

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Lernen trotz fehlender Worte

Erkennen, Verstehen und Fördern von Kindern mit einer um-
schriebenen Sprachentwicklungsstörung im Unterricht

Eingereicht von: Manuela Beerli

Begleitung: Britta Massie

24. Juni 2022

Abstract

Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung zeigen meist ein hochkomplexes Störungsbild. Ohne die passende Diagnose und Kenntnisse über die Auswirkungen einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung auf das Lernen ist eine adäquate Förderung und die Bildungszukunft dieser Kinder stark gefährdet.

Mit dieser Arbeit wird erforscht, wie eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung im Unterricht erkannt werden kann und wie sich diese auf das schulische Lernen auswirkt. Im Fokus dieser Arbeit steht die Fragestellung, inwiefern sich die in der Praxis beobachtete Häufung von fachspezifischem Förderbedarf der Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung in der Primarschule über ihr primäres Störungsbild erklären lässt. Untersucht werden die zwei Fachbereiche Mathematik- und Fremdsprachenlernen. Abgeleitet aus den Erkenntnissen werden pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für den Unterricht formuliert.

Die Beantwortung der Fragestellung stützt sich auf aktuelle Fachartikel und wissenschaftliche Studien über die Entwicklung und das Lernen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung allgemein sowie spezifisch über deren Lernen im Mathematik- und Fremdsprachenunterricht. Berücksichtigt wird weiter Literatur zum sprachheilpädagogischen Unterricht, Fachtexte zur allgemeinen Förderung bei Lernschwierigkeiten im Mathematik- und Fremdsprachenlernen sowie Praxiserfahrungen aus dem Unterricht an der Sprachheilschule.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung sehr vielfältig auf das schulische Lernen auswirken kann. In Bezug auf die Fachbereiche Mathematik- und Fremdsprachenlernen haben Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung ein höheres Risiko, Lernschwierigkeiten zu entwickeln, als sprachunauffällige Kinder. Die fachspezifischen Lernschwierigkeiten lassen sich direkt oder indirekt auf das primäre Störungsbild, die umschriebene Sprachentwicklungsstörung, beziehungsweise auf gemeinsame Drittfaktoren zurückführen. Die formulierten pädagogisch-didaktischen Handlungsempfehlungen lassen sich nicht rezepthaft auf den Unterricht übertragen, sondern sollen entsprechend der individuellen Ausprägung des Störungsbildes ausgewählt und angepasst werden. Das erarbeitete Wissen wurde in drei Broschüren zusammengefasst und in zwei Gruppendiskussionen mit Expertinnen evaluiert.

Danksagung

Mein Dank gebührt S. Mühlebach, der mich im Erarbeitungsprozess dieser Arbeit sowohl zeitlich wie auch inhaltlich sehr unterstützt hat. Ich bedanke mich bei den Expertinnen der Gruppendiskussionen für die konstruktiven Rückmeldungen, welche wesentlich zur Qualitätsentwicklung der Broschüren beigetragen haben. M. Wilson hat die wissenschaftlichen Texte in eine grafisch ansprechende Form gebracht und damit wesentlich dazu beigetragen, dass die Erkenntnisse dieser Arbeit den Fachpersonen zugänglich gemacht werden können.

Besonders bedanken möchte ich mich bei Prof. Dr. rer. biol. hum. Britta Massie für ihre unkomplizierte Betreuung und wertvollen Hinweise während dem Entstehungsprozess dieser Masterarbeit.

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG.....	7
1.1	<i>FORSCHUNGSINTERESSE.....</i>	7
1.2	<i>AUFBAU DER MASTERARBEIT.....</i>	7
2	AUSGANGSLAGE.....	8
2.1	<i>SITUATIONSANALYSE.....</i>	8
2.1.1	<i>Förderung der Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung an der Sprachheilschule Winterthur.....</i>	8
2.1.2	<i>Förderung der Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung an der Regelschule im Kanton Zürich.....</i>	9
2.1.3	<i>Schulische Inklusion und heilpädagogische Relevanz.....</i>	9
2.1.4	<i>Fachliteratur.....</i>	10
2.2	<i>ZUSAMMENFASSUNG DER SITUATIONSANALYSE, BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL.....</i>	10
2.3	<i>FRAGESTELLUNG.....</i>	11
2.4	<i>PRODUKTIDEE.....</i>	11
3	THEORETISCHE GRUNDLAGEN.....	11
3.1	<i>GRUNDLAGENWISSEN ÜBER KINDER MIT EINER UMSCHRIEBENEN SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG IM UNTERRICHT ..</i>	<i>11</i>
3.1.1	<i>Begriffsdefinition: Störung der kindlichen Sprache und des Sprechens.....</i>	<i>11</i>
3.1.2	<i>Häufigkeit und Ätiologie von umschriebenen Sprachentwicklungsstörungen.....</i>	<i>12</i>
3.1.3	<i>Erkennen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung im Unterricht.....</i>	<i>12</i>
3.1.4	<i>Erkennen einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache.....</i>	<i>22</i>
3.1.5	<i>Auswirkungen einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung auf das schulische Lernen.....</i>	<i>23</i>
3.1.6	<i>Förderung von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung.....</i>	<i>24</i>
3.2	<i>AUSWIRKUNGEN EINER UMSCHRIEBENEN SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG AUF DAS FREMDSPRACHENLERNEN.....</i>	<i>25</i>
3.2.1	<i>Sollen Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung Fremdsprachen lernen?.....</i>	<i>25</i>
3.2.2	<i>Wissenschaftliche Studien zum Fremdsprachenlernen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung.....</i>	<i>25</i>
3.2.3	<i>Erklärungsansätze für die Auffälligkeiten der Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung beim Fremdsprachenlernen.....</i>	<i>25</i>
3.2.4	<i>Pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für den Fremdsprachenunterricht.....</i>	<i>27</i>
3.3	<i>AUSWIRKUNGEN EINER UMSCHRIEBENEN SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG AUF DAS MATHEMATISCHE LERNEN.....</i>	<i>31</i>
3.3.1	<i>Wissenschaftliche Studien zum Mathematiklernen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung.....</i>	<i>31</i>
3.3.2	<i>Erklärungsansätze für die Auffälligkeiten der Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung beim Mathematiklernen.....</i>	<i>32</i>

3.3.3	<i>Pädagogisch-didaktischen Handlungsempfehlungen für den Mathematikunterricht.....</i>	37
3.4	<i>BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG.....</i>	43
3.4.1	<i>Beantwortung der Unterfrage 1.....</i>	43
3.4.2	<i>Beantwortung der Unterfrage 2.....</i>	44
3.4.3	<i>Beantwortung der Unterfrage 3.....</i>	45
3.4.4	<i>Beantwortung der Unterfrage 4.....</i>	46
3.4.5	<i>Beantwortung der Hauptfragestellung.....</i>	47
4	PRODUKTENTWICKLUNG.....	48
4.1	<i>ZIELSETZUNG UND ZIELGRUPPE.....</i>	48
4.2	<i>ZEITLICHE PLANUNG DER PRODUKTENTWICKLUNG.....</i>	48
4.3	<i>PRODUKTERSTELLUNG.....</i>	49
4.4	<i>ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DES PRODUKTS.....</i>	49
4.5	<i>REFLEXION DER PRODUKTENTWICKLUNG UND AUSSICHT.....</i>	50
5	EMPIRISCHE FORSCHUNG.....	51
5.1	<i>METHODENWAHL: GRUPPENDISKUSSION.....</i>	51
5.2	<i>BESCHREIBUNG DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS.....</i>	52
5.2.1	<i>Phase 1: Vorbereitung der Gruppendiskussion.....</i>	52
5.2.2	<i>Phase 2: Durchführung der Gruppendiskussion.....</i>	54
5.2.3	<i>Phase 3: Aufarbeitung und Analyse der Gruppendiskussion und Präsentation der Ergebnisse....</i>	54
5.3	<i>REFLEXION DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS.....</i>	55
5.3.1	<i>Reflexion der Phase 1: Vorbereitung der Gruppendiskussion.....</i>	55
5.3.2	<i>Reflexion der Phase 2: Durchführung der Gruppendiskussion.....</i>	57
5.3.3	<i>Reflexion der Phase 3: Aufarbeitung und Analyse der Gruppendiskussion.....</i>	57
5.3.4	<i>Abschliessende Beurteilung des Forschungsvorgehens und Überlegungen für die Weiterarbeit..</i>	57
5.4	<i>DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE ÜBERARBEITUNG DER BROSCHÜREN.....</i>	58
5.4.1	<i>Broschüre: Umschriebene Sprachentwicklungsstörungen erkennen, verstehen und fördern.....</i>	58
5.4.2	<i>Broschüre: Fremdsprachen lernen mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung.....</i>	60
5.4.3	<i>Broschüre: Mathematik lernen mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung.....</i>	61
5.4.4	<i>Broschüren übergreifende Erkenntnisse.....</i>	63
5.4.5	<i>Beantwortung der Fragestellung der empirischen Forschung.....</i>	64
6	SCHLUSSBETRACHTUNG.....	64
6.1	<i>REFLEXION DES VORGEHENS.....</i>	64
6.2	<i>KONSEQUENZEN FÜR DIE BERUFLICHE PRAXIS.....</i>	64
6.3	<i>AUSBLICK UND WEITERFÜHRENDE FORSCHUNGSFRAGEN.....</i>	65
7	VERZEICHNISSE.....	65

7.1	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....	65
7.2	ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	66
7.3	TABELLENVERZEICHNIS.....	66
7.4	LITERATURVERZEICHNIS.....	66
8	ANHANG	71
8.1	SITUATIONSANALYSE: FÖRDERUNG DER KINDER MIT EINER SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG AN DER REGELSCHULE... 71	71
8.1.1	Vorgehen zur Erfassung Unsicherheiten und der konkreten Fragen.....	71
8.1.2	Analyse der Daten.....	72
8.1.3	Fragebogen der Sprachheilschule Winterthur	78
8.2	VORBEREITUNG UND AUSWERTUNG DER EMPIRISCHEN FORSCHUNG.....	79
8.2.1	Screeningfragen zur Rekrutierung der Teilnehmenden der Gruppendiskussion	79
8.2.2	Leitfaden für die Gruppendiskussion	80
8.2.3	Auswertung der empirischen Forschung.....	84
8.2.4	Entwürfe der drei Broschüren.....	118

1 Einleitung

1.1 Forschungsinteresse

«Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt» (Wittgenstein, 1922, S. 144).

Wittgenstein betont mit seinem Zitat, welche grosse Bedeutung die Sprache für uns alle hat, um selbstbestimmt an der sozialen, gesellschaftlichen Welt teilhaben zu können. In der Schule ist Sprache Lerngegenstand und Medium zugleich. Sprachentwicklungsprobleme beeinflussen somit das gesamte schulische Lernen und wirken sich auf die Schulleistungen, die Bildungszukunft der Kinder und somit die Möglichkeiten zur gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft aus (Glück, Theisel & Spreer, 2020, S. 318).

Um Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung (USES) langfristig eine möglichst gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen zu können, sind sie auf spezifische Förderung angewiesen.

Im Gegensatz zu Deutschland fehlt in der Schweiz eine Ausbildung in Sprachheilpädagogik, welche die Förderung der betroffenen Kinder im inklusiven Unterricht thematisiert. Bedenkt man, dass bei einer Klassengrösse von 22 Vorschulkindern durchschnittlich ein bis zwei Kinder eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung aufweisen (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 17), so ist es hoch relevant, dass Fachpersonen diese Kinder im Unterricht erkennen und sich das nötige Wissen, Verständnis und Handlungsrepertoire für die Förderung dieser Kinder aneignen. Rückmeldungen von Fachpersonen der Regel- und Sonderschule im Kanton Zürich deuten aber darauf hin, dass die Komplexität einer USES und deren Auswirkungen auf das gesamte schulische und ausserschulische Lernen noch wenig bekannt sind. In der praktischen Arbeit mit Kindern mit einer USES an der Sprachheilschule Winterthur (SHS) wurden zudem Häufungen von fachspezifischem Förderbedarf in vielen Bereichen des schulischen Lernens beobachtet, die sich die Fachpersonen nicht abschliessend erklären können. Ein fachspezifisches Handlungskonzept im Umgang mit Kindern mit einer USES im Unterricht fehlt.

Mit dieser Arbeit wird untersucht, wie Kinder mit einer USES im inklusiven Unterricht erkannt werden können und inwiefern sich eine USES allgemein auf das schulische Lernen und spezifisch auf die Fachbereiche Mathematik- und Fremdsprachenlernen auswirkt. Abgeleitet aus wissenschaftlichen Studien, der Fachliteratur und der Unterrichtspraxis werden pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für den Unterricht formuliert, welche die Förderung von Kindern mit einer USES unterstützen. Die Erkenntnisse dieser Arbeit sollen Fachpersonen zugänglich gemacht werden.

1.2 Aufbau der Masterarbeit

Die Masterarbeit ist in sechs Teile strukturiert. Als Einführung in die Thematik werden im Kapitel 2 *Ausgangslage* die aktuelle Fördersituation von Kindern mit einer USES an der Sprachheilschule Winterthur und an Regelschulen sowie der aktuelle Forschungsstand beschrieben. Daraus resultierend wird die Themenwahl begründet und die Fragestellung formuliert sowie die Produktidee skizziert.

In dem darauffolgenden Kapitel 3 *Theoretische Grundlagen* wird in einem ersten Schritt Grundlagenwissen über Kinder mit einer USES erarbeitet. Der Begriff *umschriebene Sprachentwicklungsstörung (USES)* wird definiert und

die Häufigkeit und Ätiologie einer solchen erläutert. Weiter wird beschrieben, wie Kinder mit einer USES im Unterricht erkannt werden können und mögliche Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen im Allgemeinen zusammengefasst. Die Förderung von Kindern mit einer USES im Unterricht wird thematisiert. In zwei weiteren Unterkapiteln werden die Fachbereiche Mathematik- und Fremdsprachenlernen fokussiert, fachspezifischer Förderbedarf von Kindern mit einer USES aufgezeigt und praxisnahe pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für den Unterricht abgeleitet. Das Kapitel 3 schliesst mit der Beantwortung der Fragestellung.

Die Erkenntnisse aus dem Kapitel 3 bilden die Grundlage für drei Broschüren, welche Fachpersonen als Einstieg in die Thematik über Kinder mit einer USES und deren Förderung dienen sollen. Die Entwicklung der Broschüren wird im Kapitel 4 *Produktentwicklung* erläutert. Dabei werden die Zielsetzung und die Zielgruppe der drei Broschüren beschrieben, das Vorgehen bei der Entwicklung erläutert, die Broschüren zusammenfassend dargestellt und die Produktentwicklung reflektiert.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden in einer *Gruppendiskussion* mit Expertinnen auf Grundlage von Praxiserfahrungen evaluiert. Die Evaluation der drei Broschüren wird im Kapitel 5 *Empirische Forschung* phasenweise beschrieben. Dabei wird das gewählte forschungsmethodische Vorgehen theoretisch begründet, die konkrete Durchführung vorgestellt und anschliessend kritisch reflektiert. Die Ergebnisse werden dargestellt, interpretiert und Schlussfolgerungen für die Überarbeitung der Broschüren gezogen. Beendet wird das Kapitel mit der Beantwortung der Fragestellung der empirischen Forschung.

Die Masterarbeit schliesst mit dem *Kapitel 6 Schlussbetrachtung*, in welchem das Vorgehen zur Erstellung der Masterarbeit reflektiert, Konsequenzen für die berufliche Praxis abgeleitet und weiterführende Forschungsfragen beschrieben werden.

Im Anhang finden sich weitere, für die Arbeit relevante Ausführungen und Dokumentationen: Die Situationsanalyse der Fördersituation von Kindern mit einer USES im Regelschulunterricht sowie Dokumente für die Vorbereitung und zur Auswertung der empirischen Forschung.

2 Ausgangslage

2.1 Situationsanalyse

2.1.1 Förderung der Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung an der Sprachheilschule Winterthur

Die Sprachheilschule Winterthur (SHS) ist eine von drei Sprachheilschulen der Stiftung Sprachheilschulen im Kanton Zürich. Sie ist eine sonderpädagogische Tagesschule und bietet im Auftrag des Kantons Zürich Sonderschulplätze für Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung (USES) an. In mehreren Klassen werden jeweils zwölf Kinder mit einer USES gefördert. Die Klassen werden altersdurchmischte geführt und je von einem interdisziplinären Kernteam, bestehend aus schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen, Sozialpädagoginnen und -pädagogen und einer Logopädin oder einem Logopäden gefördert.

Die Verfasserin dieser Arbeit unterrichtet seit 2013 an der Sprachheilschule Winterthur. Während ihrer Arbeit fiel ihr auf, dass Kinder mit einer USES häufig einen ähnlichen fachspezifischen Förderbedarf ausweisen. Im

Austausch mit dem Kernteam und in kernteamübergreifenden Gesprächen bestätigte sich dieser Eindruck durch die Aussagen anderer Fachpersonen. Da sich die Auffälligkeiten bei Kindern mit einer USES scheinbar häufen, vermutet die Autorin einen Zusammenhang dieses fachspezifischen Förderbedarfs mit der umschriebenen Sprachentwicklungsstörung. Über Weiterbildungskurse und Fachliteratur sowie im intensiven Austausch mit den Logopädinnen und Logopäden konnten einzelne Gründe und Zusammenhänge geklärt werden. Einige Unklarheiten, worauf sich der fachspezifische Förderbedarf zurückführen lässt, blieben bestehen. Ein Handlungskonzept, wie mit dem Förderbedarf im Unterricht umgegangen wird, fehlt.

2.1.2 Förderung der Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung an der Regelschule im Kanton Zürich

Das Volksschulamt des Kantons Zürich (VSA) beschreibt in der Broschüre *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich* (2018) die Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der integrierten Sonderschulung (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2018). Dabei wird festgehalten, dass die Förderlehrpersonen in der integrierten Sonderschulung (ISR) in der Regel ausgebildet sind für die Bereiche Lern- und Verhaltensauffälligkeiten und die Logopädinnen und Logopäden für den Bereich der Sprachentwicklungsstörung. Die Broschüre besagt, dass diese Fachpersonen die Sonderschülerinnen und Sonderschüler im Bereich Typus A in der Regel kompetent fördern können. Das Integrationsteam darf bei Bedarf fachliche Beratung in Anspruch nehmen (ebd.).

Die Verfasserin dieser Arbeit begleitete die Schulleitung der SHS an zwei Fachberatungen und wertete die Fragen der Fachpersonen sowie Fragebögen zur Reintegration von Kindern der SHS an die Regelschule aus (vgl. Kap. 8.1 Situationsanalyse). Die Auswertung zeigte, dass die Lehrpersonen, die schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen, DaZ-Fachpersonen sowie Therapeutinnen und Therapeuten aus den Fachbereichen Logopädie und Psychomotoriktherapie teilweise von den vielfältigen Auffälligkeiten der Kinder mit einer USES im Schulalltag überrascht sind. Sie zeigen Unsicherheiten in Bezug auf die Diagnose, die Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen sowie die Fördermassnahmen. Ein paar Fragen und Unsicherheiten einzelner Fachpersonen werden hier zur Verdeutlichung zusammengefasst:

- Was sind die Ursachen für eine Sprachentwicklungsstörung?
- Das Kind hat auffallend Mühe beim Erwerb der Grundfertigkeiten, zum Beispiel in Mathematik. Kann das mit der USES zusammenhängen?
- Das Kind zeigt Schwierigkeiten im Erlernen von Bewegungsabläufen und der Koordination. Warum?
- Sollen Kinder mit einer USES am Fremdsprachenunterricht teilnehmen oder die Zeit für das Deutschlernen brauchen?
- Das Kind ist in der Klasse ein Aussenseiter. Er zeigt wenig beziehungsweise ungünstige Kontaktaufnahme.

Die Verfasserin dieser Arbeit schliesst aus diesen und ähnlichen Aussagen, dass die fachliche Expertise der befragten Fachpersonen noch nicht umfassend genug ist, um Kinder mit einer USES spezifisch zu fördern.

2.1.3 Schulische Inklusion und heilpädagogische Relevanz

«Die Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterrichten, fördern und begleiten Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2022). Sie unterstützen

und beraten Fachpersonen im Bereich Schule sowie Eltern und stärken ein inklusives Bildungssystem. Die fachliche Expertise ist für diese Aufgabe zentral (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2022). Bei der Inklusion soll das schulische Angebot auf die besonderen Bedürfnisse jedes Einzelnen ausgerichtet werden. «Das Behindert sein ist hier eine normale Variante menschlichen Daseins, die Vielfalt der Schülerschaft wird positiv gesehen und nicht nur als ein belastendes, sondern auch ein lernförderndes Faktum, das die Schule zu berücksichtigen und zu nutzen hat» (Bürli & Strasse, 2009, S. 28). Fachliche Expertise gilt als Grundlage für das Verstehen von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf. Darauf aufbauend kann der Unterricht individualisiert, Lerninhalte differenziert sowie ein vertrauensvolles, wohlwollendes Klima geschaffen werden. Diese Faktoren gelten als fördernd für eine gelingende Inklusion (Lienhard, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2015, S. 167–168).

2.1.4 Fachliteratur

In der Fachliteratur zum sprachheilpädagogischen Unterricht werden Herausforderungen von Kindern mit einer USES im Sprachlernen erläutert. Fokussiert wird dabei meist der Fachbereich Deutsch sowie allgemeine Rahmenbedingungen, Unterrichtsprinzipien und -techniken (vgl. Mahlau & Herse, 2017; Reber & Schönauer-Schneider, 2017, 2018). Hinweise auf zu erwartenden fachspezifischen Förderbedarf von Kindern mit einer USES werden wenig ausgeführt. Konkrete pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für die Fachbereiche fehlen. Betrachtet man andererseits die Literatur zur Förderung bei Lernschwierigkeiten in einem spezifischen Fachbereich, so ist diese allgemein auf alle Schulkinder mit Schwierigkeiten in diesem Bereich ausgelegt. Spezifische Hinweise zu Kindern mit einer USES fehlen.

Hinweise auf zu erwartende Schwierigkeiten der Kinder mit einer USES in einem spezifischen Fachbereich, wie beispielsweise dem Mathematik- oder Fremdsprachenlernen, sowie pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen müssen über Fachartikel und wissenschaftliche Studien zusammengetragen werden. Die Forschungslage hierzu ist dünn.

2.2 Zusammenfassung der Situationsanalyse, Begründung der Themenwahl

Sowohl die Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und die Logopädinnen und Logopäden der Sprachheilschule Winterthur wie auch die Fachpersonen der Regelschule zeigen Unsicherheiten in Bezug auf die Förderung von Kindern mit einer USES. Besonders die Häufung von fachspezifischem Förderbedarf der Kinder scheint noch nicht umfassend geklärt zu sein. Pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für die einzelnen Fachbereiche fehlen. Für eine gelingende Inklusion von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf ist die fachliche Expertise zentral. Bei der aktuellen Lage der Fachliteratur kann das nötige Fachwissen sowie pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen nur über zeitintensives Studieren spezifischer Fachartikel und wissenschaftlicher Studien zusammengetragen werden. Diese Arbeit soll dazu beitragen, dass Fachpersonen, die mit Kindern mit einer USES arbeiten, sich schnell und einfach ein Grundlagenwissen über diese Kinder aneignen können. Mit dem Begriff *Fachpersonen* werden dabei all jene Personen zusammengefasst, welche an der schulischen Förderung der Kinder mit einer USES beteiligt sind.

2.3 Fragestellung

Abgeleitet aus der Situationsanalyse wird für diese Arbeit folgende Fragestellung formuliert:

Inwiefern lässt sich die in der Praxis beobachtete Häufung von fachspezifischem Förderbedarf der Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung in der Primarschule über ihr primäres Störungsbild erklären und im Unterricht berücksichtigen?

- Wie kann eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung im inklusiven Unterricht erkannt werden?
- Inwiefern wirkt sich eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung allgemein auf das schulische Lernen aus?
- Inwiefern beeinflusst eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung das Mathematik- und Fremdsprachenlernen?
- Welche pädagogisch-didaktischen Handlungsempfehlungen lassen sich für den Unterricht ableiten?

2.4 Produktidee

Die Erkenntnisse aus dieser Forschungsarbeit sollen anschliessend den Fachpersonen zugänglich gemacht werden, welche an der schulischen Förderung von Kindern mit einer USES beteiligt sind. Dazu wird dieses Forschungsprojekt in Form von mehreren Broschüren zusammengefasst. Die Form der Broschüre ermöglicht es, wichtige Informationen präzise und übersichtlich darzustellen. Sie sind ein vertrautes Medium, um sich ein Grundlagenwissen über einen Sachverhalt anzueignen, haben eine tiefe Einstiegshürde und geben thematische Orientierung für eine allfällige weitere fachliche Vertiefung. Broschüren sind preiswert im Druck, können in grosser Auflage und kostengünstig abgegeben werden. Die ausführliche Produktbeschreibung befindet sich im Kapitel 4 *Produktentwicklung*.

3 Theoretische Grundlagen

3.1 Grundlagenwissen über Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung im Unterricht

3.1.1 Begriffsdefinition: Störung der kindlichen Sprache und des Sprechens

In der Literatur finden sich unterschiedliche Begriffe für Spracherwerbsstörungen. Vorrangig wird von *Sprachentwicklungsstörung* (SES) (Kannengieser, 2009, S. 7; Wildegger-Lack, 2011, S. 41), *spezifischer Sprachentwicklungsstörung* (SSES) (Reber & Schönauer-Schneider, 2009, S. 17) oder *umschriebener Sprachentwicklungsstörung* (USES) (von Suchodoletz, 2003) gesprochen. Alle Begriffe beschreiben eine Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache, ohne Vorhandensein einer anderen Primärbeeinträchtigung (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 12). Das bedeutet, dass die Kinder keine sensorischen Beeinträchtigungen im Sehen und Hören haben. Sie verfügen über eine weitgehend kognitive altersentsprechende Entwicklung und haben keine sozio-

emotionalen Auffälligkeiten, wie zum Beispiel eine Autismus-Spektrum-Störung. Die Definition einer Sprachentwicklungsstörung erfolgt somit über Ausschlusskriterien (Reber & Schönauer-Schneider, 2009, S. 17). Für diese Arbeit wird der Begriff der *umschriebenen Sprachentwicklungsstörung (USES)* verwendet. Nach ICD-10 werden die USES unter *F80 Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache* aufgeführt. Unterschieden wird dabei eine *expressive* (F80.1) und eine *rezeptive* (F80.2) Form (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), 2019). Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen sind keine einheitliche Gruppe, sondern zeigen sehr unterschiedliche, meist hochkomplexe Störungsbilder.

3.1.2 Häufigkeit und Ätiologie von umschriebenen Sprachentwicklungsstörungen

Sechs bis acht Prozent aller Kinder im Vorschulalter haben eine USES (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 9). Nach von Suchodoletz (2003, S. 31) überwiegt der Anteil der Jungen gegenüber den Mädchen im Verhältnis drei zu eins. Die Ätiologie von umschriebenen Sprachentwicklungsstörungen geht von einem multifaktoriellen Bedingungsgefüge aus. Dabei spielen genetische Faktoren eine bedeutende Rolle. Familien mit einem Kind mit Sprachentwicklungsstörung haben mit vierzigprozentiger Wahrscheinlichkeit weitere Fälle in der näheren Verwandtschaft (ebd., S. 33). «Das Risiko für eine Sprachentwicklungsstörung ist für Kinder in belasteten Familien um das 2 bis 7fache erhöht» (ebd.). Umweltbedingungen können moderierend auf die Ausprägung einer USES wirken, sind aber nur in extremen Ausnahmefällen alleinige Ursache für die Störung, so zum Beispiel beim Kasper-Hauser-Syndrom. Ein förderndes Umfeld kann kompensierend wirken, ein wenig förderndes Umfeld die Ausprägung einer USES verstärken (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 12; von Suchodoletz, 2003, S. 33). Als fördernd gilt eine anregungsreiche Umgebung, in der kommuniziert wird und gute Sprachvorbilder vorhanden sind. So gilt zum Beispiel als fördernd, wenn Bücher angeschaut, erzählt und vorgelesen werden. Fernsehsprache hingegen ist eine einseitige Kommunikation, es findet kein gemeinsames Gespräch über einen Inhalt statt. Ausgeprägter Fernseh- und Computerkonsum gelten daher als hemmend für die Sprachentwicklung (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 12).

3.1.3 Erkennen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung im Unterricht

Für Kinder mit einer USES ist es sehr schwierig zu formulieren, was sie ausdrücken möchten. Sie verstehen häufig nicht oder nur ungenau, was ihnen gesagt wird. Sie handeln deshalb oft anders, als von ihnen erwartet wird. Die sprachlichen Herausforderungen für die Kinder zeigen sich teilweise verdeckt oder indirekt, zum Beispiel durch Rückzug, unangepasstes Verhalten, Ausweichstrategien oder Lernschwierigkeiten. Wird das Verhalten nicht in Bezug zu den sprachlichen Herausforderungen des Kindes gebracht, so besteht die Gefahr, dass sie nicht adäquat gefördert werden.

Die Probleme von Kindern mit einer USES zeigen sich meist in unterschiedlichen Sprachbereichen, der *Aussprache*, dem *Wortschatz*, der *Grammatik*, der *Kommunikation* sowie in der *auditiven Wahrnehmung*, der *Sprachbewusstheit* und im *Sprachverständnis* (Kannengieser, 2009, S. 8). Die Unterteilung in diese Bereiche ermöglicht es, Sprache differenziert zu beschreiben und darauf aufbauend diagnostische Massnahmen und Fördermassnahmen abzuleiten. Jeder Sprachbereich wird unterschieden in die *Rezeption*, das Verstehen von Sprache, und die *Produktion*, das Selbersprechen (Mahlau & Herse, 2017, S. 11–14; Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 8).

Fachpersonen im Unterricht können den Sprachstand der Kinder erfassen, indem sie sich systematisch auf jeweils einen Sprachbereich fokussieren und die Schülerinnen und Schüler entsprechend beobachten. Die Sprachbereiche werden im Folgenden detailliert erläutert und häufige sprachliche Auffälligkeiten beschrieben. Es werden Unterrichtssituationen genannt, die sich zur Beobachtung des jeweiligen Sprachbereichs eignen und Hinweise gegeben, wie Barrieren für das schulische Lernen entstehen können. Als Hilfestellung dienen die Leitfragen. Zugunsten einer besseren Übersicht werden die Bereiche *Aussprache*, *auditive Wahrnehmung* und *Sprachbewusstheit* in einem Kapitel zusammengefasst (vgl. Kap. 3.1.3.1 *Aussprache, auditive Wahrnehmung und Sprachbewusstheit*). Dabei bezieht sich der Bereich der *auditiven Wahrnehmung* und *Sprachbewusstheit* auf das Verstehen von Sprache und die *Aussprache* auf die Sprachproduktion.

Beobachtet die Fachperson im Unterricht Auffälligkeiten in einem Sprachbereich, so wird dringend empfohlen, sich mit einer Logopädin oder einem Logopäden über das weitere Vorgehen auszutauschen. Dies ist insofern wichtig, da Auffälligkeiten in einem oder mehreren Sprachbereichen das schulische Lernen massiv beeinträchtigen und die Entwicklung des Kindes langfristig gefährden können (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 9–11).

3.1.3.1 *Aussprache, auditive Wahrnehmung und Sprachbewusstheit*

Theorie und Diagnostik im inklusiven Unterricht

Um gesprochene Sprache verstehen zu können, müssen Kinder ein Schallereignis zuerst auditiv wahrnehmen können und erkennen, dass es sich dabei um eine sprachliche Äusserung handelt. Mit zunehmender Sprachbewusstheit erkennen sie, dass der gesprochene Wortstrom aus Wörtern, Silben und Lauten besteht. Dafür müssen Kinder in der Lage sein, sich von der rein inhaltlichen Bedeutung des Wortes zu lösen und formale Strukturen zu erkennen. Dies ist die Grundlage dafür, dass sie Lautsprache in Schrift abbilden können. Die Einsicht, dass gesprochene Sprache aus Lauten besteht, wird *phonologische Bewusstheit* genannt (Kannengieser, 2009, S. 326–327).

Hat ein Kind Mühe gehörte Laute zu unterscheiden und zeigt allgemein eine geringe phonologische Bewusstheit, so deutet dies auf einen Förderbedarf im Bereich in der *auditiven Wahrnehmung* oder *Sprachbewusstheit* hin (ebd., S. 326–332; Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 8).

Der Bereich der Aussprache bezieht sich auf die mündliche Sprachproduktion. Für die mündliche Sprachproduktion müssen Laute motorisch geformt, in eine Bewegungsabfolge gebracht und Lautverbindungen gebildet werden (Mahlau & Herse, 2017, S. 12). Beeinträchtigungen in der Sprachproduktion zeigen sich zum Beispiel durch eine *undeutliche Aussprache*, *Auslassungen* von Lauten und Silben zum Beispiel «ot» für «Brot» und *Fehlbildungen von Lauten*. Weitere Hinweise sind das *Ersetzen von Lauten* zum Beispiel «Lot» für «Brot» und *inkonstante Lautfolgen*, das Kind sagt dann zum Beispiel einmal «rot», dann «ort», dann «tro».

Um Auffälligkeiten erkennen zu können, braucht es entsprechende Beobachtungsgefässe. Es eignen sich zum Beispiel Unterrichtssequenzen, die spontanes Sprechen anregen, wie der Morgenkreis oder ein Klassengespräch. Weiter kann beobachtet werden, ob Kinder Reimwörter erkennen und Anlaute in Wörtern bestimmen können. Das Beschreiben lassen von Bildern, wie Wimmelbilder oder auch Bilder die bestimmte Laute oder Lautverbindungen enthalten, zeigen die Möglichkeiten eines Kindes, Wörter zu unterscheiden.

Die folgenden Leitfragen können bei der Beobachtung hilfreich sein:

- Kann das Kind Laute unterscheiden, zum Beispiel *t* und *k*, *Tatze* und *Katze*, *s* und *sch*, *Schal* und *Saal*?

- Kann das Kind Reime erkennen und Silben klatschen?
- Sind die Aussagen des Kindes verständlich?
- Bildet es die Laute korrekt?

Auffälligkeiten in der auditiven Wahrnehmung und in der Sprachbewusstheit sowie in der Aussprache können in verschiedenen Lernbereichen der Schule zu Barrieren führen und somit die Entwicklung des Kindes gefährden. Die Aussprache ist zum Beispiel hoch relevant für den Schriftspracherwerb, die Rechtschreibung und das Lesen. Verstehen Kinder Laute unzureichend, so verstehen sie eventuell Unterrichtsinhalte falsch. Spricht die Lehrperson von der *Tatze* oder der *Katze*, *vierzehn* oder *vierzig*? Spricht ein Kind unverständlich, so kann es nur unzureichend an mündlichen Kommunikationssituationen teilnehmen, seine Gedanken, Gefühle und sein Wissen nicht äussern. Die Missverständnisse haben nicht nur Auswirkungen auf die Schulleistungen, sondern führen häufig zu grossen Frustrationserlebnissen, emotionalen Unsicherheiten und können für die Kinder sehr belastend sein (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 9–17).

Pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen im Bereich Aussprache, auditive Wahrnehmung und Sprachbewusstheit

Kinder mit Schwierigkeiten im Bereich Aussprache, auditiver Wahrnehmung und Sprachbewusstheit benötigen im Unterricht optimierte Rahmenbedingungen sowie spezifische Förderung. Die Fördermassnahmen sollen zwingend mit der Logopädin oder dem Logopäden abgesprochen sein. Dies ist insofern wichtig, da die logopädische Fachperson in der Therapie mit bestimmten logopädischen Ansätzen an konkreten Förderthemen arbeitet. Eine Arbeit am gleichen Thema mit einem anderen Ansatz verwirrt das Kind eventuell zusätzlich, anstatt es zu unterstützen. Im Folgenden werden drei Handlungsempfehlungen beschrieben.

Optimierte Rahmenbedingungen

Kinder mit Schwierigkeiten in der Aussprache müssen Laute optimal hören können. Dazu sollen in Zuhörsequenzen andere Handlungen unterbrochen werden, Blickkontakt gesichert und auf Ruhe geachtet werden. Laute, die für die Kinder eine besondere Herausforderung darstellen, sollen hochfrequent und betont angeboten werden. Visualisierungen, wie zum Beispiel Schrift oder Handzeichen für einen bestimmten Laut, können das Hören unterstützen (ebd., S. 47–48).

Phonologische Bewusstheit

Die phonologische Bewusstheit kann gefördert werden, indem im Unterricht Wörter eines Satzes gezählt, Reimwörter angeboten und Wörter auf ihre Länge analysiert werden. Weiter können Wörter mit dem gleichen Wortanfang gesucht und einzelne Laute in Wörtern analysiert werden (ebd., S. 48–49).

Schriftspracherwerb

Zeigt ein Kind oder eine Lerngruppe Schwierigkeiten mit der Aussprache bestimmter Laute, so muss dies bei der Buchstabeneinführung bedacht werden (ebd., S. 49–53). Mit der logopädischen Fachperson soll besprochen werden, wie in der Therapie der entsprechende Laut angebahnt und eventuell passende Übungen zur Mundmotorik und Wahrnehmung im Unterricht integriert werden können. Zur optimierten Förderung empfiehlt es sich dringend, hier dieselbe Vorgehensweise zu wählen, wie in der Therapie.

3.1.3.2 Wortschatz

Theorie und Diagnostik im inklusiven Unterricht

Beeinträchtigungen im Wortschatz wirken sich sowohl auf das Verstehen von Wörtern wie auch die Wortproduktion aus. Kinder mit USES haben häufig Einschränkungen im Erwerb von Wortbedeutungen, der *Semantik*, und dem Wortabruf, auch *lexikalischer Abruf* genannt (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 95–97). Kinder mit einer Beeinträchtigung in der Semantik verstehen viele Begriffe nicht oder ungenau. Sie wissen zum Beispiel, dass *backen* etwas mit der Küche zu tun hat, können aber eventuell keine Abgrenzung zum Wort *braten* vornehmen. Bei Einschränkungen im Wortabruf ist der Zugriff auf bereits abgespeichertes Wortwissen gestört. Gehörtes oder Gelesenes wird nicht oder nur mit viel Zeit verstanden. Beeinträchtigungen in der Semantik und dem lexikalischen Abruf wirken sich auch auf die Wortproduktion aus. Kinder mit Problemen in diesem Bereich ersetzen bedeutungsähnliche Wörter, zum Beispiel *Apfel* für *Birne* oder klangähnliche Wörter, wie *Biene* für *Birne*. Sie verwenden Wortneuschöpfungen, wie *Schwarzvogel* für *Rabe* oder Platzhalter, zum Beispiel *ähm* oder *also*. Sie nutzen unspezifische Wörter, wie *Dings* oder *tut* und Umschreibungen, wie *das zum Schreiben* für den *Stift*. Manche machen Bemerkungen wie: «Wie heisst das schon wieder?» oder brechen während dem Erzählen ab und sagen zum Beispiel: «Habe ich vergessen» (Mahlau & Herse, 2017, S. 12; Reber & Schönauer-Schneider, 2009, S. 95–99, 2017, S. 8–9).

Zur Beobachtung des Wortschatzes eignen sich Unterrichtssituationen, in welchen Bilder oder Realgegenstände benannt werden sollen. Wichtig ist, dass nach Nomen, Verben und Adjektiven gefragt wird. Es können auch Rätsel gestellt und Pantomime erraten werden. Das Erstellenlassen von Mindmaps zu einem Thema kann ebenfalls aufschlussreich sein, um den Wortschatz eines Kindes einzuschätzen (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 11). Bei der Beobachtung können folgende Leitfragen hilfreich sein (ebd., S. 9, 2018, S. 96–100):

- Kann das Kind Gegenstände oder Handlungen differenziert und schnell benennen? Das bedeutet, dass es keine Platzhalter, Wortneuschöpfungen, Umschreibungen und kompensierende Gesten benutzt.
- Merkt sich das Kind neue Wörter?
- Reagiert das Kind auf Nichtverstehen und fragt nach?

Bei sukzessiv bilingualen Kindern ist es teilweise schwierig einzuschätzen, ob die Auffälligkeiten im Wortschatz eine Folge der Fremdsprachigkeit oder auf eine grundlegende Störung im Wortschatzerwerb zurückzuführen sind. Im Kapitel 3.1.4 wird die Diagnostik einer USES bei sukzessiv bilingualen Kindern beschrieben.

Einschränkungen im Wortschatz wirken sich stark auf das Sprachverständnis und somit auf praktisch alle Bereiche schulischen- und ausserschulischen Lebens aus. Kinder haben Schwierigkeiten Sprache zu verstehen, sowohl schriftlich wie auch mündlich und dies in allen Fächern. Dies beeinflusst den Schriftspracherwerb, das Verstehen von Texten, Erklärungen, Aufgaben und Anweisungen. Zudem ist der Erwerb von Fachwortschatz und die Vernetzung von Wissen erschwert. Die Kinder können ihre Gedanken, Gefühle und ihr Wissen meist unzureichend darlegen. Die Teilnahme an Kommunikationssituationen wird dadurch erschwert (ebd., 2017, S. 17).

Pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen im Bereich Wortschatz

Im Langzeitgedächtnis werden vielseitige Informationen zu einem Wort abgespeichert, zum Beispiel die Wortbedeutung und die Aussprache aber auch wo es in einem Satz normalerweise vorkommt oder aus welchen

Morphemen es zusammengesetzt ist. Es wird mit anderen Einträgen im Langzeitgedächtnis verknüpft. Je vielseitiger Wortinformationen sind und je vernetzter ein Wort ist, desto schneller kann es abgerufen werden. Kinder mit Schwierigkeiten im Wortschatz können durch verschiedene Handlungsempfehlungen unterstützt werden (Mahlau & Herse, 2017, S. 64–92; Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 53–55). Im Folgenden werden vier Bereiche zusammenfassend beschrieben.

Allgemeine Unterrichtsprinzipien

Wörter sind elementar wichtig für die Sprache. Deshalb sollte viel Wert auf die Erweiterung des Wortschatzes gelegt werden. Die Arbeit an fachbereichsübergreifenden Themen und Projekten ermöglicht es, dass Kinder in unterschiedlichen Situationen mit einem spezifischen Wortschatz in Kontakt kommen und so vielseitige Angebote haben, diesen zu erlernen. Durch Chorsprechen, sprachlich aktivierende Aufgaben und indem viele Äußerungen verschiedener Kinder zu einem Wort zugelassen werden, können Wörter vielseitig vernetzt werden. Beim Lesen sollen Kinder Wörter, die sie nicht verstehen, unterstreichen und nach ihrer Bedeutung fragen (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 53–56).

Speicherung von Wörtern

Für eine qualitativ hochwertige Speicherung im Langzeitgedächtnis müssen möglichst viele Wortinformationen verknüpft werden. Dabei geht es um Wortinformationen zur Bedeutung des Wortes aber auch zur Form. Dabei gilt der Grundsatz lieber wenige Wörter zu vertiefen und über einen längeren Zeitraum zu besprechen, als viele Wörter nur oberflächlich zu lernen. Die Wortbedeutung vielseitig zu besprechen, unterstützt die Kinder. Das Wort *Schloss* kann in Zusammenhang mit dem Gebäude aber auch mit dem Tür- oder Fahrradschloss gebraucht werden. Wird das Gebäude gemeint, so ist es hoch und aus Steinen gemacht. Vielleicht war ein Kind einmal in einem Schloss und hat eine emotionale Verbindung zu diesem Ereignis? Unterschiede von *Schloss* und *Burg* können besprochen werden. Die Form des Wortes, die Wortbausteine und die Wortfamilie wie auch die Schreibweise sollen thematisiert werden. Die Aussprache des Wortes kann geübt werden, indem deutlich vorgesprochen und von den Kindern im Chor nachgesprochen wird. Weiter soll das Wort in ganzen Sätzen dargeboten und geübt werden, damit die Kinder gleichzeitig syntaktische Informationen erhalten (ebd., S. 53–57)

Vernetzung von Wörtern

Sind Wörter möglichst vielfältig vernetzt, so steigert das die Abrufgeschwindigkeit und -genauigkeit. Hilfreich dafür sind Gespräche über Beziehungen zwischen Wortbedeutungen, wie Ober- und Unterbegriffe, Gegenteile, Synonyme oder Teil-Ganzes-Beziehungen, wie *Vogel* und *Flügel*, *Schnabel*. Unterstützend wirkt auch das Erarbeiten von Wortfeldern, wie *Schloss*, *Burg*, *Herrenhaus* und das Verknüpfen von häufig zusammen genannten Wörtern, wie *Schloss* und *König*. Mindmaps, Plakate zu Begrifflichkeiten, Sortierspiele, das Spiel *Klappe auf*, Rollenspiele und das schrittweise Aufdecken und Erraten von Bildern sind unterstützende Unterrichtsettings (ebd., S. 58–59).

Wortabruf

Kann ein Kind ein Wort nicht abrufen, so soll das Wort nicht verraten, sondern mit Abrufhilfen unterstützt werden. Auch hier lohnt sich der Austausch mit der logopädischen Fachperson, um herauszufinden, welche Abrufhilfen das Kind aus der Therapie kennt. Als Abrufhilfe kann dem Kind zum Beispiel der Anfangslaut des gesuchten Wortes genannt oder auf einen persönlichen Bezug des Kindes mit dem Wort hingewiesen werden. Assoziierte

Bewegungen, Wortbausteine, Hinweise zum Schriftbild oder Umschreibungen können ebenfalls helfen das gesuchte Wort abrufen zu können. Indem das Wort möglichst häufig abgerufen wird, erhört sich die Abrufsicherheit. Das hochfrequente Nutzen des Wortschatzes in verschiedenen Kontexten, Kim-Spiele, Memory- und Dominospiele sind unterstützende Unterrichtssettings (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 59–60, 2018, S. 114–115).

3.1.3.3 Grammatik

Theorie und Diagnostik im inklusiven Unterricht

Auf der Sprachebene der Grammatik werden zwei Bereiche unterschieden, die *Syntax* und die *Morphologie*. Die Morphologie befasst sich mit den Wortbausteinen und wie die Wortbausteine, sogenannte *Morpheme*, zu Wörtern zusammengesetzt werden. Die Syntax beschäftigt sich mit dem Satzbau. Die Abfolge der Wörter beziehungsweise die Position eines Wortes im Satz sind entscheidend für den Sinn des Satzes.

Bei einer Beeinträchtigung des grammatikalischen Verstehens werden zum Beispiel Passivsätze oder Sätze mit Negationen, wie *ohne*, *weder noch*, nicht korrekt verstanden. Eine Herausforderung stellen auch Nebensätze dar, die nicht in der Reihenfolge der erwünschten Handlung gesagt werden, wie «Klatsche in die Hände, nachdem du am Platz bist». Grammatikalische Probleme wirken sich vielfältig auf die Sprachproduktion aus und zeigen sich zum Beispiel durch Schwierigkeiten bei der Bildung des Plurals, Partizips und Genus. Es werden starre Satzmuster verwendet. Fehler in den Satzstrukturen sind erkennbar, zum Beispiel anhand einer fehlenden Verbzweitstellung im Hauptsatz. Weiter kann es sein, dass das Verb nicht konjugiert wird (*Ich Auto fahren*), Präpositionen weglassen (*Ich Stuhl*) und Nebensätze nicht oder fehlerhaft gebildet werden (Mahlau & Herse, 2017, S. 12; Reber & Schönauer-Schneider, 2009, S. 126, 2017, S. 8).

Zur Beobachtung der Sprachebene Grammatik eignen sich Unterrichtssituationen, in welchen klare Anweisungen gegeben werden und sich das Kind nicht an seinen Mitschülerinnen und Mitschülern orientieren kann. Zum Beispiel, indem es die Anweisung als erstes Kind ausführt. Situationen, die zum freien Sprechen animieren, wie das Erzählen von Erlebnissen oder Besprechen von Bildern sowie das Analysieren von freien Schreibprodukten können ebenfalls Aufschluss geben über die grammatikalische Entwicklung eines Kindes (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 11). Bei der Beobachtung können folgende Leitfragen unterstützend wirken:

- Versteht das Kind Aussagen mit Negationen?
- Versteht das Kind Passivsätze korrekt?
- Versteht das Kind W-Fragen?
- Beachtet das Kind Zeitformen?
- Nennt das Kind das Verb bei einfachen Hauptsätzen an der korrekten Stelle? Wird das Verb konjugiert?
- Kann das Kind Nebensätze bilden?
- Nutzt das Kind Plural, Partizip, Genus?

Einschränkungen in der Grammatik haben grosse Auswirkungen auf Lernen in allen Fächern. So wird dadurch die Aneignung von neuen Fachbegriffen und der Aufbau von Wissen erschwert. Kinder mit Auffälligkeiten in der Grammatik verstehen Texte, Anweisungen und Erklärungen meist nicht korrekt und können sich selbst eventuell nicht verständlich ausdrücken. Sie sind in ihrer Kommunikation eingeschränkt.

Pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen im Bereich Grammatik

Im Fokus der Grammatikförderung soll das Gestalten von Kommunikationssituationen stehen, die zum Verstehen und Produzieren der Zielstrukturen anregen und nicht formale Grammatikübungen. Welche Zielstruktur gerade im Fokus des Kindes steht, kann wiederum mit der logopädischen Fachperson abgesprochen werden. Eine Zielstruktur kann zum Beispiel die Verbzweitstellung sein. Ist eine Zielstruktur definiert, so soll sie hochfrequent eingesetzt und möglichst an realen beziehungsweise nachgespielten Situationen vielfältig geübt werden. So kann beim Spiel mit dem Verkaufsladen die Verbzweitstellung geübt werden, indem die Kinder einkaufen und dabei verbalisieren, was sie gerade machen: «Ich kaufe die Milch.» Visualisierungen entlasten den auditiven Kanal und sollen möglichst häufig eingesetzt werden. Dies können zum Beispiel Gesten oder Handzeichen sein für bestimmte Laute, Symbole, Schrift, Merkplakate oder verschriftliche Zielstrukturen, wie zum Beispiel Satzanfänge für Antwortsätze der Kinder (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 61–66, 2018, S. 130–132, 133–159).

3.1.3.4 Kommunikation

Theorie und Diagnostik im inklusiven Unterricht

Die Sprachebene der Kommunikation wird unterschieden in die Bereiche *Kommunikation im engeren Sinne* und die *Pragmatik* (Mahlau & Herse, 2017, S. 13–14). Kommunikation im engeren Sinne umfasst den Austausch von Informationen mit Hilfe von Sprache. Sprache wird verstanden als ein System, welches aus einer Vielzahl von Symbolen oder Zeichen besteht. Die Zeichen können gesprochene oder geschriebene Wörter sein, aber auch Gebärden oder anderen visuelle Zeichen (Appelbaum, 2016, S. 13-14, Wilken, 2018, S. 36, Kaiser-Mantel, 2012, S. 13-14). *Pragmatik* umfasst den Bereich des sprachlichen Handelns in einem bestimmten Kontext. Aussagen können wortwörtlich verstanden oder in der Situation pragmatisch interpretiert werden. Die pragmatische Interpretation der Aussage «Das Fenster ist offen» wäre dann vielleicht «Schliesse das Fenster».

Beeinträchtigungen in der Kommunikation haben Auswirkungen auf das Verstehen von Ironie, Witz, kommunikativen Absichten und impliziten Inhalten. Den Kindern fällt es schwer, sich auf Gesprächsbeiträge zu fokussieren. Nichtverstehen wird nicht erkannt und das Nachfragen bleibt aus. Im Bereich der Produktion können sich die Beeinträchtigungen sehr vielfältig zeigen. So treten teilweise Probleme beim Hörer-Sprecher-Wechsel (*Turn-taking*) auf. Das Kind stellt zum Beispiel eine Frage und wartet die Antwort nicht ab. Auffallend ist auch ein unangemessener Rededrang oder sprunghaftes Wechseln zwischen Themen beim Erzählen. Dabei treten häufig Probleme bei der Kohärenz und Kohäsion auf. Beim Erzählen fehlen Informationen und es kommt zu Brüchen. Bitten und Fragen werden nicht adäquat gestellt. Auffälligkeiten in der Kommunikation können sich auch durch einen fehlenden Blickkontakt, mangelnde nonverbale Kommunikation, Ängstlichkeit in Kommunikationssituationen oder auch Vermeidung von solchen zeigen (Mahlau & Herse, 2017, S. 141–143; Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 8).

- Zum Erkennen von Auffälligkeiten können Kinder zum Beispiel in Partnerarbeiten, Erzählen von Erlebnissen oder Nacherzählen von Geschichten beobachtet werden. Bei der Beobachtung können nach Mahlau und Herse (2017, S. 142–143) und Reber und Schönauer-Schneider (2017, S. 8–9) folgende Leitfragen unterstützend wirken:
- Kann das Kind ein Gespräch aufrechterhalten?

- Reagiert es auf Aussagen des Gegenübers?
- Stellt das Kind Fragen und wartet die Antwort ab?
- Kann das Kind ein Erlebnis oder eine einfache Geschichte verständlich und mit rotem Faden erzählen?

Einschränkungen in diesem Bereich beeinträchtigen das Verfolgen von Gesprächen, ebenso die aktive Teilnahme an solchen. Das Verstehen von Anweisungen, Texten und Versprachlichen von Inhalten ist erschwert (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 11–17). Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Entsprechend wirken sich Auffälligkeiten im Bereich der Kommunikation auf praktisch alle Bereiche des schulischen- und ausserschulischen Lernens aus.

Pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen im Bereich Kommunikation

Kinder mit Auffälligkeiten in der Kommunikation profitieren von sprachfördernden Unterrichtsprinzipien, wie dem Aufbau eines *kommunikativen Milieus*, bei welchen bereits kleine sprachliche Beiträge der Kinder gewürdigt werden. Unterstützend wirken auch klare Gesprächsregeln. Kommunikativ zurückhaltende Kinder benötigen zudem spezifische Hilfestellungen, um sich das Sprechen zuzutrauen. Dialogische, spielerische Sprechansätze und sprachliche Strukturierungshilfen, wie das Geben von Satzanfängen oder Antwortmöglichkeiten wirken fördernd. Ein entspannter Blickkontakt, genügend Zeit zum Antworten und Absprechen zur mündlichen Mitarbeit können ebenfalls Sicherheit bieten. Mündliche Mitarbeit sollte möglichst entspannt sein. Spiele mit Zeitdruck, bei welchen jenes Kind gewinnt, dass die Antwort am schnellsten nennen kann, sind zu vermeiden. Auch ein Aufrufen entsprechend der Sitzordnung kann Druck ausüben und ist für kommunikativ zurückhaltende Kinder ungeeignet (ebd., S. 66–68).

In der Praxis bewährt sich auch der Einsatz von kooperativen Lernmethoden, wie *Placemat* (Assmann, 2018). Bei den kooperativen Lernmethoden erarbeiten Kinder Lerninhalte zuerst allein, tauschen sich anschliessend in kleinen Gruppen aus und präsentieren das Ergebnis erst in einem dritten Schritt im Klassenverband. Dadurch haben sie Zeit, Redebeiträge in Ruhe vorzubereiten und im Kleingruppensetting zu erproben, bevor eine Antwort in der grossen Gruppe gefordert ist.

3.1.3.5 Sprachverständnis

Theorie und Diagnostik im inklusiven Unterricht

Viele der beschriebenen Sprachbereiche sind hoch relevant für das Verstehen von Sprache. So muss ein Kind erst einmal bemerken, dass mit ihm gesprochen wird und sich auf das Gesagte fokussieren (Kommunikation). Es muss in der Lage sein, Sprache von anderen Geräuschen zu trennen, die Laute korrekt zu unterscheiden und als Wörter zu erkennen (auditive Sprachwahrnehmung). Die Bedeutung der Wörter muss bereits sicher abgespeichert und abrufbar sein (Wortschatz) sowie im Satzkontext erfasst werden (Grammatik). Kinder mit USES zeigen individuelle Probleme in meist mehreren Sprachbereichen. Es überrascht deshalb nicht, dass fast die Hälfte der Kinder mit einer USES nicht nur in ihrer Sprachproduktion sondern auch in der Rezeption, dem Sprachverständnis, beeinträchtigt sind (Mahlau & Herse, 2017, S. 122; Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 165). Beeinträchtigungen im Sprachverständnis zu erkennen, kann im schulischen Alltag herausfordernd sein. Die Kinder haben meist sehr kompetente Strategien entwickelt, um ihren Alltag trotz fehlendem Sprachverstehen zu meistern.

Möchte eine Fachperson das Sprachverständnis genauer beobachten, so eigenen sich Unterrichtssequenzen, in welchen klare Anweisungen gegeben werden. Zu beachten gilt, dass die sprechende Person beim Formulieren der Anweisung ihre Gestik und Mimik minimiert. Kinder mit Sprachverständnisproblemen sind meist sehr geübt, die Situationen zu lesen oder sich an anderen Kindern zu orientieren. Sie kombinieren zum Beispiel bei der Erklärung einer Bastelarbeit, dass als nächstes geschnitten werden muss, indem sie das Verhalten der Lehrperson beobachten. Die Lehrperson zeigt auf die Schere auf dem Tisch und erklärt etwas. Dann schaut sie auffordernd in die Runde. Das Kind kombiniert, dass die Lehrperson vermutlich erwartet, dass es die Schere holen soll. Stehen dann andere Kinder auf, gehen an ihren Platz und greifen nach der Schere, so weiss das Kind mit grosser Sicherheit, was der Auftrag war. Es macht es den anderen Kindern gleich. Das Kind führt den Auftrag korrekt aus, auch wenn es die verbale Anweisung der Lehrperson nicht verstanden hat. Dies könnte schnell zu einem falschen Schluss bezüglich Sprachverständnis führen.

Zuverlässiger ist es, den Auftrag mit minimierter Mimik, ohne Gestik und kontextunabhängig auszusprechen. Wird das zu beobachtende Kind dann gebeten, den Auftrag in eigenen Worten wiederzugeben oder aufgefordert den Auftrag als erstes auszuführen, so muss es die Sprache entschlüsseln und kann sich weniger an der Situation orientieren. Ebenso eigenen sich Situationen, in welchen das Kind nach Anweisung malen soll oder Fragen zu Texten beantwortet. Weiter können nicht verständliche oder offensichtlich falsche Anweisungen gegeben werden, zum Beispiel: «Gehe an den Platz und hole den Elefanten». Mit solchen Anweisungen kann überprüft werden, ob ein Kind mimisch oder sogar mit Rückfrage reagiert.

Folgende Leitfragen können nach Reber und Schönauer-Schneider (2017, S. 9) den Beobachtungsprozess unterstützen:

- Kann das Kind sprachliche Anweisungen und Erklärungen sinngemäss und in eigenen Worten wiedergeben?
- Führt das Kind rein sprachliche Anweisungen korrekt aus?
- Versteht das Kind Wörter und Aussagen in Texten korrekt?
- Reagiert das Kind bei Nichtverstehen?

Kinder mit Auffälligkeiten im Sprachverstehen sind in ihrem Lernen massiv eingeschränkt. Praktisch alle Kommunikationssituationen und Aufgabenstellungen, mündlich wie schriftlich, bedingen ein zuverlässiges Sprachverständnis. Es ist somit höchst relevant für den Schulerfolg in allen Fächern.

Kinder mit grossen Schwierigkeiten im Sprachverständnis fragen wenig nach, weil sie erst gar nicht erkennen, dass sie etwas nicht verstehen. Sie wissen noch nicht, dass sie Sprache verstehen könnten, da sie Sprache noch nie in ihrem Leben zuverlässig verstanden haben. Sie leben seit Geburt damit, Situationen, Mimik und Gestik zu interpretieren. Dass sie Sprache verstehen können, sowie den Unterschied zwischen *Verstehen*, *ungenau Verstehen* und *nicht Verstehen* müssen sie zuerst erlernen (ebd., 2018, S. 175–178). Das Folgen im Unterricht ist für Kinder mit Einschränkungen im Sprachverständnis sehr anstrengend. Sie sind ständig gefordert herauszufinden, was nun gerade gemeint ist. Die Konzentrationsspanne kann schnell abnehmen. Zuhören, wenn man wenig versteht, ist langweilig. Dies äussert sich teilweise in motorischer Unruhe. Kinder mit Einschränkungen im Sprachverständnis machen Dinge häufig anders als erwartet. Sie werden zurechtgewiesen, dass sie Anweisungen befolgen sollen, die sie gar nicht verstehen. Dies kann für betroffene Kinder emotional sehr belastend sein und zu Rückzug oder Verhaltensauffälligkeiten führen.

Pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen im Bereich Sprachverständnis

Wertvolle Praxisstipps zur Gestaltung des Unterrichts für Kinder mit Sprachverständnisproblemen bieten die Fachbüchern *Sprachförderung im inklusiven Unterricht* (Reber & Schönauer-Schneider, 2017) und *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts* (ebd., 2018). An den folgenden Kapiteln werden drei wichtige Handlungsempfehlungen aufgezeigt: die *Vereinfachung von Texten*, das *Monitoring des Sprachverständnisses* und die *Überprüfung des Sprachverständnisses*.

Vereinfachung von Texten

Kinder mit Sprachverständnisproblemen sind beim Verstehen von Texten und Anweisungen häufig überfordert. Meist sind die Inhalte zu komplex, der Wortschatz unbekannt und die grammatikalischen Strukturen zu anspruchsvoll. Texte und Anweisungen müssen für Kinder mit Sprachverständnisproblemen adaptiert werden. Die Länge des Textes soll, je nach Niveau des Kindes, gekürzt und das Verständnis durch Visualisierungen unterstützt werden. Im Text soll die zeitliche Ereignisreihe eingehalten werden, Informationen explizit beschrieben und nicht durch Schlussfolgerungen ergründet werden müssen. Unbekannte Wörter werden durch gebräuchliche Wörter ersetzt oder im Voraus geklärt. Anstatt Pronomen sollen Eigennamen verwendet werden. Bezüglich Grammatik ist zu beachten, dass der Text im Präsens steht, kurze Hauptsätze verwendet und Passivformen vermieden werden. Die Texte sollen in ausreichender Schriftgrösse, mit erweitertem Zeilenabstand und gut leserlicher Schrift geschrieben sein. Wird jeder Satz auf einer neuen Zeile begonnen und Silben gekennzeichnet unterstützt dies das Lesen zusätzlich (ebd., 2017, S. 36–37, 2018, S. 182–184).

Monitoring des Sprachverstehens

Viele Kinder mit Sprachverständnisproblemen erkennen nicht, dass sie etwas nicht oder nur ungenau verstanden haben. Sie fragen nicht nach. Die Kinder müssen dazu angeleitet werden, Gesagtes und Gehörtes auf das Verständnis zu überprüfen und gegebenenfalls nachzufragen. In der Literatur wird dieser Überprüfungsvorgang als *Monitoring des Sprachverständnisses* bezeichnet (ebd., 2018, S. 175). Der Unterschied von *Verstehen*, *unsicherem Verstehen (Vermuten)* und *Nichtverstehen* soll thematisiert und durch eine Visualisierung im Schulzimmer sichtbar gemacht werden (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1 Visualisierung zur Unterscheidung von Verstehen, unsicherem Verstehen und Nichtverstehen

Sprachverständnis überprüfen

Um zu überprüfen ob Kinder mit USES etwas verstanden haben, soll das Sprachverständnis konsequent überprüft werden. Dazu ist die Frage «Hast du alles verstanden?» gänzlich ungeeignet. Die Kinder können dies selbst meist nicht beurteilen. Statt einer Rückfrage eignet es sich besser, Erklärungen und Anweisungen mit eigenen Worten wiedergeben oder vorzeigen zu lassen. Sorgfältig wird das Kind auf sein Nichtverstehen aufmerksam gemacht und die Anweisung mit einfachen Worten und Einbezug von Anschauungsmaterial wiederholt.

3.1.4 Erkennen einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache

Es gibt viele mehrsprachigen Kinder, welche die ersten Jahre zu Hause die Familiensprache sprechen und erst zu einem späteren Zeitpunkt die deutsche Sprache lernen. Wird die Zweitsprache nicht gleichzeitig zur Erstsprache erworben, so spricht man von *sukzessiv bilingualen Kindern*. Im Schulalltag ist es manchmal schwierig herauszufinden, ob sprachliche Auffälligkeiten von sukzessiv bilingualen Kindern aufgrund der noch nicht ausreichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache entstehen oder ob diesen eine problematische Sprachentwicklung zugrunde liegt. Zeigt das Kind auch in der Erstsprache Auffälligkeiten, sind weitere Abklärung angezeigt. Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Eltern die sprachlichen Auffälligkeiten ihrer Kinder benennen können.

Sind die Fachkräfte um die sprachlichen Fortschritte eines Kindes besorgt, wird eine interdisziplinäre Abklärung eingeleitet. Hierfür werden Fachpersonen der Schule, das Kind, die Eltern und die Kinderärztin oder der Kinderarzt sowie der schulpsychologische Dienst in die Diagnostik miteinbezogen. Im Rahmen dieser Abklärung sollen zuerst mögliche körperliche Einschränkungen durch entsprechende Tests ausgeschlossen werden. Eine detaillierte Hörabklärung und die Messung des nonverbale IQ sind Grundlagen für die weiteren Untersuchungen. Standardisierte Testverfahren orientieren sich hauptsächlich am monolingualen Spracherwerb (Chilla, 2019, S. 85). Logopädinnen und Logopäden können mit Testverfahren aber durchaus eine qualitative Beurteilung des Sprachstandes der sukzessiv bilingualen Kinder vornehmen. Nach aktuellem Wissensstand wird zudem der Einsatz des LITMUS-NRW (Grimm & Hübner, im Druck) kombiniert mit dem LiSe-DaZ (Schulz & Tracy, 2011) empfohlen, um sukzessiv bilinguale Kinder mit einer USES zu identifizieren (Scherger, 2020, S. 10).

Mit Hilfe eines DaZ-Screening, wie dem LiSe-DaZ (Schulz & Tracy, 2011), können Spracherwerbsschritte erfasst werden. Diese geben Hinweise auf eine verzögerte oder gestörte Sprachentwicklung bei sukzessiv bilingualen Kindern (Chilla, 2019, S. 82). Der LiSe-DaZ wird unter anderem im Unterricht Deutsch als Zweitsprache (DaZ) angewendet, um den Förderbedarf der Kinder festzustellen.

Kinder welche bis zum Alter von vier Jahren mit dem Erwerb des Deutschen beginnen, durchlaufen gemäss Untersuchungen die gleichen Entwicklungsphasen beim Lernen der Sprache, wie einsprachige Kinder. Der Aufbau der grammatikalischen Strukturen ist identisch und sie machen dieselben Fehler. Dabei ist es unwichtig, welche Erstsprache die Kinder haben (Ruberg & Rothweiler, 2012, S. 131–132). Beginnen Kinder nach ihrem fünften Geburtstag mit dem Lernen von Deutsch als Zweitsprache, trifft diese Aussage nicht mehr zu. Sie zeigen Erwerbsschritte, die von jenen der monolingualen beziehungsweise simultan-bilingualen Kindern abweichen (Chilla, 2019, S. 79).

Mit Hilfe des topologische Feldermodells, wie es im LiSe-DaZ verwendet wird, kann die grammatikalische Entwicklungsstufe von Kindern eingeschätzt werden. Dazu werden die Satzelemente von Kinderaussagen analysiert.

Ein Satz besteht aus verschiedenen Satzelementen. Die Stellung der Satzelemente folgt grammatikalischen Regeln. Für das Verb gibt es im Deutschen beispielsweise zwei Satzstellungen. In einem Hauptsatz steht es entweder an zweiter Satzstelle oder in infinitiver Form am Satzende. Auf Grund der Analyse der Kinderaussagen kann beurteilt werden, ob sie solche grammatikalischen Regeln bereits anwenden. Dadurch ergibt sich eine Einschätzung ihrer Entwicklungsstufe. Können Kinder in ihren Aussagen die Verben an der grammatikalisch korrekten Stelle im Satz platzieren, so haben sie nach dem topologischen Feldermodell die Phase IV des Spracherwerbs erreicht. Kinder haben in dieser Phase die Subjekt-Verbkongruenz erworben und verwenden Flexive. Artikel werden meist genannt, erste Akkusativmarkierungen treten auf, zum Beispiel *den* oder *einen*. Typische Aussagen in Phase IV sind zum Beispiel: *Du sollst Lego bauen. Emil kriegt n Ball. Des ist ein Bus*. Gleichzeitig oder kurze Zeit später produzieren die Kinder ihre ersten Nebensätze und erreichen damit Phase V (Ruberg & Rothweiler, 2012, S. 119–130).

Gemäss Studien erreichen sukzessiv bilinguale Kinder, die bis zum Alter von vier Jahren mit Deutsch als Zweitsprache beginnen, die Phase IV des Spracherwerbs innerhalb von 18 Kontaktmonate mit der deutschen Sprache, spätestens jedoch nach 24 Monaten (Chilla, 2019, S. 77–79). Eigenen sich die sukzessiv bilingualen Kinder die morphologischen und syntaktischen Eigenschaften der deutschen Sprache innerhalb der 18 bis 24 Kontaktmonate mit der deutschen Sprache an, so kann nach Tracy (2007, S. 86) eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung ausgeschlossen werden. Zeigen sukzessiv bilinguale Kinder Auffälligkeiten in der Aneignung der deutschen Sprache beziehungsweise halten den Ablauf der Phasen nicht ein, ist dies ein deutlicher Hinweis auf eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung und bedarf weiterer logopädischer Abklärungen.

3.1.5 Auswirkungen einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung auf das schulische Lernen

In der Schule ist Sprache Lerngegenstand und Medium zugleich. Erklärungen, Aufträge, Inhalte und Fachbegriffe, Gruppenarbeiten und geschriebene Aufgaben basieren auf der Grundlage von Sprache und dies in allen Fachbereichen. Sprachentwicklungsprobleme beeinflussen das gesamte schulische Lernen, die Schulleistungen und somit die Bildungszukunft der Kinder (Glück et al., 2020). Sprachentwicklungsstörungen treten häufig kombiniert mit anderen Entwicklungsstörungen auf. Kinder mit einer USES haben im Vergleich zu sprachunauffälligen Kindern ein grösseres Risiko, Lernstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Angststörungen, aggressives Verhalten, emotionale Probleme und Störungen des Sozialverhaltens zu entwickeln (Mahlau & Herse, 2017; Rissling, Ronniger, Petermann & Melzer, 2019, S. 17; Ritterfeld et al., 2013). Sie zeigen Schwierigkeiten im Aufbau von Freundschaften und werden häufiger Opfer von Mobbing (Rissling et al., 2019). Gut dokumentiert sind auch Komorbiditäten mit Entwicklungsauffälligkeiten in der Fein- und Grobmotorik, der Sensorik (Nickisch, 1988), der Spielentwicklung (Hofmann, 2018) und der emotionalen Entwicklung (Beck, 2012). Die Wirkungszusammenhänge sind noch nicht abschliessend geklärt. Komorbiditäten werden häufig als direkte Folge der sprachlichen Einschränkungen interpretiert (von Suchodoletz, 2003, S. 32). Viele Kinder mit einer USES verstehen Sprache nicht oder nur ungenau und versuchen Situationen zu interpretieren, indem sie Hypothesen bilden. So scheint es plausibel, dass Auffälligkeiten in der Sprache schnell zu unbefriedigenden Kommunikationssituationen, zu Missverständnissen, Unsicherheiten und Misserfolgen führen. Die Kinder können ihre Gedanken, Gefühle und

ihr Wissen nicht adäquat mitteilen. Dies kann zu einer grossen emotionalen Belastung werden und in Rückzug oder auffälligem Verhalten münden (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 17).

Entwicklungsauffälligkeiten in der Sprache und anderen Bereichen werden auch auf gemeinsame Drittfaktoren zurückgeführt. So werden beispielsweise basale Defizite in den exekutiven Funktionen als mögliche Ursache für Aufmerksamkeits- und Sprachentwicklungsstörungen diskutiert (Risling et al., 2019). Verschiedene Studien zeigen die enge Verknüpfung der Sprachentwicklung mit anderen Entwicklungsbereichen. In einem interaktiven Prozess mit der Umwelt wird die Entwicklung von Motorik, Sensorik, Kognition, Emotion, Soziabilität und Sprache gegenseitig angeregt und vorangetrieben (Frigerio Sayilir, 2011). Diese Entwicklungsbereiche gehen demnach nicht getrennte Wege, sondern stehen vielmehr in Beziehung miteinander. Das bedeutet, dass eine Verzögerung in der Sprachentwicklung auch zu Auffälligkeiten in anderen Entwicklungsbereichen führen kann (Beck, 2012; Hofmann, 2018). Wiederum beeinflussen Beeinträchtigungen in anderen Entwicklungsbereichen die Sprachentwicklung. Folgendes Beispiel verdeutlicht diesen Sachverhalt: Kinder nehmen Objekte über ihre Sinne wahr, indem sie sie erkunden. Sie betrachten zum Beispiel einen Ball mit ihren Augen und betasten ihn mit ihren Händen. Beide Erfahrungsinformationen werden miteinander verbunden und auf das Objekt, den Ball, bezogen. Durch Vergleichen von Objekten finden sie gemeinsame und abweichende Eigenschaften und beginnen diese zu ordnen. Beschreibt eine Person die Eindrücke zudem sprachlich, so werden diese ebenfalls miteinander verknüpft. Der Ball ist zum Beispiel *weich* oder *hart*. Umgekehrt bekommen die Worte *weich* und *hart* durch die erlebten Sinneseindrücke eine Bedeutung, was elementar wichtig ist für den Aufbau der Wortbedeutung und des Wortschatzes.

Die Vernetzung der Sprachentwicklung mit anderen Entwicklungsbereichen sowie die Komplexität der Sprache selbst macht deutlich, dass es nicht *eine* umschriebene Sprachentwicklungsstörung gibt, sondern sie sich je nach Kind anders zeigt. Die Auswirkungen auf das schulische Lernen sind entsprechend vielfältig.

3.1.6 Förderung von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung

Damit sich Kinder mit einer USES optimal entwickeln können, sind sie auf eine frühzeitige Diagnose, qualifizierte logopädische Therapie und ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes, sprachförderndes schulisches und ausser-schulisches Umfeld angewiesen. Dazu gehören zwingend eine koordinierte interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachpersonen sowie ein sprachheilpädagogisch ausgerichteter Unterricht. Dieser ermöglicht eine barrierefreie Teilhabe am schulischen Lernen. Dazu müssen Fachpersonen die Herausforderungen von Kindern mit einer USES verstehen und im Unterricht berücksichtigen. Wertvolle Praxistipps zur Gestaltung von sprachheilpädagogischem Unterricht bieten die Fachbücher *Sprachförderung im inklusiven Unterricht* (Reber & Schönauer-Schneider, 2017) und *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts* (ebd., 2018). Der Fokus beider Bücher liegt auf den Auswirkungen einer USES auf das Erlernen der Sprache und den allgemeinen Unterricht. Die spezifischen Auswirkungen auf einzelne Fachbereiche werden wenig beschrieben.

3.2 Auswirkungen einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung auf das Fremdsprachenlernen

3.2.1 Sollen Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung Fremdsprachen lernen?

Fremdsprachenkenntnisse bilden eine wichtige Grundlage für den weiteren Bildungsweg und die Berufswahlmöglichkeiten. Sie gelten als wichtiges Bildungsgut und erlauben die Teilnahme an der Gesellschaft (Frigerio Sayilir, 2017, S. 7–8; Gründemann & Welling, 2002, S. 105). Zudem kann die Teilnahme am Fremdsprachenunterricht zu Rückkopplungseffekten in der Erstsprache führen. Einerseits ermöglicht das Erlernen einer Fremdsprache die erneute Auseinandersetzung mit Wortfeldern und grammatikalischen Zusammenhängen der deutschen Sprache, die im Alter der Schulkinder bereits erworben sein sollten (Blume & Röhner-Münch, 2012, S. 598). Andererseits können im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts Lernstrategien vermittelt werden, welche die Kinder mit einer USES auch im Erlernen der Erst- oder Schulsprache unterstützen können (Mieting, 2019, S. 86–87). Kinder mit einer USES sollen deshalb, wenn immer möglich, am Fremdsprachenunterricht teilnehmen (Frigerio Sayilir, 2011, S. 96).

3.2.2 Wissenschaftliche Studien zum Fremdsprachenlernen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung

Kinder mit einer USES zeigen häufiger Auffälligkeiten im Fremdspracherwerb, als sprachunauffällige Kinder. Es gibt wenig empirisch gesichertes Wissen zum Fremdsprachenlernen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen (Frigerio Sayilir, 2011, S. 92). Forschungsergebnisse, die sich ausschliesslich auf Kinder mit einer USES beziehen, sind dementsprechend rar. Für die folgenden Ausführungen werden deshalb zusätzlich Forschungsergebnisse über Auswirkungen einer Schriftspracherwerbsstörung auf das Fremdsprachenlernen beigezogen. Viele Kinder mit einer USES zeigen Auffälligkeiten im Schriftspracherwerb (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 18). Die Schwierigkeiten, die Kinder mit einer Schriftspracherwerbsstörung beim Fremdsprachenlernen haben, zeigen sich meist auch bei Kindern mit einer USES. Hier finden sich Hinweise, wie der Fremdsprachenunterricht gestaltet werden könnte.

3.2.3 Erklärungsansätze für die Auffälligkeiten der Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung beim Fremdsprachenlernen

Motivation zum Fremdspracherwerb

Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind zu Beginn meist ebenso motiviert eine Fremdsprache zu erlernen, wie Kinder ohne besondere Bedürfnisse (Sparks, 2001, S. 42). Da alle Kinder von vorne anfangen, ist gerade der Anfangsunterricht für Kinder mit einer USES eine Chance, mit den Gleichaltrigen mitzuhalten (Fenk & Leisner, 2004, S. 176). Kinder mit einer USES haben aber, im Gegensatz zu sprachunauffälligen Kindern, meist bereits viele Misserfolgserebnisse im Umgang mit Sprache erlebt. Dies kann den Selbstwert in Bezug auf das Sprachenlernen stark beeinträchtigen. Vergangene negative Erfahrungen in der Kommunikation können dazu führen, dass sich Kinder

mit einer USES nicht mehr trauen, aktiv am Unterricht teilzunehmen (Frigerio Sayilir, 2011, S. 95). Sie müssen zudem mehr Anstrengungen beim Erwerb der Fremdsprache erbringen als Kinder ohne USES. Daraus können sich schnell Leistungsrückstände ergeben, die vom Kind selbst erneut als Misserfolge wahrgenommen werden und die Motivation und das Selbstwertgefühl weiter vermindern (ebd.). Die negative emotionale Bewertung des Lerngegenstandes kann das Weiterlernen der Fremdsprache negativ beeinflussen (ebd.).

Beeinträchtigung des Wortschatzerwerbs bei Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung

Der Wortschatz gilt als Schaltstelle des schulischen Fremdspracherwerbs (Mieting, 2019, S. 86). Kinder mit einer USES haben aber häufig Schwierigkeiten im Wortschatzerwerb der Erst- und Fremdsprache. Dies hat vermutlich zwei Gründe: Ursachen und Mechanismen, welche Kinder beim Wortschatzerwerb in der Erstsprache einschränken, schränken auch den Wortschatzerwerb in der Fremdsprache ein. Weiter kann der geringe Wortschatz der Erstsprache nur unzureichend für die Bedeutungserschliessung der Fremdsprache beigezogen werden (ebd.). Hat ein Kind ein Begriffskonzept vom Wort *Hausaufgabe*, so muss es lediglich die Bezeichnung in der neuen Sprache lernen, zum Beispiel im Englischen *homework*. Der Wortschatzerwerb erfolgt zügig (Schlatter, Tucholski & Curschellas, 2016, S. 123). Es gibt aber Kinder, die haben noch kein Begriffskonzept vom Wort *Hausaufgabe*. Vielleicht, weil sie noch nie Hausaufgaben gemacht oder dieses Wort auf Grund einer semantisch-lexikalischen Störung nicht abgespeichert haben. So muss sich das Kind das Begriffskonzept von Grund auf in der Erst- und der Fremdsprache aneignen: Was sind überhaupt Hausaufgaben? Muss oder darf man sie machen? Wer muss sie wie, wann und wo machen? Wozu werden Hausaufgaben erteilt? Dies ist sehr zeitaufwendig. Kinder mit einem kleinen Wortschatz in der Erstsprache, starten somit mit einem Nachteil in den Fremdspracherwerb (ebd., 2016, S. 123–124). Kinder mit einer USES können häufig nur unzuverlässig erkennen, ob sie etwas verstehen. Sie fragen deshalb wenig nach (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 175). Es ist zu erwarten, dass sich dies wiederum negativ auf den Aufbau des Wortschatzes auswirkt.

Doch auch wenn sich der Wortschatz von Kindern mit einer USES vermutlich langsamer weiterentwickelt als von Kindern ohne sprachliche Auffälligkeiten, so ist doch ein stetiges Anwachsen möglich (Mieting, 2019, S. 87).

Grammatik

Verlässliche Wortschatzkenntnisse sind eine wichtige Grundlage, um sich grammatikalische Strukturen anzueignen. Sie sind die Basis für sprachproduktive und -rezeptive Fertigkeiten: Wird ein Satz in einer Sprache gesagt oder gelesen, müssen die Wörter aus dem Sprachfluss ausgegliedert und einer Bedeutung zugeordnet werden können, um das Gesagte oder Gelesene zu verstehen. Dieses Ausgliedern und Zuordnen von Bedeutung sind wichtige Grundlagen, um grammatikalische Strukturen einer Sprache zu durchdringen und sie sich anzueignen. Beim Erwerb einer Sprache benötigen Kinder zum Beispiel ein «[...] gewisses Inventar an unterschiedlichen Verben und Verbformen [...], um sich die Regeln der Verbflexion und Verbstellung in Hauptsätzen zu erschliessen» (Ruberg & Rothweiler, 2012, S. 150). Verfügen Kinder nur über einen geringen Wortschatz, wie es bei Kindern mit einer USES häufig vorkommt, so ist dieses Erfassen von grammatikalischen Strukturen einer Sprache für sie schwieriger. Die Mechanismen, welche das implizite Erlernen der Grammatik der Erstsprache behindern, erschweren auch das Erlernen der Grammatik der Fremdsprache. Ohne diese verlässliche Grammatik in der Erstsprache ist das Bilden von Analogien zwischen Erst- und Fremdsprache kaum möglich. Es wird erwartet, dass die

Erwerbsschritte beim Fremdsprachenlernen für Kinder mit USES ähnlich sind wie für Kinder ohne sprachliche Einschränkungen, Kinder mit einer USES aber länger dafür brauchen (Frigerio Sayilir, 2011, S. 96).

Schriftlichkeit im Fremdsprachenunterricht

In der Deutschschweiz werden in der Primarschule Englisch und Französisch als Fremdsprachen gelernt. Beides sind Sprachen mit wenig lautgetreuen orthographischen Strukturen (ebd., S. 94). Im Englischen gibt es viele Wörter, die zwar ähnlich klingen, aber eine völlig unterschiedliche Bedeutung haben und auch anders geschrieben werden. Solche Wörter müssen ganzheitlich und semantisch abgestützt erfasst werden, um sie korrekt schreiben und lesen zu können (ebd.). Im Französischen sind viele Schreibregeln nicht hörbar, sondern auf ihre Morphologie und Etymologie zurückzuführen. «Eine korrekte Rechtschreibung verlangt also viel grammatikalisches und orthographisches Wissen, was gerade für Kinder mit einer Schriftspracherwerbsstörung eine grosse Schwierigkeit darstellt» (ebd.). Kinder mit einer USES haben meist Probleme mit dem Schriftspracherwerb, somit lassen sich die Herausforderungen in gewissem Masse auf diese Kindergruppe übertragen. Dennoch soll auf Schriftlichkeit im Fremdsprachenunterricht keinesfalls verzichtet werden. Die multimodale Vermittlung über Schrift, Bild und Ton hilft bei der Elaboration eines Wortes. Wichtig ist aber, dass im Unterricht differenziert und bewusst mit Schriftlichkeit umgegangen wird.

3.2.4 Pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für den Fremdsprachenunterricht

Kinder mit einer USES sind, im Vergleich zu sprachunauffälligen Kindern, beim Fremdsprachenlernen mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Abgeleitet aus der Fachliteratur und der Praxis werden im Folgenden pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen formuliert, die Kinder mit einer USES im Fremdsprachenunterricht unterstützen können. Viele der Interventionen sind auch für Kinder ohne USES geeignet, für Kinder mit einer USES aber von besonderer Bedeutung.

Zusätzliche Herausforderungen und nötige Anstrengungen der Kinder mit USES anerkennen und den Unterricht individualisieren

Kinder mit einer USES müssen mehr Arbeit leisten, um sich eine Fremdsprache anzueignen, als sprachunauffällige Kinder. Dies zu benennen und anzuerkennen kann für diese Kinder eine grosse Entlastung darstellen (ebd., S. 96). Enge Absprachen mit der Logopädin oder dem Logopäden über die sprachlichen Möglichkeiten und Herausforderungen der Kinder bilden die Grundlage dafür, die Kinder zu verstehen und einzuschätzen. Darauf aufbauend können Barrieren im Unterricht erkannt, vorausschauend abgebaut sowie Fördermassnahmen eingeleitet werden.

Motivation aufrechterhalten durch Erfolgserlebnisse

Kinder mit Sprach- und Schriftspracherwerbsstörung sind auf Grund ihrer Vorerfahrungen häufig verunsichert in Bezug auf das Lernen einer Sprache (Romonath, 2006, S. 27–28). Sie sind verletzlicher in ihrem Selbstwert. Misserfolge verstärken dieses Gefühl und sind durch enge, verständnisvolle Begleitung und individualisierten Unterricht zu minimieren.

Zeit geben, Tempo reduzieren und dafür Unterrichtsinhalte auf Wesentliches beschränken

Kinder mit einer USES benötigen meist mehr Zeit, um Gehörtes aus dem Unterricht zu verarbeiten und Antworten zu planen. Sie brauchen Zeit, um neue Lerninhalte zu verstehen und abzuspeichern. Dazu benötigen sie mehr Wiederholungen in verschiedenen Kontexten. Dies bedeutet, dass Kinder mit einer USES insgesamt einen höheren Zeitbedarf haben, um eine Fremdsprache zu lernen (Frigerio Sayilir, 2011, S. 96; Romonath, 2006, S. 30). Eine Reduktion der Lerninhalte auf das Wesentliche hilft, die dafür nötige Zeit innerhalb des Schuljahres zur Verfügung zu stellen.

Schweigephasen akzeptieren und aushalten

Ein Spracherwerb gliedert sich in verschiedene Phasen. Erst nehmen Kinder die Sprache rezeptiv auf, bevor sie selbst Sprache produzieren. Diese Phase des Hörens ist wichtig und muss respektiert, das Schweigen eines Kindes akzeptiert werden. Bei Kindern mit einer USES dauert die rezeptive Phase meist länger. Sie brauchen mehr Zeit, um die Merkmale einer Sprache zu erkennen, den Wortschatz aufzubauen und den Mut zu fassen, ihre Hypothesen über die Sprache auszuprobieren (Frigerio Sayilir, 2011, S. 96; Mieting, 2019, S. 87).

Aufbau eines vertrauensvollen Kommunikationsrahmens

Ein vertrauensvoller Kommunikationsrahmen hilft Kindern mit einer USES, sich das Sprechen zuzutrauen (Frigerio Sayilir, 2011, S. 95). Klare Gesprächsregeln sowie die Würdigung bereits kleiner sprachlicher Äusserungen der Kinder wirkt vertrauensbildend. Es bewährt sich Übungsphasen klar von Bewertungsphasen zu trennen und zu deklarieren. Der Einsatz von standardisierten Antworten in Form von *scaffoldings*, das Sprechen im Chor sowie das Üben in vertrauten Kleingruppen geben zusätzliche Sicherheit.

Explizite Vermittlung von Regelsystemen der Fremdsprache

Kinder mit einer USES konnten ihre Erstsprache nicht implizit erlernen. Die Ursachen dafür bleiben bestehen und beeinträchtigen das Erlernen der Fremdsprache. Der heutige Anfangsunterricht im Fremdsprachenlernen ist eher implizit und kommunikationsorientiert. Für Kinder mit einer USES ist dieses Vorgehen wenig erfolgsversprechend (ebd.). Entsprechend fordert Romonath (2006, S. 28) bei Kindern mit Sprach- oder Schriftspracherwerbsstörung eine methodische Anpassung. Diese Kinder benötigen ein explizites Sprachenlernen. «[...] das Regelsystem der zu erlernenden Fremdsprache [soll] klar strukturiert und systematisch durch direkte Instruktion vermittelt [werden]» (ebd.).

Verwendung der Schulsprache im Fremdsprachenunterricht

Der Fremdsprachenunterricht für Kinder mit einer USES soll nicht nur in der Zielsprache stattfinden. Um das Verständnis zu fördern, sind für Kinder mit einer USES Rückgriffe auf die Schulsprache nötig. Die Sprachwechsel sollen dabei deutlich gemacht werden (ebd.). In der Praxis bewährt es sich, den Sprachwechsel zu benennen oder im Anfangsunterricht durch den Einsatz von Handpuppen oder Symbolen für die einzelnen Sprachen deutlich zu machen.

Wortschatzarbeit nach sprachheilpädagogischen Prinzipien

Kinder mit USES haben mehr Mühe neue Wörter zu lernen als sprachunauffällige Kinder. Ein Kind kann ein Wort schneller und treffender abrufen, wenn die Wortinformation im mentalen Lexikon vielfältig und qualitativ hochwertig abgespeichert wurde, mit anderen Wörtern vernetzt ist und das Wort selber häufig verwendet wird (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 103–122). Dies gilt für den Erwerb des Wortschatzes in der Erst- wie auch in der Fremdsprache. Empfohlen wird deshalb für den Aufbau des Wortschatzes in der Fremdsprache für Kinder mit einer USES ebenfalls nach sprachheilpädagogischen Prinzipien vorzugehen (Frigerio Sayilir, 2011, S. 96; Mieting, 2019, S. 86). Dabei wird für die Elaboration der Wörter sowohl die Form- sowie die die Inhaltsebene erarbeitet, die Vernetzung gefördert und der Abruf trainiert. Zur Steigerung des Wortschatzumfangs und zur Automatisierung gelernter Wörter soll Wortschatzarbeit täglich Unterrichtsinhalt sein.

Grundsätzliches zum Einführen von neuen Wörtern

Die Auswahl des Wortschatzes ist für Kinder mit einer USES sehr wichtig. Begriffe sollen an der Lebenswelt der Kinder anknüpfen, relevant sein und Interesse wecken. Dabei werden alle Wortarten berücksichtigt. Bei der Einführung der Begriffe ist es hilfreich, möglichst typische Beispiele und Abbildungen zu wählen. So soll zum Beispiel für den Begriff *bird (Vogel)* eher eine Amsel als ein Pinguin verwendet werden. Die Lehrperson soll das neue Wort zuerst rezeptiv anbieten und möglichst hochfrequent einsetzen. Erst später produzieren die Kinder das Wort selber zum Beispiel durch Chorsprechen, Klatschen und Nachsprechen (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 103–109).

Elaboration auf der Inhaltsebene

Um ein Wort korrekt gebrauchen zu können, muss die Bedeutung des Wortes bekannt sein. Im Klassenverband können Wörter besprochen und Beziehungen, die zwischen Wortbedeutungen bestehen, erarbeitet werden. Im Sinne des multimodalen Lernens sollen Realgegenstände beigezogen, das Wort geschrieben, gehört und gesprochen werden. Wenn möglich wird das Wort mit persönlichen Erlebnissen und Emotionen verknüpft, wie durch Erzählen von Erinnerungen, Durchführen eines thematisch passenden Ausflugs oder mit Hilfe von authentischen Lernsituationen. Um die Abspeicherung weiter zu differenzieren, können Wörter in Handlung umgesetzt und mit Bewegungen verknüpft werden. Hierfür eignet sich die pantomimische Darstellung des Wortes (ebd., S. 105–109).

Elaboration auf der Formebene

Auf der Formebene ist es besonders wichtig, dass die Kinder die Artikulation des neuen Wortes einüben. Die Lehrperson ist das Sprechmodell. Sie sichert vor dem Vorsagen des Wortes die Aufmerksamkeit der Kinder. Am besten spricht sie das Wort langsam und gedehnt und macht auf Besonderheiten des Wortes, wie herausfordernde Konsonantenverbindungen, aufmerksam. Das Wort soll im Sinne des multimodalen Prinzips auch aufgeschrieben werden, einzelne Laute können über dazugehörige Handzeichen visualisiert werden.

Nach der rezeptiven Phase beginnen die Kinder, die Wörter selbst zu produzieren. In der Praxis bewährt sich das Sprechen im Chor. Das Chorsprechen kann variieren, mal wird das Wort schnell dann langsam, laut und leise, als Oma oder Baby gesprochen. Das Wort kann geklatscht oder Reimwörter dazu gesucht werden (ebd., 2017, S. 56, 2018, S. 109). Bleibt Zeit, so soll man auch die Morphologie des Wortes betrachten, indem beispielsweise Wortbausteine besprochen und zusammengesetzte Wörter analysiert werden. Rechtschreibregeln, die für die

korrekte Schreibweise des Wortes nötig sind, können thematisiert werden. Die Kinder können weiter aufgefordert werden, sich die Schreibweise einzuprägen, indem sie die Wörter ins Merkheft übertragen, gegenseitig trainieren oder das Schriftbild durch Blitzlesen automatisieren (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 57, 2018, S. 110–111).

Wort in Sätze einbauen

Es ist sehr wichtig, dass Kinder lernen das Wort im Satz zu nutzen. Sie sollen das Wort im Satz erproben, Verben in den Verbformen und Nomen mit Artikel gebrauchen (ebd., 2018, S. 112–113).

Vernetzung von Wörtern

Für eine qualitativ hochwertige Speicherung und den schnellen Wortabruf ist die Vernetzung eines Wortes mit anderen Wörtern verschiedener Wortarten wichtig. Es sollen Ober- und Unterbegriffe, Gegenteile, Synonyme und Teil-Ganzes-Beziehungen, zum Beispiel *head (Kopf)* und *nose (Nase)*, besprochen werden. Wortfelder mit ähnlichen oder wichtigen Wörtern können erarbeitet und dazu zum Beispiel Plakate erstellt werden. Weiter sollen Wörter verknüpft werden, die häufig gemeinsam genutzt werden, zum Beispiel durch Erstellen eines Mindmaps. So können zum Wort *cloud (Wolke)* die Kollokationen *sky (Himmel)*, *rain (Regen)* und *fly (fliegen)* geschrieben werden. Anregende Spiele und Unterrichtssettings sind beispielsweise Sortierspiele, in welchen Wörter nach bestimmten Kriterien geordnet werden, Memoryspiele, schrittweises Aufdecken und Besprechen von Bildern oder Unterrichtsgespräche zu Wörtern (ebd., 2017, S. 57–59, 2018, S. 117–118).

Wortabruf

Eine gute und vielseitige Speicherqualität eines Wortes im mentalen Lexikon unterstützt den Wortabruf. Der Wortabruf ist zudem schneller, genauer und leichter, wenn ein Wort möglichst häufig verwendet wird. Kimspiele sind unterstützende Spielsituationen, um das Abrufen von Wörtern zu üben. Nach dem Präsentieren von Begriffen folgt die Aufforderungen *close your eyes (schliesse deine Augen)*. Nun wird ein Begriff entfernt und die Kinder sollen herausfinden, welcher Begriff fehlt. Memory und Dominospiele, bei welchen die Begriffe benannt werden, eignen sich ebenso wie hochfrequentes Wiederholen in der Lektion durch verschiedene Anwendungssituationen (ebd., 2018, S. 112–114). Mit dem Spiel *Klappe auf* kann der Wortabruf ebenfalls gut trainiert werden.

Kann ein Kind das Wort nicht abrufen, so können Fachpersonen Abrufhilfen auf der Inhalts- oder Formebene anwenden. Häufig sind phonologische Abrufhilfen besonders förderlich, indem zum Beispiel der Anfangslaut eines Wortes gesagt wird. Auch das Stellen von Alternativfragen, wie *Do you mean apple oder banana (Meinst du Apfel oder Banane?)*, können unterstützen (ebd., 2017, S. 59, 2018, S. 114–116).

Multisensorische Förderung

Kinder mit einer USES haben teilweise Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprobleme. Sie benötigen eine multisensorische Förderung (Frigerio Sayilir, 2011, S. 95; Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 95–97). Durch Sprechen, Hören, Sehen und Schreiben werden Wörter über verschiedene Sinneskanäle wahrgenommen und können besser abgespeichert werden (Romonath, 2006, S. 28). Der Einsatz von Gesten und Gebärden kann unterstützend wirken (Frigerio Sayilir, 2011, S. 95).

Vermittlung von Strategien

Neben der konkreten Erweiterung des Wortschatzes sollen Kinder Strategien einüben, mit welchen sie ihre Kenntnisse eigenständig erweitern können. Beispiele von solchen Strategien sind das Unterstreichen von Wörtern, die sie nicht verstehen und das gezielte Nachfragen. Auch Strategien, um sich Wörter zu merken, müssen Kinder erst erlernen. So können sie sich zum Beispiel neue Wörter wiederholt vorsprechen, zuerst laut, dann leise und dann innerlich. So werden Wörter vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis überführt. Auch ein wiederholtes Aufschreiben des Wortes oder visuelle Darstellungen von Wortfeldern als Mindmap können den Speicherungsprozess unterstützen (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 116–118).

Umgang mit der Schriftlichkeit

Für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb stellt das Lesen und Schreiben in einer Fremdsprache eine zusätzliche Herausforderung dar, hat aber im Sinne der multimodalen Vermittlung der Fremdsprache ihre Berechtigung. Wichtig ist, dass das Lesen und Schreiben in der Fremdsprache sorgfältig aufgebaut wird. Schreibvorlagen, wie zum Beispiel *scaffolding* und *creative copying*, können Unterstützung bieten (Frigerio Sayilir, 2011, S. 94; Mieting, 2019, S. 87). Die Kinder sollen erkennen, dass sich das Lesen und Schreiben im Deutsch und in der Fremdsprache unterscheidet. Der Umgang mit der Schriftlichkeit soll reflektiert, die Ansprüche an Korrektheit und die Beurteilung differenziert werden. Der Fokus soll auf der erbrachten Leistung und nicht auf dem Feststellen der Fehler liegen (Mieting, 2019, S. 87).

Kooperationen stärken und nutzen

In der heutigen Ausbildung werden weder die Lehrpersonen, die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen noch die Logopädinnen und Logopäden spezifisch auf die Förderung von Kindern mit einer USES im Fremdsprachenunterricht ausgebildet. Über eine enge Kooperation der beteiligten Personen kann das Fachwissen ausgetauscht, die individuellen Möglichkeiten und Herausforderungen des Kindes thematisiert und die Förderung entsprechend angepasst werden. Für eine solche Zusammenarbeit müssen ausreichend zeitliche und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen sowie klare Absprachen bezüglich Rollen und Zielen getroffen werden (Frigerio Sayilir, 2011, S. 97).

3.3 Auswirkungen einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung auf das mathematische Lernen

3.3.1 Wissenschaftliche Studien zum Mathematiklernen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung

Kinder mit einer USES haben wissenschaftlichen Studien zufolge ein höheres Risiko mathematische Lernschwierigkeiten zu entwickeln als sprachunauffällige Kinder (Berg, 2015, S. 76–80; Moser Opitz, 2006, S. 16; Ritterfeld et al., 2013, S. 4–18). Schwierigkeiten im mathematischen Lernen treten bereits im Vorschulalter auf. Längsstudien von Fazio (1999, S. 420–431) zeigen, dass es sich dabei um persistierende Schwierigkeiten handelt, die sich über die Schuljahre weiter fortsetzen. Kinder mit einer USES zeigen Einschränkungen beim Abrufen von automatisiertem Faktenwissen aus dem Langzeitgedächtnis und dem schriftlichen Lösen von Rechenaufgaben (Schröder,

2014, S. 92). Weiter zeigen in einer Studie von Donlan, Cowan, J. Newton und Lloyd (2007) vierzig Prozent der Kinder mit einer USES im Alter von acht Jahren Probleme beim Zählen bis zwanzig. Im Vergleich dazu liegt der Anteil der Kinder ohne USES bei vier Prozent. Moser Opitz (2006, S. 7) beschreibt, dass die Kinder mit Sprachentwicklungsstörung nicht in allen Bereichen des Zählens Auffälligkeiten zeigen. Sie verstehen meist das Kardinalprinzips und können somit eine Anzahl durch Zählen bestimmen. Schwieriger ist der Erwerb der Zahlwortreihe. Kinder mit einer USES zeigen Probleme im Umgang mit Zahlwörtern und dem Vorwärts- und Rückwärtszählen in Einer- und anderen Schritten. Dies ist insofern von grosser Bedeutung, da ein sicheres Vorwärts und Rückwärtszählen als Grundvoraussetzung für den Aufbau weiterer mathematischer Kompetenzen gilt, wie der Einsicht ins Stellenwertsystem oder dem Aufbau von arithmetischen Strategien (Donlan, 2003, S. 335; Steinweg, 2018, S. 10). Mit zunehmender Entwicklung sollen sich die Kinder vom zählenden Rechnen lösen und alternative, effizientere Strategien anwenden können (Hess, 2012, S. 111-118). Gelingt dieser Entwicklungsschritt nicht, so verbleiben die Kinder im zählenden Rechnen. Dies ist bei Kinder mit einer USES beobachtbar und kann die mathematische Bildung langfristig stark negativ beeinflussen (Ritterfeld et al., 2013, S. 17–18; Schröder, 2014, S. 92).

3.3.2 Erklärungsansätze für die Auffälligkeiten der Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung beim Mathematiklernen

Wissenschaftliche Studien erklären die Auffälligkeiten von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung beim Mathematiklernen mit zwei Ansätzen (Ritterfeld et al., 2013, S. 7–9). Der erste Erklärungsansatz beschreibt die Mathematikprobleme als Folge der sprachlichen Schwierigkeiten. Dieser Erklärungsansatz wird als *Epiphänomen-Hypothese* bezeichnet. Der zweite Erklärungsansatz führt die Schwierigkeiten auf einen dritten Faktor zurück, der sowohl das sprachliche wie auch das mathematische Lernen beeinflusst, nämlich das Arbeitsgedächtnis. Dieser Erklärungsansatz wird *Drittfaktor-Hypothese* genannt. Die beiden Erklärungsansätze werden im Folgenden genauer erläutert und pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für den Mathematikunterricht für Kindern mit einer USES abgeleitet.

3.3.2.1 *Epiphänomen-Hypothese*

Mathematisches Lernen findet immer mit Sprache statt (Schröder, 2014, S. 94). Kinder mit einer USES sind in ihren sprachlichen Fähigkeiten, meist in der Sprachrezeption und/oder der Sprachproduktion eingeschränkt (Reber & Schönauer-Schneider, 2009, S. 17). Auf Grund dessen verstehen sie Sprache nicht oder nur ungenau. Ritterfeld et al. (2013, S. 7) führt aus, inwiefern sich die sprachlichen Defizite auf das Mathematiklernen auswirken können. Die Auswirkungen werden im Folgenden zusammengefasst.

Erwerb mathematischer Begriffe

Während der Grundschulzeit lernen Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl mathematischer Fachausdrücke, wie zum Beispiel *Addition*, *Produkt*, *Zehnerzahl*, *Rechenbaum*, *Quadrat* und *Legeplättchen*. Um mathematische Aufgaben lösen zu können, müssen diese Ausdrücke verstanden werden (Lorenz, 2005, S. 194). Viele der mathematischen Begriffe sind höchst abstrakt. Nicht selten haben solche Begriffe im Alltag der Kinder eine andere Bedeutung als im Mathematikunterricht. So wird eine Zahl als *gerade* bezeichnet, obwohl die Ziffer *krumm* geschrieben wird. Ein *Produkt* einer Firma ist etwas anderes als ein *Produkt* zweier Zahlen. Die Zahl 24 ist grösser als 9, auch

wenn sie kleiner geschrieben ist (Lorenz, 2005, S. 192). Weiter sind Präpositionen wie beispielsweise *an, bei, unter, über, hinter, vorne, vorher, nachher* sowie kausale Konstruktionen, zum Beispiel *wenn – dann, weil, nie, fast alle* von grosser Bedeutung beim Sprechen über Zahlen und mathematische Phänomene. Gleiches gilt für relationale Begriffe wie *tiefer als, höher als, kleiner als, grösser als* (ebd., S. 191). Das Verstehen solcher abstrakten Fachbegriffe und sprachlichen Feinheiten ist für Kinder mit einer USES eine grosse Herausforderung. Ein nicht oder nur ungenaues Verstehen kann die mathematischen Leistungen stark beeinflussen.

Semantisches Verstehen

Sätze im Mathematikunterricht weisen eine diffizile, semantische Struktur auf (ebd., S. 193). So sind die Formulierungen *ergänze zu den folgenden Zahlen 100* und *ergänze die folgenden Zahlen auf 100* sehr ähnlich und erfordern dennoch eine ganz andere Rechenleistung. Kinder mit einer USES sind in ihren Fähigkeiten eingeschränkt, solche Feinheiten der Sprache zu erkennen. Formulierungen in mathematisches Handeln zu übertragen, stellt eine sehr grosse Herausforderung dar. Dies kann dazu führen, dass mathematische Aufgaben nicht verstanden und nicht der Erwartung folgend gelöst werden.

Auditive Figur-Grund-Diskriminierung und phonologische Bewusstheit

Kinder mit einer Schwäche in der auditiven Figur-Grund-Diskrimination haben Mühe, Wörter aus anderen Geräuschen herauszufiltern. Sie müssen ihre Aufmerksamkeit stets von Neuem aktiv auf das Gesprochene richten, sofern andere Geräusche im Zimmer zu hören sind. Es bleibt weniger Kapazität, sich der Bedeutungserfassung zuzuwenden. Als Folge davon ermüden diese Kinder schneller (ebd., S. 188). Kinder mit einer Beeinträchtigung im Bereich der auditiven Wahrnehmung und der phonologischen Bewusstheit können Laute nur unzureichend unterscheiden (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 8). Ähnlich klingende Wörter werden leicht verwechselt. Dies ist zum Beispiel besonders bedeutsam bei der Unterscheidung von *-zig* und *-zehn*. Solche Fehler persistieren bis in hohe Klassen hinein und behindern den Aufbau eines umfassenden Zahlbegriffs und darauf aufbauende Lernprozesse wie die Analogiebildung oder die Einsicht in das Stellenwertsystems (Lorenz, 2005, S. 188; Schröder & Ritterfeld, 2014, S. 54–56).

Zahlworte

Wie im Kapitel 3.3.1 *Wissenschaftliche Studien zum Mathematiklernen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung* beschrieben, zeigen Kinder mit einer USES häufiger Probleme beim Erwerb der Zahlwortreihe, als Kinder ohne sprachliche Einschränkungen. Die Zahlwortreihe wird, wie andere Worte auch, über Nachsprechen gelernt. Im Gegensatz zu anderen Worten, die zum Beispiel Alltagsgegenstände bezeichnen, sind Zahlworte abstrakt. Sie lassen sich für verschiedene Gegenstände, Handlungen oder Gedanken benutzen zum Beispiel *drei Eier, drei Tische, dreimal hüpfen*. Kinder erlernen Zahlworte, indem sie diese im Alltag beiläufig hören, für sich Regeln bilden und diese auf ihre Gültigkeit überprüfen. So ist es zum Beispiel entwicklungsadäquat, wenn Kinder vorübergehend Zahlenfolgen wie *achtzig, neunzig, zehnzig, elfzig* bilden (Lorenz, 2005, S. 186). Kinder mit einer USES sind in diesem beiläufigen Lernen der Zahlen eingeschränkt. Zudem stellt für Kinder mit einer USES die spezielle Konstruktion der deutschen Zahlworte eine Herausforderung dar. Die Zahlworte werden bekanntlich nicht einheitlich gebildet. Eine Hürde stellt der Gebrauch des Wortes *und* dar. Das Wort *und* wird obligatorisch in additiven Konstruktionen mit *-zwanzig* bis *-neunzig* gebraucht (*neunundzwanzig*), nicht aber in

Konstruktionen mit -zehn (*neunzehn*) (Lorenz, 2005, S. 186–187). Zahlworte werden weiter sowohl additiv (*hundertdrei*) als auch multiplikativ (*dreihundert*) gebildet. Weitere Schwierigkeiten kann bereiten, dass die Zahlworte anders geschrieben als gesprochen werden. So wird die Zahl 29 nicht wie sonst beim Lesen üblich von links nach rechts *zwanzigneun*, sondern von rechts nach links *neunundzwanzig* gesprochen. Kinder mit einer USES sind besonders gefährdet, solche Strukturen im Aufbau der Zahlen nicht richtig zu verstehen, ungenau abzuspeichern und somit Einschränkungen in der Zahlwortreihe zu entwickeln (ebd., S. 186).

Serialität

Die Reihenfolge der Wörter in einem Satz bestimmt die Bedeutung des Satzes. So ist zum Beispiel *Der Hund sucht die Katze* eine andere Aussage, als *Die Katze sucht den Hund*. Die Reihenfolge der Wörter korrekt wahrzunehmen und interpretieren zu können, kann für Kinder mit einer USES eine Herausforderung sein. Die Reihenfolge ist auch bei Zahlworten von grosser Bedeutung: Die Ziffern haben einen fixen Ort innerhalb einer Zahl und dürfen nicht beliebig verändert werden. So ist 678 eine andere Zahl als 786. Eine Störung der auditiven Serialität führt zu Fehlern bei Mathematikaufgaben (ebd., S. 190). Das korrekte Wahrnehmen der Reihenfolge ist notwendig für viele Bereiche des mathematischen Lernens, wie die Zahlbegriffsentwicklung, die Zählfähigkeit und den Aufbau des Stellenwertsystems. Kinder mit einer USES zeigen teilweise Störungen in der auditiven Serialität, was sich auf das mathematische Lernen auswirken kann (Schröder & Ritterfeld, 2014, S. 54–56).

Symbolverständnis

Geschriebene oder gesprochene Wörter sind Symbole. Jedes Symbol hat eine Bedeutung und steht stellvertretend für Gegenstände oder Handlungen (Appelbaum, 2016, S. 13–14; Kaiser-Mantel, 2012, S. 13–14; Wilken, 2018, S. 36). Zahlworte und Zahlzeichen sind Symbole für Mengenangaben. Operationszeichen sind abstrakte Symbole für mathematische Handlungen. Kinder mit einer USES weisen häufig eine verzögerte Entwicklung des Symbolverständnisses auf. Es ist zu erwarten, dass dies auch das Symbolverständnis im Mathematikunterricht beeinträchtigt und sich somit auf das mathematische Lernen auswirkt (Lorenz, 2005, S. 187).

Aufbau mathematischen Wissens über Diskurse

Ritterfeld et al. (2013, S. 17–18) erhärten mit ihren Studien die Beobachtung, dass Kinder mit einer USES die Ablösung vom zählenden Rechnen und der Aufbau von alternativen Rechenstrategien schwerfällt. Als Ursache dafür gelten die sprachlichen Probleme der Kinder. Der Diskurs über Lösungswege und damit verbunden deren Erwerb, erfolgt zu einem grossen Teil über Sprache. Kinder mit Schwierigkeiten beim Dekodieren der Sprache verstehen die besprochenen Lösungswege nur ungenau und können Strategien nicht gleich aufzubauen (ebd.; Schröder, 2014, S. 94–95).

3.3.2.2 Dirtfaktor-Hypothese

Nicht nur Kinder mit einer USES können Schwierigkeiten beim Mathematiklernen entwickeln, sondern auch Schülerinnen und Schüler mit unauffälliger Sprachentwicklung. Dabei zeigen beide Gruppen ähnliche Probleme: Sie haben zum Beispiel Mühe mit der Ablösung vom zählenden Rechnen oder dem Automatisieren von basalem arithmetischem Faktenwissen (Lorenz, 2005, S. 8). Als Ursache für die Schwierigkeiten im mathematischen wie auch im sprachlichen Bereich werden unabhängig voneinander Probleme im Arbeitsgedächtnis diskutiert.

Studien zeigen signifikante Zusammenhänge zwischen den Arbeitsgedächtniskomponenten *phonologische Schleife*, *visuell-räumlicher Notizblock* und *zentrale Exekutive* und der Sprachkompetenz sowie mit der mathematischen Basiskompetenzen (Kiese-Himmel, 2019, S. 113; Röhm, Starke & Ritterfeld, 2017). Vieles deutet darauf hin, dass das Arbeitsgedächtnis ein gemeinsamer Drittfaktor ist, der sowohl das Auftreten der Mathematik wie auch der Sprachschwierigkeiten bedingt (Lorenz, 2005, S. 8; Ritterfeld et al., 2013, S. 8). Welchen konkreten Einfluss das Arbeitsgedächtnis auf die mathematischen Leistungen von rechenschwachen Kindern beziehungsweise auf Kinder mit einer USES hat, ist Teil der aktuellen Forschung und noch nicht abschliessend geklärt. Empfohlen wird aber, dass Prozesse des Arbeitsgedächtnisses bei der Gestaltung des schulischen Lernens einbezogen werden (Röhm et al., 2017, S. 11). Im Folgenden werden vier Themenbereiche etwas detaillierter ausgeführt, welche für das schulische Lernen für Kinder mit einer USES als besonders relevant angesehen werden: die *Speicherkapazität des Arbeitsgedächtnisses*, die *Speicherprozesse*, die *Automatisierungsprozesse* und die *auditive Speicherung*. Anschliessend wird auf die pädagogisch-didaktischen Handlungsempfehlungen eingegangen, die Kinder mit einer USES im Mathematikunterricht unterstützen können.

Speicherkapazität des Arbeitsgedächtnisses

Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist altersabhängig und begrenzt (Born & Oehler, 2020, S. 51). Vier- bis fünfjährige Kindern können maximal fünf Informationseinheiten auf einmal abspeichern, neunjährige Kinder können durchschnittlich sechs Einheiten, Erwachsene ungefähr sieben Einheiten abspeichern (ebd.). Bei Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) geht man von einer geringeren Kapazität aus (Kiese-Himmel, 2019, S. 114). Der Versuch mehr als diese Einheiten zu speichern führt zu einer Überlastung. Ein Teil der Informationen fällt aus dem Arbeitsgedächtnis und kann nicht gespeichert werden. Da Kinder mit einer USES vermutlich Einschränkungen im Arbeitsgedächtnis haben, können sie wahrscheinlich weniger als fünf beziehungsweise sechs Informationseinheiten speichern. Im Unterricht soll daher das Arbeitsgedächtnis entlastet werden (Röhm et al., 2017, S. 11).

Speicherprozesse

Born & Oehler (2020, S. 49) erläutern verschiedene Strategien, wie Informationen gespeichert werden können und stützen sich dabei auf die Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley und Hitch. Sie nennen unter anderem die Strategien *verbales Wiederholen* oder *Wiederholen von Visualisierungen*. Über das Wiederholen einer sprachlichen Information kann diese im Arbeitsgedächtnis aufrechterhalten werden. Diese Strategie nutzt die Arbeitsgedächtniskomponente *phonologische Schleife*. Die Information kann dabei laut gesprochen oder leise, mit der inneren Stimme wiederholt werden (ebd.). Ebenso können visuelle Informationen, wie Bilder, innerlich abgespeichert werden. Diese Strategie stützt sich auf die Arbeitsgedächtniskomponente *räumlich-visueller Notizblock*. Der räumlich-visuelle Notizblock scheint besonders wichtig zu sein für Aufgaben, welche eine Mengenzahlkompetenz erfordern, also die Verbindung zwischen Zahlwort oder Zahlzeichen und Menge (Schröder & Ritterfeld, 2014, S. 57). Visuelle Informationen können zudem versprachlicht und somit zusätzlich in der phonologischen Schleife gehalten werden. Dadurch kann die Zeitdauer des Behaltens erhöht und der spätere Abruf verbessert werden (Kiese-Himmel, 2019, S. 109). Die *exekutive Funktion* selektiert und fokussiert die Aufmerksamkeit und koordiniert zum Beispiel, ob eine Information in der phonologischen Schleife oder dem visuell-räumlichen Notizblock bearbeitet wird (ebd., S. 108–109). Exekutive Funktionen scheinen besonderen Einfluss auf das

Lernen neuer mathematischer Prozeduren und die Automatisierung von Faktenwissen zu haben (Schröder & Ritterfeld, 2014, S. 57).

Baddeley hat das Arbeitsgedächtnismodell später um die Komponente *episodischer Puffer* erweitert. Dieser ermöglicht zum Beispiel, dass im Arbeitsgedächtnis aufrechterhaltende phonologische wie auch visuelle Informationen mit Wissensinhalten aus dem Langzeitgedächtnis abgeglichen und gemeinsam gespeichert werden (Kiese-Himmel, 2019, S. 108). Das Aufrechterhalten einer Information im Arbeitsgedächtnis ermöglicht das Verwenden dieser Information für die Weiterarbeit. Dies ist zum Beispiel beim kurzzeitigen Abspeichern von Zwischenresultaten mathematischer Aufgaben relevant oder wenn es darum geht, Teilaspekte einer Textaufgabe zu entschlüsseln, um dann die mathematische Handlung ableiten zu können (Born & Oehler, 2020, S. 62–63).

Kapazitätsbeschränkungen in der phonologischen Schleife sind für Kinder mit einer USES zwischenzeitlich gut dokumentiert. Forschungen zeigen, dass die phonologische Schleife für die Sprachentwicklung, insbesondere für den Wortschatzerwerb von Kindern, von grosser Bedeutung ist. Defizite in der phonologischen Schleife werden als verursachend oder mindestens mitverursachend für Sprachentwicklungsstörungen angenommen. Im mathematischen Bereich wirkt sich ein Defizit zum Beispiel auf die Wiedergabe von Zahlenspannen aus. Das Kind kann in diesem Fall weniger Zahlen speichern und wiedergeben, als Kinder ohne Auffälligkeiten in der phonologischen Schleife (Kiese-Himmel, 2019, S. 113; Schröder & Ritterfeld, 2014, S. 56). Die phonologische Schleife ist für den frühen Zahlwörterwerb von grosser Bedeutung (Röhm et al., 2017, S. 1).

Automatisierungsprozesse

Kinder mit einer USES haben Schwierigkeiten in der Automatisierung von arithmetischem Faktenwissen, wie zum Beispiel dem langfristigen Abspeichern von Ergebnissen einfacher Rechenvorgänge wie $7+7=14$ (Schröder & Ritterfeld, 2014, S. 55–56). Die Schwierigkeit der Automatisierung des Faktenwissens wird in Verbindung gebracht mit der Störung semantisch-lexikalischen Wissens (Schröder & Ritterfeld, 2014, S. 55).

Bei Automatisierungsprozessen ist es wichtig, dass Verbindungen konstant und stets korrekt wiederholt werden (Aster, 2005, S. 26). Eine solche Verbindung muss zum Beispiel zwischen einem Zahlwort, dem entsprechenden Zahlzeichen und der Menge hergestellt werden. Wird das Zahlzeichen 4 einmal als *vier* und einmal fälschlicherweise als *fünf* bezeichnet, so behindert dies die Speicherung und somit den Vorgang des Automatisierens (Streit & Jansen, 2020, S. 8). Kinder mit einer USES zeigen auf Grund ihrer sprachlichen Einschränkungen Auffälligkeiten im Bereich des Zahlwörterlernens. So kann es zum Beispiel sein, dass das Zahlzeichen 14 einmal als *vierzehn*, als *einundvierzig* oder gar als *vierzig* bezeichnet wird. Sollen sie der Zahl dann die entsprechende Menge zuordnen, so sind die Resultate inkonstant. Das Abspeichern der Zahl 14 ist erschwert, da die einzelnen Komponenten der Zahl, das Zahlzeichen 14, das Zahlwort *vierzehn* und die *Menge (ein Zehnerstab und vier Einerwürfel)*, nicht konstant miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Kinder sind somit bereits beim Aufbau des Zahlbegriffs beeinträchtigt. Dies hat einen grossen Einfluss auf weitere Bereiche des Mathematiklernens. So zum Beispiel auf das Automatisieren einfacher Rechenaufgaben: Kinder mit einer USES sagen sich die Rechnung $7+7=14$ vielleicht einmal als «sieben plus sieben gleich *vierzehn*», ein anderes Mal als «sieben plus sieben gleich *einundvierzig*» oder dann als «sieben plus sieben gleich *vierzig*» vor. Das Kind speichert entweder eine falsche Verbindung von «sieben plus sieben» und dem Resultat «vierzehn» ab oder gar keine, da es sich innerlich jedes Mal ein anderes

Resultat vorsagt. Zu Bedenken ist, dass dies sogar dann passieren kann, wenn das Kind ein Karteikärtchen von $7+7=14$ vor sich hat, auf welchem das Resultat korrekt notiert ist.

Auditive Speicherung

Kinder mit einer USES haben häufiger Schwierigkeiten mit der auditiven Speicherung als sprachunauffällige Kinder (Kiese-Himmel, 2019; Nickisch & von Kries, 2009, S. 1). Ihre Fähigkeit, auditiv dargebotene Informationen aufzunehmen und im Arbeitsgedächtnis aufrecht zu erhalten ist eingeschränkt. Kinder mit dieser Auffälligkeit können sich zum Beispiel komplexe Anweisungen nicht merken (Kannengieser, 2009, S. 340–344). Diese Einschränkung bezieht sich auf Anweisungen einer anderen Person, aber auch auf zum Beispiel für sich gelesene Anweisungen in einem Schulbuch. Schwierigkeiten bei der auditiven Speicherung beeinflussen das Verstehen von Textaufgaben massiv. So muss bei einer Textaufgabe zuerst der semantische Gehalt des Textes und die Zahlenwerte gespeichert werden, um dann darüber entscheiden zu können, welche Rechenstrategie verfolgt wird. Das Speichern von Kettenaufgaben und grossen Zahlen ist massiv erschwert. Beim Kopfrechnen werden Zwischenergebnisse sprachlich gespeichert. Bei Problemen mit der auditiven Speicherung werden diese beim Weiterrechnen wieder vergessen (Lorenz, 2005, S. 188–189). Dadurch ergeben sich massive Einschränkungen im mathematischen Lernen.

3.3.3 Pädagogisch-didaktischen Handlungsempfehlungen für den Mathematikunterricht

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sprachliche Leistungen die mathematischen Leistungen beeinflussen. Die genauen Wirkungszusammenhänge von Sprache, Arbeitsgedächtnis und mathematischem Lernen sind noch nicht abschliessend geklärt. Werden bei Kindern mit einem Sprachförderbedarf auch Schwierigkeiten beim Mathematiklernen beobachtet, so ist eine didaktische Intervention angezeigt. Es gilt sprachliche Herausforderungen im Mathematikunterricht zu analysieren, Barrieren vorausschauend abzubauen und Fördermassnahmen einzuleiten. Abgeleitet aus der Fachliteratur und der Praxis werden im Folgenden pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen formuliert, die Kinder mit einer USES im Mathematikunterricht unterstützen können. Viele der Interventionen sind auch für rechenschwache Kinder ohne eine USES geeignet, für Kinder mit einer USES aber von besonderer Bedeutung, da sie auch Grund ihrer sprachlichen Defizite eine weitere Hürde im mathematischen Lernen zu überwinden haben.

Frühzeitige Diagnostik und Einleitung von Fördermassnahmen

Da Kinder mit einer USES vermehrt Probleme im Mathematiklernen zeigen, ist eine frühzeitige und genaue Diagnostik ihrer mathematischen Kompetenzen elementar wichtig. Vor allem bei Kindergarten- und Erstklasskindern mit logopädischer Behandlung müssen die numerischen Basiskompetenzen, insbesondere der Zahl- und Mengenbegriff sowie die Zählkompetenz, frühzeitig erfasst werden (Moser Opitz, 2006, S. 11). Dazu genutzt werden können zum Beispiel der *Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung* (van Luit, van de Rijt & Hasemann, 2001) oder das *Goldstückspiel im Heilpädagogischen Kommentar des Zahlenbuch 1* (Schmassmann & Moser Opitz, 2007). Bei Auffälligkeiten sollen geeignete Fördermassnahmen in den numerischen Inhalten umgehend eingeleitet werden (Moser Opitz & Freeseemann, 2012, S. 9–14). Lernschritte sollen eng begleitet und regelmässig überprüft werden.

Der Aufbau numerischer Basiskompetenzen als wichtiger Förderschwerpunkt

Förderung eines umfassenden Zahlbegriffs

Bei Menschen mit einem umfassenden Zahlbegriff wird bei Lesen eines Zahlzeichens, zum Beispiel 14, das Zahlwort *vierzehn* im Kopf eine ungefähre *Menge* dieser Zahl automatisch aktiviert. Bezieht man sich auf das Triple-Code Modell von Dehaene, so bildet sich aus der Zusammenarbeit dieser Komponenten *Zahlwort*, *Zahlzeichen* und *Menge* ein mentaler Zahlenstrahl, der das Zählen und das Abschätzen von Mengen und darauf aufbauend arithmetische Fertigkeiten ermöglicht (Born & Oehler, 2020, S. 64–70). Kinder mit einer USES haben beim Erwerb eines umfassenden Zahlbegriff häufiger Mühe, als sprachunauffällige Kinder. Sie sollen im Aufbau des umfassenden Zahlbegriffs besonders eng begleitet und unterstützt werden.

In der Praxis bewährt sich für den Aufbau des umfassenden Zahlbegriffs das Lehrmittel *Mathe-Lernen nach dem IntraActPlus-Konzept* (Streit & Jansen, 2020). Es bietet einfaches, differenziertes Material zum Training der Zahlworte, der Mengen und Zahlzeichen. Im Unterricht sollen Zahlen gesprochen beziehungsweise gehört, geschrieben und möglichst mit Mengen verbunden werden, um die Verbindungen dieser drei Bereiche anzuregen. Der Aufbau des mentalen Zahlenstrahls kann beispielsweise durch Aufgaben unterstützt werden, bei denen die Kinder Zahlen auf dem leeren Zahlenstrahl anordnen. Auch das Schätzen von Mengen wirkt fördernd. Dabei bewährt es sich, den Kindern bei Schätzaufgaben zwei mögliche Anzahlen zur Auswahl zu geben, wobei der Unterschied zwischen den Zahlen genügend gross sein muss. Die Kinder müssen das Zahlwort stets überprüfen können damit keine falsche Zahlworte gedacht oder genannt werden. Dabei hilft der Einsatz von Audiostiften und den entsprechenden Stickern, die mit der richtigen Antwort besprochen werden können. Zur Unterstützung der Serialität bewährt sich das Einfärben der Stellenwerte des Zahlzeichens mit immer gleicher Farbe, zum Beispiel 14 sowie die farblich passenden Stellenwertkarten und eingefärbtes Dienes Material.

Förderung der Zahlwortreihe

Die Zählkompetenz gilt als wichtige Voraussetzung für die Ablösung vom zählenden Rechnen und den Aufbau arithmetischer Fertigkeiten sowie flexibler Rechenstrategien. Kinder mit einer USES sind besonders gefährdet, die Strukturen im Aufbau der Zahlen nicht richtig zu verstehen, ungenau abzuspeichern und somit Einschränkungen in der Zahlwortreihe zu entwickeln (Lorenz, 2005, S. 186). Deshalb soll in der mathematischen Förderung von Kindern mit einer USES dem Zählen besondere Bedeutung geschenkt werden. Das Zählen soll möglichst viel und unterschiedlich geübt werden. Die Zahlwortreihe kann auch in Form von Liedern und Versen gelernt werden. Objekte können gezählt und Anzahlen verglichen werden, zum Beispiel: *Wer hat mehr? Wer hat am wenigsten?* Es kann weiter über Zahlen diskutiert werden, beispielsweise über die eigene Lieblingszahl, die grösste Zahl, die kleinste Zahl (Moser Opitz, 2006, S. 11). Die wichtigsten Lernziele sind: sicher vorwärts, rückwärts, in Schritten und flexibel von einer Zahl aus zählen können sowie Zahlen zerlegen und ergänzen können.

Automatisierung des basalen arithmetischen Faktenwissens als wichtiger Förderschwerpunkt

Verstehen als Grundlage für das Automatisieren

Kinder sollen mathematische Inhalte zuerst verstehen und erst dann automatisieren (ebd., 2019, S. 18). Kinder mit einer USES verstehen häufig ungenau oder gar nicht und fragen von sich aus wenig nach. Es soll deshalb mit besonderer Aufmerksamkeit überprüft werden, ob sie den Lerninhalt korrekt verstanden haben. Eine zuverlässige Überprüfung bietet beispielsweise die Aufforderung den Lerninhalt in eigenen Worten wiederzugeben.

Schwerpunkt auf der Automatisierung des arithmetischen Faktenwissens

Im mathematischen Anfangsunterricht liegt ein Schwerpunkt auf dem Automatisieren des kleinen Einspluseins und der Einmaleinsaufgaben. Diese automatisierten Rechenfertigkeiten werden als *arithmetisches Faktenwissen* bezeichnet. Sind Aufgaben im Einspluseins und Einmaleins automatisiert abrufbar, so entlastet dies das Arbeitsgedächtnis (Born & Oehler, 2020, S. 124). Es bleibt mehr Kapazität, um sich anderen Herausforderungen der Rechenaufgabe zu widmen. Da Kinder mit einer USES häufig Auffälligkeiten bezüglich Arbeitsgedächtnis zeigen (vgl. Kap. 3.3.2.2 *Dirttfaktor-Hypothese*), ist dessen Entlastung von besonderer Bedeutung. Es ist somit wichtig, dass ein mathematischer Förderschwerpunkt bei Kindern mit einer USES auf dem Automatisieren der Einspluseins- und Einmaleinsaufgaben liegt.

Vorgehen beim Automatisieren

Die Speicherkapazität von Informationen liegt bei Kindern ohne sprachliche Auffälligkeiten bei fünf bis sechs Einheiten und ist bei Kindern mit einer USES vermutlich geringer. Beim Automatisieren des Einspluseins und Einmaleins sollen immer nur drei Rechenaufgaben auf einmal geübt werden. Empfohlen wird der Einsatz von Lernkärtchen und einer Karteibox (ebd., S. 154). Kann das Resultat einer Aufgabe nicht innerhalb einer Sekunde genannt werden, so wird das Resultat gezeigt und gesagt. Um den Automatisierungsprozess zu fördern, sollen stets nur richtige Resultate genannt beziehungsweise vom Kind gedacht werden. Die Kinder speichern visuell und auditiv ab. Bei Kindern mit einer USES soll besonders auf das korrekte Benennen der Zahlen geachtet werden. Zwischen zwei Informationseinheiten, zum Beispiel der Rechnung $7 \cdot 3$ und dem Ergebnis 21 , muss unbedingt der direkteste neuronale Weg eingeübt wird, also $7 \cdot 3 = 21$ (ebd., S. 155–156). Ableitungsstrategien, wie $5 \cdot 3 = 15$, plus $2 \cdot 3 = 6$, somit $15 + 6 = 21$, überlasten das Arbeitsgedächtnis (ebd., S. 78–83).

Für den Automatisierungsprozess sollen Methoden gewählt werden, bei denen die Kinder nicht schreiben müssen. Viele Kinder mit einer USES haben feinmotorische Schwierigkeiten (Nickisch, 1988). Das Ausüben des richtigen Drucks beim Schreiben, das Einhalten der Zeilen und Häuschen läuft nicht automatisiert ab und benötigt bewusste Aufmerksamkeit und somit Kapazität des Arbeitsgedächtnis. Es bleibt weniger Kapazität für den mathematischen Inhalt. Das Einprägen findet begrenzt oder gar nicht statt. Das Schreiben und der Automatisierungsprozess werden als anstrengend wahrgenommen und dadurch eventuell emotional negativ geprägt. Dies hat wiederum Einfluss auf die Motivation des weiteren Mathematiklernens (Born & Oehler, 2020, S. 153).

Reduktion der mathematischen Lerninhalte

Zeit nehmen für die Erarbeitung mathematischer Basiskompetenzen

Kinder mit einer USES brauchen meist mehr Zeit, um sich mathematische Basiskompetenzen anzueignen. Sie sind mit dem Dekodieren der abstrakten und präzisen mathematischen Sprache bereits gefordert. Die Aufnahmekapazität für den eigentlichen Lerninhalt ist reduziert. Für den Mathematikunterricht relevante Begriffe, wie zum Beispiel *mehr, weniger, hinzufügen, ergänzen, mindestens, doppelt so viele*, sind für sprachunauffällige Kinder aus dem Alltag bekannt. Kinder mit einer USES hingegen verstehen diese Begriffe häufig nicht. Mit ihnen müssen sie erst erarbeitet werden (Lorenz, 2005, S. 192). Zudem benötigen sie Unterstützung, um sprachliche Diskurse über mathematische Inhalte führen zu können (vgl. Kap. *Entlasten beim Führen von mathematischen Diskurse*). Es ist deshalb wichtig, dass Kinder mit einer USES genügend Zeit zur Verfügung haben, um sich mathematischen Basiskompetenzen anzueignen.

Fokussieren auf die mathematischen Basiskompetenzen

Mathematische Basiskompetenzen sind elementar wichtig für den Aufbau der weiteren mathematischen Lernprozesse (Moser Opitz, 2006, S. 5). Dazu zählt das *Zählen*, die *Einsicht in die Beziehung Teile-Ganzes*, die *Kraft der Fünf und Zehn*, das *Bündeln*, die *Einsichten in das Dezimalsystem*, das *Verständnis für die Grundoperationen*, *Verdoppeln und Halbieren* wie auch das *Erkennen von Beziehungen zwischen Rechenaufgaben* (ebd.; Moser Opitz & Freesemann, 2012, S. 10). Studien belegen, dass die gezielte Förderung der Basisfertigkeiten zu signifikantem Lernzuwachs führen kann (Moser Opitz & Freesemann, 2012, S. 10). Das Erarbeiten der Basiskompetenzen soll deshalb zentraler Lerninhalt sein. Weniger relevante Bereiche des Mathematikunterrichts sollen zugunsten dieser weggelassen werden (ebd.). Wichtig ist weiter, dass mathematische Kompetenzen direkt gefördert werden. Konzepte, die einseitig die pränumerischen Kompetenzen fördern oder Zahlen die Hauptfigur in Fantasiegeschichten spielen, wie dies zum Beispiel im Förderansatz *Zahlenland* (Preiß & Preiß, 2012) gemacht wird, sind ungeeignet (Moser Opitz & Freesemann, 2012, S. 9–10).

Zusätzliche Herausforderungen und nötige Anstrengungen der Kinder anerkennen und den Unterricht individualisieren

Kinder mit einer USES sind, im Vergleich zu sprachunauffälligen Kindern, beim Mathematiklernen mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Sie müssen mehr Arbeit leisten, um sich mathematische Inhalte anzueignen. Dies zu benennen und anzuerkennen kann für diese Kinder eine grosse Entlastung darstellen. Die Kinder brauchen Erfolgserlebnisse. Eine negative emotionale Bewertung, Ängste und Stress würden die Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsfähigkeit sowie die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses reduzieren und das mathematische Lernen zusätzlich negativ beeinflussen (Born & Oehler, 2020, S. 88–94). Enge Absprachen mit der Logopädin oder dem Logopäden über die sprachlichen Möglichkeiten und Herausforderungen der Kinder bilden die Grundlage dafür, die Kinder zu verstehen und einzuschätzen. Darauf aufbauend können Barrieren im Unterricht erkannt und vorausschauend abgebaut sowie Fördermassnahmen eingeleitet werden.

Achtsamer Umgang mit mathematischen Symbolen und Begriffen

Mathematische Symbole und Begriffe sorgfältig einführen und das Verständnis überprüfen

Operationszeichen sind abstrakte Symbole für mathematische Handlungen. Kinder mit einer USES weisen teilweise eine verzögerte Entwicklung des Symbolverständnisses auf. Dies kann das Symbolverständnis im Mathematikunterricht beeinträchtigen (Lorenz, 2005, S. 187).

Viele der mathematischen Begriffe, wie zum Beispiel *Addition*, *Produkt*, *Zehnerzahl*, *Rechenbaum*, *Quadrat* und *Punktefeld*, sind höchst abstrakt und müssen für die korrekte Anwendung ganz genau verstanden werden. Nicht selten haben mathematische Fachbegriffe im Alltag der Kinder eine andere Bedeutung als im Mathematikunterricht. Das Verstehen solcher abstrakten Fachbegriffe und sprachlichen Feinheiten ist für Kinder mit einer USES herausfordernd. Mathematische Fachbegriffe und Symbole müssen deshalb kleinschrittig eingeführt und das Verständnis überprüft werden, indem man die Kinder die Begriffe und Symbole selbst erklären lässt (Reber, 2007).

Mathematische Begriffe gleichbleibend benutzen

Fachbegriffe sollen stets gleich benutzt werden. Das bedeutet, die Fachperson verwendet zum Beispiel konsequent den Begriff *addieren* und spricht nicht einmal von *plus rechnen*, dann von *dazuzählen* oder von *zusammenrechnen* (Ritterfeld et al., 2013, S. 18).

Versprachlichen von mathematischen Handlungen

Die Fachperson kann das Mathematiklernen unterstützen, indem Rechenwege besprochen und Handlungen sprachlich begleitet werden. Löst sie zum Beispiel mit dem Dienes Material die Aufgabe $3+3=6$, so spricht sie parallel «drei plus drei gleich sechs» (Moser Opitz, 2006, S. 15). Hilfreich ist auch das Prinzip der verbalen Selbstinstruktion (Reber, 2007): Die Lehrperson führt eine Handlung mehrmals modellhaft vor und spricht laut. Als nächstes führt das Kind die Aufgabe durch, die Lehrperson spricht mit. Dann führt das Kind die Aufgabe durch und spricht selbst. In einem weiteren Schritt führt das Kind die Aufgabe durch und flüstert nur noch. Abschliessend löst es die Aufgabe und denkt die Instruktion für sich.

Visualisierungen und Anschauungsmaterial als fester Bestandteil im Unterricht

Visualisierungen und Anschauungsmaterial unterstützen das Verstehen der Aufgabenstellung

Visualisierungen und Anschauungsmaterial sind eine wichtige Unterstützung für Kinder mit einer USES und sollen fester Bestandteil im Mathematikunterricht sein. Vor allem im Verstehensprozess helfen Visualisierungen die sprachlichen Informationen zu dekodieren.

Kinder mit einer phonologischen Diskriminierungsstörung, ungenau abgespeicherten Zahlworten oder einer Einschränkung der auditiven Merkfähigkeit verstehen rein verbal genannte Zahlen häufig falsch. Wird beispielsweise rein verbal besprochen, wie die Rechnung «vierzehn plus sieben» gerechnet werden kann, so haben Kinder mit den oben erwähnten Einschränkungen bereits beim Verstehen der Zahlen Schwierigkeiten: Wurde von *vierzig* oder *vierzehn* gesprochen? Selbst wenn es *vierzehn* korrekt verstanden hat, stellt es sich in der symbolischen Schreibweise eventuell *41* oder gar *40* vor, mit den entsprechenden Folgen für das Lösen der Rechnung. Selbst wenn das Kind bis am Schluss vor dem inneren Auge $14+7$ korrekt bilden kann, so ist der Verstehensprozess nicht automatisiert abgelaufen, sondern brauchte bereits viel gezielte Aufmerksamkeit und Kapazität des Arbeitsgedächtnis. Es bleibt weniger Kapazität für den eigentlichen mathematischen Inhalt als bei Kindern ohne sprachliche Einschränkungen. Wird die Rechnung «vierzehn plus sieben» als $14+7$ aufgeschrieben und gleichzeitig mit dem Dienes Material gelegt, so kann das Kind das Gehörte visuell überprüfen. Es versteht genauer, das Arbeitsgedächtnis wird entlastet und damit Kapazität frei für die eigentliche mathematische Aufgabe, nämlich die Addition (Born & Oehler, 2020, S. 112–115).

Visualisierungen und Anschauungsmaterial wirken kompensatorisch beim Führen von Diskursen

Kinder mit einer USES haben häufig Probleme, sich verständlich auszudrücken. Sie können mit den abstrakten mathematischen Begriffen nur schwer erklären, wie sie beispielsweise beim Lösen einer Aufgabe vorgegangen sind. Durch das Nutzen von Visualisierungen und Anschauungsmaterial können sie ihre verbalen Aussagen verdeutlichen und handelnd vorzeigen, was sie vielleicht mit Worten nicht ausdrücken können. Visualisierungen und Anschauungsmaterial wirkten dadurch kompensatorisch beim Führen von Diskursen (ebd., S. 112–119).

Visualisierungen und Anschauungsmaterial helfen Schritte beim Bearbeiten einer Mathematikaufgabe zu veranschaulichen und entlasten das Arbeitsgedächtnis

Kinder mit einer USES zeigen häufig Defizite im Arbeitsgedächtnis. Beim Bearbeiten einer Mathematikaufgabe mit mehreren Rechenschritten fällt es ihnen schwer, Zwischenresultate im Arbeitsgedächtnis zu repräsentieren (Ritterfeld et al., 2013, S. 9). Wird eine Aufgabe handelnd, mit Hilfe von Anschauungsmaterial bearbeitet, so sind die Zwischenschritte konkret sichtbar und müssen nicht nur gedanklich im Arbeitsgedächtnis repräsentiert werden.

Dabei soll aber das Anschauungsmaterial ganz gezielt und hauptsächlich für das Verstehen von mathematischen Inhalten genutzt werden, nicht aber dauernd als Rechenhilfe zum Lösen mathematischer Aufgaben. Haben die Kinder einen umfassenden Zahlbegriff sowie ein Verständnis für die mathematischen Operationen erlangt, sollen sie lernen, vom konkret handelnden Rechnen mit dem Anschauungsmaterial zur abstrakten Ebene zu wechseln. Die Ablösung vom Anschauungsmaterial soll im Fokus stehen und begleitet werden (Born & Oehler, 2020, S. 112–119). Auf abstrakterer Ebene können halbschriftlichen Verfahren, wie der Rechenstrich, genutzt werden. Hilfreich ist es zudem, Zwischenresultate auf ein Notizblatt aufschreiben zu lassen. Solche Strategien sollen durch eine Fachperson eingeführt werden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Kinder von sich aus auf die Idee kommen, Zwischenresultate zu notieren.

Anschauungsmaterial beschränken und sorgfältig einführen

Anschauungsmaterial dient als Kommunikationsmittel, um mathematische Sachverhalte und Zusammenhänge visuell unterstützt zu erklären. Anschauungsmaterial ist nicht selbsterklärend, sondern muss mit den Kindern sorgfältig eingeführt werden (ebd.). So soll zum Beispiel besprochen werden, dass bei einem Zahlenstrahl mit längeren und kürzeren Unterteilungsstrichen die langen die Zehnerzahlen kennzeichnen und diese der Orientierung helfen. Die Einführung eines neuen Anschauungsmaterials ist mit Sprache verbunden und fordert Kinder mit einer USES heraus. Deshalb gilt es, lieber weniger und gezieltes Anschauungsmaterial einzuführen und dieses dafür wiederholt zu nutzen.

Anschauungsmaterial gezielt auswählen und einsetzen

Falsch eingesetztes Anschauungsmaterial kann Kinder verwirren und sogar das zählende Rechnen anstatt die Ablösung davon fördern (ebd.; Moser Opitz, 2019, S. 18). Deshalb soll Anschauungsmaterial gezielt ausgewählt und eingesetzt werden. Es soll die mentale Vorstellung unterstützen und die Einsicht ins Dezimalsystem ermöglichen. Als Anschauungsmaterial empfohlen wird der *Zahlenstrahl*. Er unterstützt den Aufbau des Zahlenraums beziehungsweise des mentalen Zahlenstrahls und hilft Mengen einzuschätzen. Vom Einsatz der *Hundertertafel* hingegen wird abgeraten, da sie die Vorstellung des Zahlenraums in Form einer linearen Fortschreitung unterbricht (Born & Oehler, 2020, S. 116-117). Das *Dienes Material* unterstützt die Darstellung von Mengen, die Bündelung und das Verständnis des Stellenwertsystems und kann weiter zur Visualisierung von Rechenoperationen genutzt werden. Zusätzlich wird der Einbezug der *Stellenwerttafel* und der *Stellenwertkarten* empfohlen, um die Einsicht in das Stellenwertsystem zu fördern (Moser Opitz & Freeseemann, 2012, S. 11).

Achtsamer Umgang mit sachbezogener Mathematik

Die Arbeit mit Textaufgaben stellt an Kinder mit einer USES sehr hohe Anforderungen. Losgelöste Textaufgaben erfüllen zudem selten die Zielsetzung des Sachrechnens, nämlich die Erschliessung der Umwelt mit

mathematischen Mitteln (Reber, 2007). Sachbezogenes Rechnen soll sich nicht auf das Abarbeiten von Textaufgaben reduzieren, sondern an der Lebenswelt der Kinder orientieren. Zum Beispiel indem echte Anlässe oder Bilder mathematisiert werden (Moser Opitz, 2006, S. 13). Einkaufszettel, Zeitungsinserate oder Speisekarten, welche die Kinder aus ihrem Alltag mitbringen, motivieren meist mehr zum mathematischen Denken als Texte aus dem Mathematikbuch. Ebenso dienlich sind *Rechengeschichten*, die von der Fachperson mit Anschauungsmaterial unterstützt erzählt oder von den Kindern selbst erfunden werden (ebd.; Reber, 2007). Wichtig ist dabei zu diskutieren, welche Zahlen und Zeichen zu welchem Teil der Geschichte gehören. Echte Anlässe, Bilder und visualisierte Rechengeschichten reduzieren die sprachlichen Anforderungen und helfen beim Verstehen des relevanten mathematischen Inhalts.

Entlasten beim Führen von mathematischen Diskursen

Diskurse tragen wesentlich zum Aufbau mathematischen Wissens bei. Kinder mit einer USES sollen zum Nachdenken und Austausch über Mathematik angeregt werden, auch wenn dies für die Kinder mit einer USES und die Fachpersonen gleichermaßen eine Herausforderung darstellt (Ritterfeld et al., 2013, S. 18). Die Kinder sollen Gesetzmässigkeiten selbst erkennen, diese versprachlichen, im Austausch mit anderen vergleichen und gegebenenfalls korrigieren können (Schröder & Ritterfeld, 2014, S. 53).

Die Fachperson kann anhand der sprachlichen Äusserungen der Kinder überprüfen, ob Begrifflichkeiten und Gesetzmässigkeiten korrekt erschlossen wurden. Kinder mit einer USES benötigen beim Führen von Diskursen zusätzliche Unterstützung, zum Beispiel durch spezifische Impulse und Fragen der Fachperson (Schröder, 2014, S. 95). Anschauungsmaterial soll bei Erklärungen stets beigezogen werden. Beim Führen von Diskursen ist allerdings zu bedenken, dass sich rechenschwache Kinder Faktenwissen oder Strategien häufig auf Umwegen erschliessen (Born & Oehler, 2020, S. 125–129). Diskurse sind wichtig, dennoch soll darauf geachtet werden, dass die Kinder schliesslich den direktesten und einfachsten Weg wählen, um eine Aufgabe zu lösen und diesen im neuronalen Netzwerk festigen (ebd.).

3.4 Beantwortung der Fragestellung

3.4.1 Beantwortung der Unterfrage 1

Wie kann eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung im inklusiven Unterricht erkannt werden?

Damit Kinder mit einer USES im Unterricht adäquat gefördert werden können, muss ihre USES erst erkannt werden. Dies kann sich im Schulalltag als herausfordernd erweisen, da sich die sprachlichen Auffälligkeiten der Kinder teilweise verdeckt oder indirekt zeigen, zum Beispiel durch Rückzug, unangepasstes Verhalten, Ausweichstrategien oder Lernschwierigkeiten. Um eine USES zu erkennen, sind Fachpersonen aufgefordert die Kinder gezielt zu beobachten. Eine USES äussert sich meist in unterschiedlichen Sprachbereichen; der *Aussprache*, dem *Wortschatz*, der *Grammatik* und der *Kommunikation* sowie der *auditiven Wahrnehmung*, der *Sprachbewusstheit* und im *Sprachverständnis*. Durch das Gestalten von passenden Unterrichtssettings und mit Hilfe von Leitfragen kann die Fachperson das Kind in einem Bereich nach dem anderen beobachten. Zeigt das Kind Auffälligkeiten in

einem Sprachbereich, so wird dringend empfohlen, sich mit einer Logopädin oder einem Logopäden über das weitere Vorgehen auszutauschen. Bei sukzessiv bilingualen Kindern ist es manchmal schwierig herauszufinden, ob die sprachlichen Auffälligkeiten aufgrund der eventuell noch nicht ausreichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache entstehen oder ob diesen eine problematische Sprachentwicklung zugrunde liegt. Mit Hilfe des LiSe-DaZ (Schulz & Tracy, 2011) können diese Kinder in ihrer Entwicklungsphase eingeschätzt und der Verlauf der Entwicklung beobachtet werden. Zeigen sie Auffälligkeiten in der Aneignung der deutschen Sprache beziehungsweise halten den Ablauf der Entwicklungsphasen nicht ein, so ist dies ein deutlicher Hinweis auf eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung und bedarf sofortiger weiterer Abklärungen. Der Einsatz des LiSe-DaZ kombiniert mit dem LITMUS-NWR (Scherger, 2020) gilt als besonders effizient, um eine USES bei sukzessiv bilingualen Kindern zu identifizieren.

3.4.2 Beantwortung der Unterfrage 2

Inwiefern wirkt sich eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung allgemein auf das schulische Lernen aus?

Die Ergebnisse zeigen, dass sich eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung sehr vielfältig auf das schulische Lernen auswirken kann.

Die Auswirkungen auf das Lernen können direkt durch die sprachlichen Einschränkungen der Kinder erklärt werden. Je nach Ausprägung des Störungsbildes sind Kinder mit einer USES eingeschränkt im Verfolgen und Verstehen von Gesprächen, können ihr Wissen, ihre Gedanken und Gefühle nicht adäquat mitteilen. Kinder mit einer USES zeigen häufig Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb, der Rechtschreibung und dem Lesen. Bedenkt man, dass in der Schule Sprache Lerngegenstand und Medium zugleich ist, so wird klar, dass Sprachentwicklungsprobleme das gesamte schulische Lernen in allen Fachbereichen beeinflussen. Wird der Unterricht nicht entsprechend individualisiert, so besteht die Gefahr, dass sich Kinder mit einer USES Lerninhalte nicht erschliessen können. Doch selbst bei angepasstem Unterricht brauchen sie mehr Zeit und Arbeit, um sich Wissen und Zusammenhänge anzueignen. Die sprachlichen Einschränkungen wirken sich somit direkt auf das schulische Lernen aus.

Die USES wirkt zudem indirekt auf das Lernen. Auffälligkeiten in der Sprache führen schnell zu unbefriedigenden Kommunikationssituationen, zu Missverständnissen, Unsicherheiten und Misserfolgen. Dies kann zu einer grossen emotionalen Belastung werden und in Rückzug oder auffälligem Verhalten münden. Dieses Verhalten, welches die Kinder als Reaktion auf ihre sprachlichen Einschränkungen entwickeln, wirkt sich wiederum auf das schulische Lernen aus. So verpassen sie eventuell durch ihren Rückzug oder ein auffälliges Verhalten wichtige Lerninhalte. Diese Auswirkungen auf das Lernen werden eine indirekte Folge der USES bezeichnet.

Kinder mit einer USES haben im Vergleich zu sprachunauffälligen Kindern ein grösseres Risiko, Lernstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Angststörungen, aggressives Verhalten, emotionale Probleme und Störungen des Sozialverhaltens zu entwickeln. Sie zeigen Schwierigkeiten beim Aufbau von Freundschaften und werden häufiger Opfer von Mobbing. Komorbiditäten mit Entwicklungsauffälligkeiten in der Fein- und Grobmotorik, der Sensorik, der Spielentwicklung und der emotionalen Entwicklung sind ebenfalls gut dokumentiert. All diese Komorbiditäten wirken sich ebenfalls auf das schulische Lernen aus. Die Auffälligkeiten im Lernen, die daraus entstehen, werden ebenfalls als indirekte Wirkung der USES auf das schulische Lernen bezeichnet.

Weiter werden Auffälligkeiten in der Sprache und anderen Bereichen, wie beispielsweise dem Mathematiklernen, auf gemeinsame Drittfaktoren zurückgeführt. Als ein solcher Drittfaktor wurde das Arbeitsgedächtnis identifiziert. Einschränkungen im Arbeitsgedächtnis wirken sich ebenfalls auf das Lernen aus. Diese Auswirkungen sind zwar keine direkte Folge der USES, zeigen sich aber bei Kindern mit einer USES häufig und sollen im Unterricht berücksichtigt werden.

Die Vernetzung der Sprachentwicklung mit anderen Entwicklungsbereichen sowie die Komplexität der Sprache selbst macht deutlich, dass es nicht *eine* umschriebene Sprachentwicklungsstörung gibt, sondern sich je nach Kind anders zeigt. Die Auswirkungen auf das schulische Lernen sind entsprechend vielfältig. Die Auswirkungen lassen sich direkt oder indirekt auf die sprachlichen Einschränkungen der Kinder sowie gemeinsame Drittfaktoren zurückführen.

3.4.3 Beantwortung der Unterfrage 3

Inwiefern beeinflusst eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung das Mathematik- und Fremdsprachenlernen?

Die Untersuchung zeigte, dass sich eine USES fachspezifisch auswirken kann. Kinder mit einer USES sind auf Grund ihres Störungsbildes im Lernen von mathematischen Inhalten und der Fremdsprache eingeschränkt. Sie müssen tendenziell mehr Anstrengung erbringen, um sich Lerninhalte zu erschliessen, als sprachunauffällige Kinder. Der fachspezifische Förderbedarf von Kindern mit einer USES kann einerseits direkt durch die sprachlichen Schwierigkeiten der Kinder in den verschiedenen Sprachbereichen erklärt werden, andererseits aber auch über gemeinsame Drittfaktoren.

Kinder mit einer USES haben ein grösseres Risiko, mathematische Begriffe, Symbole und semantische Strukturen nicht richtig zu verstehen. Häufig vorhandene phonologische Einschränkungen führen dazu, dass ähnliche Wörter, wie *-zig* und *-zehn*, schnell verwechselt werden. Kinder mit einer USES sind gefährdet, den Aufbau der Zahlen nicht richtig zu verstehen oder ungenau abzuspeichern. Dies hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Zahlbegriffs, die Zahlwortreihe und darauf aufbauend die arithmetischen Fertigkeiten sowie das Automatisieren von arithmetischem Faktenwissen. Das Verfolgen von mathematischen Diskursen ist für Kinder mit einer USES tendenziell schwieriger. Dadurch wird der Aufbau von mathematischem Wissen behindert.

Kinder mit einer USES sind zu Beginn meist ebenso motiviert eine Fremdsprache zu erlernen, wie sprachunauffällige Kinder. Allerdings behindern die Mechanismen, welche das implizite Erlernen des Wortschatzes und der Grammatik der Erstsprache behindert haben, auch das Erlernen des Wortschatzes und der Grammatik der Fremdsprache. Einschränkungen in der Quantität und Qualität des Wortschatzes in der Erstsprache bedingen, dass sie Begriffskonzepte in der Fremdsprache von Grund auf neu lernen müssen. Das Abspeichern und Abrufen von Wörtern ist für viele Kinder mit einer USES eine Herausforderung. Die fehlende Grammatik in der Erstsprache verhindert das Bilden von Analogien zwischen der Erst- und der Zeitsprache. Sprachverständnisprobleme wirken sich auf das Verstehen von Unterrichtsinhalten aus. Kinder mit einer USES benötigen deshalb meist mehr Zeit und Anstrengungen, um sich Lerninhalte anzueignen. Dies wird schnell als Misserfolg wahrgenommen. Da Kinder mit einer USES auf Grund ihrer Vorerfahrungen häufig verunsichert sind auf das Lernen einer Sprache, sind sie zudem verletzlicher in ihrem Selbstwert. Diese Faktoren können das Fremdsprachenlernen behindern.

Kinder mit einer USES zeigen häufig Auffälligkeiten im Arbeitsgedächtnis, was sich wiederum negativ auf das Mathematik- und Fremdsprachenlernen auswirken kann. Ebenfalls beeinflusst wird das Mathematik- wie auch das Fremdsprachenlernen durch Komorbiditäten, die häufig kombiniert mit einer USES auftreten.

3.4.4 Beantwortung der Unterfrage 4

Welche pädagogisch-didaktischen Handlungsempfehlungen lassen sich für den Unterricht ableiten?

3.4.4.1 *Pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen allgemein für den Unterricht*

Damit sich Kinder mit einer USES optimal entwickeln können, sind sie auf eine frühzeitige Diagnose, qualifizierte logopädische Therapie und ein, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes, sprachförderndes schulisches und auserschulisches Umfeld angewiesen. Dabei sind Kinder mit einer USES keine einheitliche Gruppe, sondern zeigen sehr individuelle Störungsbilder. Diese wirken sich entsprechend unterschiedlich auf die Fachbereiche aus. Über Fachwissen sowie eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Fachpersonen können die spezifischen Herausforderungen des Kindes im Lernen verstanden, geeignete Fördermassnahmen eingeleitet und Barrieren im Unterricht vorausschauend abgebaut werden. Die nachfolgend beschriebenen Handlungsempfehlungen für den Mathematik- und Fremdsprachenunterricht können dementsprechend nicht rezepthaft angewendet, sondern sollen je nach Situation und Kind individuell angepasst werden.

3.4.4.2 *Fachspezifische pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen*

Für beide Fachbereiche gilt, dass die Kinder mit einer USES beim Lernen zusätzliche Herausforderungen zu meistern haben, als sprachunauffällige Kinder. Es ist wichtig diese zu benennen, anzuerkennen und den Unterricht entsprechend zu individualisieren. Die Kompetenzen der Kinder sollen frühzeitig erfasst und gegebenenfalls Fördermassnahmen eingeleitet werden. Ebenso gilt für beide Fachbereiche, dass die Lerninhalte auf das Wesentliche beschränkt werden sollen und die Kinder ausreichend Zeit zu Verfügung haben, um sich diese anzueignen. Die spezifischen pädagogisch-didaktischen Handlungsempfehlungen für den Mathematik- und Fremdsprachenunterricht werden im Folgenden getrennt ausgeführt.

Pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für den Mathematikunterricht

Für Kinder mit einer USES soll der Aufbau der numerischen Basiskompetenzen als ein wichtiger Förderschwerpunkt des Mathematikunterrichts festgelegt werden. Dabei steht die Förderung des umfassenden Zahlbegriffs und der Zahlwortreihe im Zentrum. Ebenso soll genügend Zeit für das Erarbeiten der mathematischen Basiskompetenzen wie das Zählen, die Einsicht in die Beziehung Teile-Ganzes, die Kraft der Fünf und Zehn, das Bündeln, die Einsicht in das Dezimalsystem, das Verständnis für die Grundoperationen, das Verdoppeln und Halbieren wie auch das Erkennen von Beziehungen zwischen Rechenaufgaben eingeplant werden. Als weiterer Förderschwerpunkt gilt das Automatisieren des basalen arithmetischen Faktenwissens. Dabei sollen mathematische Lerninhalte zuerst verstanden und erst dann automatisiert werden.

In Bezug auf die konkret sprachlichen Herausforderungen im Mathematikunterricht soll achtsam mit den abstrakten mathematischen Begriffen und Symbolen umgegangen werden. Sie bedingen eine sorgfältige Einführung und sollen im Unterricht gleichbleibend genutzt werden. Es soll zudem überprüft werden, ob das Kind die Begriffe

und Symbole verstanden hat. Zudem sollen Visualisierungen und Anschauungsmaterial fester Bestandteil im Unterricht sein. Sie unterstützen das Verstehen der Aufgabe, wirken kompensierend bei Führen von Diskursen, helfen Schritte beim Bearbeiten einer Rechenaufgabe zu veranschaulichen und entlasten das Arbeitsgedächtnis. Visualisierungen und Anschauungsmaterial soll bewusst ausgewählt, in der Anzahl beschränkt und sorgfältig eingeführt werden. Sachbezogene Mathematik stellt für Kinder mit einer USES eine besondere Herausforderung dar und soll überlegt eingesetzt und achtsam begleitet werden.

Pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für den Fremdsprachenunterricht

Im Fremdsprachenunterricht ist zu beachten, dass Kinder mit einer USES auf Grund ihrer Vorerfahrungen häufig verunsichert sind in Bezug auf das Sprachenlernen. Die Motivation soll durch Erfolgserlebnisse aufrechterhalten bleiben. Der Aufbau eines vertrauensvollen Kommunikationsrahmens sowie das Akzeptieren von Schweigephasen gibt den Kindern Sicherheit. Entgegen dem zeitgemässen Fremdsprachenunterricht sollen Regelsysteme der Fremdsprache explizit durch direkte Instruktionen vermittelt werden. Um das Verständnis der Kinder mit einer USES im Fremdsprachenunterricht zu fördern, macht das Verwenden der Schulsprache Sinn. Die Wortschatzarbeit soll nach sprachheilpädagogischen Prinzipien stattfinden. Dabei wird für die Elaboration der Wörter sowohl die Form- wie auch die Inhaltsebene erarbeitet, die Vernetzung der Wörter gefördert und der Abruf trainiert. Über das Sprechen, Hören, Sehen und Schreiben werden Wörter über verschiedene Sinneskanäle wahrgenommen und können besser abgespeichert werden. Zudem sollen Strategien zum Lernen neuer Wörter vermittelt werden. Für Kinder mit einer USES stellt das Schreiben in einer Fremdsprache häufig eine grosse Herausforderung dar. Der Umgang mit der Schriftlichkeit soll reflektiert und die Ansprüche an die Korrektheit differenziert werden.

3.4.5 Beantwortung der Hauptfragestellung

Inwiefern lässt sich die in der Praxis beobachtete Häufung von fachspezifischem Förderbedarf der Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung in der Primarschule über ihr primäres Störungsbild erklären und im Unterricht berücksichtigen?

Die Ergebnisse zeigen, dass sich eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung sehr vielfältig auf das schulische Lernen auswirken kann. In Bezug auf die Fachbereiche Mathematik- und Fremdsprachenlernen haben Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung ein höheres Risiko, Lernschwierigkeiten zu entwickeln, als sprachunauffällige Kinder. Die fachspezifischen Lernschwierigkeiten lassen sich direkt oder indirekt auf das primäre Störungsbild, die umschriebene Sprachentwicklungsstörung, beziehungsweise auf gemeinsame Drittfaktoren zurückführen. Durch den Aufbau von Fachwissen und Verständnis, die enge Zusammenarbeit aller an der Förderung beteiligten Personen sowie durch das Berücksichtigen der formulierten pädagogisch-didaktischen Handlungsempfehlungen im Unterricht kann auf den fachspezifischen Förderbedarf der Kinder mit einer USES reagiert werden. Barrieren können vorausschauend abgebaut und geeignete Fördermassnahmen frühzeitig eingeleitet werden.

4 Produktentwicklung

4.1 Zielsetzung und Zielgruppe

Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung (USES) sollen am Schulalltag und an der Gesellschaft teilhaben können. Die heutige Schulpraxis ist noch zu wenig auf eine Förderung solcher Kinder vorbereitet. Es fehlt sowohl an wichtigem Grundlagenwissen als auch an fachspezifischen Fördermassnahmen. Die in diesem Forschungsprojekt erarbeiteten Erkenntnisse sollen dazu beitragen, diese Lücke in der Bildungslandschaft zu schliessen. Dazu werden die Erkenntnisse in drei Broschüren zusammengefasst. Diese sollen an Fachpersonen abgegeben werden und dazu beitragen, dass Kinder mit einer USES im Schulalltag erkannt werden. Weiter sollen die Broschüren das Verständnis für diese Kinder, deren adäquate Förderung und somit die langfristige Teilhabe an der Gesellschaft unterstützen.

Die Broschüren richteten sich in erster Linie an Lehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auf der Primarschulstufe, welche Kinder mit einer USES fördern. Logopädinnen und Logopäden können die Broschüren für die Beratung von Fachpersonen und Beobachtungen im Unterricht nutzen. An der Förderung der Kinder mit einer USES sind meist weitere Personen beteiligt, wie die Schulleitung, die Unterrichtsassistenten, Zivildienstleistende, Sozialpädagoginnen und -pädagogen oder Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen. Auch ihnen können die Broschüren als Informationsquelle dienen. Denkbar ist ein Einsatz der Broschüren auch auf der Kindergarten- und der Sekundarstufe. Für Eltern, welche die Auswirkungen der USES auf das schulische Lernen besser verstehen möchten, könnten die Broschüren ebenfalls hilfreich sein.

4.2 Zeitliche Planung der Produktentwicklung

Tabelle 1 Zeitliche Planung der Produktentwicklung

	Bis Jan.22	Feb.22	März 22	April 22	Mai 22	Juni 22
Produktentwicklung	- Fertigstellung der theoretischen Grundlagen	- Planung der Broschüreninhalte und Struktur - Theoretische Grundlagen zusammenfassen - Grobe Planung der Gruppendiskussion - Anfrage der Diskussionsteilnehmenden und Terminplanung	- Theoretische Grundlagen zusammenfassen - Planung und konkrete Vorbereitungen für Gruppendiskussion treffen	- Entwurf der Broschüren fertigstellen und an die Teilnehmenden der Gruppendiskussion als Vorbereitung senden - Durchführung der Gruppendiskussion (<i>wurde auf Mai verschoben</i>) - Start Auswertung der Gruppendiskussion (<i>wurde auf Mai verschoben</i>)	Anfangs Mai: - Auswertung der Gruppendiskussionen - Überarbeitung der Broschüren und Erstellen der Endform	
Zusammenarbeit Grafikern	- Suche und Anfrage Grafikerin	- Erstkontakt Grafikerin, zeitliche Planung der grafischen Umsetzung		- Erster inhaltlicher Entwurf der Broschüren an Grafikerin schicken - Gespräch über die erste grafische Aufarbeitung	- Überarbeitete Texte an Grafikerin schicken - Korrekturlesen und Besprechen der Inhalte - Gut zum Druck	- Druck der Broschüren

4.3 Produktherstellung

In einem ersten Schritt wurden theoretische Grundlagen zur Beantwortung der Fragestellung erarbeitet (vgl. Kap. 3 *Theoretische Grundlagen*). Diese bildeten die Ausgangslage für die drei Broschüren. In einem zweiten Schritt wurde entschieden, welche Bereiche der theoretischen Grundlagen für die Praxis besonders relevant sind. Die entsprechenden Textstellen wurden ausgewählt, neu gruppiert und sprachlich angepasst.

Entstanden sind eine allgemeine und zwei fachspezifische Broschüren. Die erste Broschüre unterscheidet sich im Aufbau von den fachspezifischen Broschüren. Sie vermittelt Grundlagenwissen, zeigt auf, wie man Kinder mit einer USES im Unterricht erkennen kann und sensibilisiert für die Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen allgemein. Im Gegensatz zu den fachspezifischen Broschüren enthält diese Broschüre keine pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen. In den fachspezifischen Broschüren werden zu Beginn wissenschaftliche Studien zum fachspezifischen Lernen von Kindern mit einer USES ausgeführt, anschliessend Erklärungsansätze für die beobachtbaren Auffälligkeiten dargelegt und pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen vermittelt. Die fachspezifischen Broschüren sind inhaltlich gleich strukturiert.

Anschliessend wurden die Broschüreninhalte in zwei Gruppendiskussionen mit Expertinnen auf die Kriterien *Korrektheit, Vollständigkeit, Praxisrelevanz* und *Verständlichkeit* evaluiert, Hinweise zur Überarbeitung synthetisiert und die Broschüren entsprechend überarbeitet.

Parallel zu diesem Prozess wurden Gespräche mit einer Grafikerin geführt und die grafische Aufarbeitung der Inhalte geplant. Es sollten ansprechende Broschüre entstehen, die sich grafisch aufeinander beziehen und die Möglichkeit offenlassen, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Broschüren im ähnlichen Rahmen in die Reihe zu integrieren.

4.4 Zusammenfassende Darstellung des Produkts

Die drei Broschüren werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt. Dabei werden die Titelseite, das Inhaltsverzeichnis und eine Beispielsseite gezeigt. Das fertige Produkt wird der Masterarbeit beigelegt.

Abbildung 2 Darstellung der Broschüre: Umschriebene Sprachentwicklungsstörungen erkennen, verstehen und fördern

Abbildung 3 Darstellung der Broschüre: Fremdsprachen lernen mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung

Abbildung 4 Darstellung der Broschüre: Mathematik lernen mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung

4.5 Reflexion der Produktentwicklung und Aussicht

Der gewählte Weg zum fertigen Produkt erwies sich als gelingend. Das Erarbeiten von theoretischen Grundlagen half, den in der Praxis beobachteten spezifischen Förderbedarf von Kindern mit einer USES wissenschaftlich abzustützen und Erklärungen dafür zu finden. Aus der Fachliteratur und der eigenen Unterrichtspraxis konnten pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Die Literaturarbeit zeigte, dass es wenig empirisch gesichertes Wissen zum fachspezifischen Förderbedarf von Kindern mit einer USES gibt. Die erhobenen Informationen und Daten wurden deshalb durch eine empirische Studie evaluiert. Dabei wurden die erarbeiteten Inhalte überprüft. Die Methode der Gruppendiskussion erwies sich als dafür geeignet.

Das Überprüfen der theoretischen Grundlagen und der Handlungsempfehlungen mit erfahrenen Fachpersonen aus der Praxis bestätigte in vielen Bereichen die Korrektheit, die Vollständigkeit, Relevanz und Verständlichkeit der Broschüren und ergab wichtige Hinweise für die Überarbeitung. Dieses mehrstufige Vorgehen hat sich als Qualitätssicherung bewährt. Die Inhalte der Broschüre grafisch aufarbeiten zu lassen war rückblickend eine sehr

wertvolle Entscheidung. Die Textbausteine erscheinen in neuen Zusammenhängen und wurden über die mehrmalige Überarbeitung nochmals präzisiert. Die Broschüren sind ästhetisch hochwertig und laden zum Lesen ein. Insgesamt erwies sich die Produktentwicklung als aufwendiger, als erwartet. Die zeitliche Planung würde die Studentin für eine nächste Arbeit anpassen und mehr Zeitreserven für die einzelnen Entwicklungsschritte einplanen. Bei der Herstellung weiterer Broschüren würde sie allerdings das Korrekturlesen extern durch ein Lektorat durchführen lassen.

Externe Arbeiten, wie Grafik, Lektorat und Druck sind mit Kosten verbunden. Die Broschüren konnten deshalb vorerst nur in einer kleinen Auflage gedruckt werden. Die Studentin wird für die Finanzierung grösserer Auflagen sowie die Entwicklung weiterer Broschüren die Zusammenarbeit mit Hochschulen, Stiftungen und Verlagen suchen. Das persönliche Ziel ist es weiterhin, die Broschüren auch tatsächlich Fachpersonen aus dem Schulalltag zugänglich zu machen und dadurch langfristig die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern mit einer USES zu stärken.

5 Empirische Forschung

5.1 Methodenwahl: Gruppendiskussion

Als Forschungsmethode für die Evaluation der Broschüren wurde die *Gruppendiskussion* gewählt. Bei der Gruppendiskussion werden in einem moderierten Gespräch mit mehreren Personen verschiedene Sichtweisen zu einem Thema synthetisiert. Sie eignet sich, zur Erforschung von Meinungen, Wahrnehmungen, Bedürfnissen und Motivationen von Menschen. Entwürfe von Produkten und Konzepten können im Rahmen einer Gruppendiskussion auf bestimmte Kriterien wie Verständlichkeit und Akzeptanz getestet werden. Die forschende Person kann dabei die Wirkung verschiedener Entwürfe erproben, vergleichen und daraus Schlüsse für die weitere Arbeit ziehen. Die Gruppendiskussion eignet sich weiter zur Evaluation von bereits bestehenden Produkten. Im gemeinsamen Austausch können die beteiligten Personen ein Produkt auf Grundlage ihrer Praxiserfahrung evaluieren. Dabei kann die forschende Person die Ansprüche der Zielgruppe noch besser ergründen sowie Optimierungshinweise erkennen und in die weitere Produktentwicklung einarbeiten. Die Dynamik einer Gruppendiskussion bietet zudem einen idealen Rahmen, um Ideen und Konzepte gemeinsam weiterzuentwickeln (Hug, Poscheschnik, Lederer & Perzy, 2020, S. 139; Kühn & Koschel, 2018, S. 22–25; Schulz, Mack & Renn, 2012, S. 10–14). Eine Gruppendiskussion löst dynamische Effekte aus und erhöht dadurch die Erzählbereitschaft. Dies wirkt sich positiv auf die Erhebung der Daten aus. Hingegen hat jedes Gruppenmitglied in der Diskussion weniger Redezeit zur Verfügung als in einem Einzelinterview. Dies könnte dazu führen, dass ein vertiefter Einblick in die Erfahrungen und Gedanken der befragten Person verhindert wird (Mayring, 2016, S. 76–78; Schulz et al., 2012, S. 12–13).

Gemäss Schulz et al. (2012, S. 15) findet eine Gruppendiskussion in drei Phasen statt. In der ersten Phase wird die Gruppendiskussion vorbereitet. Die Vorbereitung umfasst das konkrete Ausarbeiten der Fragestellung, die Auswahl der Teilnehmenden und die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung der Gruppendiskussion. In der zweiten Phase wird die Gruppendiskussion durchgeführt. In der dritten Phase werden die Daten analysiert, ausgewertet und die Ergebnisse präsentiert. Die drei Phasen werden im Folgenden genauer beschrieben.

5.2 Beschreibung des forschungsmethodischen Vorgehens

5.2.1 Phase 1: Vorbereitung der Gruppendiskussion

5.2.1.1 Fragestellung

Die Gruppendiskussion dient der Evaluation der drei Broschüren und orientiert sich an folgender Fragestellung: Inwieweit decken sich die erarbeiteten Inhalte der Broschüren mit dem Wissen und den Praxiserfahrungen der Expertinnen und Experten?

- Sind die Inhalte der Broschüre korrekt? (Korrektheit)
- Sind für die Praxis wichtige Themengebiete zur Förderung von Kindern mit einer USES in den Broschüren genannt? (Vollständigkeit)
- Bewähren sich die pädagogisch-didaktischen Handlungsempfehlungen aus Sicht der Expertinnen und Experten in der Praxis? (Relevanz für die Praxis)
- Sind die Inhalte der Broschüre verständlich? (Verständlichkeit)

5.2.1.2 Auswahl und Rekrutierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppendiskussion

Die empfohlene Teilnehmeranzahl bei einer Gruppendiskussion wird unterschiedlich beschrieben. Meist wird eine Gruppengrösse zwischen fünf bis fünfzehn Personen genannt (Mayring, 2016, S. 77; Schulz et al., 2012, S. 13–14). Die Teilnehmenden werden dabei nach bestimmten Kriterien zusammengesetzt. Die Auswahl wird in Hinblick auf das Ziel der Gruppendiskussion getroffen. Werden viele Auswahlkriterien definiert, so ist es tendenziell schwieriger, geeignete Personen zu finden. Gruppendiskussionen funktionieren am besten, wenn alle Teilnehmenden offen miteinander sprechen können. Dies gelingt am ehesten bei ähnlichen sozioökonomischen und demografischen Merkmalen der Teilnehmenden. Gemäss Kühn und Koschel (2018, S. 70–73) sollen die Gruppenmitglieder bezüglich Sprache und Wissensstand über das Thema homogen sein. Die Diskussion verläuft meist konstruktiver und intensiver, wenn die Teilnehmenden vom Thema betroffen sind. Störfaktoren, wie zum Beispiel eine grundsätzliche Ablehnung gegenüber dem Thema, sollen bedacht und möglichst im Vorfeld ausgeschlossen werden (ebd., S. 72–73).

Das Ziel der geplanten Gruppendiskussion ist es, das Produkt auf Korrektheit, Vollständigkeit, Praxisrelevanz und Verständlichkeit zu überprüfen und Hinweise für die weitere Produktentwicklung abzuleiten. Dafür werden Teilnehmende gesucht, die sich in der Förderung von Kindern mit einer USES allgemein, dem mathematischen Lernen und dem Lernen von Fremdsprachen sehr gut auskennen und über eine langjährige Praxiserfahrung mit Kindern mit einer USES im Schulalltag verfügen. Fokussiert werden dafür die Berufsgruppen Logopädinnen und Logopäden sowie Lehrpersonen beziehungsweise schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen, die an einer Sprachheilschule oder vergleichbaren Institution arbeiten. Diese homogene Gruppe wird in der weiterführenden Arbeit als *Expertengruppe* bezeichnet.

In einem Erstgespräch wird das Thema zusammenfassend dargestellt, überprüft, inwiefern die potenziellen Teilnehmenden die festgelegten Kriterien erfüllen und die grundsätzliche Bereitschaft, an einer solchen Gruppendiskussion teilzunehmen, erhoben. Für die Überprüfung der Kriterien wurden Screeningfragen zusammengestellt (Kühn & Koschel, 2018, S. 80–83) (vgl. Kap. 8.2.1 *Screeningfragen zur Rekrutierung der Teilnehmenden der*

Gruppendiskussion). Stellt sich die befragte Person als geeignet für die Gruppendiskussion heraus, so folgt die Einladung.

Für die Expertengruppe konnten vier langjährige Mitarbeiterinnen, zwei Heilpädagoginnen und zwei Logopädinnen, der Sprachheilschule Winterthur und Stäfa sowie die ehemalige Logopädin und Schulleiterin der Sprachheilschule Winterthur rekrutiert werden.

5.2.1.3 *Auswahl und Schulung der moderierenden Person*

Die moderierende Person hat die Aufgabe, die Diskussion der Teilnehmenden zu fördern sowie die zeitlich und inhaltlich Ausrichtung sicherzustellen. Dazu wird im Voraus einen Leitfaden erstellt, der als Gedankenstütze dient. Dabei soll keine Frage-Antwort-Situation, sondern ein lebendiges Gespräch der Teilnehmenden entstehen (Schulz et al., 2012, S. 16–17). Eine gute Moderation zeichnet sich dadurch aus, dass zwar zielgerichtet gefragt wird, aber genügend Raum für freie Diskussionen und überraschende Wendungen bleibt. Die moderierende Person ist Teil des Gruppengeschehens, soll selbst aber inhaltlich nicht mitdiskutieren. Sie bezieht die ganze Gruppe mit ein und regt eine wechselseitige Diskussion an (Schulz et al., 2012, S. 16). Es gilt weiter, die Teilnehmenden aufmerksam zu begleiten und zum Beispiel zu beobachten, wer sich wieviel am Gespräch beteiligt und gegebenenfalls darauf zu reagieren. Zu Beginn einer Gruppendiskussion werden die Rahmenbedingungen, das Thema der Diskussion sowie deren Zweck bekannt gegeben. Zusammen mit klaren Regeln zur Kommunikation wird eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen. Offene Fragen und Fragen nach konkreten Alltagserlebnissen gestalten eine intensive Diskussion. Visualisierungen können helfen, wichtige Punkte der Diskussion festzuhalten (Kühn & Koschel, 2018, S. 160–167).

5.2.1.4 *Erstellen des Leitfadens und des Stimulus-Material*

Der Leitfaden ist ein Instrument zur Strukturierung der Gruppendiskussion. Wichtige Fragen und Themengebiete, die bearbeitet werden sollen, werden notiert. Dabei soll ein Leitfaden aber keinesfalls die Diskussion vorbestimmen, sondern Freiraum für ungeplante Diskussionsbeiträge lassen. Die Reihenfolge der Gesprächsimpulse wird nicht festgelegt. Der Leitfaden kann auch Hinweise enthalten, wie sich die moderierende Person in bestimmten Situationen verhalten kann (ebd., S. 92–95).

In einem ersten Schritt werden Fragen zum Forschungsgegenstand spontan gesammelt. In einem zweiten Schritt werden die Fragen geprüft und nach Oberthemen sortiert. In einem letzten Schritt wird zu jedem Oberthema eine Erzählaufforderung erarbeitet und eine Gewichtung und Strukturierung der Fragen vorgenommen. Die einzelnen Oberthemen werden anschliessend den Phasen des Leitfadens zugeordnet.

Grundsätzlich geht man von vier Phasen der Gruppendiskussion aus. In der Einführungsphase werden Rahmenbedingungen geklärt. Darauf aufbauend folgt die Aufwärmphase. In dieser werden nach einer Vorstellungsrunde erst einmal grundlegende Aspekte eines Themas besprochen und versucht Sprechbarrieren abzubauen und eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Hilfreich sind offene Einstiegsfragen mit Bezug zum Alltag der Teilnehmenden. Für den Hauptteil können dann zwei bis vier Themenblöcke bearbeitet werden. Auch hier gilt, dass die Fragestellungen zu Beginn offener formuliert und im Verlauf der Diskussion konkreter werden. Pro Oberthema können ergänzende Materialien und aktivierende Fragen vorbereitet werden, gesprochen wird hier von *Stimulimaterialien* (ebd., S. 98–107; Schulz et al., 2012, S. 37–39). In der Abschlussphase können diskutierte Aspekte

nochmals gewichtet werden. Besprochene Inhalte werden nochmals zusammengefasst und in Bedeutung zum Produkt gebracht (Kühn & Koschel, 2018, S. 95–116).

Die Fragen des Leitfadens sollen grundsätzlich einfach und klar formuliert werden und der Beantwortung der Forschungsfragen dienen. Fragen sollen offen formuliert, konkret und erfahrungsbezogen sein. Geht es um eine Bewertung, so sollen gezielt zustimmende wie auch ablehnende Meinungen eingeholt werden (ebd., S. 117–125). Der erstellte Leitfaden für die Gruppendiskussion befindet sich im Anhang (vgl. Kap. 8.2.2. *Leitfaden für die Gruppendiskussion*).

5.2.1.5 Organisation der Gruppendiskussion

Für die Gruppendiskussion soll ein entsprechender Raum gemietet werden, der genügend Platz bietet für die Anzahl Teilnehmende, akustisch geeignet für Ton- oder Filmaufnahmen und leicht erreichbar ist. Die Gruppendiskussion sollte drei Stunden nicht übersteigen, da sonst die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden sinkt (Schulz et al., 2012, S. 32–35). Ein Formular, das die freiwillige Teilnahme an der Gruppendiskussion bestätigt sowie Auskunft gibt über die Nutzung der personenbezogenen Daten und Verwendung der Aussagen, soll zu Beginn der Diskussion unterzeichnet werden. Die Teilnehmenden erhalten eine Kopie des Formulars.

Die Gruppendiskussion wird in einem Raum der Sprachheilschule Winterthur stattfinden. Als Vorbereitung erhalten die Expertinnen den Entwurf der drei Broschüren zum Durchlesen.

5.2.2 Phase 2: Durchführung der Gruppendiskussion

Die Gruppendiskussion wird entsprechend den theoretischen Vorgaben gestaltet. Die Teilnehmenden werden begrüsst und das Forschungsprojekt vorgestellt sowie formale Gegebenheiten, wie die Datenschutzerklärung, erläutert. Der Ablauf, die Rollen der Teilnehmenden und der moderierenden Person sowie wichtige Hinweise zur Gesprächsführung werden mitgeteilt. In einer Vorstellungsrunde können sich die Teilnehmenden mit einigen Worten vorstellen und den persönlichen Bezug zum Thema erläutern. Nach dem Einstieg wird die erste Frage aus dem Leitfragen gestellt. Je nach Fokus wird eine strukturiertere oder offener Diskussionsangestrebte. Der weitere Verlauf der Diskussion wird durch die moderierende Person geleitet (ebd., S. 39–42). Die Gruppendiskussion zur Evaluation der drei Broschüren wird mit einer Filmaufzeichnung dokumentiert. Parallel wird ein Protokoll verfasst, in welchem die wichtigsten Antworten zur Beantwortung der Fragestellungen, geordnet nach den Kriterien, notiert werden. Zum Schutz der Anonymität wird die Filmaufzeichnung für die Abgabe dieser Arbeit in eine Audioaufzeichnung umgewandelt.

5.2.3 Phase 3: Aufarbeitung und Analyse der Gruppendiskussion und Präsentation der Ergebnisse

In der Vorbereitung der Gruppendiskussion wird die Art und Weise der Datenanalyse festgelegt und ein entsprechendes Aufzeichnungsformat gewählt. Die Datenanalyse kann unterschiedlich gestaltet werden. Genannte Aspekte, Meinungen und Argumente können im Rahmen eines Gesprächsprotokolls manuell zusammengestellt oder aber transkribiert werden. Ein Gesprächsprotokoll ist vor allem dann hilfreich, wenn die Gruppendiskussion auf die Beantwortung konkreter Fragen ausgerichtet ist und eine möglichst effiziente Auswertung der Ergebnisse erfolgen soll (Mayring, 2016, S. 96–97; Schulz et al., 2012, S. 41–42). Empfohlen wird in diesem Fall, die einzelnen

Sprechenden mit Namenskürzeln zu protokollieren. Begnügt man sich mit einem Gesprächsprotokoll, so soll zusätzlich zur Protokollierung eine Audioaufzeichnung gemacht werden. Dadurch dann das Gesprächsprotokoll im Nachhinein ergänzt und verfeinert werden. Auf diese Weise ist es weiter möglich wichtige Aussagen ins Protokoll einzuarbeiten und mit direkter Rede zu markieren. Ein weiteres Verfahren zur Aufarbeitung der Gesprächsbeiträge ist das *zusammenfassende Protokoll*. In diesem wird das Material bereits bei der Aufbereitung nach definierten Kriterien reduziert. Es findet dann häufig seine Anwendung, wenn vor allem die inhaltlich-thematische Seite des Materials von Interesse ist (Mayring, 2016, S. 94–99).

Die Gruppendiskussion zur Evaluation der Broschüren ist auf die Beantwortung konkreter Fragen ausgerichtet. Für die Analyse der Daten wird das Vorgehen des *zusammenfassenden Gesprächsprotokolls* gewählt. Die definierten Kriterien zur Reduktion des Materials beziehen sich auf die Fragestellung. Im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse werden Gesprächsinhalte herausgearbeitet, welche die *Vollständigkeit* und *Praxisrelevanz* der Broschüreninhalte evaluiert. Als weitere Kriterien wurden *Korrektheit* und *Verständlichkeit* der Broschüreninhalte gewählt. Aussagen, die Hinweise auf die vier Kriterien geben, werden pro Broschüre thematisch zusammengefasst (vgl. Kap. 8.2.3 *Auswertung der empirischen Forschung*). Damit wichtigen Diskussionsstellen in der Audioaufzeichnung schnell wiedergefunden werden können, werden sie gemeinsam mit der Zeit und den Initialen der sprechenden Person notiert sowie farblich hervorgehoben. Zudem wird angegeben, ob die Aussage in der ersten Gruppendiskussion (GD1) oder zweiten Gruppendiskussion (GD2) gemacht wurden. Hinweise, die für alle Broschüren gelten, werden zusätzlich im Kapitel 8.2.3.4 *Broschüren übergreifende Erkenntnisse* notiert. Anschließend werden die Aussagen pro Broschüre und Kriterium mit den Inhalten der Broschüre verglichen und Hinweise für die Überarbeitung herausgearbeitet und notiert. Die Entwürfe der Broschüren, welche die Expertinnen als Vorbereitung für die Gruppendiskussion zur Verfügung hatten, wie auch die detaillierte Auswertung der Gruppendiskussion befinden sich im Anhang (vgl. Kap. 8.2.3 *Auswertung der empirischen Forschung* und Kap. 8.2.4 *Entwürfe der drei Broschüren*).

5.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

5.3.1 Reflexion der Phase 1: Vorbereitung der Gruppendiskussion

5.3.1.1 *Auswahl und Rekrutierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppendiskussion*

Das Ziel war, eine homogene Gruppe von Experten und Expertinnen zusammenzustellen, die ähnliche sozioökonomische und demografischen Merkmale aufwiesen. Für die Auswahl war vor allem der Beruf, der Arbeitsort und die Arbeitsdauer mit Kindern mit einer USES relevant. So konnte sichergestellt werden, dass die Fachpersonen ausreichend Wissen über die Förderung von Kindern mit einer USES mitbrachten, um die Broschüren inhaltlich zu beurteilen. Es konnten entsprechend dem geplanten Vorgehen fünf Personen rekrutiert werden, welche den Auswahlkriterien entsprachen. Der ähnliche Wissensstand und die Tatsache, dass sie die Teilnehmenden durch ihren Arbeitsort gut kannten, ermöglichte eine gleichberechtigte Diskussion und erhöhte die Bereitschaft zu erzählen. An der Diskussion nahmen Logopädinnen und schulische Heilpädagoginnen teil, die hauptsächlich in der ersten bis dritten Klasse der Sprachheilschulen arbeiten. Das Kriterium der Stufe wurde bei der Auswahl der Fachpersonen zu wenig beachtet und müsste bei einer nächsten Durchführung miteinbezogen werden.

Damit könnte sichergestellt werden, dass die Kriterien *Vollständigkeit* und *Praxisrelevanz* auch für die Mittelstufe und somit umfassender beurteilt würden. Weiter sollten mehr als fünf Personen rekrutiert werden, um die empfohlene Teilnehmerzahl von fünf bis fünfzehn Personen auch bei Krankheitsfällen einhalten zu können.

5.3.1.2 *Auswahl und Schulung der moderierenden Person*

Die Gruppendiskussion wurde durch die Autorin dieser Arbeit moderiert. Der erstellte Leitfaden erwies sich dabei als sehr hilfreich. Die zeitliche und inhaltliche Ausrichtung wurde eingehalten, alle Personen in die Diskussion eingebunden, eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen sowie freie Diskussionszeiten ermöglicht. Als grösste Herausforderung stellte es sich heraus, als moderierende Person nicht selbst mitzudiskutieren. Vor allem bei niedriger Anzahl Diskussteilnehmenden wurde die Moderatorin durch die Expertinnen direkt angesprochen und so aktiv in die Diskussion eingebunden. Eine neutrale Moderationsperson, die keine inhaltlichen Angaben zur Broschüre machen kann, wäre geeigneter.

5.3.1.3 *Erstellen des Leitfadens und Stimulus-Materials*

Der Leitfaden erwies sich als nützlich für die gedankliche Vorbereitung und für die Strukturierung der Gruppendiskussion. Die einleitenden Worte, die Rahmenbedingungen und wichtige Hinweise zur Gruppendiskussion waren verschriftlicht. Als Themenblöcke für den Hauptteil wurden die drei Broschüren gewählt. Pro Broschüre wurden mehrere offene und geschlossene Fragen notiert und den Kriterien *Korrektheit*, *Vollständigkeit*, *Praxisrelevanz* und *Verständlichkeit* zugeordnet. Diese halfen während der Gruppendiskussion zu überblicken, ob alle für die Auswertung relevanten Bereiche angesprochen wurden oder eine konkrete Frage der moderierenden Person nötig war. Die Abschlussfrage zur Gewichtung der Aussagen wurde von den Diskussteilnehmenden nicht spezifisch beantwortet. Vermutet wird, dass die Frage zu komplex war. Bei einer erneuten Durchführung müssten die Fragen noch stärker in einzelne, kurze und gut verständliche Sätze gegliedert werden.

5.3.1.4 *Organisation der Gruppendiskussion*

Die Organisation der Gruppendiskussion war schwieriger, als erwartet. Das Zeitfenster für die Durchführung war begrenzt, da anschliessend genügend Zeit für die Auswertung und den Abschluss der Masterarbeit zur Verfügung stehen sollte. Aufgrund der Frühlingsferien waren die rekrutierten Personen kaum gemeinsam anwesend. Anschliessend erkrankten zwei Teilnehmende und die Gruppendiskussion wurde erst verschoben und dann auf zwei Termine aufgeteilt. Dies hatte zur Folge, dass an den Gruppendiskussionen nicht wie geplant fünf, sondern einmal drei und einmal zwei Personen teilnehmen konnten. Zur Vereinfachung der Terminfindung wurde die Gruppendiskussion digital via Zoom durchgeführt. Alle Teilnehmenden waren zu diesem Zeitpunkt bereits erfahren im Umgang mit digitalen Sitzungen. Die digitale Durchführung erwies sich schliesslich als hilfreich. Die Anfahrtswege der Teilnehmenden fiel weg und die Diskussion konnte in guter Qualität aufgezeichnet werden. Einzig das Formular zur Bestätigung der Freiwilligkeit und der Auskunft über die Nutzung der personenbezogenen Daten konnte nicht vor Ort unterschrieben werden und musste den Teilnehmenden separat zugesendet werden.

5.3.2 Reflexion der Phase 2: Durchführung der Gruppendiskussion

Der geplante Ablauf der Durchführung konnte eingehalten werden. Die Teilnehmenden der ersten Gruppendiskussion trauten sich am Anfang nicht, sich frei zu äussern und fragen jeweils nach, ob sie zu einem Aspekt noch etwas sagen dürften. Nach dieser anfänglichen Zurückhaltung diskutierten sie freier und besprachen Inhalte, ohne dass vorgängig eine Frage der Moderatorin gestellt wurde. Die dynamischen Effekte, die eine Gruppendiskussion auslöst, erhöhten die Bereitschaft zu erzählen. Auf diese Weise konnten einzelne Gesprächspunkte von verschiedenen Seiten beleuchtet und detaillierte Daten zur Produktbeurteilung erhoben werden.

Auffallend war, dass die Teilnehmerinnen der ersten Gruppendiskussion aus ihrer persönlichen, fachlichen Sicht argumentierten und die Teilnehmenden der zweiten Gruppendiskussion die Broschüre mehr aus Sicht der Zielgruppe beurteilten. Hätten die zwei Gruppen zusammen diskutiert, hätte sich eventuell eine noch freiere, angeregtere Gesprächsdynamik entwickelt.

Die zweite Diskussionsgruppe band die Moderatorin immer wieder aktiv durch direkte Fragen ins Gespräch ein. Es wird vermutet, dass dies auf die kleine Anzahl der Diskutierenden zurückzuführen ist. Für eine dynamische Diskussion muss darauf geachtet werden, dass die Mindestgrösse von fünf Personen eingehalten wird.

5.3.3 Reflexion der Phase 3: Aufarbeitung und Analyse der Gruppendiskussion

Als Grundlage für die Aufarbeitung und Analyse der Gruppendiskussion diente ein Gesprächsprotokoll. Das nachträgliche Verfeinern mit Hilfe der Videoaufzeichnung ermöglichte es, wichtige Aussagen mehrmals anzuhören und detailliert zu erfassen. Die Aussagen der zwei Diskussionsgruppen wurden anschliessend im Sinne der qualitativen Inhaltsanalyse pro Broschüre und Kriterium geordnet zusammengefasst (vgl. *Kap. 8.2.3 Auswertung der empirischen Forschung*). Aussagen, welche für alle Broschüren Gültigkeit hatten, wurden als Broschüren übergreifende Erkenntnisse notiert. Das Zusammentragen der Daten beider Gruppendiskussionen pro Broschüre und Kriterium machte ein Vergleichen der Aussagen möglich. Aussagen, welche die Inhalte der Broschüre bestätigen sowie Hinweise für die Überarbeitung konnten so synthetisiert werden.

Die Datenmenge wurde bereits bei der Aufbereitung nach definierten Kriterien reduziert. Es wurden lediglich Aussagen notiert, die Angaben über die *Korrektheit*, *Vollständigkeit*, *Praxisrelevanz* und *Verständlichkeit* der Broschüren machten. Das gewählte Vorgehen bewährte sich und ermöglichte die effiziente inhaltlich-thematische Auswertung des Materials.

5.3.4 Abschliessende Beurteilung des Forschungsvorgehens und Überlegungen für die Weiterarbeit

Die Methode der Gruppendiskussion ermöglichte die Beantwortung der Fragstellung. Das geplante Vorgehen konnte grösstenteils eingehalten, wichtige Hinweise für die Überarbeitung der Broschüren herausgearbeitet und die Broschüre entsprechend angepasst werden. Der Termin für die Durchführung sollte ein nächstes Mal mindestens drei Monate vorher abgemacht werden, um genügend zeitlichen Spielraum bei Ferienabwesenheiten zu haben. Die Durchführung via Zoom bewährte sich und könnte so wieder genutzt werden. Die drei Broschüren wurden entsprechend der Hinweise aus den Gruppendiskussionen überarbeitet. Spannend wäre es nun, diese in einer erneuten Gruppendiskussion von Fachpersonen aus der Regelschule beurteilen zu lassen und zu

überprüfen, ob die Inhalte aus ihrer Sicht relevant und verständlich sind. Denkbar wäre es zudem, die Broschüren in zwei Versionen zu verfassen. Eine komprimierte Version und eine ausführliche und so herauszufinden, welche in der Praxis eher geschätzt würde.

5.4 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse und Schlussfolgerungen für die Überarbeitung der Broschüren

5.4.1 Broschüre: Umschriebene Sprachentwicklungsstörungen erkennen, verstehen und fördern

5.4.1.1 Korrektheit

Die Inhalte der Broschüre *Umschriebene Sprachentwicklungsstörung erkennen, verstehen und fördern* wurden von den meisten Diskussionsteilnehmerinnen als korrekt beurteilt (vgl. Kap. 8.2.3.1 Kriterium: Korrektheit). Hinweise zur Überarbeitung gab es zu den Kapiteln *Aussprache* und *Sprachverständnis*. Von einer Person der ersten Gruppendiskussion (GD1) wurde kritisiert, dass in der Broschüre unter *Aussprache* sowohl der Bereich des Verstehens wie auch der Produktion zusammengefasst wurde. *Aussprache* betreffe nur die Produktion, das Verstehen hänge mit der Sprachverarbeitung zusammen und müsste im Kapitel differenziert beschrieben werden. Die restlichen Expertinnen der GD1 machten dazu keine Aussage. Die Expertinnen der zweiten Gruppendiskussion (GD2) beurteilten diese Vereinfachung in Hinblick auf die Zielgruppe als vertretbar. Die Verfasserin dieser Arbeit entschied sich dennoch, eine Differenzierung vorzunehmen und den Bereich *Aussprache verstehen* passender als *auditive Wahrnehmung* und *Sprachbewusstsein* zu bezeichnen und die Bezeichnung *Aussprache* nur für den Bereich der Produktion zu verwenden. Zu Gunsten einer besseren Übersicht fasste sie die zwei Bereiche aber in einer Tabelle zusammen. Erwähnt wurde weiter, dass somit die Aussage, dass alle Sprachebenen einen Einfluss auf das Sprachverständnis haben, nicht stimme. Die *Aussprache*, im Sinne von Sprachproduktion, hat keinen Einfluss auf das Sprachverständnis. Die Aussage wurde in der Broschüre im Kapitel *Sprachverständnis* relativiert.

5.4.1.2 Vollständigkeit und Praxisrelevanz

Die Vollständigkeit und Praxisrelevanz der Broschüreninhalte wurden indirekt überprüft. Die Diskussionsgruppen wurden befragt, ob sie rückblickend auf Schülerinnen und Schüler nun Kinder identifizieren könnten, die vermutlich eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung gehabt haben und woran sie diese nun erkennen würden. Sie meinten, dass bei solchen Kindern auffällig sei, dass sie in Situationen nicht adäquat reagieren, Anweisungen nicht korrekt ausführen, Erklärungen nicht folgen können und bei anderen Kindern abschauen beziehungsweise das Verhalten der Lehrperson oder der Kinder kopieren. Eine Person gab an, dass sie rückblickend ein Kind auf Grund seiner Schwierigkeiten in Mathematik als Kind mit einer USES identifizieren würde. Die genannten Aspekte wurden in der Broschüre im Kapitel *Erkennen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung im Unterricht* und *Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen* bereits erwähnt. Die Schwierigkeiten von Kindern mit einer USES wird in der Broschüre *Mathematik lernen mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung* ausführlich behandelt. Daraus kann geschlossen werden, dass die Inhalte der Broschüren möglichst

vollständig und für die Praxis relevant sind. Einzig der erwähnte Aspekt des *Zuhörens* wurde in der Broschüre bisher nicht explizit erwähnt und neu im Kapitel *Sprachverständnis* eingeführt.

Im Kapitel *Erkennen einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache* wurde in der GD1 der Einsatz des LITMUS-NRW-Verfahren kritisch hinterfragt und darauf verwiesen, dass die Logopädinnen und Logopäden mit den gängigen Testverfahren qualitative Aussagen über den Sprachstand der Kinder machen können. Bei Hinweisen auf eine verzögerte Sprachentwicklung soll ein sukzessiv bilinguales Kind an die Logopädin verwiesen werden, die könne die Abklärung vornehmen. Es wurde angedacht, das Kapitel zu kürzen. Die Expertinnen der GD2 beurteilte die Inhalte dieses Kapitels hingegen als relevant und in der Differenzierung so gut. Da das LITMUS-NRW-Verfahren kombiniert mit dem LiSe-DaZ dem aktuell empfohlenen Vorgehen entspricht, wurden im Kapitel kaum Anpassungen vorgenommen.

Weiter wurden die Diskussionsgruppen befragt, was Fachpersonen, die neu mit Kindern mit einer USES arbeiten, wissen müssten. Die Aussagen der Diskussionsgruppen wurden dann mit der Broschüre verglichen und analysiert, ob die genannten Aspekte der GD1 und GD2 in der Broschüre vorkommen. Die Diskussionsgruppen nannten viele Aspekte des sprachheilpädagogischen Unterrichts. Sie erwähnen die angepasste Lehrsprache, Visualisierungen, den handlungsorientierten Unterricht sowie die Sicherung des Sprachverständnisses. Mehrmals erwähnt wurde auch der Aspekt der Sensibilisierung der Fachpersonen für die Herausforderungen der Kinder im Unterricht sowie ihr Verhalten, zum Beispiel ihre Ausweichstrategien. Als wichtig wird zudem die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachpersonen beurteilt. Die GD2 bezeichnete den Aufbau der Broschüre als sinnvoll und die Tabelle zum Erkennen von Kindern mit einer USES als sehr hilfreich. Die erwähnten Aspekte deckten sich mehrheitlich mit den Inhalten der Broschüre. Dies bestätigt die Verfasserin darin, dass die Inhalte der Broschüre für die Praxis relevant sind und keine bedeutenden Bereiche fehlen. Aufgrund dieser Rückmeldungen wurden minimale Anpassungen vorgenommen: Überlegt wurde, ob in der Broschüre der sprachheilpädagogische Unterricht differenzierter beschrieben werden sollte. Da dies den Rahmen der Broschüre sprengen würde, wurde stattdessen auf weiterführende Literatur verwiesen. Der Aspekt des Verhaltens der Kinder mit einer USES wurde verstärkt gewichtet und im Kapitel *Erkennen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung im Unterricht* zusätzlich erwähnt. Die GD2 erwähnte als Auswirkung einer USES auf das schulische Lernen den Bereich der Hypothesenbildung und dass die Fremd- und Eigenwahrnehmung der Kinder häufig nicht übereinstimme. Als Anpassung wird der Bereich der Hypothesenbildung im Kapitel *Sprachverständnis* zusätzlich thematisiert. Der Aspekt der Fremd- und Eigenwahrnehmung wurde nicht zusätzlich aufgenommen, da es der Autorin als Auswirkung auf den Unterricht zu wenig konkret erschien. Bei der Gewichtung der einzelnen Bereiche meinte eine Person aus der GD1, dass der Bereich der *Grammatik* stärker gewichtet werden könnte, da Auffälligkeiten in diesem Bereich im Alltag meist schwieriger zu erkennen sind als zum Beispiel im Bereich *Aussprache*. Das Kapitel *Grammatik* wurde entsprechend ausgebaut und genauer beschrieben.

5.4.1.3 Verständlichkeit

Die Broschüre wurde mehrheitlich als gut verständlich und im Umfang und der Differenzierung als passend beurteilt. Der Hinweis, dass weitere Beispiele das Verständnis erhöhen könnten, wurde umgesetzt. Im Kapitel *Erkennen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung* wurde in den Tabellen zum Erkennen eines Förderbedarfs in den verschiedenen Sprachbereichen eine Zeile *Praxisbeispiele* eingefügt. Der Begriff

Kasper-Hauser-Syndrom wurde auf Hinweis der GD1 ersetzt durch den bekannteren Begriff *starker Hospitalismus*. Eine Person fragte nach, ob in der ersten Broschüre auf die weiteren verwiesen werden soll. Da auf Grund von Anpassungen der Broschüre an dieser Stelle neu sowieso auf Fachliteratur verwiesen wird, scheint ein Verweis auf die weiteren Broschüren nachvollziehbar.

5.4.2 Broschüre: Fremdsprachen lernen mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung

5.4.2.1 Korrektheit

Die Broschüre *Fremdsprachen lernen mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung* wurde mehrheitlich als korrekt beurteilt. Eine Person aus der GD1 kritisierte den Satz, dass der Fremdsprachenunterricht *ein erhebliches sprachtherapeutisches Potential* habe (vgl. Kap. 8.2.3.2 Kriterium: Korrektheit). Sie betont, dass das Nachdenken über Sprache für Kinder mit einer USES sehr anspruchsvoll sei. Sie zweifelt deshalb daran, dass die Kinder ausreichend metasprachliche Zusammenhänge zwischen der Fremdsprache und dem Deutschen herstellen können, damit dies tatsächlich als sprachtherapeutisch bezeichnet werden kann. In der Reflexion kam die Autorin zum Schluss, dass sie ebenfalls am sprachtherapeutischen Potential des Fremdsprachenlernens zweifelt und relativierte diese Aussage in der Broschüre entsprechend. Der Aspekt, dass sich Kinder mit einer USES im Fremdsprachenunterricht Lernstrategien aneignen können, die sie beim Erlernen des Deutschen unterstützen, wurde als korrekt beurteilt und in der Broschüre entsprechend belassen. Zusätzlich erwähnt wurde, dass für sukzessiv bilinguale Kinder die deutsche Sprache bereits die erste Fremdsprache ist. Die Handlungsempfehlungen dieser Broschüre könnten somit auch für den Deutschunterricht dieser Kinder genutzt werden.

5.4.2.2 Vollständigkeit und Praxisrelevanz

Die Vollständigkeit und Praxisrelevanz der Broschüreninhalte wurden indirekt überprüft. Die Diskussionsgruppen wurden befragt, welche Auswirkungen einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung sie auf den Fremdsprachenunterricht als besonders relevant empfinden. Genannt wurden das *langsamere Lerntempo* der Kinder mit einer USES und die Notwendigkeit, die *Lerninhalte auf wesentliche Bereiche zu reduzieren*. Das *implizite Lernen* wird als schwierig empfunden und die *Schriftsprache* als zusätzliche Hürde für die Kinder mit einer USES bezeichnet. Der häufig geringe *Selbstwert* der Kinder in Bezug auf das Sprachenlernen, der *Stolz über Erfolge* und die Wichtigkeit der *Partizipation* am Fremdsprachenunterricht wurden erwähnt. Das *Bestärken zur Reduktion* sowie die Aussage, dass ein *Wechsel auf die deutsche Sprache* für Kinder mit USES teilweise hilfreich ist, kann für Fachpersonen wie auch die Kinder selbst entlastend wirken. Die genannten Auswirkungen einer USES auf den Fremdsprachenunterricht wurden in der Broschüre alle bereits erwähnt. Dies zeigt, dass in der Broschüre relevante Themenbereiche umschrieben wurden. In der ersten Gruppendiskussion wurde besprochen, dass die Partizipation für Kinder mit einer USES und damit die psychisch-emotionale Komponente des Dabeiseins mehr im Zentrum steht, als das eigentliche gute Lernen der Sprache. Es wurde auch erwähnt, dass Kinder mit einer USES in der Praxis häufig am Englischunterricht teilnehmen und dann vom Französischunterricht dispensiert werden. Die Autorin verzichtet darauf, diese zwei Aspekte explizit in der Broschüre zu erwähnen, da es die Ansprüche an das Fremdsprachenlernen der Kinder mit USES minimieren könnte und sie eventuell vorschnell dispensiert würden.

Niemand weiss, wie weit sie im Fremdsprachenlernen kommen. Deshalb sollen die Kinder, wenn immer möglich, partizipieren. Dies wird im Kapitel *Erklärungsansätze* bereits so beschrieben. Eine Änderung in der Broschüre wird nicht vorgenommen.

Der Aspekt, dass die Unterrichtsinhalte reduziert und die zusätzlich nötigen Anstrengungen der Kinder mit einer USES anerkannt werden sollen, wurde in der ersten Gruppendiskussion mehrmals erwähnt. Um dem in der Broschüre mehr Gewicht zu geben, wurde dieser Aspekt im Kapitel *Zusätzliche Herausforderungen und nötige Anstrengungen der Kinder mit USES anerkennen und den Unterricht individualisieren* ausführlicher beschrieben. Das Kapitel *Zeit geben, Tempo reduzieren und Unterrichtsinhalte auf das Wesentliche beschränken* wird an den Anfang der pädagogisch-didaktischen Handlungsempfehlungen gerückt, um diesen Aspekt mehr zu gewichten.

5.4.2.3 Verständlichkeit

Die Broschüre *Fremdsprachen lernen mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung* wurde mehrheitlich als gut verständlich beurteilt. Als besonders wertvoll wurden die konkreten Hinweise für die Umsetzung in der Praxis wahrgenommen. In der GD1 wurde besprochen, dass diese eventuell noch ausgebaut und Spiele oder das Einführen der Strategien genauer beschrieben werden könnten. Die Expertinnen der GD2 beurteilten den Umfang der Praxishinweise als gut und konkret umsetzbar. Die erwähnten Spiele waren ihnen bekannt. Die Autorin beschloss keine Anpassungen vorzunehmen, da sie den Umfang der Beschreibung ebenfalls als angemessen beurteilt. Im Kapitel *Aufbau eines vertrauensvollen Kommunikationsrahmens* wurden zusätzliche Beispiele aus dem Alltag erwähnt. Das Kapitel *Wortschatzarbeit nach sprachheilpädagogischen Prinzipien* enthält nach Beurteilung der Verfasserin bereits sehr viele praktischen Beispiele zur Umsetzung im Unterricht und wird deshalb so gelesen.

5.4.3 Broschüre: Mathematik lernen mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung

5.4.3.1 Korrektheit

Die Broschüre wurde mehrheitlich als korrekt wahrgenommen. Es wurde lediglich darauf hingewiesen, die Begriffe, wie zum Beispiel *Stellenwerttafel* oder *Dienes Material* zu überprüfen und zu beachten, wo im Text *umschriebene Sprachentwicklungsstörung* ausgeschrieben und wann mit USES abgekürzt werden soll (vgl. 8.2.3.3 Kriterium: *Korrektheit*). Die Autorin ging diesen Hinweisen nach und passte die Broschüre entsprechend an.

5.4.3.2 Vollständigkeit und Praxisrelevanz

Die Vollständigkeit und Praxisrelevanz der Broschüreninhalte wurden indirekt überprüft. Die Diskussionsgruppen wurden befragt, welches aus ihrer Sicht typische Auffälligkeiten von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung beim mathematischen Lernen sind. Als typische Auffälligkeiten wurde erwähnt, dass die *mathematische Sprache* bereits eine grosse Herausforderung für die Kinder darstellt und sie viele *Wörter aus dem Alltag*, wie zum Beispiel *doppelt so viel* oder *mindestens* nicht verstehen. In der GD2 wurde angesprochen, dass Kinder mit einer USES häufig Auffälligkeiten in der *Wahrnehmung und Orientierung* sowie der *Feinmotorik* zeigen und sich dies zum Beispiel auf das Nutzen des Hilfsmaterials oder die Fähigkeit in Häuschen zu schreiben auswirkt. Die Wichtigkeit, dass geeignetes *Anschauungsmaterial als Verständnishilfe* ausgewählt und sorgfältig *eingeführt* wird, wird betont. In der GD2 wurde ebenfalls betont, dass Kinder mit einer USES häufig *so tun, als ob*

sie verstehen würden und dass dies viel *Energie* benötigt, die dann nicht mehr für den eigentlichen Lerninhalt zur Verfügung steht.

Abgesehen vom Aspekt des Verhaltens, dass die Kinder vorgeben etwas zu verstehen, wurden alle genannten Aspekte bereits in der Broschüre beschrieben. Dies bestätigt, dass für die Broschüre wichtige und praxisrelevante Inhalte gewählt wurden. Das erwähnte Verhalten, dass die Kinder vorgeben etwas zu verstehen, zeigen Kinder in allen Fachbereichen. Es wird deshalb in der Broschüre *Umschriebene Sprachentwicklungsstörungen erkennen, verstehen und fördern* thematisiert und in der Broschüre zum Mathematiklernen nicht mehr explizit erwähnt.

Die Diskussionsgruppen besprachen selbständig weiter, welche pädagogisch-didaktischen Anpassungen sie für den Unterricht als relevant anschauen. Als wichtig wurde erneut das Bewusstsein der Lehrperson für die sprachlichen Herausforderungen der Kinder mit einer USES im Mathematikunterricht angesprochen und dass wichtige mathematische Begriffe gleichbleibend genutzt werden. Um das Verständnis zu unterstützen, sollen Rechnungen, zum Beispiel bei Einführungen, handelnd besprochen werden. Die Auswahl des geeigneten Anschauungsmaterials und die Reduktion dieses wurde ebenso als relevant erachtet, wie auch die Reduktion des mathematischen Lerninhalts allgemein. In den Gruppendiskussionen wurde betont, dass das Automatisieren des Zählens wichtig ist, dass Rechenoperationen zuerst verstanden werden, bevor sie automatisiert werden, dass die Ablösung vom mechanischen Rechnen und der Aufbau von Rechenstrategien wichtig sind. Die Reduktion auf die Basiskompetenzen wurden nochmals betont sowie die Wichtigkeit des Sachrechnens angesprochen. All diese pädagogisch-didaktischen Handlungsempfehlungen der Diskussionsgruppen sind so bereits in der Broschüre beschrieben. Hinweise der Diskussionsgruppe, die noch nicht in der Broschüre beschrieben wurden, sind, dass Mathematiklernen etwas mit *Verantwortung übernehmen* zu tun hat. Da die Autorin keine Literatur und somit auch keine Evidenz für die Richtigkeit dieser Aussage gefunden hat, wird sie in der Broschüre nicht erwähnt. Da die Komplexität der mathematischen Sprache mehrmals erwähnt wurde, entschied sich die Autorin im Kapitel *Mathematische Symbole und Begriffe sorgfältig einführen und Verständnis überprüfen* zusätzliche Beispiele zur Verdeutlichung einzubauen. So wird diesem Bereich mehr Gewicht gegeben. Der Tipp, dass die wichtigsten Handlungsempfehlungen grafisch hervorgehoben werden sollen, wird nicht umgesetzt. In den Gruppendiskussionen wurden fast alle Bereiche der Broschüre als wichtig erwähnt. Eine Einstufung nach Wichtigkeit ist somit nicht klar ersichtlich.

5.4.3.3 Verständlichkeit

Die Broschüre *Mathematik lernen mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung* wurde als mehrheitlich gut verständlich beurteilt (vgl. Kap. 8.2.3.3 Kriterium: Verständlichkeit). Als unklar wurde in der GD1 der Abschnitt über *Zahlen als Fantasiefiguren* im Kapitel *Fokussieren auf mathematische Basiskompetenzen* beurteilt. Im Kapitel *Zusätzliche Herausforderungen und nötige Anstrengungen der Kinder anerkennen und den Unterricht individualisieren* wurde darauf hingewiesen, dass konkret aufgezeigt werden könnte, wie die Barrieren im Unterricht abgebaut werden können. Ein weiterer Hinweis betraf den Einsatz der Hundertertafel im Kapitel *Anschauungsmaterial gezielt auswählen und einsetzen*. Es soll begründet werden, warum vom Einsatz der Hundertertafel abgeraten wird. Die Hinweise wurden alle berücksichtigt und die entsprechenden Textstellen überarbeitet.

5.4.4 Broschüren übergreifende Erkenntnisse

5.4.4.1 Korrektheit

Broschüren übergreifende Aussagen in Bezug auf die Korrektheit wurden in den Gruppendiskussionen keine gemacht (vgl. Kap. 8.2.3.4 Kriterium: Korrektheit).

5.4.4.2 Vollständigkeit und Praxisrelevanz

In der GD1 wurde empfohlen, den Umfang der Broschüren zu kürzen. In der GD2 hingegen wurde der Umfang und die Differenzierung als angemessen beurteilt. Bei den Diskussionen der GD1 zeigte sich, dass die Expertinnen jeweils verstehen wollten, warum eine Handlungsempfehlung ausgesprochen wurde, zum Beispiel das Weglassen der Hundertertafel. Ein Entfernen solcher Erklärungen und Herleitungen würde aus Sicht der Autorin zwar den Umfang der Broschüren kürzen, aber auch die Verständlichkeit der Inhalte vermindern. Der Umfang wurde deshalb so belassen. Wesentlich gekürzt wurde einzig das Kapitel *Was ist eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung*. In der GD2 wurde darauf hingewiesen, dass eventuell der Begriff *Broschüre* nicht angemessen ist. Die Autorin überlegt sich, den Begriff *Leitfaden* zu benutzen. Recherchen zeigten aber, dass der Begriff *Broschüre* für Informationsblätter mit sehr unterschiedlichem Umfang genutzt wird. Eine Broschüre muss mindestens acht Seiten haben, weist in der Praxis aber häufig eine höhere Seitenzahl auf. Informationsblätter mit weniger Seiten werden als *gefaltetes Flugblatt* bezeichnet. Der Begriff *Broschüre* wird in der Arbeit deshalb weiterhin so verwendet. Die erste Diskussionsgruppe überlegte zudem, ob die Praxishinweise zur konkreten Umsetzung im Unterricht in den Broschüren grafisch hervorgehoben werden könnten, damit die Fachpersonen sie schnell wiederfinden können. Die Autorin findet den Hinweis wertvoll und testete die grafische Hervorhebung aus. Da es in gewissen Teilen aber sehr viele Praxishinweise zur konkreten Umsetzung im Unterricht hat, wurde der Text durch das Hervorheben sehr unruhig. In Absprache mit der Grafikerin entschied sie sich deshalb gegen eine Hervorhebung. Da die Kapitel sehr kurz sind, können die Praxisbeispiele pro Kapitel auch ohne grafisches Hervorheben schnell gefunden werden.

5.4.4.3 Verständlichkeit

Konkrete Beispiele wurden in den Gruppendiskussionen allgemein als sehr wertvoll und unterstützend für das Verständnis beurteilt. Bei der Überarbeitung der Broschüren wurden sie hochfrequenter eingebaut. Die Beispiele zu Beginn der Broschüren wurden allerdings als zu umfangreich beurteilt. Sie wurden neu auf drei bis vier reduziert. In der GD1 wurde überlegt, ob die Beispiele zu Beginn der Broschüre durch Erklärungen ergänzt werden sollen. Dies würde dem Leser oder der Leserin aufzeigen, warum das gezeigte Verhalten typisch ist für ein Kind mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung. Die Autorin entschied sich dagegen. Im Titel steht, dass es um Kinder mit einer USES geht. Die Erklärung für das Verhalten würde den Umfang der Broschüre erhöhen, was verhindert werden soll. In den Ausführungen der Broschüre finden sich dann die Erklärungen für das gezeigte Verhalten der Beispiele. In der GD1 wurde die Idee eingebacht, dass die Broschüre QR-Codes enthalten könnte, mit Hilfe derer verbale Beispiele von Kindern mit einer USES aufgerufen und angehört werden könnten. Die Idee findet die Autorin gut, die Umsetzung würde aber die momentanen Möglichkeiten der Autorin im Rahmen der Masterarbeit übersteigen.

5.4.5 Beantwortung der Fragestellung der empirischen Forschung

Im Rahmen der zwei durchgeführten Gruppendiskussionen wurden die drei Broschüren mehrheitlich als korrekt, vollständig, verständlich und die Inhalte für die Praxis als relevant beurteilt. Die erarbeiteten Inhalte der Broschüre decken sich somit mit dem Wissen und den Praxiserfahrungen der Expertinnen. Einzelne Hinweise zur Überarbeitung der Broschüren wurden von der Autorin reflektiert und in die Broschüren eingearbeitet. Die Inhalte der drei Broschüren werden somit durch die Literatur wie auch Expertenwissen aus der Praxis gestützt.

6 Schlussbetrachtung

6.1 Reflexion des Vorgehens

Die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur im Vorfeld der Produktentwicklung legte offen, wie komplex die Sprachentwicklung und die Zusammenhänge dieser mit anderen Entwicklungsbereichen ist. Eine USES zeigt sich sehr vielfältig und entsprechend divers sind die Auswirkungen auf das schulische Lernen allgemein beziehungsweise auf spezifische Fachbereiche. Die empirischen Forschungen zu dieser Kindergruppe sind wenig umfassend. Das entsprechend empirisch gesicherte Wissen zusammenzutragen, das Verständnis für die komplexen Zusammenhänge der Sprachentwicklung mit anderen Entwicklungsbereichen aufzubauen und die Auswirkungen auf das Lernen zu ergründen, war zeitaufwendig. Eine weitere Herausforderung bestand darin trotz sehr vielfältigen Störungsbildern allgemein gültige Aussagen zu dem zu erwartendem Förderbedarf zu machen und konkrete pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen abzuleiten. Als Folge dieser Herausforderungen wurden die Auswirkungen einer USES auf das Lernen in zwei Fachbereichen erforscht und nicht, wie anfangs angedacht, in allen Fachbereichen nach Lehrplan 21. Die Kernpunkte der Erkenntnisse herauszuarbeiten und in die Form von drei Broschüren zu bringen lohnte sich in Hinblick auf das Produktziel. Die Fachpersonen sollen sich nötiges Wissen über die Förderung von Kindern mit einer USES möglichst konzentriert und leicht zugänglich aneignen können.

6.2 Konsequenzen für die berufliche Praxis

Die Untersuchungen zeigten, dass die Fachkenntnisse über die Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen hoch relevant sind für die professionelle Förderung dieser Kinder. Das Wissen über mögliche Auswirkungen auf das Lernen sensibilisiert Fachpersonen dafür, die Entwicklung der Kinder allgemein und in spezifischen Fachbereichen achtsam zu beobachten und frühzeitig diagnostische Massnahmen und spezifische Fördermassnahmen einzuleiten. Die Kenntnisse darüber, wo für Kinder mit einer USES tendenziell Schwierigkeiten beim Lernen entstehen können, ermöglicht es, präventiv Barrieren im Unterricht abzubauen und beim Auftreten eines Förderbedarfs diesen in Bezug zu den sprachlichen Einschränkungen der Kinder zu bringen. Das Verständnis dafür, dass sich eine USES nicht nur im Fachbereich Deutsch zeigt, sondern sich vielseitig auf das gesamte schulische Lernen auswirkt, kann für Fachpersonen, Kinder und Eltern gleichermaßen entlastend wirken. Der Autorin scheint es besonders relevant zu sein, diese zusätzlichen Herausforderungen und nötigen Anstrengungen der Kinder anzuerkennen und den Unterricht entsprechend zu individualisieren. Um dies möglich zu machen ist eine

enge interdisziplinäre Zusammenarbeit aller an der Förderung beteiligten Personen elementar wichtig. So können die Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Kinder erkannt und im Unterricht berücksichtigt werden. Entsprechend sind die in dieser Arbeit beschriebenen Handlungsempfehlungen nicht rezepthaft umzusetzen, sondern müssen individuell auf das Kind ausgewählt und angepasst werden.

6.3 Ausblick und weiterführende Forschungsfragen

Es gibt wenig empirisch gesichertes Wissen über die Auswirkungen einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung auf das Lernen allgemein und spezifisch auf einzelne Fachbereiche. Spannend wäre es, wenn diese Auswirkungen umfassender erforscht und Konsequenzen für die Förderung dieser Kinder im Unterricht aufgezeigt würden. Darauf abgestützt könnten die Inhalte der Broschüren konkretisiert und die pädagogisch-didaktischen Handlungsempfehlungen verfeinert werden. Die Auswirkungen einer USES auf die anderen Fachbereiche nach Lehrplan 21 sowie entsprechende Handlungsempfehlungen könnten erforscht und beschrieben werden.

Weiter wäre es spannend, die erstellten Broschüren bei der Zielgruppe zu evaluieren: Sind die Inhalte der Broschüren für sie verständlich? Sind die Inhalte für ihre Praxis relevant, vollständig und die pädagogisch-didaktischen Handlungsempfehlungen im inklusiven Unterricht konkret umsetzbar? Ist die grafische Darstellung der Broschüren ansprechend? In einem weiteren Schritt sollte die Evidenz der beschriebenen pädagogisch-didaktischen Handlungsempfehlungen empirisch überprüft werden: Inwiefern wirken sie sich tatsächlich förderlich auf das Mathematik- und Fremdsprachenlernen von Kindern mit einer USES aus? Spannend wäre auch zu erforschen, inwiefern sich die pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen auf die Förderung anderer Kinder mit Beeinträchtigung beziehungsweise auf sukzessiv bilinguale Kinder auswirkt.

7 Verzeichnisse

7.1 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Erklärung
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit- /Hyperaktivitätsstörung
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
GD1	Gruppendiskussion 1
GD2	Gruppendiskussion 2
ISR	Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
SHS	Sprachheilschule
USES	Umschriebene Sprachentwicklungsstörung
VSA	Volkschulamt des Kantons Zürich

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Visualisierung zur Unterscheidung von Verstehen, unsicherem Verstehen und Nichtverstehen	21
Abbildung 2 Darstellung der Borschüre: Umschriebene Sprachentwicklungsstörungen erkennen, verstehen und fördern	49
Abbildung 3 Darstellung der Borschüre: Fremdsprachen lernen mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung	50
Abbildung 4 Darstellung der Broschüre: Mathematik lernen mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung	50

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Zeitliche Planung der Produktentwicklung	48
Tabelle 2 Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich "Deutsch"	72
Tabelle 3 Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich "Mathematik"	73
Tabelle 4 Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich "Bewegung und Sport"	74
Tabelle 5 Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich "Musik"	74
Tabelle 6 Antworten aus den Fragebögen und Fragen im Bereich "Soziale Kompetenz"	75
Tabelle 7 Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich «Methodische Kompetenz»	76
Tabelle 8 Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich "Personale Kompetenz"	76
Tabelle 9 Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich "Zusammenarbeit und Organisation"	77

7.4 Literaturverzeichnis

Appelbaum, B. (2016). *Gebärden in der Sprach- und Kommunikationsförderung* (1. Auflage.). Idstein: Schulz-Kirchner.

Assmann, K. (2018). *Praxis Profi Kooperative Lernmethoden*. Oberursel: Finken-Verlag GmbH.

Aster, M. von. (2005). Wie kommen Zahlen in den Kopf? Ein Modell der normalen und abweichenden Entwicklung zahlenverarbeitender Hirnfunktionen. In M. von Aster & J.H. Lorenz (Hrsg.), *Rechenstörungen bei Kindern* (S. 13–33). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Beck, L. (2012). Einblicke in das Zusammenspiel sprachlicher und emotionaler Kompetenzen. (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie SAL & Fachverband für das Sprachheilwesen, Hrsg.) *SAL-Bulletin*, (Nr. 146), 5–12.

Berg, M. (2015). Grammatikverständnis und mathematische Fähigkeiten sprachbehinderter Kinder. *Sprache · Stimme · Gehör*, 39, 76–80.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2018, Dezember). Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich, Grundlagen, Regelungen und Finanzen. Zugriff am 20.8.2021. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/sonderschulen/integrierte-sonderschulung/integrierte_sonderschulung.pdf

Blume, A. & Röhner-Münch, K. (2012). Frühenglisch (Behinderung, Bildung, Partizipation). In U. Lütke & O. Braun (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation*. Stuttgart: Kohlhammer.

Born, A. & Oehler, C. (2020). *Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern: ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten*.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) (Hrsg.). (2019, September 20). ICD-10-GM Version 2020. Zugriff am 16.3.2022. Verfügbar unter: <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2020/>

Bürli, A. & Strasse, U. (2009). *Integration und Inklusion aus internationaler Sicht*. (A.-D. Stein, Hrsg.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Chilla, C. (2019). Spracherwerbsverzögerung - Spracherwerbsstörung (DAZ-Handbücher). In S. Jeuk & J. Settinieri (Hrsg.), *Sprachdiagnostik Deutsch als Zweitsprache: ein Handbuch*. Berlin ; Boston: De Gruyter.

Donlan, C. (2003). The early numeracy of children with specific language impairments. *The development of arithmetic concepts and skills. Constructing adaptive expertise*. (S. 337–358). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Donlan, C., Cowan, R., J. Newton, E. & Lloyd, D. (2007). The role of language in mathematical development: Evidence from children with specific language impairments. *Cognition*, (103), 23–33.

EDK. (2017, März 13). Lehrplan 21 Volksschule Kanton Zürich. *Lehrplan 21*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php>

Fazio, B. B. (1999). Arithmetic Calculation, Short-Term Memory, and Language Performance in Children With Specific Language Impairment. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 42(2), 420–431. American Speech-Language-Hearing Association.

Fenk, S. & Leisner, A. (2004). Fremdsprachenunterricht mit sprachbehinderten Kindern - eine Herausforderung für Lernende und Lehrende?! : „Nothing succeeds like success“ oder „Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg“. *Die Sprachheilarbeit*, S. 175-181.

Frigerio Sayilir, C. (2011). Kinder mit besonderen Bedürfnissen lernen Fremdsprachen. Ein heilpädagogischer Blick auf das Fremdsprachenlernen. *Babylonia, Die Ausspracheschulung im Fremdsprachenunterricht* (2/11), 92–97.

Frigerio Sayilir, C. (2017, September 1). Fremdsprachen lernen trotz Sprachbehinderung. Brugg. Zugriff am 25.9.2020. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/56781085-Fremdsprachen-lernen-trotz-sprachbehinderung.html>

Glück, C. W., Theisel, A. & Spreer, M. (2020). Sprachliche Fähigkeiten und Schulleistungen von Grundschulkindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Sprache im Längsschnitt. Pabst Science Publishers.

Grimm, A. & Hübner, J. (im Druck). Nonword repetition by bilingual learners of German. The role of language-specific complexity. In C. dos Santos & L. de Almeida (Hrsg.), *Bilingualism and Specific Language Impairment*. Amsterdam: Benjamins.

Gründemann, A. & Welling, A. (2002). Kinder mit sprachlichen Beeinträchtigungen lernen Fremdsprachen (KFU). In H. Decke-Cornill & M. Reichart-Wallrabenstein (Hrsg.), *Fremdsprachenunterricht in medialen Lernumgebungen*. Frankfurt am Main ; New York: P. Lang.

Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien: eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen ; [Download-Material]* (1. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.

Hofmann, J. (2018, Mai). Die gegenseitige Abhängigkeit von Spiel- und Sprachentwicklung bei Kindern im Alter von null bis sechs Jahren. Verfügbar unter: https://www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_Hofmann_2018_Spiel-_und_Sprachentwicklung_01.pdf

- Hug, T., Poscheschnik, G., Lederer, B. & Perzy, A. (2020). *Empirisch forschen: die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (utb Schlüsselkompetenzen) (3., überarbeitete und ergänzte Auflage.). München: UVK Verlag.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.). (2022, Januar). *Schulische Heilpädagogik. Studienbroschüre zum Master*. Zugriff am 8.5.2022. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/StudienbroschuereMA_SHP_22_web.pdf
- Kaiser-Mantel, H. (2012). *Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie: Bausteine für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ; mit 3 Tabellen* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik). München: Reinhardt.
- Kannengieser, S. (2009). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie - mit Zugang zur Medizinwelt* (1. Auflage.). München: Urban & Fischer in Elsevier.
- Kiese-Himmel, C. (2019). *Das Arbeitsgedächtnis - eine Bestandsaufnahme*. Georg Thieme Verlag KG Stuttgart. Zugriff am 9.4.2022. Verfügbar unter: <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/a-0899-6784.pdf>
- Kühn, T. & Koschel, K.-V. (2018). *Gruppendiskussionen: ein Praxis-Handbuch* (2. Auflage.). Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS.
- Lienhard, P., Joller-Graf, K. & Mettauert Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration: auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Lorenz, J. H. (2005). Mathematikverstehen und Sprachrezeptionsstörungen in den Eingangsklassen. In P. Arnoldy & B. Traub (Hrsg.), *Sprachentwicklungsstörungen für erkennen und behandeln. Bericht über den 16. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik* (S. 184–194). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.
- van Luit, J. E. H., van de Rijt, B. A. M. & Hasemann, K. (2001). *Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Mahlau, K. & Herse, S. (2017). *Sprechen, Spielen, Spaß - sprachauffällige Kinder in der Grundschule fördern: mit 171 Übungen und Online-Zusatzmaterial*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Pädagogik) (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Mieting, J. (2019). Sprachtherapeutische und Lernstrategische Ansätze im Englischunterricht der Förderschule Schwerpunkt Sprache - auch mit Hilfe digitaler Medien (Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung), (2), 85–91.
- Moser Opitz, E. (2006). Rechenschwäche: Grundsätzliche Überlegungen und aktuelle Forschungsergebnisse unter besonderer Berücksichtigung der Sprache. *SAL-Bulletin, Nr.120*.
- Moser Opitz, E. (2019). Rechenschwäche. Vorlesung gehalten am Studientag HfH, HfH Zürich.
- Moser Opitz, E. & Freesemann, O. (2012). Rechenschwäche: Diagnose, Merkmale, Fördermöglichkeiten. (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), Hrsg.), (18. Jahrgang, 6/2012), 6–14.
- Nickisch, A. (1988). Motorische Störungen bei Kindern mit verzögerter Sprachentwicklung. *Folia Phoniatica Et Logopaedica - FOLIA PHONIATR LOGOPAED, 40*, 147–152.
- Nickisch, A. & von Kries, R. (2009). Short-Term Memory (STM) Constraints in Children With Specific Language Impairment (SLI): Are There Differences Between Receptive and Expressive SLI? *Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 52*(3), 578–595.
- Preiß, G. & Preiß, G. (2012). *Verlaufspläne für die Lerneinheiten 1 bis 10 der „Entdeckungen im Zahlenland“* (Leitfaden Zahlenland) (4. Aufl.). Kirchzarten, Breisgau: Zahlenland Prof. Preiß.

- Reber, K. (2007). Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts - Versprachlichung im Mathematikunterricht. LMU München.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2009). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik) (Band 2). München: Ernst Reinhardt.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2017). *Sprachförderung im inklusiven Unterricht: Praxistipps für Lehrkräfte: mit Kopiervorlagen als Online-Zusatzmaterial* (Inklusiver Unterricht kompakt). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2018). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik) (4., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Rissling, J.-K., Ronniger, P., Petermann, F. & Melzer, J. (2019). Psychosoziale Belastungen bei Sprachentwicklungsstörungen: Eine Bestandsaufnahme. Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen.
- Ritterfeld, U., Starke, A., Röhm, A., Latschinske, S., Wittich, C. & Moser Opitz, E. (2013). Über welche Strategien verfügen Erstklässler mit Sprachstörungen beim Lösen mathematischer Aufgaben? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 64, 136–143.
- Röhm, A., Starke, A. & Ritterfeld, U. (2017). Die Rolle von Arbeitsgedächtnis und Sprachkompetenz für den Erwerb mathematischer Basiskompetenzen im Vorschulalter. Ernst Reinhardt Verlag.
- Romonath, Prof. Dr. R. (2006). Fremdsprachen lernen bei Legasthenie. *Aus Forschung und Wissenschaft*, (4/06), 21–31.
- Ruberg, T. & Rothweiler, M. (2012). *Spracherwerb und Sprachförderung in der KiTa* (Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit). Stuttgart: Kohlhammer.
- Scherger, A.-L. (2020). Erprobung von LITMUS-Screening für SES bei Mehrsprachigkeit - Morphosyntax und phonologische Komplexität*. (Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. (dgs), Hrsg.) *Forschung Sprache*, (2/2020), 10–25.
- Schlatter, K., Tucholski, Y. & Curschellas, F. (2016). *DaZ unterrichten: ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen* (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (1. Auflage.). Bern: Schulverlag plus AG.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Schweizer Zahlenbuch. 1: Heilpädagogischer Kommentar: Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (Vollständig überarbeitete Neuauflage.). Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Schröder, A. (2014). Förderung mathematischen Lernens mit Kindern mit Spracherwerbsstörungen. In S. Sallat, M. Spreer & C.W. Glück (Hrsg.), *Sprache professionell fördern* (S. 91–97). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Schröder, A. & Ritterfeld, U. (2014). Zur Bedeutung sprachlicher Barrieren im Mathematikunterricht der Primarstufe: Wissenschaftlicher Erkenntnisstand und Reflexion in der (Förder-)Schulpraxis (*Forschung Sprache*), 49–69.
- Schulz, M., Mack, B. & Renn, O. (Hrsg.). (2012). *Fokusgruppen in der empirischen Sozialwissenschaft: von der Konzeption bis zur Auswertung*. Wiesbaden: Springer VS.
- Schulz, P. & Tracy, R. (2011). *LiSe-DaZ. Linguistische Sprachstandserhebung - Deutsch als Zweitsprache* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co.KG.
- Sparks, Ri. L. (2001). Foreign Language Learning Problems of Students Classified as Learning Disabled and Non-Learning Disabled: Ist There a Difference? *Topics in Language Disorders*, 21(2), 38–54.

Steinweg, A. S. (Hrsg.). (2018). *Inhalte im Fokus – Mathematische Strategien entwickeln: Tagungsband des AK Grundschule in der GDM 2018* (Mathematikdidaktik Grundschule). Bamberg: University of Bamberg Press.

Streit, U. & Jansen, F. (2020). *Mathe lernen nach dem IntraActPlus-Konzept: Rechnen lernen in Klasse 1 ; auch für Förderschule, Schulvorbereitung und Dyskalkulie-Therapie*. Springer-Verlag GmbH.

von Suchodoletz, W. (2003). Umschriebene Sprachentwicklungsstörungen. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 151(1), 31–37.

Tracy, R. (2007). Wie viele Sprachen passen in einen Kopf? Mehrsprachigkeit als Herausforderung für Gesellschaft und Schule. In T. Anstatt (Hrsg.), *Mehrsprachigkeit bei Kindern und Erwachsenen: Erwerb, Formen, Förderung* (S. 69–92). Tübingen: Attempo.

Wildegger-Lack, E. (2011). *Therapie von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen (3 - 10 Jahre): mit 38 Tabellen* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik). München: Reinhardt.

Wilken, E. (Hrsg.). (2018). *Unterstützte Kommunikation: eine Einführung in Theorie und Praxis* (5., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Wittgenstein, L. (1922). *TractatusLogico-Philosophicus*. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.

8 Anhang

8.1 Situationsanalyse: Förderung der Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung an der Regelschule

8.1.1 Vorgehen zur Erfassung Unsicherheiten und der konkreten Fragen

Als Grundlage für diese Masterarbeit diente eine Situationsanalyse. Diese wurde mit Hilfe von Fragebögen zur Qualitätssicherung der SHS Winterthur (vgl. Anhang 8.1.3) erhoben, sowie durch eine Auswertung der Fragen von Fachpersonen aus zwei Beratungstätigkeiten im August und September 20 der Schulleiterin der SHS Winterthur in Zusammenarbeit mit der Studentin.

8.1.1.1 Fragebögen

An der Sprachheilschule Winterthur (SHS) werden Kinder mit USES vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse betreut. Jedes Jahr verlassen Kinder mit USES die SHS auf den Beginn eines neuen Schuljahres und werden in Regelschulen oder anderen Sonderschulen integriert. Vorgängig finden Übergabegespräche statt. Nach der Reintegration werden die Kinder im November des jeweiligen Jahres durch die Heilpädagoginnen und -pädagogen, die Sozialpädagoginnen und Pädagogen sowie die Logopädinnen und Logopäden der Sprachheilschule an ihrem neuen Schulort besucht. Im Sinne einer Qualitätssicherung findet ein Auswertungsgespräch zwischen den Fachkräften der SHS und den neuen Fachkräften vor Ort statt. Grundlage für das Gespräch bildet ein Fragebogen (vgl. Anhang 8.1.3). Im November 2019 wurden neunzehn solcher Fragebögen ausgefüllt. Die Frage «Kann das Kind in der Regelklasse / neuen Sonderschule bestehen?» bildet die Grundlage der Befragung. Ankreuzbar sind die Kategorien «Ja, uneingeschränkt», «Ja, aber», «nein, aber» und «nein, uneingeschränkt». Bei der Kategorie «Ja, uneingeschränkt» wird nach den Erfolgsfaktoren gefragt. Bei den anderen drei Kategorien nach den Einschränkungen. In den Auswertungsgesprächen wird klar, dass die Fachkräfte der Regelschule häufig von den Einschränkungen, welche sie beobachten können, überrascht sind. Ein möglicher Zusammenhang der Einschränkung mit einer USES ist für sie nicht immer ersichtlich. Erklärungen der Fachkräfte der SHS und Hilfestellungen im Umgang mit den Einschränkungen werden meist dankend angenommen (vgl. Kap. 8.1.2.7). Die Fragebögen werden für die Situationsanalyse ausgewertet. Die genannten Erfolgsfaktoren und Einschränkungen geben erste Hinweise, in welchen Bereichen für die Fachkräfte zusätzliche Informationen über USES und die Auswirkungen auf den Unterricht hilfreich sein könnten.

8.1.1.2 Beratungstätigkeit

Im August und September 20 begleitete die Studentin ihre Schulleitung der SHS Winterthur an zwei Beratungsgesprächen, zu welchen sie als Fachpersonen über USES eingeladen wurden. Die erste Beratung war eine Einzelfallbesprechung eines Kindes mit USES in der Regelschule. Bei der zweiten Beratung handelte es sich um einen Fachinput für Therapeutinnen, Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen und Pädagogen einer Regelschule, bei welchem vorgängig und während des Inputs Fragen der Fachpersonen besprochen wurden. Die

Fragen und Themenschwerpunkte wurden während der Beratungen notiert und dienen als weitere Grundlage für die Situationsanalyse.

8.1.2 Analyse der Daten

In 18 von 19 Fällen wird die Reintegration als gelungen beurteilt, das Kind an der neuen Schule bestehen. In 6 Fällen kann das Kind uneingeschränkt an der neuen Schule bestehen, in 12 Fällen kann es bestehen mit Einschränkungen. In einem Fall wird angegeben, dass das Kind uneingeschränkt *nicht* an der Schule bestehen kann. Die Analyse der Daten zeigt, dass die Bereiche, in welchen die Fachkräfte bei den Kindern Erfolgsfaktoren und Einschränkungen beobachten, sehr vielfältig sind und verschiedene Bereiche des Unterrichts betreffen. Für eine bessere Übersicht werden die Antworten der Fragebögen nach Kategorien des Lehrplan 21 des Zyklus eins und zwei geordnet (EDK, 2017). Erfolgsfaktoren und Einschränkungen werden auch in Bezug auf die *Organisation und Zusammenarbeit* an der Schule genannt. Diese werden in einem zusätzlichen Unterkapitel zusammengefasst (vgl. Kap. 8.1.2.7). Die Antworten aus den Fragebögen sind im Folgenden violett geschrieben. In Klammer wird genannt, wie häufig eine Aussage bei Kindern genannt wurde, z.B. (4). Die Themenfelder und Fragen aus den zwei Beratungstätigkeiten wurden ebenfalls nach den Kategorien des Lehrplan 21 geordnet und Bemerkungen und Fragen in einer separaten Spalte notiert. Die Fragen aus der Einzelfallberatung sind grün geschrieben, die Fragen aus dem Fachinput blau.

8.1.2.1 Deutsch

Tabelle 2 Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich "Deutsch"

Erfolgsfaktoren	Einschränkungen
<p>Hören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fühlt sich in der Gruppe angesprochen (1) <p>Sprachverständnis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fragt gut nach (4) - Kennt gute Strategien, wenn sie etwas nicht versteht (1) 	<p>Hören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angesprochen fühlen ist schwierig (1) - Warum hat Kind Mühe, Laute herauszuhören? <p>Sprechen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schlecht verständlich (1) - spricht leise (1) - Wenn Kind emotional ist, hat es hohes Sprachtempo – ist kaum verständlich. <p>Lesen und Schreiben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprachlich sehr schwierig für ihn, vor allem beim Schreiben und Lesen (2) - Kind hat Mühe beim Verschleifen der Buchstaben – warum? Was tun? - Kind kann sich Phonem-Grafem-Korrespondenz schwer merken – was tun? <p>Sprachverständnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprachverständnis tief (1) - Sprachverständnis in grosser Klasse (1)
Bemerkungen und Fragen	
<p>Fragen nach Fachwissen über USES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überblick über Formen der USES, Erklärung der wichtigen Begrifflichkeiten - Nehmen Spracherwerbsstörungen tendenziell zu? Wenn ja, was sind die Ursachen? - Kind hat grosse Mühe mit der Merkfähigkeit- warum? <p>Fragen nach der Diagnose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie kann ich ein Logoproblem erkennen? - Sprachstandserfassung auf KIGA-Stufe -> Welches Screening können nicht-Spezialisten wie SHPs niederschwellig anwenden? - Wie lange sollen wir mit Logoabklärung warten? - Wie unterscheidet sich eine Spracherwerbsstörung von einer Merkfähigkeitsschwäche? - Wie kann eine Merkfähigkeitsschwäche bei einem fremdsprachigen KIGA-Kind mit einer Spracherwerbsstörung ausgeschlossen werden? 	

Fragen nach Unterstützungsmöglichkeiten:	
-	Können Gebärden Kinder mit Spracherwerbsstörungen helfen? (PORTA-Gebärden) (Hören, Sprechen, Sprachverständnis)
-	Gibt es einen definierten Basiswortschatz mit Piktogrammen? (Hören, Sprechen, Sprachverständnis)
-	Übungen / Hilfsmittel?
-	Umgang mit Kindern, die eine oder beide dieser Schwächen (SSES und Merkfähigkeit) auftreten
-	Wie viel DaZ «braucht» ein Kind, bis es Deutsch sprechen kann? Wie hängt SSES mit DaZ zusammen?

Bei den Fragebögen werden sowohl Erfolgsfaktoren wie auch Einschränkungen für das Bestehen in der Klasse im Bereich Deutsch genannt. In den Beratungen wurden im Bereich Deutsch ebenfalls zahlreiche Fragen gestellt. Die genannten Bereiche umfassen die Lehrplan 21 Bereiche *Hören, Schreiben, Lesen* und *Sprechen*. Im Fokus stehen die *Aussprache* (z.B. Kind spricht leise, unverständlich, hohes Sprechtempo), das *Angesprochen fühlen*, das *Sprachverständnis* und *Strategien beim Nichtverstehen* sowie Schwierigkeiten beim *Lesen und Schreiben* (z.B. Laute heraushören, Verschleifen der Buchstaben, Merken der Phonem-Grafem-Korrespondenz). Aus den Beratungen kamen zusätzlich Fragen allgemein zu USES (z.B. Überblick über Formen der USES, Begrifflichkeiten, Ursache, Häufigkeit) und spezifische Fragen zur Diagnose (z.B. Problem erkennen, geeignete Sprachstandserfassung, Merkfähigkeit und USES) und Unterstützungsmöglichkeiten (z.B. Einsatz von Gebärden, geeignete Übungen und Hilfsmittel, DaZ und USES). Nicht genannt wurden die Bereiche *Sprache im Fokus* und *Literatur im Fokus*.

8.1.2.2 Mathematik

Tabelle 3 Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich "Mathematik"

Erfolgsfaktoren	Einschränkungen
-	<ul style="list-style-type: none"> - Kind braucht in allen Bereichen Lernzielanpassungen für die Regelschule. War es sinnvoll, ihn zu diesem Zeitpunkt zu reintegrieren? Wird die RS ihm gerecht? (1) - Noten nicht in allen Fächern (1) - Leistungsstand nicht klassenadäquat (1) - Das Kind hat grosse Mühe im Zählen. Wie sollen wir damit umgehen? - Kind verwechselt Zehner und Einer. Wir kommen nicht weiter! Gibt es da Tipps?
Bemerkungen und Fragen	
- Das Kind hat auffallend Mühe beim Erwerb der Grundfertigkeiten. Kann das mit der Sprachentwicklungsstörung zusammenhängen?	

Bei den Fragebögen werden im der Bereich Mathematik keine spezifische Erfolgsfaktoren und Einschränkungen genannt. Ganz allgemein wird in den Fragebögen angesprochen, dass der der *Leistungsstand nicht klassenadäquat* sei und das Kind «in allen Bereichen eine Lernzielanpassung braucht» - somit auch in Mathematik. Es wird in Frage gestellt, ob eine Reintegration zu diesem Zeitpunkt sinnvoll war. Die Aussage könnte ein Hinweis darauf sein, dass der befragten Fachperson nicht bewusst war, dass sich eine USES meist auf viele Bereiche des Unterrichts auswirkt und deshalb Lernzielanpassungen in mehreren Fächern bedingen kann. In der Einzelfallberatung zeigte sich, dass die Fachkräfte erkennen, dass das Kind mit USES grosse Schwierigkeiten im Mathematiklernen hat (z.B. Das Kind verwechselt Zehner und Einer, hat Mühe beim Zählen und allgemein im Erwerb der Grundfertigkeiten). Ein möglicher Zusammenhang der Schwierigkeiten im Mathematiklernen mit einer USES war den Fachpersonen nicht bekannt. Sie hatten zudem Fragen zur Förderung des Kindes mit USES im Mathematiklernen.

8.1.2.3 Bewegung und Sport

Tabelle 4 Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich "Bewegung und Sport"

Erfolgsfaktoren	Einschränkungen
	<ul style="list-style-type: none"> - Kann einfache Spielregeln nicht einhalten. (1) - Grosse Frustration, wenn etwas nicht gleich klappt. (1) - Schlechte Orientierung im Raum – stösst beim Fangis mit Kindern zusammen - Mühe mit der Balance - Erlernen von Bewegungsabläufen und der Koordination - Mühe beim Schreibablauf, allg. Feinmotorik
Bemerkungen und Fragen	
<ul style="list-style-type: none"> - Ist es Sinnvoll, wenn verschiedene Sinneskanäle angesprochen werden? - Zusammenhang von Sprache und Bewegung - Merkfähigkeit und Zusammenhang mit Bewegung 	

Sowohl bei den Fragebögen wie auch bei der Einzelfallberatung wurden Einschränkungen im Bereich Bewegung und Sport genannt sowie beim Fachinput Fragen dazu gestellt. Angesprochen wurden die Teilbereiche *Orientierung im Raum, Balance, Bewegungsabläufe, Koordination, Schreibablauf und Feinmotorik* sowie *das Einhalten von Spielregeln und der Umgang mit Frustration*. Der Umgang mit Frustration könnte zu dem Lehrplan 21 Bereich *Überfachliche Kompetenz* gezählt werden. Weiter wurde nach dem Zusammenhang von Merkfähigkeit und Bewegung, Sprache und Bewegung und dem Ansprechen verschiedener Sinneskanäle gefragt. Spezifische Erfolgsfaktoren wurden nicht erwähnt.

8.1.2.4 Musik

Tabelle 5 Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich "Musik"

Erfolgsfaktoren	Einschränkungen
	<ul style="list-style-type: none"> - Grosse Mühe im Schulorchester mitzukommen. Kann Anleitungen des Dirigenten nicht folgen (1) - Kann Puls nicht halten (1) - Vergisst wie die Finger die Töne spielen sollen, Merkfähigkeit? (1) - Kann sich Liedtexte nicht merken (1)
Bemerkungen und Fragen	

Der Bereich Musik wurde bei einem Fragebogen erwähnt, nicht aber bei der Einzelfallberatung oder dem Fachinput. Aufgelistet wurden Einschränkungen im Teilbereich *Puls halten, Liedtexte merken, Mitkommen im Schulorchester und sich merken, wie man Töne auf dem Instrument spielt*. Wie bereits im Bereich Deutsch wird hier die *Merkfähigkeit* angesprochen.

8.1.2.5 Fremdsprachunterricht: Englisch und Französisch

Tabelle Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich "Fremdsprachunterricht"

Erfolgsfaktoren	Einschränkungen
	<ul style="list-style-type: none"> - Verliert schnell die Motivation.

	- braucht sehr viel Zeit, um sich Wortschatz anzueignen. Lernzielanpassungen nötig!
Bemerkungen und Fragen	
- Sollen Kinder mit USES am Fremdsprachunterricht teilnehmen oder die Zeit fürs Deutschlernen brauchen?	

Der Fremdsprachunterricht wurde in der Fachinputberatung erwähnt. Von Bedeutung war die Frage, ob Kinder mit USES am Fremdsprachenunterricht teilnehmen sollen oder die Zeit für das Deutschlernen nutzen sollen. Im Gespräch zeigte sich, dass sich die Fachkräfte uneinig waren, ob und wie eine USES einen Einfluss auf das Erlernen einer Fremdsprache hat und wie damit umgegangen werden soll.

8.1.2.6 Überfachliche Kompetenz

Im Bereich der *Überfachlichen Kompetenz* wurden auffallend viele Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen genannt. Die Hinweise aus den Fragebögen und Beratungen werden deshalb zusätzlich in die drei Teilbereiche des Lehrplan 21 *soziale Kompetenz*, *methodische Kompetenz* und *personale Kompetenz* eingeordnet.

Tabelle 6 Antworten aus den Fragebögen und Fragen im Bereich "Soziale Kompetenz"

Soziale Kompetenz	
Erfolgsfaktoren	Einschränkungen
Kontaktaufnahme, Anschluss: - Hat Freundin gefunden (1) - Ist sozial gut integriert (1) - Anständig (1) - Sucht gute Vorbilder (1) - Älterer Bruder unterstützt in der Pause (1) Verhalten: - Hohe Sozialkompetenz (4) Klasse: - Klasse ist sozial (2) (Kontaktaufnahme, Anschluss: - sozial schwierig, findet kaum Anschluss (1) - Aussenseiter, wenig, bzw. ungünstige Kontaktaufnahme (1) - Hat noch kaum Kontakt zu anderen Kindern (1) - Dem Kind und der Klasse fällt auf, dass es anders ist. Das führt zu vielen Frustrationen. Das Kind fällt aus der Klasse raus. - Teilhabe/Freunde in Stammklasse nur mit ISR-Kindern (1) Konflikte: - Streitigkeiten mit Mitschüler*innen (1) - Ist in der Pause in Konflikte verstrickt, die auf Grund der Sprache nur schwer aufzuarbeiten sind Verhalten: - Sprengt den Rahmen absolut (Verhalten) (1) - Sämtliche Massnahmen greifen nicht (1) - Unvorhersehbares Verhalten hält die anderen SuS auf Distanz (1) - U. ist keine Sprachheilkind, sondern verhaltensauffällig, Entwicklungsstand Trotzalter, Anmeldung für die Tagesklinik durch den KJPD steht an. Klasse: - Sehr anspruchsvolle Klasse (1)
Bemerkungen und Fragen	
-	

Bei den Fragebögen werden Erfolgsfaktoren sowie Einschränkungen für das Bestehen in der Klasse im Bereich *Soziale Kompetenz* genannt, in der Einzelfallberatung zwei Einschränkungen. Angesprochen werden: *die Kontaktaufnahme, das Finden von Anschluss in der Klasse* sowie der *Umgang mit Konflikten* und allgemein das *Verhalten des Kindes*. So wird als Erfolgsfaktor angesehen, wenn das Kind *sozial gut integriert* ist, die *hohe Sozialkompetenz* hat, das *Finden einer Freundin* und die *Orientierung an «guten Vorbildern»*. Ähnliche Faktoren werden auch als Einschränkungen genannt, zum Beispiel, dass das Kind *kaum Anschluss findet, ungünstig und wenig Kontakt aufnimmt*, der Klasse und dem Kind selbst das *«anders sein» auffällt* und es zu *Frustrationen* kommt. *Konflikte* mit

Mitschüler*innen und *herausforderndes Verhalten* werden ebenfalls als Einschränkung im Bestehen in der Klasse wahrgenommen. In einem Fall wird das Kind auf Grund seines Verhaltens bei einer Tagesklinik angemeldet. Als weiterer Faktor, der einschränkend oder fördernd wirken kann, wird die *Klasse* erwähnt, die entweder als «sozial» oder «anspruchsvoll» beschrieben wird.

Tabelle 7 Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich «Methodische Kompetenz»

Methodische Kompetenz	
Erfolgsfaktoren	Einschränkungen
-	- Findet selbst kaum Lösungsideen in unvorhergesehenen Situationen (1) - Er weiss nicht, wie man etwas auswendig lernen soll (1)
Bemerkungen und Fragen	
-	

In Fragebögen, nicht aber in den Beratungen, werden zwei Einschränkungen im Bereich *Methodische Kompetenz* genannt. Sie beziehen sich auf das *Aufgaben- und Problemlösen* und das *Erwerben von Lernstrategien*.

Tabelle 8 Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich "Personale Kompetenz"

Personale Kompetenz	
Erfolgsfaktoren	Einschränkungen
<p>Selbstreflexion - Eigene Ressourcen kennen und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennt Stärken und Schwächen (1) <p>Selbstständigkeit - Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbständig (1) - Arbeitet ruhig (2) - Zuverlässig (1) - Kann sich organisieren (1) <p>Eigenständigkeit - Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen:</p> <p>Weiteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirkt stabil (1) - Motivation: Neugier auf schulische Inhalte (1), Pers. Motivation des Kindes (1), In der Logo aufgeweckt (1) 	<p>Selbstreflexion - Eigene Ressourcen kennen und nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - traut sich wenig (1) - Kind fühlt sich «gestresst», weil andere Kinder viel schneller und weiter sind. Auch die eigene Schwester in der 1. Klasse. <p>Selbstständigkeit: Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwierigkeiten mit Abläufen (1) - «Aushalten» in der grossen Klasse, viele Wechsel von Gebäuden, wenig Begleitung ist für das Kind sehr schwierig (1) - Umgang mit Anforderungen (2) - Impulskontrolle, warten können ist schwierig (1) - Bedürfnisregulierung (1) - fordert von sich aus wenig ein (lethargisch) (1) - kommt von sich aus wenig ins selbständige Arbeiten (1) /Startet kaum alleine in die Arbeit (1) - kurze Konzentrationsspanne (1) <p>Eigenständigkeit - Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen:</p> <p>Weiteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - benötigt viel Zeit (4) - Die Schule ist noch nicht vertraut mit ISR-SuS und verwundert über das langsame Tempo auch im allgemeinen Schulablauf (Anziehen, Raum wechseln, Anleitungen, etc.)
Bemerkungen und Fragen	
- Kind hat grosses Störungsbewusstsein und geringe Frustrationstoleranz – wie Umgang damit?	

In den Fragebögen und der Einzelfallberatung werden Erfolgsfaktoren und Einschränkungen im Bereich der *Personalen Kompetenz* genannt. Sie beziehen sich auf die Teilbereiche *Selbstreflexion* und *Selbstständigkeit*. Der Bereich der *Eigenständigkeit* wird nicht angesprochen. Im Bereich der *Selbstreflexion* wird als fördernd für das Bestehen in der Klasse betrachtet, wenn das Kind *seine Stärken und Schwächen kennt*. Als hinderlich, wenn es sich *wenig traut* oder *zu sehr «gestresst» fühlt*. Besonders häufig wird der Bereich der *Selbstständigkeit* angesprochen.

Als förderlich gilt allgemein *Selbständigkeit, ruhiges Arbeiten, Zuverlässigkeit* und *sich organisieren können*. Als einschränkend werden *Schwierigkeiten mit Abläufen, der Umgang mit Anforderungen (z.B. Warten können, Impulskontrolle)* und Probleme mit der *Bedürfnisregulierung* wahrgenommen. Bei der Einzelberatung wurde zudem erfragt, wie man mit dem *grossen Störungsbewusstsein des Kindes mit USES und dessen geringer Frustrationstoleranz umgehen* könne. Zudem wird erwähnt, dass Kinder *von sich aus wenig einfordern* oder Mühe haben mit dem *eigenständigen Start eine Arbeit* sowie eine *kurze Konzentrationsspanne*. Als Erfolgsfaktoren werden weiter die *Motivation* und *Neugierde* auf schulische Inhalte der Kinder erwähnt sowie der allgemeine Eindruck, dass das Kind *«stabil wirke»*. Als Einschränkende Faktoren wird mehrmals angeführt, dass das Kind mit USES *viel Zeit* benötige in schulischen aber auch im *«allgemeinen Schulablauf (Anziehen, Raum wechseln, Anleitungen, etc.)»*.

8.1.2.7 *Zusammenarbeit und Organisation*

Tabelle 9 Erfolgsfaktoren, Einschränkungen und Fragen im Bereich "Zusammenarbeit und Organisation"

Erfolgsfaktoren	Einschränkungen
<p>Organisation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISR-Status und die damit verbundene Unterstützung (1) - Kleine Gruppe (Sonderschule) (1) <p>Zusammenarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teamteaching (1) - Unterstützung des Umfeldes (2) - Übergabegespräche mit SHS und Besuch (5), Gute Übergabe: Gespräch im Vorfeld mit der Dossierverantwortlichen der SHS schätzten die Lehrpersonen sehr. Sie erhielten wertvolle Infos, vor allem bezüglich des Umgangs mit ihr. Auch der Bericht von der Logopädin wurde geschätzt. (1) - Möglichkeit, an SHS Rückfragen zu stellen (1) - Kannte Struktur der Tagesschule (1) - Teilreintegration vor dem Übertritt war sinnvoll (1) 	<p>Organisation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ressourcenknappheit (1) - Kein ISR zugesprochen (1) <p>Zusammenarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elternhaus überfordert (1) - Unterstützung durch die Eltern gering (1) - Wenn Familien instabil sind, eher länger an SHS behalten, um enge Begleitung gewährleisten zu können (1)
Bemerkungen und Fragen	
-	

In den Fragebögen liessen sich zahlreiche Erfolgsfaktoren und Einschränkungen in Bezug auf die *Zusammenarbeit und Organisation* finden. Ein *ISR-Status* und damit verbunden die gesprochenen *Ressourcen* werden als Erfolgsfaktor genannt, ebenso wie eine *kleine Lerngruppe*. *Kein ISR-Status* und *Ressourcenknappheit* wurden hingegen als einschränkend für das Bestehen in der Klasse wahrgenommen. Im Bereich der Zusammenarbeit werden das *Teamteaching*, die *Unterstützung des Umfeldes*, eine *Teilintegration vor dem Übertritt*, die bekannte *Tagesschulstruktur* sowie ein *sorgfältiges Übergabegespräch und Austausch von Fachwissen* der Fachkräfte der SHS und der Regelschule genannt. Als Einschränkungen werden vor allem eine *fehlende Unterstützung durch das Elternhaus* erwähnt.

8.2 Vorbereitung und Auswertung der empirischen Forschung

8.2.1 Screeningfragen zur Rekrutierung der Teilnehmenden der Gruppendiskussion

8.2.1.1 *Sozio-demografische Angaben:*

- Alter:
- Geschlecht:
- Sprache:
- Beruf:
- Arbeitsort:
- Arbeitsdauer mit Kindern mit USES:

8.2.1.2 *Ausschlussfragen*

- Denkst du, dass Fachpersonen in der Regelschule auf Grund ihrer Aus- und Weiterbildung ausreichend auf die Herausforderungen in der Förderung von Kindern mit USES geschult sind?
- Was hältst du von der Idee, eine Infobroschüre zum verschiedenen Fokusthemen zu machen, welche die spezifischen Herausforderungen eines Kindes mit USES in einem bestimmten Bereich, z.B. mathematisches Lernen, Fremdsprachenlernen, aufzeigen?

8.2.1.3 *Relevante Fragen für den Forschungsinhalt*

- Hast du grundsätzlich Kenntnisse über USES allgemein (noch spezifizieren!)
- Unterrichtest du/ förderst du Kinder mit USES im Fachbereich Mathematik aktuell oder hast du diese Tätigkeit in der Vergangenheit ausgeübt? Hast du Beobachtungen/ Kenntnisse über die spezifischen Herausforderungen der Kinder in diesem Bereich? Skale 1 – 10?
- Unterrichtest du/ förderst du Kinder mit USES in einer Fremdsprache aktuell oder hast du diese Tätigkeit in der Vergangenheit ausgeübt? Hast du Beobachtungen/ Kenntnisse über die spezifischen Herausforderungen der Kinder in diesem Bereich? Skale 1 – 10?

8.2.2 Leitfaden für die Gruppendiskussion

grau geschrieben = Hinweise /Erinnerungen für Moderatorin

schwarz geschrieben = konkrete Inhalte/ Fragen

8.2.2.1 Phase 1 Einführungsphase: Klären der Rahmenbedingungen (10')

Begrüssung

Dank für die Teilnahme

Forschungsprojekt vorstellen

Herleitung/Thema:

Als ich begann an der SHS zu unterrichten, wusste ich trotz Ausbildung sehr wenig über Kinder mit USES. Ich begann mich in Literatur einzulesen, die sich aber hauptsächlich auf den Bereich der Sprache und sprachheilpädagogischen Unterricht bezog. Bald fiel aber auf, dass die Kinder grosse Schwierigkeiten im mathematischen Lernen, in motorischen Bereichen, im Spiel, in Fach Musik und Fremdsprache, im Verhalten zeigten, etc.. Spezifische Literatur zu den einzelnen Fachbereichen fand ich praktisch keine. In Gesprächen mit Fachpersonen (Lehrpersonen, SHPs) der Regelschule fiel mir auf, dass das Wissen über Kinder mit USES gering ist. Die Masterarbeit bot sich an, die Herausforderungen der Kinder mit USES über den Deutschunterricht hinaus zu ergründen und belegen, sowie pädagogisch-didaktische Hilfestellungen ableiten, die im Unterricht berücksichtigt werden können.

Zweck:

Auf Grundlage von Literaturanalyse habe ich drei Broschüren erarbeitet zu den Themen:

- «Kinder mit umschriebener Sprachentwicklungsstörung – erkenne, verstehen und fördern»
- «Kinder mit umschriebener Sprachentwicklungsstörungen lernen Fremdsprachen»
- «Kinder mit umschriebener Sprachentwicklungsstörung lernen Mathematik»

Ziel ist es, diese drei Broschüren Fachpersonen zur Verfügung zu stellen, die mit Kindern mit USES arbeiten. Die Broschüren sollen sie dabei unterstützen, Kinder mit USES im Unterricht zu erkennen, zu verstehen und adäquat zu fördern. Entwicklung weiterer Broschüren ist geplant. -> Beispiele nennen

Ziel dieser Expertengruppe:

Es finden sich wenige Studien und Literatur zu Kindern mit USES und mathematischem Lernen oder Fremdsprachenunterricht. Durch eine Gruppendiskussion sollen die Inhalte der Broschüre kritisch hinterfragt und auf Korrektheit, Vollständigkeit, Relevanz für die Praxis und Verständlichkeit überprüft werden.

Formale Gegebenheiten

Ablauf:

In einem ersten Teil werde ich ein paar formale Dinge ansprechen. Anschliessend werden die drei Broschüren besprochen. Dazu habe ich Leitfragen notiert. Pro Broschüre ist ca. 1/2 Stunde Diskussionszeit eingeplant. Gegen Ende sind ca. 15 Minuten für den Abschluss reserviert.

Datenschutzerklärung, Aufnahme der Diskussion:

Die Gruppendiskussion wird aufgenommen. Sind damit nach wie vor alle einverstanden? Aufnahme wird mit der Masterarbeit abgegeben, aber darauf verwiesen, dass sie nicht weiterverwendet werden darf. -> Datenschutzerklärung unterschreiben lassen

Rolle der Teilnehmenden und der moderierenden Person:

Alle Expertinnen sind gleichwertig, alle persönliche Ansichten sind relevant und es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht. Als Moderatorin werde ich selbst nicht mitdiskutieren, sondern das Gespräch leiten.

Hinweise zur Gesprächsführung:

Trotz Leitfragen strebe ich kein Frage-Antwort-Wechsel an, sondern es soll eine lebendige Diskussion stattfinden. Freiräume für eure Antworten sind eingeplant. Für die Auswertung bin ich froh, wenn alle nacheinander und nicht durcheinander sprechen.

8.2.2.2 Phase 2 Aufwärmphase (10')

- Ihr seid alle sehr erfahrene Fachpersonen im Umgang mit Kindern mit USES. Wenn ihr an euren Alltag denkt, welche beeindruckende, witzige oder anderswertig besondere Situation ist euch in Bezug auf Kinder mit USES geblieben?

8.2.2.3 Phase 3 Hauptteil: Bearbeitung der Themenblöcke (90' / ca. 30' pro Themenblock)

Themenblock 1: Broschüre «Kinder mit USES erkennen, verstehen und fördern»

-> Kurze Übersicht zur Broschüre geben als Gedankenstütze (5')

-> Es werden nicht alle Fragen gestellt. Zuerst offenere Fragen, dann konkretere wählen.

Offenere Fragen: (Fokussieren v.a. Bereiche Vollständigkeit und Relevanz)

- Was ist aus eurer Sicht das Wichtigste, was eine Lehrperson, die neu mit einem Kind mit USES arbeitet, wissen muss? (*Vollständigkeit, Relevanz der Broschüreninhalte/Gewichtung*)
- Vor eurer Anstellung an der Sprachheilschule habt ihr mit Kindern im Regelunterricht gearbeitet. Wenn ihr zurückdenkt, hattet ihr da Kindern, von denen ihr im Nachhinein denkt, dass sie eine USES hatten? Woran würdet ihr sie jetzt mit eurer Praxiserfahrung erkennen? (*Vollständigkeit, Relevanz/Gewichtung*)

Konkretere Fragen:

- Gibt es Bereiche, die ihr als inkorrekt bezeichnen würdet? (*Korrektheit*)
- Gibt es in der Broschüre Bereiche, die ihr in Hinblick auf die Verständlichkeit überarbeiten würdet? (*Verständlichkeit*)
- Ihr seid eine Lehrperson, die neu mit Kindern mit USES arbeitet. An welchen Stellen der Broschüre hättet ihr Verständnisprobleme? (*Verständlichkeit*)
- Wenn ihr an den Inhalt der Broschüre «Kinder mit USES erkennen, verstehen und fördern» wurden aus eurer Sicht Aspekte zu wenig oder zu stark gewichtet? (*Vollständigkeit/Gewichtung*)

- Ihr arbeitet jeden Tag mit Kindern mit USES – welche drei Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen haltet ihr für besonders relevant? *(Vollständigkeit/Gewichtung)*

Themenblock 2: Broschüre «Kinder mit USES lernen Fremdsprachen»

-> Kurze Übersicht zur Broschüre geben als Gedankenstütze (5')

-> Es werden nicht alle Fragen gestellt. Zuerst offenere Fragen, dann konkretere wählen.

Offenere Fragen: *(Fokussieren v.a. Bereiche Vollständigkeit und Relevanz)*

- Ihr arbeitet jeden Tag mit Kindern mit USES – welche drei Auswirkungen einer USES auf den Fremdsprachenunterricht haltet ihr für besonders relevant? *(Vollständigkeit/ Relevanz)*
- Wenn ihr an eure Anfänge im Fremdsprachenunterricht mit Kindern mit USES zurückdenkt: Welche Fragen hattet ihr am Anfang in Bezug auf die Unterrichtsplanung für Kinder der Sprachheilschule? *(Vollständigkeit/ Relevanz)*
- Welche Anpassungen im Unterricht habt ihr, im Vergleich zum Unterricht mit Kindern an der Regelschule, vorgenommen? Bzw. welche Anpassungen sind aus logopädisch/therapeutischer Sicht besonders relevant? *(Vollständigkeit/ Relevanz)*

Konkretere Fragen:

- Gibt es Bereiche, die ihr als inkorrekt bezeichnen würdet? *(Korrektheit)*
- Gibt es in der Broschüre Bereiche, die ihr in Hinblick auf die Verständlichkeit überarbeiten würdet? *(Verständlichkeit)*
- Wenn ihr an den Inhalt der Broschüre «Kinder mit USES lernen Fremdsprachen» denkt, fehlen wichtige Inhalte oder Ausführungen? *(Vollständigkeit/ Relevanz)*
- Wenn ihr an den Inhalt der Broschüre denkt, gibt es Bereiche, die aus eurer Sicht überflüssig sind? *(Vollständigkeit/ Relevanz)*

Stimuli-Material

Beispiele aus dem Alltag an der SHS und Aussagen von Fachpersonen, z.B. «Kind mit USES war am Anfang hoch motiviert für den Englischunterricht. Bereits nach wenigen Wochen nahm die Motivation ab und es verweigerte sich.» «Kinder mit USES sollten zuerst richtig Deutsch lernen, Fremdsprachen überfordern sie.»

Themenblock 3: Broschüre «Kinder mit USES lernen Mathematik»

-> Kurze Übersicht zur Broschüre geben als Gedankenstütze (5')

-> Es werden nicht alle Fragen gestellt. Zuerst offenere Fragen, dann konkretere wählen.

Offenere Fragen: *(Fokussieren v.a. Bereiche Vollständigkeit und Relevanz)*

- Ihr habt Erfahrungen in der mathematischen Förderung von Kindern mit USES. Welches sind typische Auffälligkeiten von Kindern mit USES beim mathematischen Lernen? *(Vollständigkeit/Relevanz)*

- Welche Anpassungen im Unterricht habt ihr, im Vergleich zum Unterricht mit Kindern an der Regelschule, vorgenommen? Bzw. welche Anpassungen sind aus logopädisch/therapeutischer Sicht wichtig? *(Vollständigkeit/Relevanz)*

Konkretere Fragen:

- Gibt es in der Broschüre Bereiche, die ihr in Hinblick auf die **Verständlichkeit** überarbeiten würdet? *(Verständlichkeit)*
- Gibt es Bereiche, die ihr **als inkorrekt bezeichnen** würdet? *(Korrektheit)*
- Ihr arbeitet jeden Tag mit Kindern mit USES – welche drei Auswirkungen einer USES auf den Fremdsprachenunterricht haltet ihr für besonders relevant? *(Vollständigkeit/Relevanz)*
- Wenn ihr an den Inhalt der Broschüre «Kinder mit USES lernen Mathematik» denkt, **fehlen wichtige Inhalte** oder Ausführungen? *(Vollständigkeit/Relevanz)*
- Wenn ihr an den Inhalt der Broschüre denkt, gibt es Bereiche, die aus eurer Sicht **überflüssig** sind? *(Vollständigkeit/Relevanz)*

Stimuli-Material

Beispiele aus dem Alltag an der SHS und Aussagen von Fachpersonen, z.B. «Woran liegt es, dass so viele Kinder mit USES so Mühe in Mathe haben. Sie haben doch eine Sprachentwicklungsstörung und keine mathematische!» «Er kann auch in der dritten Klasse noch nicht bis 20 Zählen, ich weiss nicht mehr, wie ich das noch weiter fördern soll.»

8.2.2.4 Phase 4: Abschlussphase (15')

- Ihr seid eine Lehrperson, die neu mit einem Kinder mit USES arbeitet. Bzw. Logopädin, die eine Lehrperson begleitet, die neu mit einem Kinder mit USES arbeitet.
-> Welches sind die drei wichtigsten Punkte, die an der Broschüre noch verändert werden sollten, damit euch die Broschüre im Schulalltag wirklich unterstützen kann/ noch besser unterstützen kann? Welche drei Sachen sollen unbedingt beibehalten werden?
- Diskussionsbeiträge zusammenfassen und in Bedeutung zur Broschüre / Fragestellung bringen.

Abschluss: Dank und Ausblick

8.2.2.5 Audiodatei der zwei Gruppendiskussionen

Bei der ausgedruckten Version der Masterarbeit befinden sich die Audiodateien auf einem beigelegten USB-Stick:

USB-Stick_MA_M.Beerli/Audiodatei_Gruppendiskussionen/ audio_GD1_22.05.08.m4a

USB-Stick_MA_M.Beerli/Audiodatei_Gruppendiskussionen/ audio_GD2_22.05.09.m4a

Bei der digitalen Version der Masterarbeit sind die Audiodateien der Arbeit beigelegt:

Audiodateien_MA_M.Beerli/Audiodatei_Gruppendiskussionen/ audio_GD1_22.05.08.m4a

Audiodateien_MA_M.Beerli/Audiodatei_Gruppendiskussionen/ audio_GD2_22.05.09.m4a

8.2.3 Auswertung der empirischen Forschung

8.2.3.1 *Umschriebene Sprachentwicklungsstörungen erkennen, verstehen und fördern – Grundlagenwissen über Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung im Unterricht*

Kriterium: Korrektheit

GD1 = Gruppendiskussion 1 | GD2= Gruppendiskussion 2 | Die Diskussionsteilnehmenden wurden durch Initialen abgekürzt

Kriteriengeleitete Zusammenfassung der Aussagen aus der Gruppendiskussion	Wichtige Aspekte zusammengefasst / Bezug zur Broschüre	Hinweise für die Überarbeitung		Überarbeitung der Broschüre
		Bestätigung der Broschüreninhalte	Nicht erwähnt/ Hinweise für Ergänzungen und Anpassungen der Broschüreninhalte	

<p>Frage: Gibt es Bereiche, von denen ihr denkt, dass die so nicht korrekt sind/ die man anders schreiben müsste?</p> <p>Kapitel: Aussprache GD1: SB (11:52-15:35): Thema Artikulation wurde in Verstehen und Produzieren unterteilt. Artikulation ist nur Produktion. Artikulation hat nicht diese Gegenseite «Verstehen». Laute nicht unterscheiden können geht unter «auditive Verarbeitungsstörung», das liegt häufig zu Grunde bei USES. Laute, die ähnlich klingen nicht gut differenziert werden können. Das ist aber nicht Sprachverständnis, müsste somit anders bezeichnet werden. Artikulation und auditive Verarbeitungsstörung hängt nicht zwangsläufig zusammen. Deshalb würde ich das nicht zusammenschreiben. Phonologische Bewusstheit hat nichts mit Aussprache zu tun. Auditive Differenzierung ist ein Bereich der phonologischen Bewusstheit, aber es gehört auch dazu, ob sie Silben klatschen können, ob sie über Sprache nachdenken können, ohne über Bedeutung nachzudenken. Das hat nichts mit der Artikulation zu tun. Die Artikulation kann aber durch eingeschränkte phonologische Fähigkeiten gestört sein. Dann muss man die behandeln, dann kommt die Artikulation in Ordnung. Sie kann aber auch aus phonetischen Gründen – auch weil es VED ist, kann die Artikulation gestört sein. Ich würde das hier auseinandernehmen. GD1: MR (15:55-15:59): ist nichts aufgefallen, was sie grundlegend anders schreiben würde. (22:40-22:53) Ich habe bei vielem gedacht, genau so ist es. Ich finde es passend. GD1: BM (16:00 – 16:20, 16:55-17:00) fachlich habe ich keine Einwände. Bei vielen Sachen habe ich gedacht, genau so ist es im Alltag.</p> <p>Rückfrage (GD2): Sind euch die vier Sprachebenen bekannt? Gestern kam der Einwand, dass die Logopädin nicht vier sondern sechs kennt aus der Ausbildung.</p>	<p>GD1: Kapitel Aussprache stimme so nicht. Der Bereich des Verstehens hat nichts mit Artikulation zu tun. Sondern ev. mit auditiver Verarbeitungsstörung.</p> <p>GD2: 4 Sprachebenen sind in Hinblick auf</p>	<p>GD1: Zwei von drei Personen meinten, dass sie in Hinblick auf Korrektheit keine Einwände haben.</p> <p>GD2: Finden die Ausführungen zu den Sprachebenen, inkl. Kapitel Aussprache so gut, da sich die Broschüre nicht auf Zielgruppe Logopädinnen ausrichtet, muss nicht alles detailliert geschrieben werden.</p>	<p>Eventuell Überarbeiten der Sprachebene «Artikulation»? GD1: Artikulation ist nur Produktion und nicht verstehen. Verstehen müsste z.B. als «Schwierigkeiten in der Sprachverarbeitung» zusammengefasst werden.</p>	<p>Anpassungen im Kapitel Artikulation: Ich habe nochmals Anpassungen vorgenommen und benannt, dass der Bereich Aussprache - Verstehen eigentlich «auditive Wahrnehmung und Sprachbewusstheit» ist (Kannengieser, 2009, S. 325–364). Zu Gunsten einer besseren Übersicht bleibt es aber in einer Tabelle zusammengefasst. De Begriff <i>Sprachebene</i> wurde ersetzt durch <i>Sprachbereiche</i>.</p>
--	--	--	--	--

<p>GD2: SM (7:44-8:20): Die Broschüre ist nicht in erster Linie für Logopäden, für die Zielgruppe ist das gut. Es ist für Lehrpersonen, die müssen nicht alles genau wissen. Für das, was du es schreibst ist es perfekt.</p> <p>GD2: MG (2:56 – 3:56): Nein, für diejenigen, für die die Broschüre ausgerichtet ist, und das sind nicht in erster Linie Logopädinnen die frisch abgeschlossen haben, finde ich die Breite und Tiefe gut, um zu verstehen, um was es wirklich geht, in der Differenzierung sehr gut. In der Regelschule sollte man das Wissen, was ist eine USES haben. Wenn eine Regelschullehrerin diese Differenzierung versteht, macht sie einen wunderbaren Unterricht.</p>	<p>Zielgruppe so perfekt.</p> <p>GD2: MG und SM beurteilen die Inhalte der Broschüre als korrekt.</p> <p>GD1: Andere Bereiche werden als korrekt und treffend beurteilt.</p>			
--	--	--	--	--

<p>Sprachverständnis GD1: SB (19:15-20:25) Aufbau finde ich gut mit dem «worum geht's», dann die Leitfragen /woran kann ich das beobachten, welche Fragestellungen mache ich und die Schlussfolgerungen. Diesen Aufbau finde ich gut. Am Schluss steht: Alle Sprachebenen haben Auswirkungen auf das Sprachverständnis, da würde ich das rausnehmen. Die Schwierigkeiten mit der Sprachverarbeitung - auditive Differenzierung, auditive Merkfähigkeit – rausnehmen, phonologische Bewusstheit, also all diese Sachen unter «Schwierigkeiten mit der Sprachverarbeitung» zusammenfassen und weg von der Artikulation gehen. (20:50-22:28) Sprachverständnis wurde früher als eigene Ebene behandelt. Wortschatz ist eine Ebene, Morphologie/Syntax, Aussprache und das Sprachverständnis ebenfalls eine eigene Ebene. Bei den anderen Bereichen stimmt es mit dem Verständnis und der Produktion. Da könnte man es so lassen und auch im Bereich Sprachverständnis in etwas so drin lassen</p>	<p>GD1: Kapitel Sprachverständnis: Nicht Artikulation hat Auswirkungen auf das Sprachverständnis, sondern der Bereich des «Verstehens», das ist aber eher zusammenzufassen als «Probleme mit der Sprachverarbeitung».</p>		<p>Überarbeitung des Kapitels Sprachverständnis? Der Bereich Aussprache (Produktion) müsste dann entfernt werden, da sich die Produktion des Kindes nicht auf sein Sprachverständnis auswirkt.</p>	<p>Anpassungen im Kapitel Sprachverständnis: Da der Bereich der Aussprache differenziert wurde, wurde auch das Kapitel Sprachverständnis überarbeitet und die Produktion/Aussprache nicht als Einflussfaktor auf das Sprachverständnis erwähnt.</p>
--	--	--	---	---

Kriterium: Vollständigkeit und Praxisrelevanz

GD1 = Gruppendiskussion 1 | GD2= Gruppendiskussion 2 | Die Diskussionsteilnehmenden wurden durch Initialen abgekürzt

Kriteriengeleitete Zusammenfassung der Aussagen aus der Gruppendiskussion	Wichtige Aspekte zusammengefasst / Bezug zur Broschüre	Hinweise für die Überarbeitung		Überarbeitung der Broschüre
		Bestätigung der Broschüreninhalte	Nicht erwähnt/ Hinweise für Ergänzungen und Anpassungen der Broschüreninhalte	

<p><u>Erkennen von Kindern mit einer USES im Unterricht</u></p> <p><i>Frage: Wenn ihr an Anstellungen denkt von früher, habt ihr ev. mit Kindern gearbeitet, bei denen ihr jetzt mit im Nachhinein denkt, die hatten eine Sprachentwicklungsstörung. Woran würdet ihr sie jetzt mit eurer Praxiserfahrung erkennen? Als Logopädin: Woran würdest du die Kinder im Unterricht erkennen, die eine USES haben?</i></p> <p>GD1: SB (8:50 – 09:30): Dass sie nicht adäquat reagieren, Anweisungen falsch ausführen, nicht zuhören, da sie den Sinn nicht verstehen/ nur Schlüsselwörter verstehen.</p> <p>GD1: BM (9:30 – 10:39): Kinder «hängen ab», können Geschichte/Erklärungen nicht folgen können, bei anderen Kindern abgucken, das gleiche machen, machen etwas exakt wie die Lehrpersonen, z.B. im gestalterischen Bereich.</p> <p>GD1: MR (10:40 – 11:33) Im Mathematikunterricht hätte ich USES eher erkannt, im Bereich Sprache konnte es das Kind vermutlich verdecken, aber im Mathematikunterricht fiel es auf, weil die Sprache gefehlt hat und die Mathematik so natürlich schwierig war.</p> <p>Pausenplatzkonflikte, Im Umgang mit anderen Kindern (BM bestätigt)</p>	<p>Nicht adäquates Reagieren, Anweisungen falsch ausführen, nicht zuhören Kinder hängen ab, können Geschichte oder Erklärungen nicht folgen, Abgucken bei anderen Kindern, Nachmachen bei der Lehrperson Bewusstsein über die Schwierigkeiten von Kindern mit USES helfen ev. dabei, eine USES zu erkennen, indem man Schwierigkeiten bei Mathe erkennt.</p>	<p>Nicht adäquates Reagieren, Anweisungen falsch ausführen von Anweisungen, wird im Kap. <i>Erkennen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung im Unterricht und Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen</i> thematisiert. Nachmachen / bei anderen abschauen wurde thematisiert im Kapitel <i>Sprachverständnis Schwierigkeiten im Mathelernen</i> werden in der Broschüre Mathematik ausführlich beschrieben.</p>	<p>Die Schwierigkeiten des Zuhörens werden nicht explizit erwähnt.</p>	<p>Aspekt des Zuhörens und unruhig werden könnte noch explizit in Broschüre beschrieben werden. Es wird als Beispiel im Kapitel <i>Sprachverständnis</i> eingeführt.</p>
---	---	---	---	---

<p>Kapitel: Erkennen einer USES bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache</p> <p>GD1: SB (35:37-36:30): Es gibt Tests, mit denen man qualitative Aussagen machen kann zu sukzessiv bilingualen Kindern, aber keine normierten Tests, die für Kinder mit allen möglichen Sprachen gehen. Die Normierung ist ev. nicht notwendig. Meistens geht es um eine qualitative Beurteilung. Und das können Logopädinnen mit den Tests machen, die vorhanden sind.</p> <p>Zusatzfrage (GD1): Welches Vorgehen würdest du als Logopädin empfehlen, wenn eine Lehrperson/DaZ-Lehrperson/SHP unsicher ist, ob ein Kind mit Deutsch als Zweitsprache eine USES hat? Wie findet man das heraus?</p> <p>SB (36:50- 38:00): Es ist Sache der Logopädin, die muss je nach Alter des Kindes und Voraussetzungen entsprechende Tests auswählen. Man kann das nicht pauschal beurteilen. Wenn die DaZ-Lehrperson soll das nicht beurteilen, sondern wenn sie merkt, das Kind stagniert, dann ist das ein deutlicher Hinweis auf eine USES. Dann muss die Logopädin die weiteren Abklärungen/ausführliche Diagnostik machen.</p> <p>GD2: Zusatzfrage: Wie wird das Kapitel Erkennen einer USES bei Kindern mit DaZ eingeschätzt?</p> <p>SM (17:50-18:26): Es werden Tests erwähnt. Es ist noch fraglich, wer tatsächlich abklärt. Ist es die Logopädin oder der SPD? Es ist immer wieder schwierig zu sagen, da keiner die Erstsprache kann. Eine Abklärung eines sukzessiv bilingualen Kindes ist eine tatsächlich grosse Herausforderung.</p> <p>MG (18:26-21:44): Wenn man das Klientel anschaut, der die Broschüre bekommt, dann kann es nicht ausführlich genug beschrieben sein. Es ist differenziert, aber ich nicht zu sehr. Ich finde es gut. Die Vernetzungen, was es bedeutet eine USES zu haben, zwischen den Broschüren ist ersichtlich. Es ist keine Arbeit für Logopädinnen! Es geht darum, dass Regellehrpersonen die Vernetzung und die Differenzierung des Spracherwerbs verstehen und wie es sich zeigt in der Fremdsprache und in der Mathematik.</p>	<p>GD1: Kapitel Erkennen einer USES bei Kindern mit DaZ</p> <p>LITMUS-Verfahren wird in Frage gestellt, ev. Kapitel kürzen und Vorgehen vorschlagen: Stagniert im DaZ -> Verweis an Logo für weitere Abklärungen.</p> <p>Umfang und das Erwähnen der Tests</p> <p>findet MG und SM in diesem Umfang gut.</p>	<p>GD2: schätzt das Kapitel im Umfang und Differenzierung als gut ein, die erwähnten Tests als hilfreich und in Bezug auf die Zielgruppe angemessen.</p>	<p>Überarbeitung des Kapitels Erkennen einer USES bei Kindern mit DaZ?</p> <p>GD1: LITMUS-Verfahren wurde kritisch hinterfragt sowie ob normierte Tests überhaupt notwendig sind.</p> <p>Hinweis: Wer klärt tatsächlich ab bei Kindern mit DaZ?</p>	<p>Wenige Anpassungen im Kapitel Erkennen einer Sprachentwicklungsstörung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache</p> <p>Überdenken, ob es ev. gekürzt und vereinfacht werden sollte?</p> <p>Nach dem nochmaligen Nachlesen über das LITMUS-Verfahren entschied die Autorin, der Beurteilung der GD2 zu folgen und das Kapitel in diesem Umfang und Differenzierung bestehen zu lassen. Das LITMUS-NRW-Verfahren kombiniert mit dem LiSe-DaZ entspricht den aktuellen Empfehlungen (2020) entspricht zum Vorgehen. Ergänzt wurde, dass das LITMUS-NRW-Verfahren eine Möglichkeit ist um abzuklären, aber nicht die einzige. Es wurde ergänzt, dass Logopädinnen und Logopäden eine qualitative Beurteilung des Sprachstandes vornehmen können.</p> <p>Im Kapitel wird bereits erwähnt, dass es eine interdisziplinäre Abklärung braucht. Es wird keine Anpassung vorgenommen.</p>
---	---	---	---	---

<p>Wichtiges Grundlagenwissen aus Sicht der GD1 und GD2:</p> <p><i>Frage: Was ist aus eurer Sicht das Wichtigste, was eine Lehrperson, die neu mit einem Kind mit USES arbeitet, wissen muss?</i></p> <p>GD1: BM (4:03 – 4:55) Handlungsorientierter Unterricht, langsamere Erklärungen, Verständlicher, mehr Bildmaterial, Inhalte einfacher aufbereiten</p> <p>GD1: SB (4:55-6:50) Bewusstsein dafür, dass viele Sachen in der Sprache nicht mit Bildern darstellbar ist, z.B. Satzkonstruktionen. Die Komplexität der Sprache ist sprachgebunden Menschen meist nicht bewusst. Bzw. wie schnell etwas verwechselt werden kann. Das Wort «Verunsicherung» kann nicht bildlich dargestellt werden. Beispiele nennen, um das bewusst zu machen. Passivsatz in Aktivsatz umwandeln, aus Nebensätzen einen Hauptsatz machen.</p> <p>BM (6:50-7:30) Unterrichtssprache muss vereinfacht werden, keinen Sarkasmus</p> <p>GD1: MR: (7:30-8:10) Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Absprachen mit Logopädin und Eltern, damit LP die Schwierigkeiten der Kinder kennt.</p> <p>GD2: MG (0:44 – 1:24): Die Lehrerinnen sollen Interesse entwickeln dafür, zu entdecken, wo das Kind so tut als ob es versteht aber gar nicht versteht. Sensibilisierung, dass Sprache unser Medium ist im schulischen Alltag, für 6% der Kinder aber nicht als Medium funktioniert. Sensibilisierung dafür, dass man das im Spektrum des schulischen Alltags hat.</p> <p>GD2: SM (1:29 – 2:40): Strategien kennen, um das Sprachverständnis zu überprüfen, z.B. zeigen, mache es nochmals, Abläufe nochmals machen, etc. statt «Hast du verstanden?», mit Bildern arbeiten, handlungsorientiertes Arbeiten, weniger sprechen, langsam und Sprechpausen machen.</p>	<p>GD1 und GD2 zusammengefasst:</p> <p>Methodenkompetenz / Grundlagen sprachheilpädagogischen Unterrichts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - handlungsorientierter Unterricht - Angepasste Lehrersprache (langsame Erklärungen, einfachere Unterrichtssprache/ Sprechpausen, Inhalte einfacher aufbereiten) - mehr Bildmaterial/ Visualisierungen - Strategien, um das Sprachverständnis zu überprüfen <p>Sensibilisierung: für die Komplexität der Sprache und dafür, dass Sprache für 6% kein verlässliches Medium ist. Sensibilisierung für das Verhalten der Kinder, um z.B.</p>	<p>GD1 und GD2 verweisen auf die Wichtigkeit von sprachheilpädagogischem Unterricht. Im Kapitel <i>Förderung von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung</i> wird auf die Wichtigkeit des sprachheilpädagogisch ausgerichteten Unterrichts verwiesen. Dazu gehören der Einsatz von Visualisierungen, angepasste Lehrer:innen-sprache, Verständnissicherung, etc.</p> <p>Im gleichen Kapitel wird betont, dass die Fachpersonen die Herausforderungen der Kinder verstehen und berücksichtigen sollen und Herausforderungen aufgezeigt. Der Aspekt der Sensibilisierung wird somit abgedeckt.</p>	<p>In der Broschüre wird der Spracheilpädagogische Unterricht nicht ausführlich beschrieben. Sollte da mehr gewichtet werden?</p> <p>Soll der Aspekt der Sensibilisierung direkt erwähnt werden? z.B. Lehrpersonen sollen sich der Komplexität der Sprache bewusst sein? Hinweise auf die Ausweichstrategien</p>	<p>Überarbeitung des Kapitels Förderung von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung? Es könnte ausführlicher erwähnt werden, was unter spracheilpädagogischem Unterricht verstanden wird, da dieser aus Sicht der Teilnehmenden der GD1 und GD2 als sehr relevant ist für den Unterricht von Kindern mit USES.</p> <p>Die Autorin teilt diese Ansicht. Da es den Rahmen der Broschüre sprengen würde, verweist sie aber auf Literatur, die den sprachheilpädagogischen Unterricht differenzierter ausführt.</p> <p>Durch die Broschüre selbst werden die Fachpersonen auf Kinder mit USES sensibilisiert. Das geschieht indirekt, deshalb wird keine Anpassung in der Broschüre vorgenommen. Das Bewusstsein zu haben, dass Kinder mit USES häufig Ausweichstrategien zeigen, schätzt die Autorin ebenfalls als sehr relevant ein für die Praxis.</p>
--	---	---	---	---

	<p>Ausweichstrategien zu entdecken</p> <p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Absprachen mit Logopädin und Eltern, Kind und seine Schwierigkeiten von Anfang an gut kennen!</p> <p>Geeignet für das festgelegte Zielpublikum</p>	<p>Das Verhalten von Kindern mit USES wird z.B. im Kap. <i>Sprachverständnis</i> beschrieben und im Kap. <i>Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen</i></p> <p>Im Kapitel <i>Förderung von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung</i> wird der Aspekt der koordinierten Förderung/Zusammenarbeit angesprochen.</p>		<p>Sie werden mehr gewichtet und im Kapitel <i>Erkennen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung im Unterricht</i> zusätzlich erwähnt.</p>
--	--	---	--	---

<p>Hinweise zum Aufbau der Broschüre</p> <p>GD2: SM (4:00 – 4:35): Broschüre eignet sich sowohl für Lehrpersonen wie auch für Heilpädagoginnen. Ich finde es sehr, sehr interessant, was in der Broschüre steht.</p> <p>GD2: MG (4:42 – 5:30): Aufteilung mit den Sprachebenen und der Produktion und dem Verstehen ist im Kontext der Regelschule gut anwendbar. Auch für Logopädinnen in der Regelschule sind diese Leitfragen/Beobachtungsaufgaben relevant. Sie werden in der Ausbildung in der Regel nicht ausgebildet für den schulischen Kontext und für den Unterricht. Sie werden ausgebildet für Diagnostik, Störungsbilder und verschiedene theoretische Ansätze. Herunterbrechen auf eine Leitfrage für den schulischen Unterricht haben sie nicht.</p> <p>GD2: SM (5:45- 6:34): bestätigt, dass in der Ausbildung der Bereich, wie eine Logopädin im Unterricht arbeiten kann, noch zu kurz kommt. Es steht und fällt auch damit, wie die Lehrperson und die Logopädin den Zugang zueinander finden. Zu dritt eine solche Broschüre zu haben (Lehrperson, SHP, Logopädin) könnte helfen für ein gemeinsames Gespräch. Es ist auch gutes Material, um damit zu arbeiten, z.B. etwas ankreuzen.</p> <p>GD2: MG (12: 10 - 12:46): Ich finde sie (Broschüre) super. Ich finde die Mischung zwischen Theorie und Praxis gut. Über die Tabellen werden konkret abgeholt. Die Tabellen helfen sehr.</p> <p>GD2: SM (12:46 – 13:00): Hinweis zu S.13: Da wird auf die weiteren Broschüren verwiesen. Das wird bei den anderen Broschüren nicht gesagt. Wird bei jeder Broschüre auf die weiteren hin, oder nur bei der ersten?</p>	<p>Kapitel Erkennen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung im Unterricht:</p> <p>GD2: Die Aufteilung in Sprachebenen, Leitfragen und Beobachtungsaufgaben sind gut. Helfen auch Logopädinnen, die nicht/ wenig für den Unterricht bzw. Beobachtungen im Unterricht ausgebildet sind.</p> <p>Broschüre als Grundlage für gemeinsames Gespräch über USES zwischen Lehrperson, SHP und Logopädin</p> <p>Kapitel <i>Förderung von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung:</i></p>	<p>Kap. Erkennen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung im Unterricht</p> <p>Aufbau/ Aufteilung in Sprachebenen, Beschreib worum es geht und dann die Leitfragen sowie die Auswirkungen werden als gut erachtet, die Leitfragen seien auch für Logopädinnen relevant.</p> <p>MG findet die Broschüre super. Die Mischung zwischen Theorie und Praxis ist gut. Die Tabellen helfen sehr.</p>	<p>Überdenken: Soll im Kapitel <i>Förderung von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung auf die weiteren</i></p>	<p>Kap. Erkennen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung im Unterricht</p> <p>Der Aufbau der Broschüre, besonders der Tabellen zum Erkennen der Kinder mit einer USES werden als gut erachtet. Es sind keine Anpassungen nötig.</p> <p>Da Kapitel <i>Förderung von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung</i> neu sowieso auf Fachliteratur verwiesen wird, passt nun auch der Verweis auf weitere</p>
---	---	---	--	---

	<p>Verweis der ersten Broschüre auf die weiteren überdenken, ev. weglassen?</p>		<p>Broschüren Bezug genommen werden?</p>	<p>Broschüren gut und wird so belassen.</p>
<p><u>Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen?</u></p> <p><i>Frage: Welche Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen haltet ihr als besonders relevant?</i></p> <p>GD2: MG (8:50 – 10:00): Kinder müssen permanent Hypothesen bilden, in der Annahme, sie hätten den Inhalt verstanden. Über diese Hypothese entfernen sie sich vom wirklichen Inhalt. Das Bilden der Hypothesen gibt ihnen aber eine Sicherheit, im Sinne von «ich bin dabei», «Ich komme einigermassendurch». Sie üben sich im Annahme machen, ist aber nie verlässlich, ob es stimmt. Das Nachdenken / Hypothesen bilden über die Hypothese können sie nicht machen, da dies eine Metaebene im Sprachverständnis voraussetzt, die sie nicht haben.</p> <p>GD2: SM (10:00- 10:47) Es hat grosse Auswirkungen auf die Kommunikation mit Klassenkameraden und die mit Erwachsenen. Die Kommunikation kann sehr schwierig sein, was Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl haben kann, wenn sie sich nicht verstanden fühlen, ausgelassen werden oder sich «überfahren» fühlen und sie das nicht verstehen. Dies kann zu grossen Verletzungen und Irritationen führen.</p> <p>GD2: MG (10:47 – 11:00) Fremd- und Eigenwahrnehmung ist nicht real.</p> <p>GD2: SM (11:00- 12:00): Kinder entwickeln Ausweichstrategien, Verweigerungsstrategien, z.B. «Es ist langweilig», «Das ist mein Geheimnis».</p>	<p>Kapitel Auswirkungen einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung auf das schulische Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das stetige Bilden von Hypothesen hat einen grossen Einfluss auf das schulische Lernen. - Kommunikation mit Kameraden/Erwachsenen - Verletzungen, Irritationen wirken sich auf den Selbstwert aus <p>GD2: Fremd- und Eigenwahrnehmung ist nicht real</p>	<p>Auswirkungen auf die Kommunikation, sowie Unsicherheiten der Kinder und erlebte Irritationen, emotionale Belastung werden im Kap. <i>Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen</i> thematisiert.</p>	<p>Den Bereich des Hypothesenbildens wurde in der Broschüre nicht direkt angesprochen.</p>	<p>Soll der Bereich es Hypothesenbildens in die Broschüre aufgenommen werden?</p> <p>Soll es noch reingenommen werden im Kap. «Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen»?</p> <p>-> Im Kapitel «Sprachverständnis» wird es implizit erwähnt, dass das Kind vermuten muss, was die Anweisung war. Der Aspekt des Hypothesenbildens wird zusätzlich im Kapitel «Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen» ergänzt.</p>

	<p>Ausweichstrategien</p>		<p>GD2: Der Aspekt der Fremd- und Eigenwahrnehmung wurde in der Broschüre nicht thematisiert.</p>	<p>Soll der Aspekt der Fremd- und Eigenwahrnehmung ev. thematisiert werden? Insgesamt sind die Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen sehr vielseitig und individuell, es ist die Frage, ob alle/wieviele erwähnt werden müssen/können? Die Autorin entscheidet sich deswegen dagegen, diesen Aspekt explizit zu erwähnen.</p>
<p>Frage: Gibt es Bereiche, die müssten mehr oder weniger gewichtet werden? GD1: SB (27:30- 27:55) und (40:40- 41:40): Ev. der Bereich Grammatik und Wortschatz könnte mehr gewichtet werden, die Artikulation weniger, da die klarer/ augenfällig ist. Da gibt es weniger Verstecktes.</p>	<p>GD1: Grammatik ev. mehr gewichten, Aussprache weniger</p>		<p>GD1: Hinweis bezüglich Kapitel Grammatik: Bereich Grammatik ev. ausführlicher und mit mehr Beispielen belegen, da dieser Bereich häufig verdeckt auftritt und schwieriger zu erkennen ist, als Aussprachestörung.</p>	<p>Soll im Kapitel Grammatik noch genauer beschrieben werden, wie Auffälligkeiten beobachtet werden können? Das Kapitel wird ergänzt und zum Beispiel das Ausweichverhalten der Kinder betonte, bzw. dass sie grammatikalische Strukturen, die sie nicht können, auch nicht zeigen werden und deshalb die Aufgabenstellung explizit so gewählt werden muss.</p>

Kriterium: Verständlichkeit

GD1 = Gruppendiskussion 1 | GD2= Gruppendiskussion 2 | Die Diskussionsteilnehmenden wurden durch Initialen abgekürzt

Kriteriengeleitete Zusammenfassung der Aussagen aus der Gruppendiskussion	Wichtige Aspekte zusammengefasst / Bezug zur Broschüre	Hinweise für die Überarbeitung		Überarbeitung der Broschüre
		Bestätigung der Broschüreninhalte	Nicht erwähnt/ Hinweise für Ergänzungen und Anpassungen der Broschüreninhalte	
<p>Frage: Gibt es Bereiche, bei denen ihr denkt, dass ihr als Lehrperson, die sich nicht gut auskennt, da hättet ihr Mühe das zu verstehen?</p> <p>GD2: MG (6:40- 6:50): Für mich ist nicht davon schwierig zu verstehen.</p> <p>GD1: SB (23:11-14:29): Ich weiss nicht, ob Lehrpersonen die Begrifflichkeiten kennen, mir kam es nicht schwer verständlich oder missverständlich vor. Aus der Erfahrung ist es eingängiger, je plastischer die Beispiele sind, die man anführt. Möchte ich wissen, ob ein Kind in Grammatik Probleme hat, dann müsste man das genauer machen. Möchte ich wissen, ob ein Kind die Vergangenheitsformen können, dann brauche ich spezifische Aufgaben, die genau das überprüfen. Es kann sein, dass ein Kind viele grammatikalische Sachen versteht, aber immer bei der Vergangenheit es nicht versteht.</p> <p>GD1: BM und SB (24:32 -25:23) Ist diese Diagnostik relevant für Unterricht oder eher für Logopädie? Also die Beispiele noch konkreter auf Situationen bezogen.</p> <p>SG1: SB: Beispiele von Unterrichtssituationen würde ich mir spezifischere Aufgaben aussuchen, um etwas spezifisches zu beobachten. Sie nutzten nur z.B. Satzformen, die sie haben, die ändern können sie ja nicht verwenden.</p> <p>GD2: MG (21:51- 22:15): Broschüre ist sehr «breit». Es wird ein Wissen vorausgesetzt, von dem sie nicht sicher ist, ob dass alle gelernt haben an der PH, z.B. das topologische Feldermodell.</p>	<p>GD1: Noch mehr Beispiele, die zeigen, wo bzw. wie sich Schwierigkeiten bei der Beobachtung zeigen.</p> <p>Möchte man etwas spezifisches beobachten, müsste die Aufgabe auch spezifisch gewählt werden! Nicht allg. «bei Gruppenarbeit». Da Kinder meist grammatikalische Strukturen nutzen, die sie mehr oder weniger können und andere verdecken.</p>	<p>Die Broschüre wird mehrheitlich als gut verständlich beurteilt. GD2 meinte, dass der Umfang und die Differenzierung der Broschüre so gut seien.</p> <p>Differenzierung und Umfang werden als gut empfunden, auch wenn ev. nicht von allen alles verstanden</p>	<p>GD1: Hinweis, dass allgemein mehr Beispiele das Verstehen der Broschüre unterstützen würde.</p>	<p>Sollen allgemein mehr Beispiele eingebaut werden, um die Verständlichkeit zu unterstützen?</p> <p>Im Kapitel <i>Erkennen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung im Unterricht</i> wurden in den Tabellen eine zusätzliche Zeile <i>Praxisbeispiele</i> eingefügt.</p>

<p>Die Mischung ist aber wichtig! So hat Lehrperson einen Anhaltspunkt, wie könnte ich etwas erkennen oder dann eine Logopädin fragen.</p> <p>GD1: MR (28:02-28:30) Häufigkeit und Ätiologie: das «Kasper-Hauser-Syndrom» hat mir auf den ersten Blick nichts gesagt.</p> <p>GD1: SB (28:35-29:35) Wichtig, dass klar gemacht wird, dass eine USES nicht von dem kommt, dass sie die Eltern nicht genügend gekümmert hatten oder dass die entsteht durch falsche Erziehung. Auf vernachlässigte Kinder erwerben in der Regel eine korrekte Sprache, ev. nicht so ausdifferenziert, aber nicht so eine fundamental falsche wie bei USES.</p> <p>GD2: SM (6:48- 7:33): S.5 in die Mitte: Empfehlung, die vier Sprachebenen bereits früher im Text einführen.</p>	<p>GD1: Kapitel <i>Häufigkeit und Ätiologie</i>: Kasper- Hauser-Syndrom erklären oder weglassen? Wichtig, dass steht, dass «falsche Erziehung» oder Vernachlässigung nicht zu einer USES führen! Sondern nur in ganz extremen Fällen!</p> <p>GD2: S.5: Die vier Sprachebenen bereits früher einführen / aufzählen und später darauf zurückkommen.</p>	<p>wird, so kann doch jede Person etwas für sich herausnehmen</p> <p>Kapitel <i>Häufigkeit und Ätiologie</i>: Das erwähnt wird, dass falsche Erziehung allein nicht zu einer USES führen kann, ist sehr gut.</p>	<p>Kasper-Hauser-Syndrom ist ev. nicht allen bekannt. Genauer ausführen oder weglassen?</p> <p>GD2: Im Kapitel <i>Erkennen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung</i> die Sprachebenen früher im Text einführen.</p>	<p>Der Hinweis auf das Kasper-Hauser-Syndrom wurde nicht weggelassen, da es deutlich macht, dass nicht eine falsche Erziehung Auslöser für eine USES ist. Dieser Aspekt wurde von GD1 als wichtig erachtet. Der Begriff Kasper-Hauser-Syndrom wurde allerdings durch den eher bekannten Begriff <i>Hospitalismus</i> ersetzt.</p> <p>Die Autorin empfindet die Einführung der Sprachebenen, neu Sprachbereiche, als passend. Von den anderen Diskussionsmitgliedern wurde dieser Aspekt nicht erwähnt. Es wird von einer Veränderung abgesehen.</p>
---	---	--	---	--

8.2.3.2 Fremdsprachenlernen mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung – Wissenschaftliche Erkenntnisse und pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für den Fremdsprachenunterricht

Kriterium: Korrektheit

GD1 = Gruppendiskussion 1 | GD2= Gruppendiskussion 2 | Die Diskussionsteilnehmenden wurden durch Initialen abgekürzt

Kriteriengeleitete Zusammenfassung der Aussagen aus der Gruppendiskussion	Wichtige Aspekte zusammengefasst / Bezug zur Broschüre	Hinweise für die Überarbeitung		Überarbeitung der Broschüre
		Bestätigung der Broschüreninhalte	Nicht erwähnt/ Hinweise für Ergänzungen und Anpassungen der Broschüreninhalte	
<p>GD1: SB (55:00-57:52): Fremdsprachenlernen bietet nach SB's Ansicht kein «erhebliches sprachtherapeutisches Potential» bzw. was ist das für ein Potential? Reflexion über die deutsche Sprache, darüber, dass sie eine Fremdsprache lernen, das sieht SB als eher (MB erklärt, was gemeint ist) als schwierig an für Kinder mit USES. Das bedeutet, metasprachliche über die deutsche Sprache nachdenken, das ist für USES meist sehr anspruchsvoll, oder dann eher für die grösseren geeignet. Bei den kleineren eher nicht. Lernstrategien sind immer gut, das schon. SB hält Fremdsprachenunterricht nicht für ein sprachtherapeutisches oder sprachförderndes Instrument.</p> <p>GD1: Weiter wurde durch die Expertinnen nichts als inkorrekt wahrgenommen (58:00-59:08).</p> <p>GD2: SM (14:14- 14:20): «Nein (es ist nichts inkorrekt). Ich finde es sehr gut abgefasst»</p> <p>GD2: MG (14:20-): Nein (es ist nichts inkorrekt), es ist nachvollziehbar, Mischung von Theorie und Praxis.</p> <p>GD2: SM und MG (21:46 - 21:50): Finden die Broschüre so sehr gut.</p>	<p>Kapitel Sollen Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung Fremdsprachen lernen</p> <p>Fremdsprachenunterricht ist kein sprachtherapeutisches oder sprachförderndes Instrument. Lernstrategien erarbeiten scheint ihr eher sinnvoll.</p> <p>Broschüre wurde mehrheitlich als korrekt beurteilt.</p>	<p>Broschüre wurde mehrheitlich als korrekt beurteilt.</p> <p>Lernstrategien üben wird als korrekt beurteilt.</p>	<p>Hinweis auf den Aspekt, ob Fremdsprachenunterricht als sprachtherapeutisches oder sprachförderndes Instrument bezeichnet werden soll</p>	<p>Soll die Aussage zu «sprachtherapeutisches bzw. sprachförderndes Potential beim Lernen einer Fremdsprache» nochmals überarbeitet werden?</p> <p>-> Der Satz: <i>Der früh beginnende Englischunterricht, der sich an der Lebenswelt der Kinder orientiert, bietet ausserdem ein erhebliches sprachtherapeutisches Potential (Blume & Röhrner-Münch, 2012, S. 598)</i> wird gelöscht und die Aussage, dass im Fremdsprachenunterricht Defizite in der Erstsprache aufgearbeitet werden können reduziert und relativiert und somit weniger gewichtet. Der Bereich der Lernstrategien wird so gelassen.</p>

<p>SM (16:30 – 16:55): Für sukzessiv bilinguale Kinder ist Deutsch bereits eine Fremdsprache. In Broschüre wird von Englisch und Französisch gesprochen. Was ist mit jenen Kindern, die bereits im Deutschen «den Stolper» haben? Deutsch kann für diese Kinder bereits gleich angeschaut werden, wie Englisch oder Französisch. Tipps für den Fremdsprachenunterricht kann man für diese Kinder auch für das Deutsch brauchen. S.8 kann man eins zu eins für das Deutsch anwenden! Aber: Deutsch wird im Lehrplan 21 nicht als Fremdsprache genannt, deshalb ist es vermutlich korrekt so. Ich würde es so lassen, weil man in den Schulen im Fremdsprachenunterricht von Französisch und Englisch spricht.</p>	<p>Kapitel <i>pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für den Fremdsprachenunterricht</i>: Hinweis, das Deutsch bereits die erste Fremdsprache ist für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache</p>		<p>Deutsch als erste Fremdsprache bei sukzessiv bilingualen Kindern Handlungsempfehlung im Kapitel <i>pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für den Fremdsprachenunterricht</i> könnte man somit auch für den Deutschunterricht brauchen für sukzessiv bilinguale Kinder.</p>	<p>Soll im Kapitel <i>pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für den Fremdsprachenunterricht</i> erwähnt werden, das Deutsch bei sukzessiv bilingualen Kindern als erste Fremdsprache angesehen werden kann und man die Handlungsempfehlungen deshalb auch für den Deutschunterricht nutzen kann? Die Autorin dieser Arbeit entscheidet sich dagegen, das explizit zu erwähnen, da es zu sehr ins Detail gehen würde und der Fokus nun auf dem Fremdsprachenunterricht und nicht auf dem Deutschunterricht liegt.</p>
---	---	--	--	---

Kriterium: Vollständigkeit und Praxisrelevanz

GD1 = Gruppendiskussion 1 | GD2= Gruppendiskussion 2 | Die Diskussionsteilnehmenden wurde durch Initialen abgekürzt

Kriteriengeleitete Zusammenfassung der Aussagen aus der Gruppendiskussion	Wichtige Aspekte zusammengefasst / Bezug zur Broschüre	Hinweise für die Überarbeitung		Überarbeitung der Broschüre
		Bestätigung der Broschüreninhalte	Nicht erwähnt/ Hinweise für Ergänzungen und Anpassungen der Broschüreninhalte	

<p>Frage 1: Ihr arbeitet jeden Tag mit Kindern mit USES, arbeitet aktuell oder habt schon Fremdsprachenunterrichtet oder als Logopädin mitbekommen, wie Fremdsprachenunterricht an der SHS stattfindet – welche drei Auswirkungen einer USES auf den Fremdsprachenunterricht haltet ihr für besonders relevant?</p> <p>GD1: MR (43:00 – 43:48): Tempo ist ein wesentlicher Unterschied, Zeit, um Satzstrukturen oder Wörter zu lernen, Vereinfachung und Reduktion, da das stofflich viel zu viel ist.</p> <p>GD1: SB (43:55-45:10): Signale, die eine Sprache hat, nehmen wir sprachgesund die einfach wahr und müssen sie nicht einfach «pauken», sondern durchs Sprechen. Das würde unsere Kinder überfordern, da es zu viel ist. Sie nehmen die feinen Signale der Sprache nicht wahr. Die Probleme mit der Schriftsprache. Viele Laute werden anders verschriftlicht als bei uns. Das ist eine grosse Hürde. Können sich Wörter nicht aufschreiben und wieder lesen.</p> <p>GD1: MR (45:10 – 46:07): Als dritter Punkt: Selbstwert der Kinder. Sie wissen, dass Sprache lernen etwas Schwieriges ist und das spielt hinein. Sie sind zurückhaltender im Ausprobieren, merken, dass sie länger brauchen, um sich etwas einzuprägen. Da fehlen Strategien, daran muss man arbeiten. Wie merke ich mir Wörter? (46:30-47:30) In der SHS kann man darauf gut eingehen, in der Regelschule mit 25 Kindern ist das sehr herausfordernd. Individuelles Eingehen, Tempo rausnehmen – und dann ist es meist die Fachlehrperson – ist eine grosse Schwierigkeit. Kinder wollen nicht auffallen. Sie wollen das können und sind extrem unter Druck.</p> <p>GD1: SB (46:07-) Wenn sich Kinder etwas gemerkt haben, möchten es zeigen und freuen sich darüber.</p> <p>GD1: BM (47:35- 48:23): Fremdsprachenunterricht ist wichtig für die Partizipation. Sie sind sehr stolz, wenn sie sich etwas merken können. Viele werden vermutlich kaum in der Sprache sprechen können, aber die Berührung ist wichtig.</p> <p>GD1: MR (48:23-49:24): Das wichtigste für diese Broschüren ist, dass die LP darin bestärkt werden in diesem «Mut zur Lücke», dass die Kinder bestärkt werden, es ist ok. Eigentlich ist</p>	<p>Tempo, Zeit um Satzstrukturen oder Wörter zu lernen, Vereinfachungen und Reduktion</p> <p>Implizites Lernen ist schwierig Schriftsprache als Hürde</p> <p>Selbstwert der Kinder</p> <p>Stolz</p> <p>Partizipation, Berührung mit Fremdsprache ist wichtig!</p> <p>Bestärken im «Mut zur Lücke» und der Wechsel auf die</p>	<p>Tempo, Reduktion auf wesentliche Unterrichtsinhalte wird im Kapitel «Zeit geben, Tempo reduzieren und dafür Unterrichtsinhalte auf das Wesentliche beschränken» ausgeführt.</p> <p>Das Lernen der Wörter und Satzstrukturen wird im Kapitel «Wortschatzarbeit nach sprachheilpädagogischen Prinzipien» erklärt.</p> <p>Die Schwierigkeit des impliziten Lernens ist wird im Kapitel «explizite Vermittlung von Regelsystemen der Fremdsprache» beschrieben.</p> <p>Die Schriftlichkeit als Hürde im Kapitel <i>Umgang mit der Schriftlichkeit</i>.</p> <p>Der Selbstwert der Kinder wird im Kapitel <i>Motivation</i></p>	<p>Der Stolz der Kinder über ihre Lernerfolge wurde nicht explizit erwähnt.</p>	<p>Kapitel <i>Sollen Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung Fremdsprachen lernen:</i></p> <p>Soll die psychisch, emotionale Komponente des Sprachenlernens, der Partizipation mehr betont werden?</p> <p>In der GD1 wurde diskutiert, dass die Partizipation bzw. der</p>
--	--	---	--	--

<p>der Fremdsprachenunterricht so aufgebaut, dass man den ihn in der Fremdsprache abhält und nicht auf Deutsch wechselt. Dass man mit USES den Wechsel auf Deutsch machen kann/soll wirkt auf Lehrpersonen eventuell sehr entlastend. Kindern kommunizieren, dass das in Ordnung ist.</p> <p>GD1: SB (49:20-50:24): Aus rein sprachlicher Sicht ist es für die Kinder mit USES etwas, dass sie gar nicht schaffen können (Fremdsprache annähernd gut erlernen), wenn sie eine wirklich schwere USES haben. Deshalb ist mehr das psychologische, partizipatorische wichtig. Umso mehr ist es die Kunst der Pädagogin, zu vermitteln, es ist ok, wenn du das anders machst und ev. weniger. Das dem Kind vermitteln und die Lehrerin weiss, es ist ok. Das ist bereits viel wert.</p>	<p>deutsche Sprache im Fremdsprachenunterricht kann sehr entlastend wirken. Kommunizieren, dass das in Ordnung ist.</p> <p>Partizipation steht ev. mehr im Vordergrund als eigentliches «gutes Lernen der Sprache»</p>	<p><i>aufrechterhalten durch Erfolgserlebnisse</i> thematisiert. Partizipation der Kinder mit USES wird im Kap. <i>Sollen Kinder mit einer USES Fremdsprachenlernen</i> besprochen. «Mut zur Lücke» ist erwähnt im Kap. <i>Zeit geben, Tempo reduzieren und dafür Unterrichtsinhalte auf das Wesentliche beschränken</i>.</p>	<p>Partizipation, psychologische emotionale Komponente wichtiger als eigentliches gutes Lernen der Fremdsprache?</p>	<p>Stolz über die Erfolge ev. mehr im Vordergrund stehen, als das eigentliche «gute Lernen der Sprache» Soll dies im Kapitel explizit erwähnt werden? Der Autorin ist bewusst, dass dieser Aspekt Druck auf die Kinder und Lehrpersonen vermindern könnten. Allerdings birgt dieser Satz auch Gefahr, dass die Ansprüche an das Fremdsprachlernen von Kindern mit USES minimiert werden, bzw. sie eventuell frühzeitig dispensiert werden mit der Begründung, dass sie die Fremdsprache sowieso nicht richtig lernen werden. Deshalb wird auf das explizite Erwähnen des Aspekts verzichtet.</p>
<p>GD1: MR (50:25-51:22): Es braucht von allen Beteiligten sehr viel Mut, vom Kind und der Lehrperson. Beim Englisch waren die Kinder meist noch sehr motiviert. Beim Französisch war die Motivation dann nur noch klein. MR hat erlebt, dass es dann so gemacht wird, dass die Kinder beim Englisch noch dabei sind und beim Französisch dispensiert wurden. Man kann sich mit jemandem aus dem Welschland auch auf Englisch unterhalten. Der Fokus sollte auf dem Englisch liegen.</p> <p>GD1: SB (50:59-51:41) bekräftigt dieses Vorgehen, BM (51:59) ebenfalls.</p> <p>GD1: BM (52:30-53:12) ergänzt, die Klasse ist heterogen. Die Anpassungen und die (inklusive) Haltung hilft allen Kindern. Es</p>	<p>Mut zur stofflichen Reduktion und zum Benennen der Schwierigkeiten von Kindern mit USES, Mut des Kindes, um dazu zu stehen.</p> <p>Motivation für Englisch ist meist grösser, bei Französisch nicht mehr. Ev. Fokus auf Englisch setzen und Französisch dispensieren.</p>	<p>«Mut zur stofflichen Reduktion» ist erwähnt im Kap. «Zeit geben, Tempo reduzieren und dafür Unterrichtsinhalte auf das Wesentliche beschränken».</p>	<p>Diese Aspekte mehr hervorheben?</p> <p>In der Broschüre wird die Dispensation vom Französischunterricht nicht thematisiert.</p>	<p>Reduktion und Benennen und Anerkennen der zusätzlichen Schwierigkeiten als Entlastung wird in der Gruppendiskussion mehrmals erwähnt und könnte in der Broschüre mehr betont werden. Das Kapitel <i>Zusätzliche Herausforderungen und nötige Anstrengungen der Kinder mit USES anerkennen und den Unterricht individualisieren</i> wurde umformuliert, dieser Aspekt ausführlicher beschrieben und somit mehr gewichtet. Zusätzlich wird das Kapitel <i>Zeit geben, Tempo reduzieren und Unterrichtsinhalte auf das</i></p>

<p>ist generell wichtig, den Unterricht so zu gestalten, dass alle Kinder folgen können.</p>				<p><i>Wesentliche</i> an den Anfang der Handlungsempfehlungen gerückt, um es mehr zu gewichten.</p> <p>In der Praxis werden Kinder mit USES beim Englischunterricht integriert vom Französisch dispensiert. Soll dieses Vorgehen erwähnt und bewertet werden?</p> <p>Die Autorin entscheidet sich dagegen, da es eventuell zu einer vorschnellen Dispensation einer Fremdsprache führen könnte. Die Haltung muss klar sein, dass die Kinder wenn immer möglich partizipieren können. Dies wird im Kapitel <i>Sollen Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung Fremdsprachen lernen?</i> bereits so geschrieben. Man weiss nicht, wie weit ein Kind im Fremdsprachenlernen kommt. Eine Anpassung der Broschüre wird nicht gemacht.</p>
<p>GD1: BM, MR, SB (59:09-1:02:05): Diskutieren, ob die Empfehlungen der Broschüre eher für den Fremdsprachenanfangsunterricht gelten, oder auch für ältere Kinder. Erwähnt wird dann aber, dass der spielerische Ansatz sowie die Reduktion auch für Mittelstufenkinder mit USES wichtig ist.</p>	<p>-> Ev. Empfehlungen von Mittelstufen-Fremdsprachenlehrperson evaluieren lassen.</p>		<p>Relevant für die Reflexion der Forschungsmethode</p>	<p>Nicht direkt relevant für die Broschüren, aber für die Reflexion der Auswahl der Diskussteilnehmenden</p>

Kriterium: Verständlichkeit

GD1 = Gruppendiskussion 1 | GD2= Gruppendiskussion 2 | Die Diskussionsteilnehmenden wurden durch Initialen abgekürzt

Kriteriengeleitete Zusammenfassung der Aussagen aus der Gruppendiskussion	Wichtige Aspekte zusammengefasst / Bezug zur Broschüre	Hinweise für die Überarbeitung		Überarbeitung der Broschüre
		Bestätigung der Broschüreninhalte	Nicht erwähnt/ Hinweise für Ergänzungen und Anpassungen der Broschüreninhalte	
<p>GD1: MR (58:20 – 59:00) Wie soll der Sprachwechsel deutlich gemacht werden (Handpuppe, sage ich den Wechsel es an, ..).</p>	<p>Sprachenwechsel wird im Kapitel <i>Verwendung der Schulsprache im Fremdsprachenunterricht</i> besprochen.</p>		<p>Wie mache ich Sprachenwechsel deutlich? Ev. Beispiel machen, was gemeint ist.</p>	<p>Kapitel <i>Verwendung der Schulsprache im Fremdsprachenunterricht</i> Der Sprachenwechsel wird zusätzlich durch drei Beispiele verdeutlicht.</p>
<p>GD1: MR (53:20-54:03): Erwähnte Spiele kennen ev. nicht alle Lehrpersonen. Spiele sind ev. mehr im Kindergarten und der Unterstufe gebraucht, in der Mittelstufe ev. nicht mehr. Ev. genauer erklären oder mit einem Bild visualisieren. Spiele sind gut für die Praxis. GD1: MR (1:03:00): Empfehlung, Spielbeispiel noch auszuführen, damit sie die Lehrpersonen wirklich brauchen können. SM und MG (23:20 – 25:00): Beispiele, wie man Inhalte in der Praxis umsetzen könnte sind sehr hilfreich. Beispiele merkt man sich viel besser, als Theorie. In jedem Bereich wird etwas erwähnt, das einem bleibt. Perfekt. Lehrperson hat ev. etwas von den Umsetzungsbeispielen bereits im Schulzimmer und kann es dann gleich umsetzen. So kann sie schnell selbstwirksam sein. Man findet Hinweise, die man dann zusätzlicher Literatur vertiefen könnte. Richtig gut zusammengestellt. GD1: MR (54:44-55:00): Ev. noch den Bereich mit den Strategien, wie man Wörter erlernen kann.</p>	<p>Spiele, z.B. Kims-Spiele genauer erklären, bildlich darstellen, werden als wichtig wahrgenommen für die Praxis</p> <p>Beispiele unterstützen die Verständlichkeit.</p> <p>Beispiele für die Umsetzung in der Praxis (konkrete Übungen, Spiele, etc.) sind wertvoll.</p> <p>Strategien beim Wörter lernen ev. nochmals genauer erklären</p>	<p>Spiele, Beispiele und konkrete Hinweise für die Umsetzung in der Praxis werden von beiden Diskussionsgruppen als wertvoll wahrgenommen und kommen in der Broschüre vor, z.B. Kap. <i>Wortschatzarbeit nach sprachheilpädagogischen Prinzipien</i> GD2: beurteilte den Umfang der Praxishinweise als perfekt und konkret umsetzbar. Die Spiele waren ihnen bekannt.</p>	<p>GD1: Praxisteil ev. mehr gewichten, mehr Spiele und mit Beispielen belegen. Strategien, um Wörter zu lernen nochmals genauer erklären im Kapitel <i>Vermitteln von Strategien</i>. Praxisteil ev. mehr gewichten und mit Bsp. belegen?</p>	<p>Kapitel <i>Vermittlung von Strategien</i> Soll die Vermittlung von Strategien differenzierter beschrieben werden? GD2: beurteilte den Umfang als perfekt. Die Autorin prüfte das Kapitel nochmals und entschied sich, dass die Strategien für den Umfang einer Broschüre ausreichend ausgeführt sind. Soll in den Kapiteln der Praxisteil mehr gewichtet werden?</p>

				In einzelnen Kapiteln wurden vermehrt Beispiel eingebaut. z.B. im Kapitel <i>Aufbau eines vertrauensvollen Kommunikationsrahmens</i> wurden zusätzliche Beispiele aus dem Alltag erwähnt. Das Kapitel <i>Wortschatzarbeit nach sprachheilpädagogischen Prinzipien</i> enthält nach Beurteilung der Verfasserin bereits sehr viele praktischen Beispiele zur Umsetzung im Unterricht und wird deshalb nicht angepasst.
--	--	--	--	---

8.2.3.3 *Mathematiklernen mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung - Wissenschaftliche Erkenntnisse und pädagogisch-didaktische Handlungsempfehlungen für den Mathematikunterricht*

Kriterium: Korrektheit

GD1 = Gruppendiskussion 1 | GD2= Gruppendiskussion 2 | Die Diskussionsteilnehmenden wurden durch Initialen abgekürzt

Kriteriengeleitete Zusammenfassung der Aussagen aus der Gruppendiskussion	Wichtige Aspekte zusammengefasst / Bezug zur Broschüre	Hinweise für die Überarbeitung		Überarbeitung der Broschüre
		Bestätigung der Broschüreninhalte	Nicht erwähnt/ Hinweise für Ergänzungen und Anpassungen der Broschüreninhalte	
SM (38:20 -38:46) :S.11 Stellwerttafel oder Stellenwert -> Welcher Begriff ist der richtige?	Begrifflichkeiten in der Broschüre		Begriffe überprüfen	Die Autorin überprüfte die Fachbegriffe der Broschüre nochmals und vereinheitlichte sie. Z.B. Stellwertkarten heisst korrekt Stellenwertkarten, nicht Zahlenwort sondern

				Zahlwort, Dienesmaterial schreibt man Dienes Material
SM (41:20- 41:50): S. 4, darauf achten, dass USES am Anfang immer ausgeschreiben wird.	USES zu Beginn immer ausschreiben		USES oder umschriebene Sprachentwicklungsstörung?	Die Autorin überprüfte die Abkürzungen nochmals und vereinheitlichte, dass sie zu Beginn eines Kapitels stets ausgeschreiben und anschliessend mit USES abgekürzt wurden.

Kriterium: Vollständigkeit und Praxisrelevanz

GD1 = Gruppendiskussion 1 | GD2= Gruppendiskussion 2 | Die Diskussionsteilnehmenden wurden durch Initialen abgekürzt

Kriteriengeleitete Zusammenfassung der Aussagen aus der Gruppendiskussion	Wichtige Aspekte zusammengefasst / Bezug zur Broschüre	Hinweise für die Überarbeitung		Überarbeitung der Broschüre
		Bestätigung der Broschüreninhalte	Nicht erwähnt/ Hinweise für Ergänzungen und Anpassungen der Broschüreninhalte	
<p>Frage: Was sind für euch die typischen Auffälligkeiten beim mathematischen Lernen von Kindern mit USES?</p> <p>GD1: SB (1:06:30-1:08:49): Erzählt von einem Kind, das nicht verstanden hat, was «Rechnen» ist. Eine Zahl aufschreiben oder eine Rechnung auswendig sagen war für diese Kind «rechnen». «Eine Million rechnen» war die Zahl 1'000'000 aufschreiben. Das Plus nahm er als x wahr. Plusrechnen war für ihn Rechnen generell. Das Verständnis, was Rechnen überhaupt ist, ist bereits abstrakt und für Kinder mit USES schwierig. Weiteres Beispiel: Sie hat mit einem Kinder das Kinderbuch «Die kleine Hexe» besprochen. Zu Beginn der Geschichte, übt die kleine Hexe mit der Katze das Rechnen. Am Ende der Hexengeschichte kommt die kleine Hexe in der</p>	<p>Bereits der Begriff «Rechnen» ist abstrakt. Was ist das, was gehört dazu? Ist für Kinder mit USES schwer zu verstehen.</p>	<p>Sprachliche Herausforderungen im Mathematikunterricht und der achtsame Umgang damit wird beschrieben im Kapitel <i>Achtsamer Umgang mit mathematischen Symbolen und Begriffen</i> und in weiteren Kapiteln immer wieder thematisiert.</p>	<p>Sensibilisierung, dass abstrakte mathematische Sprache eine grosse Herausforderung ist für Kinder mit USES wird in beiden Gruppendiskussionen mehrmals thematisiert, verschiedene Beispiele genannt. Soll der Sensibilisierung in der Broschüre noch mehr Gewicht gegeben werden?</p>	<p>Sensibilisierung für die abstrakte mathematische Sprache mehr betonen?</p> <p>Im Kapitel <i>Mathematische Symbole und Begriffe sorgfältig einführen und Verständnis überprüfen</i> wurden zusätzliche Beispiele für die sprachlichen Schwierigkeiten im Mathematikunterricht eingeführt und diesem Bereich somit etwas mehr Gewicht gegeben.</p>

<p>Hexenschule an, die Lehrerin sagt: «Mit dir haben wir noch gar nicht gerechnet.» und das Kind mit USES meinte empört: «Doch, die haben doch gerechnet!» Die übertragene Bedeutung von Wörtern, die wir gar nicht merken, ist in der Mathematik besonders schwierig, da sie da häufig verwendet wird und ganz exakt verstanden werden muss.</p> <p>GD1: BM (1:09:00 – 1:09:19) Kinder brauchen Metasprache in Mathematik. Im Anfangsunterricht kommen einige Kinder noch gut zurecht, aber wenn der Zahlenraum erweitert wird oder der Stellenwert dazu kommt, wird es schwierig.</p> <p>GD1: SB (1:09:19 – 1:10:10): Die ganzen Funktionswörter, die Wörter wie «doppelt so viel», «mindestens» sind für uns selbstverständlich, die sind aber gar nicht erklärbar, ohne dass man den ganzen Zusammenhang erklären muss. Das ist sehr schwer. Die Bedeutung erschliesst sich aus dem Kontext.</p> <p>GD1: SB, BM (1:10:05-1:12:15) (1:13:30 – 1:15:10) diskutieren, ob man im Unterricht einen mathematischen Grundwortschatz festlegen sollte. Die Diskussionen im Fachteam scheiterten. Immer die gleichen Wörter für alle mathematischen Begriffe zu benutzen, bräuchte eine extreme Disziplin. Silke betont, dass es nicht möglich ist, alle Wörter zu reglementieren, da bereits das Einbetten der Wörter im Satz die Bedeutung der Aussage ändern kann. Das Wort «dazuzählen» klingt für uns sehr einfach. Kinder mit USES verstehen aber ev. nur «zählen». Denken, sie müssen etwas zählen. Aber das ist nicht das gleiche, wie dazuzählen. Als sinnvoll wird erachtet, dass man wichtige mathematische Bezeichnungen möglichst gleich benutzt, z.B. «plus rechnen» oder die Bezeichnungen für das Hilfsmaterial</p>	<p>Übertragener Sinn von Wörtern allg. ist schwierig zu verstehen, in Mathe ist der Sinn ev. nochmals anders. Wörter müssen exakt und in einem mathematischen Kontext verstanden werden.</p> <p>Funktionswörter und Wörter wie «doppelt so viel», «mindestens» sind für sprachgesunde Menschen selbstverständlich. Die Bedeutung erschliesst sich aber erst im Kontext.</p> <p>Mathematischer Grundwortschatz → mathematische Sprache bzw. Sprache in Mathematik als Herausforderung Bewusstsein für diese sprachlichen Feinheiten und möglichen «Hürden» für Kinder mit USES ist ganz wichtig!</p>	<p>Alltagswörter wie «doppelt so viel», «mindestens», etc. wird zusätzlich erwähnt im Kapitel <i>Zeit nehmen für die Erarbeitung mathematischer Basiskompetenzen</i></p> <p>Achtsamer Umgang mit mathematischen Begriffen wird thematisiert im Kapitel <i>Mathematische Symbole und Begriffe sorgfältig einführen und Verständnis überprüfen und mathematische Begriffe gleichbleibend benutzen.</i></p>	<p>Gleichbleibende Verwendung von Fachbegriffen ist erwähnt in den Kapiteln <i>Mathematische Symbole und Begriffe sorgfältig einführen und Verständnis überprüfen und mathematische Begriffe gleichbleibend benutzen.</i> Nicht erwähnt ist die gleichbleibende Bezeichnung von Hilfsmaterial.</p>	<p>Gleichbleibende Begriffe benutzen für die Bezeichnung des Hilfsmaterials Da das Hilfsmaterial ebenfalls zu den mathematischen Fachbegriffen gehört, wird an dieser Stelle keine Anpassung vorgenommen.</p>
--	---	---	---	--

<p>beibehält. Das Hilfsmaterial ist zugleich eine Visualisierung und unterstützt somit dem nicht-sprachlichen Verständnis (1:17:22 -1:18:10). Handelndes Erklären wird als verständnisfördernd und sehr angeschaut. SB betont, dass es das Wichtigste ist, sich diesen Feinheiten/sprachlichen Fallstricke für die Kinder mit USES bewusst zu sein und vom Sprachlichen wegzugehen und auf das Anschauliche zu wechseln.</p> <p>GD2: SM (25:50 – 26:32): Es ist in der Broschüre gut beschrieben und zusammengefasst, auf was man gefasst sein sollte bei Kindern mit USES im Mathematikunterricht. Das wichtigste ist der Aufbau, die Lernmaterialien, die man einsetzt, also nicht jeden Tag etwas anderes. Sehr gut überlegt, sehr guter hierarchischer Aufbau, perfekt.</p> <p>GD2: MG (27:15- 29:10): Mathematik in Kombination mit USES hat etwas zu tun mit Verantwortung übernehmen / Verantwortung zutrauen. Tipp: Beobachten, in welchen Bereichen Kind Verantwortung übernimmt für sich und wie kann man in diesen Feldern Mathe abzeichnen. Wenn du Mathe nicht verstehst, verstehst du gewisse Ordnungen in der Welt nicht und auch nicht, wo man Verantwortung übernehmen könnte.</p> <p>GD2: SM (29:14 – 30:10): Wahrnehmung der Kinder wurde angesprochen (Was ist vorne, hinten, was ist gestern was ist morgen, etc.). Wenn man sie eine Uhr zeichnen lässt, sind alle Striche bei der drei fertig. Es ist eindrücklich, wie sie diese Vorstellungen nicht zusammenbringen. Deshalb ist Hinweis auf die Hundertertafel weglassen sehr wertvoll! Damit wird im Schulunterricht gearbeitet und die Kinder können den Zehnerübergang nach drei Jahren noch nicht! MG</p>	<p>Anschauungsmaterial als Hilfe für das Verständnis</p> <p>Lob für die Inhalte der Broschüre, besonders erwähnt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensibilisierung für Herausforderungen der Kinder mit USES im Mathematikunterricht - Aufbau des mathematischen Lernens - Auswahl der Lernmaterialien - Reduktion des Lernmaterials <p>Mathe und Verantwortung</p> <p>Wahrnehmung/Orientierung der Kinder</p>	<p>Der Einsatz von Anschauungsmaterial und Visualisierungen wird im Kapitel <i>Visualisierungen und Anschauungsmaterial als fester Bestandteil im Unterricht</i> beschrieben.</p> <p>Lob bez. Broschüre. Die genannten Aspekte werden in den Kapiteln erwähnt: <i>Visualisierungen und Anschauungsmaterial als fester Bestandteil im Unterricht und Reduktion der mathematischen Lerninhalte</i>.</p> <p>Die Wahrnehmung/Orientierung der Kinder wird im Kapitel <i>Förderung des umfassenden Zahlbegriffs</i> erwähnt unter <i>Auffälligkeiten in der Serialität</i> Hundertertafel weglassen wird im Kap. «Anschauungsmaterial gezielt auswählen und einsetzen»</p>	<p>Zusammenhang von Mathematik, innerer Ordnung und Verantwortung übernehmen ist in Broschüre nicht erwähnt.</p>	<p>Erwähnen, dass Mathematik etwas mit Verantwortung übernehmen zu tun hat?</p> <p>Da die Autorin keine Literatur zu diesem Thema gefunden hat und somit auch keine Evidenz für die Korrektheit dieser Aussage, wird es in der Broschüre nicht erwähnt.</p>
--	--	--	---	--

<p>(30:10 – 30:21) ergänzt: Die Kinder haben diese innere Ordnung nicht. Deshalb bringt die Hundertertafel nichts.</p> <p>GD2: SM (30:24 – 30:46): Das Bewusstsein, wie man einem Kind mit USES das alles beibringt, das ist schwierig. In der Broschüre findet man sehr viele gute Beispiele, Brücken zur Literatur, man kann sich sehr gut einlesen.</p> <p>GD2: MG und SM (30:45 – 34:08) diskutieren: Mathe ist «logisch» für Lehrpersonen, die mathematische Sprache ist es für Kinder mit USES aber nicht. Spätestens bei den Sätzlirechnungen können Kinder mit USES nicht mehr «schlüpfen». Ganz viele Begriffe verstehen sie nicht. Das steht in der Broschüre so sehr gut. (Ähnlich nochmals: 39:40- 40:38). So tun als ob man versteht, absorbiert so viel Energie. Die Erfahrung nicht zu verstehen und ihr Muster im Verhalten ist viel älter, als die Erfahrung, aha, da will jemand mit mir den Lernprozess machen. Es ist nicht zu unterschätzen, was das emotional, in der Wahrnehmung und mit dem Selbstwert des Kindes macht. Egal in welchem Bereich.</p>	<p>Tipp, die Hundertertafel wegzulassen ist sehr wertvoll, wenn man an die Wahrnehmung der Kinder denkt.</p> <p>Mathematische Sprache ist für die Kinder USES sehr komplex</p> <p>Strategie «so tun als ob» man versteht, absorbiert sehr viel Energie, die für Lerninhalt nicht mehr zu Verfügung steht.</p> <p>Auswirkungen auf emotionales Befinden, Selbstwert, Selbstwahrnehmung</p>	<p>Sensibilisierung für die sprachlichen Herausforderungen wird im Kapitel «Achtsamer Umgang mit mathematischen Symbolen und Begriffen» beschrieben und wird in den anderen Kapiteln ebenfalls aufgegriffen, z.B. «Visualisierungen und Anschauungsmaterial als fester Bestandteil im Unterricht»</p>	<p>«So tun als ob» absorbiert zusätzlich Kapazität/ Ausweichstrategien sowie die Auswirkungen der Frustrationserlebnisse auf die emotionale Entwicklung könnte man in Broschüre noch ergänzen.</p>	<p>Sollen Ausweichstrategien und die Auswirkungen auf den Selbstwert explizit erwähnt werden?</p> <p>Dieses Verhalten zeigen Kinder meist in allen Fachbereichen und wird deshalb in der Broschüre <i>Umschriebene Sprachentwicklungsstörungen erkennen, verstehen und fördern</i> thematisiert und an dieser Stelle nicht extra erwähnt.</p>
<p>GD2: MG und SM (34:09 – 36:50) diskutieren über die Auswirkungen von motorischen Schwierigkeiten und erwähnen, dass meist auch von diesen Kindern erwartet wird, dass sie in kleine Häuschen schreiben müssen. Grössere Häuschen oder gar keine Häuschen nutzen wäre für sie eine Erleichterung. Darauf könnte man in Broschüre noch hinweisen. Ev. könnte man die Zielgruppe der Broschüre auch auf Psychomotriktherapeut:innen und Ergotherapeut:innen erweitern, bzw. das Fachwissen über Kinder mit USES interdisziplinär zusammentragen.</p>	<p>Auswirkungen der motorischen Schwierigkeiten auf das Schreiben in Häuschen</p> <p>Zielgruppenerweiterung: Ergotherapeut:innen und Psychomotrik:therapeutinnen</p>	<p>Motorische Schwierigkeiten wird erwähnt im Kapitel <i>Automatisierung des basalen arithmetischen Faktenwissens als wichtiger Förderschwerpunkt</i></p>	<p>Motorische Schwierigkeiten: ev. noch ergänzen, dass das «in die Häuschen schreiben» für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten eine zusätzliche Herausforderung ist?</p> <p>Soll die Zielgruppe erweitert werden?</p>	<p>Im Kapitel <i>Automatisierung des basalen arithmetischen Faktenwissens als wichtiger Förderschwerpunkt</i> wird ergänzt, dass es für die Kinder mit motorischen Auffälligkeiten schwierig ist, in die Häuschen zu schreiben.</p> <p>Soll die Zielgruppe erweitert werden?</p>

				<p>Eine Zielgruppenerweiterung könnte in Betracht gezogen werden. In erster Linie richtet sich die Broschüre an die Fachpersonen des Unterrichts.</p>
<p>GD1: SB und BM diskutieren, was im Mathematikunterricht besonders beachtet werden soll (1:15: 08-1:17:22): Wichtig sind aus ihrer Sicht, neben dem Handlenden das Zählen zu automatisieren, jede Rechenoperation soll zuerst einmal mit Material durchgeführt werden, damit sich eine Vorstellungswelt aufgebaut werden kann. Die Schwierigkeit von «vierzehn» und «vierzig» bekommt man so schnell nicht weg, aber die Kinder können lernen, dass sie bei solchen Zahlen besonders achtsam sein müssen und einen Umgang mit ihrer Schwäche lernen. Ablösen vom mechanischen Rechnen ist ein wichtiger Punkt. Strategien erlernen, um davon wegzukommen wird als wichtig erachtet.</p> <p>GD1: MR und BM diskutieren über die Reduktion der Hilfsmittel und Darstellungen (1:18:20 – 1:22:15) Auswahl von Hilfsmittel und Darstellungen zu beschränken wird als wichtig erachtet, braucht aber wieder Mut und Fachwissen. Vom Lehrmittel abzuweichen, Dinge einfach wegzulassen und das auch gegen aussen gegenüber den Eltern zu vertreten braucht Mut. Anpassungen vorzunehmen, braucht zudem mehr Zeit, als dem Lehrmittel zu folgen. BM fragt nach, ob die Hundertertafel nur für das Rechnen oder generell weggelassen werden sollte. MB erklärt.</p> <p>GD1: BM und SB (1:24:55 – 1:25:29) diskutieren weiter: Mut zur Lücke und Arbeit an den Basiskompetenzen sind sehr wichtig. Ist auch wichtig für den Selbstwert der Kinder, wenn man unglaublich viel geübt hat und dennoch alles nur so</p>	<p>Automatisierung als wichtig Handelnd mit Material zum Aufbau der Vorstellung</p> <p>Ablösung vom mechanischen Rechnen, erlernen von Strategien z.B. Rechenstrich + Mut zu Reduktion +Reduktion der Hilfsmittel und Darstellungen</p> <p>Mut zur Lücke/ Reduktion Fokus auf die Basiskompetenzen Mehr Zeit und Fokus auf das Automatisieren</p>	<p>Folgende Aspekte werden erwähnt: - Automatisierung des Zählens - Rechenoperationen zuerst verstehen, dann automatisieren - Ablösung vom mechanischen Rechnen und - Aufbau von Rechenstrategien Sie werden in der Broschüre in den Kapiteln <i>Der Aufbau numerischer Basiskompetenzen als wichtiger Förderschwerpunkt</i> und <i>Automatisierung des basalen Arithmetischen Faktenwissens als wichtiger Förderschwerpunkt</i> sowie (ablösen vom mechanischen Rechnen) im Kapitel <i>Visualisierungen und Anschauungsmaterial helfen Schritte beim Bearbeiten einer Mathematikaufgabe zu visualisieren und</i></p>		

<p>halb kann. Das Wissen soll dann auch zur Verfügung stehen. Dafür braucht es einfach länger und mehr dieses Automatisieren.</p>		<p><i>entlasten das Arbeitsgedächtnis</i></p> <p>Erneut erwähnt: Auswahl von Hilfsmaterial und Darstellungen sowie Reduktion der mathematischen Lerninhalte. Wird in den Kapiteln <i>Reduktion der mathematischen Lerninhalte</i> und <i>Visualisierungen und Anschauungsmaterial als fester Bestandteil im Unterricht</i> beschrieben</p>		
<p>GD1: SB (1:22:20-1:24:49) findet die Broschüre in so gut. Schlägt vor, das Ganze auch wieder zu reduzieren und ganz wichtige Hinweise, wie z.B. das Überprüfen des Verständnisses, indem sie in eigenen Worten wiedergeben, was sie verstanden haben, herausheben? Die Arbeit an den Basiskompetenzen muss zentraler Lerninhalt sein und andere Dinge sollen weggelassen werden. Die praktischen Hinweise sind sehr wertvoll und könnten optisch herausgehoben werden. BM bestärkt diesen Vorschlag.</p>	<p>Grafisch: Wichtige Handlungsempfehlungen und konkrete Praxishinweise herausheben</p>		<p>Tipp, bei der Broschüre wichtige Handlungsempfehlungen grafisch herausheben.</p>	<p>Wichtige Handlungsempfehlungen grafisch hervorheben? In den Gruppendiskussionen wurden fast alle Bereiche der Broschüre erwähnt und als wichtig beschrieben. Eine klare Gewichtung ist für die Autorin deshalb nicht ersichtlich.</p>
<p>GD1: MR (1:12:20- 1:13:00): In der Entwicklungsbeobachtung der eigenen Kinder wird ihr nochmals bewusst, wie viel sprachliches Vorwissen zu Mathematik Kindern mit USES fehlt. Bevor es um das Rechnen geht. Was es bedeutet zu halbieren, zu verdoppeln, zwei dazu nehmen – beim normalen Mathematiklernen beginnt das Verständnis für solche Begriffe/Handlungen so früh. Diese</p>	<p>Sprachliche Herausforderungen im Mathematikunterricht</p>	<p>Sprachliche Herausforderungen im Mathematikunterricht wird erklärt im Kapitel <i>Achtsamer Umgang mit mathematischen Symbolen und Begriffen</i></p>		

<p>Frage: Gibt es Bereiche, bei denen euch in Bezug auf Verständlichkeit oder Korrektheit etwas aufgefallen ist?</p> <p>GD1: MR, BM und SB (1:25:37 – 1: 27:30) Haben den Abschnitt über die Fantasiefiguren nicht verstanden. Ist das wichtig? Könnte man das genauer ausführen oder weglassen?</p>	<p>Kapitel <i>Fokussieren auf mathematische Basiskompetenzen</i>, Abschnitt über «Zahlen als Fantasiefiguren»</p>		<p>Kapitel <i>Fokussieren auf mathematische Basiskompetenzen</i> Der Abschnitt «Zahlen als Fantasiefiguren» scheint unklar zu sein.</p>	<p>In Broschüre wird der Abschnitt überarbeitet und durch ein Beispiel ergänzt. Der Hinweis auf das Lehrmittel «Das Zahlenland (2004), wie im Fachtext von Opitz und Freeseemann (2012), wurde bewusst weggelassen, um keine anderen Lehrmittel zu diskriminieren.</p>
<p>GD1: MR (1:27:31): Abschnitt «.. Fördermassnahmen einleiten und Barrieren im Unterricht abbauen» - aber wie? War für MR nicht klar. Das wäre für die Lehrpersonen wichtig. Der Rest wird als gut verständlich beurteilt (1:28:15)</p>	<p>Abschnitt über das Abbauen von Barrieren im Kapitel <i>Zusätzliche Herausforderungen und nötige Anstrengungen der Kinder anerkennen und den Unterricht individualisieren</i></p>	<p>Das meiste wird als gut verständlich beurteilt.</p>	<p>Kapitel <i>Zusätzliche Herausforderungen und nötige Anstrengungen der Kinder anerkennen und den Unterricht individualisieren</i>: Einer Person aus GD1 war unklar, wie man die Barrieren der Kinder mit USES im Unterricht abbauen soll.</p>	<p>Soll im Kapitel <i>Zusätzliche Herausforderungen und nötige Anstrengungen der Kinder anerkennen und den Unterricht individualisieren</i> ausgeführt werden, wie die Barrieren abgebaut werden? Die Autorin passte den Bereich etwas an und verwies explizit auf die Handlungsempfehlungen dieser Broschüre und Absprachen mit der Logopädin. Zudem wird der Aspekt des Benennens als Entlastung ergänzt.</p>
<p>GD1: MR und BM diskutieren über die Reduktion der Hilfsmittel und Darstellungen (1:18:20 – 1:22:15) BM fragt nach, ob die Hundertertafel nur für das Rechnen oder generell weggelassen werden sollte. MB erklärt</p>	<p>Kapitel <i>Anschauungsmaterial gezielt auswählen und einsetzen</i></p>		<p>Ev. Erklären, warum die Hundertertafel weggelassen werden sollte.</p>	<p>Im Kapitel <i>Anschauungsmaterial gezielt auswählen und einsetzen</i> wurde zusätzlich begründet, warum der Einsatz der Hundertertafel als nicht sinnvoll erachtet wird</p>

8.2.3.4 Broschüren übergreifende Erkenntnisse

Kriterium: Korrektheit

GD1 = Gruppendiskussion 1 | GD2= Gruppendiskussion 2 | Die Diskussionsteilnehmenden wurden durch Initialen abgekürzt

Kriteriengeleitete Zusammenfassung der Aussagen aus der Gruppendiskussion	Wichtige Aspekte zusammengefasst / Bezug zur Broschüre	Hinweise für die Überarbeitung		Überarbeitung der Broschüre
		Bestätigung der Broschüreninhalte	Nicht erwähnt/ Hinweise für Ergänzungen und Anpassungen der Broschüreninhalte	
Keine Aussagen				

Kriterium: Vollständigkeit und Praxisrelevanz

GD1 = Gruppendiskussion 1 | GD2= Gruppendiskussion 2 | Die Diskussionsteilnehmenden wurden durch Initialen abgekürzt

Kriteriengeleitete Zusammenfassung der Aussagen aus der Gruppendiskussion	Wichtige Aspekte zusammengefasst / Bezug zur Broschüre	Hinweise für die Überarbeitung		Überarbeitung der Broschüre
		Bestätigung der Broschüreninhalte	Nicht erwähnt/ Hinweise für Ergänzungen und Anpassungen der Broschüreninhalte	
<p>Umfang der Broschüren:</p> <p>GD1: BM (30:59-33:01) Wie umfangreich soll die wirklich sein. Wie ausdifferenziert soll alles erwähnt werden. An welche Gruppe zielt die Broschüre. Für Fachpersonen (SHP, LP) würde ich die noch knapper fassen. Würde ev. die Chance, dass die Broschüre für LPs im Berufsalltag gelesen wird, erhöhen.</p> <p>GD1: SB (33:00-33:50) Würde eher noch etwas weglassen, z.B. Diskussion am Anfang, ob USES oder SSES und wer was sagt. Vielleicht, welche Bezeichnungen noch im Umlauf sind, aber nicht so genau. Praxisteil noch umfangreicher und Theorie eher knapp.</p> <p>GD1: BM (33:50 – 34:07) bestätigt SB Aussage zu Theorie und Praxis-Umfang. Praxis ist das, was die meisten anspricht, dass</p>	<p>Broschüre ev. noch knapper schreiben, z.B. Beschreibung der Begrifflichkeiten im Kapitel <i>Was ist eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung?</i></p> <p>Insgesamt Theorie eher knapper und</p>	<p>GD2: bezeichnete den Umfang und die Differenzierung der Broschüren als angemessen.</p>	<p>GD1: würde eine Reduktion der Broschüre empfehlen und einzelne Bereiche knapper fassen. Konkret das Kapitel <i>Was ist eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung?</i></p> <p>Insgesamt würden sie Theorie etwas</p>	<p>Überdenken, ob der Umfang der Broschüren gekürzt werden soll? Soll die Theorie gekürzt und der Praxisteil ausgebaut werden?</p> <p>Der Umfang und die Differenzierung wurden in der GD2 als angemessen und wichtig erachtet. Die GD1 würde Inhalte kürzen. Bei den Diskussionen der GD1 zeigte sich, dass sie</p>

<p>sie AHA-Erlebnisse haben. SB ergänzt: das prägt Erlebnisse besser ein und bringt für den Alltag mehr.</p> <p>GD1: BM (34:18- 34:41) Ev. könnte man Literaturverweis machen, für jene, die mehr wissen wollen. Wo findet man genauere Informationen?</p> <p>GD2: MG (21:51- 22:15): Broschüre ist sehr «breit». Es wird ein Wissen vorausgesetzt, von dem sie nicht sicher ist, ob dass alle gelernt haben an der PH, z.B. das topologische Feldermodell. Die Mischung ist aber wichtig! So hat Lehrperson einen Anhaltspunkt, wie könnte ich etwas erkennen oder dann eine Logopädin fragen.</p> <p>GD2: MG und SM (43:20-44:46) Ist Broschüre das richtige Wort? Broschüre ist eher ein Faltprospekt und sehr kurz. Die gestalteten Broschüren sind ausführlicher als typische Broschüre. Welche Bezeichnung könnte passen?</p>	<p>Praxisteil umfangreich</p> <p>Ev. Literaturverweise machen</p> <p>Differenzierung und Umfang werden als gut empfunden, auch wenn ev. nicht von allen alles verstanden wird, so kann doch jede Person etwas für sich herausnehmen</p> <p>Begrifflichkeit Broschüre – gibt es ein passenderes Wort?</p>		<p>knapper fassen und Praxishinweise ausbauen.</p> <p>GD1: wie darauf hin, ob Broschüre das richtige Wort ist oder ev. Leitfaden angebrachter wäre?</p>	<p>jeweils verstehen möchten, warum eine Handlungsempfehlung ausgesprochen wird, z.B. Weglassen der Hundertertafel. Ein Weglassen dieser Herleitungen (Theorie) würde zugunsten von mehr Praxisbezügen würde aus Sicht der Autorin de Verständlichkeit der Inhalte vermindern. Es wird deshalb nur wenig gekürzt. Wesentlich gekürzt wurde das Kapitel <i>Was ist eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung?</i></p> <p>Sollen die Broschüren wirklich als Broschüren bezeichnet werden?</p> <p>Der Umfang der Broschüren übersteigt aus Sicht der Autorin tatsächlich die klassischen Broschüren. Broschüren können aber durchaus umfangreicher sein. Somit ist der Begriff <i>Broschüre</i> nicht falsch, aber der Begriff <i>Leitfaden</i> ev. passender?</p>
<p>Bestärken zum Benennen und Reduzieren</p> <p>GD1: MR (48:23-48:47), (51:53-52:05): Das Wichtigste für diese Broschüren ist, dass die LP darin bestärkt werden in diesem «Mut zur Lücke», dass die Kinder bestärkt werden, es ist ok. Das Kind ansprechen/Schwierigkeiten: Du bist dieses Kind, du hast diese Schwierigkeiten und das ist ok.</p> <p>SB und BM (52:02-52:05) bestärken diesen Punkt.</p>	<p>Bestärkung zur «Mut zur Lücke» und Benennen der Schwierigkeiten als Entlastung für Lehrperson und Kind</p>	<p>Hat in Broschüre Mathematik bereits ein eigenes Kapitel «Reduktion der mathematischen Lerninhalte» sowie «Zusätzliche Herausforderungen und nötige Anstrengungen anerkennen und den</p>		

		<p>Unterricht individualisieren» In Broschüre zum Fremdsprachenunterricht wird dies im Kapitel "Zeit geben, Tempo reduzieren und dafür Unterrichtsinhalte auf das Wesentliche beschränken» thematisiert.</p>		
<p>Grafische Hinweise: Hilfestellungen / Praxisbeispiel GD1: BM (1:04:04-1:05:39) (1:23:30 -1:24:30): Generell Spiele, Praxisorientierte Hilfestellungen ev. speziell visualisieren, damit sie leicht auffindbar sind in der Broschüre. Ev. speziell markieren /optisch hervorheben. Nicht unbedingt Bilder, aber ev. Aufzählungen. Wo sind die Spiele, das soll man schnell wieder finden.</p>			<p>Praxisbeispiele/ wichtige Handlungsempfehlungen visuell hervorgehoben werden?</p>	<p>Grafisches Hervorheben von Praxishinweisen zur konkreten Umsetzung im Unterricht? Die Autorin findet den Hinweis wertvoll und probierte die grafische Hervorhebung aus. Da es in gewissen Teilen aber sehr Praxishinweise zur konkreten Umsetzung im Unterricht hat, wurde der Text durch das Hervorheben sehr unruhig. Deshalb entschied sie sich dagegen. Da die Kapitel sehr kurz sind, können die Praxisbeispiele pro Kapitel auch so schnell gefunden werden.</p>
<p>Abschlussfrage: Beurteilung der Broschüre aus Sicht einer Lehrperson, die neu mit Kind arbeitet oder aus Sicht Logopädin, die eine Lehrperson berät, die neu mit einem Kind mit USES arbeitet: Welches sind die wichtigsten drei Punkte, die an den Broschüren noch verändert werden sollten, damit euch die Broschüre im Alltag unterstützen kann? Oder was sollte unbedingt beibehalten werden?</p>	<p>In der Diskussion wurde v.a. über wichtige Aspekte gesprochen, die für eine Lehrperson, die neu mit Kindern mit USES arbeitet, wichtig sind / Weniger über</p>	<p>Die Aspekte werden alle in der Broschüre erwähnt.</p>		

<p>GD1: BM, MR und SB (1:32:28 -1:40:50): Sehr relevant: Mut zur Lücke und sich auf die Basis beschränken, Verständnissicherung als sehr wichtig. Die Kinder ermutigen nachzufragen, wenn sie nicht verstanden haben.</p> <p>Lehrperson und Logopädin müssen gemeinsam in eine Klarheit kommen, was das Kind hat, das im Alltag benennen und versichern/vermitteln, dass es ok ist und dadurch den Selbstwert des Kindes stärken. Handelnder und veranschaulichter Unterricht ist sehr relevant, als SHP könnte das eine Aufgabe sein, den Unterricht durch Lege- und Bildmaterial ergänzen.</p> <p>Sprache ist für ALLE Bereiche in der Schule relevant, nicht nur für Deutsch. Fein- und Grobmotorisch sind die Kinder mit USES häufig in vielen Bereichen auffällig. Die Sprache ist, aber unabhängig von solch zusätzlichen Auffälligkeiten in allen Bereichen höchst relevant, z.B. Anweisungen geben passiert in allen Fächern. Wir sprechen oft auf metasprachlicher Ebene mit Kindern. Nachdenken über Sprache passiert im Alltag. Das ist für solche Kinder schwierig.</p> <p>Frühzeitige Erfassen der Kinder mit USES ist ganz wichtig, v.a. da dann vom Moment der Erkenntnis bis zur eingeleiteten wirksamen Förderung nochmals viel Zeit vergeht. Bereits im Vorschulischen Bereich müssten Kinder erkannt werden. Mehr Personal und das Personal schulen ist wichtig. Die Eltern und Fachpersonen sind teilweise sehr ratlos. Wenn es im DaZ nicht weitergeht, dann ist es ein ganz klarer, eindeutiger Hinweis auf eine Störung der Sprachentwicklung.</p>	<p>Broschüre konkret. Dies gibt nochmals Rückschlüsse in Bezug auf die Vollständigkeit der Broschüren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mut zur Lücke, Beschränkung auf Basis - Verständnissicherung - Ermuntern zum Nachfragen - Zusammenarbeit Logopädie, Lehrperson (SHP) - Schwierigkeiten der Kinder im Alltag benennen und vermitteln, dass es ok ist -> Selbstwert stärken - Handelnder und veranschaulichter Unterricht - Sensibilisierung, dass Sprache in allen Bereichen höchst relevant ist, z.B. Anweisungen geben - Fein- und Grobmotorische Auffälligkeiten kommen häufig vor 			
---	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Metasprachliche Ebene ist für Kinder mit USES sehr anspruchsvoll - Frühzeitiges Erfassen der Kinder mit USES, dafür mehr und besser geschultes Personal im Frühbereich - Wenn es im DaZ nicht vorwärts geht, ist das ein deutlicher Hinweis für eine USES. 			
--	---	--	--	--

Kriterium: Verständlichkeit

GD1 = Gruppendiskussion 1 | GD2= Gruppendiskussion 2 | Die Diskussionsteilnehmenden wurden durch Initialen abgekürzt

Kriteriengeleitete Zusammenfassung der Aussagen aus der Gruppendiskussion	Wichtige Aspekte zusammengefasst / Bezug zur Broschüre	Hinweise für die Überarbeitung		Überarbeitung der Broschüre
		Bestätigung der Broschüreninhalte	Nicht erwähnt/ Hinweise für Ergänzungen und Anpassungen der Broschüreninhalte	
<p>Beispiele: GD1: BM (17:05-17:46): Am Start Situationen aus dem Alltag beschreiben finde ich sehr gut. Ev. können die Beispiele auf drei oder vier reduzieren. GD1: SB (17:48 – 18:39): Beispiele könnten auch auf ADHS oder so hindeuten. Ev. pro Beispiel zusammenfassend den Bezug dieses Verhalten mit der USES erklären/benennen, z.B. Ich verstehe nicht, was das Kind sagt, da es keine</p>	<p>Beispiele zu Beginn der Broschüren: sind wichtig und gut. Umfang reduzieren auf 3-4 und Zusammenhang des</p>		<p>Beispiele zu Beginn der Broschüre reduzieren auf 3-4. Erklären, welchen Zusammenhang das gezeigte Verhalten/ die</p>	<p>Reduktion der Beispiele zu Beginn der Broschüre? Ja, die Beispiele zu Beginn einer Broschüre werden bei allen Broschüren reduziert auf 3-4. Auf die Erklärungen, warum ein Beispiel typisch ist für ein</p>

<p>zusammenhängenden Sätze bilden kann. Das Kind kann nicht verständlich artikulieren. (1:03:21) Auch bei der Broschüre Fremdsprachunterricht. Beispiele erklären. Wie könnte es sich anhören, wenn ein Kind mit USES Englisch spricht/liest. BM (1:03:35- 1:03:45) ergänzt: Ev QR-Code platzieren, damit man es sich anhören kann. SB (1:03:44-1:03:53) findet die Idee sehr gut.</p> <p>GD1: SB (25:30-26:31) Ganz konkrete Beispiel helfen für das Verstehen. z.B. Sie hat einmal mit einem Kind etwas über Tintenfische herausfinden, es wird erklärt, dass der Tintenfisch seine Tinte aus dem Rohr rausspritzt. Später erzählt das Kind, dass der Tintenfische haben die Tinte im Ohr. Konkrete Beispiele sind verständlicher als «auditive Differenzierung ist schwierig». (1:02:35-1:02:55) Auch für den Fremdsprachenunterricht. Das ist etwas, was zehnmal mehr sagt, als ausformulierte Sätze.</p>	<p>Verhaltens mit USES erklären.</p> <p>QR-Code</p> <p>Anschauung/ Beispiele sind wichtig! Bezogen auf alle drei Broschüren</p>		<p>Aussagen haben mit einer USES.</p> <p>Beispiele werden als allgemein wichtig erachtet und erhöhen die Verständlichkeit.</p> <p>QR-Codes in Broschüre verwenden, um Hörbeispiele abrufen zu können.</p>	<p>Kind mit USES wird verzichtet. Da im Titel steht, dass es um Kinder mit USES geht, sollte klar sein, dass es nicht um Kinder mit ADHS geht. Die Erklärungen findet man dann in den Ausführungen der Broschüre.</p> <p>Allgemein werden noch verstärkt Beispiele zur Förderung des Verständnisses eingebaut.</p> <p>Der QR-Code ist eine gute Idee, übersteigt aber die momentanen Möglichkeiten der Autorin im Rahmen der Masterarbeit.</p>
---	--	--	---	--

8.2.4 Entwürfe der drei Broschüren

Die Entwürfe der drei Broschüren, Stand 24.4.22, werden dieser Arbeit als PDF-Datei angehängt.

Arbeitstitel:

GRUNDLAGENWISSEN ÜBER KINDER MIT UMSCHRIEBENER
SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG IM UNTERRICHT

Umschriebene Sprachentwicklungsstörungen im Unterricht erkennen, verstehen
und fördern

Beispiele aus dem Unterricht von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung

Paul fällt in der Unterstufenklasse zunehmend auf. Er kann sich nur kurze Zeit konzentrieren und hält sich wenig an Anweisungen. Inhalte kann er sich nur schwer merken. Ausserdem kann er selbst einfache Bastelarbeiten nicht selbständig ausführen. Spielt er im Hort mit den Autos, so fährt er lediglich hin und her, ohne seinem Spiel eine Bedeutung zu geben. Er zeigt zunehmend aggressives Verhalten, die Kinder beginnen ihn zu meiden.

In einer Unterrichtssequenz bespricht die Klasse ein Märchen. Als die Lehrerin die Klasse fragt, ob ein Kind auf dem Bild das Schloss zeigen kann, meldet sich Petra und zeigt auf den Schrank: «Schoss, das ähm zum Malen.»

Aleksa erzählt aus der Pause: «.. und dann er hat aua.. ähm..Hose...» Die Lehrerin fragt nach: «Ist er vom Kletterturm gefallen?» Aleksa reagiert nicht auf die Frage, sondern erzählt weiter: «..ähm, Dings genommen... Tüdatüda.» Mit dieser Aussage beendet sie ihre Erzählung, geht ohne die Lehrerin anzuschauen an den Platz und beginnt ihre Aufgabe.

Dario sitzt im Kreis, er schaut zum Fenster hinaus und rutscht unruhig auf dem Stuhl hin und her. Plötzlich schreit er auf und sitzt dann wieder ganz still.

Nach dem Geben der Anweisung schaut Susanne unsicher im Schulzimmer umher. Ihr Banknachbar nimmt das Matheheft hervor. Sie macht es ihm gleich.

Abdulaziz besucht seit dem Kindergarten den DaZ-Unterricht. Seine Fortschritte stagnieren. Er scheint sich die Wörter nicht merken zu können. Wenn er etwas erzählt, dann hat seine Geschichte keinen roten Faden.

Lukas steht vor der Lehrperson und sagt: «Bu». Die Lehrperson versteht nicht, was er meint und fragt zurück. Er wiederholt: «Bu». Die Lehrperson versucht es mit raten: «Meinst du das Puzzel oder Buch?» Lukas schaut traurig, schüttelt den Kopf, dreht sich um und setzt sich in den Kreis.

Inhaltsverzeichnis

WAS IST EINE UMSCHRIEBENE SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG?	4
HÄUFIGKEIT UND ÄTIOLOGIE	4
ERKENNEN VON KINDERN MIT EINER UMSCHRIEBENEN SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG IM UNTERRICHT .	5
AUSSPRACHE	6
WORTSCHATZ	7
GRAMMATIK	7
KOMMUNIKATION	8
SPRACHVERSTÄNDNIS	9
ERKENNEN EINER UMSCHRIEBENEN SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG BEI KINDERN MIT DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE	10
AUSWIRKUNGEN EINER USES AUF DAS SCHULISCHE LERNEN	12
FÖRDERUNG VON KINDERN MIT UMSCHRIEBENER SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG	13
LITERATURVERZEICHNIS.....	14

Was ist eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung?

In der Literatur findet man unterschiedliche Begriffe für Spracherwerbsstörungen. Vorrangig wird von *Sprachbehinderung* oder *Sprachentwicklungsstörung (SES)* (Kannengieser, 2009, S. 7; Wildegger-Lack, 2011, S. 41), *Spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES)* (Reber & Schönauer-Schneider, 2009, S. 17) oder *Umschriebener Sprachentwicklungsstörung (USES)* (von Suchodoletz, 2003) gesprochen. Alle Begriffe beschreiben eine Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache, ohne Vorhandensein einer anderen Primärbeeinträchtigung (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 12). Das bedeutet, dass die Kinder keine sensorischen Beeinträchtigungen im Sehen und Hören haben. Sie verfügen über eine weitgehend kognitive altersentsprechende Entwicklung und haben keine sozio-emotionalen Auffälligkeiten, wie zum Beispiel eine Autismus-Spektrum Störung. Ihr Kommunikationsbedürfnis ist altersentsprechend (von Suchodoletz, 2003, S. 33). Die Definition einer Sprachentwicklungsstörung erfolgt somit über Ausschlusskriterien (Reber & Schönauer-Schneider, 2009, S. 17). Für diese Broschüre wird der Begriff der *Umschriebenen Sprachentwicklungsstörung (USES)* verwendet. Nach ICD-10 werden die USES unter F80 «Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache» aufgeführt. Unterschieden wird dabei eine expressive und eine rezeptive Form (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), 2019). Die expressive Form beschreibt Beeinträchtigungen in der Sprachproduktion, die rezeptive Form Beeinträchtigungen im Sprachverstehen. Kinder mit Sprachenwicklungsstörungen sind keine einheitliche Gruppe, sondern zeigen sehr individuelle und häufig hochkomplexe Störungsbilder.

Häufigkeit und Ätiologie

Es wird davon ausgegangen, dass sechs bis acht Prozent aller Kinder im Vorschulalter eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung (USES) haben (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 9). Dabei überwiegt der Anteil der Jungen gegenüber den Mädchen im Verhältnis drei zu eins (von Suchodoletz, 2003, S. 31). Die Ätiologie von USES geht von einem multifaktoriellen Bedingungsgefüge aus. Dabei spielen genetische Faktoren eine bedeutende Rolle. Familien mit einem Kind mit USES haben mit vierzigprozentiger Wahrscheinlichkeit weitere Fälle in der näheren Verwandtschaft (von Suchodoletz, 2003, S. 33). Umweltbedingungen können sich fördernd oder hemmend auf die Sprachentwicklung auswirken und somit auch auf die Ausprägung einer USES, sind aber nur in extremen Ausnahmefällen alleinige Ursache für die Störung, so zum Beispiel beim Kasper-Hauser-Syndrom (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 12; von Suchodoletz, 2003, S. 33). Als fördernd gilt eine anregungsreiche Umgebung, in der kommuniziert wird und gute Sprachvorbilder vorhanden sind, wenn Bücher angeschaut, erzählt und vorgelesen werden. Fernsehsprache ist eine einseitige Kommunikation, es findet kein gemeinsames Gespräch über einen Inhalt statt. Ausgeprägter

Fernseh- und Computerkonsum gelten als hemmend für die Sprachentwicklung (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 12)

Erkennen von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung im Unterricht

Für Kinder mit einer USES ist es sehr schwierig zu sagen, was sie ausdrücken möchten. Sie verstehen häufig nicht oder nur ungenau, was ihnen gesagt wird. Sie handeln deshalb anders, als von ihnen erwartet wird. Die sprachlichen Herausforderungen der Kinder zeigen sich teilweise verdeckt oder indirekt, zum Beispiel durch Rückzug, unangepasstes Verhalten oder Lernschwierigkeiten. Wird das Verhalten nicht in Bezug zu den sprachlichen Herausforderungen des Kindes gebracht, so besteht die Gefahr, dass diese nicht adäquat gefördert werden. Die Probleme von Kindern mit USES zeigen sich meist auf unterschiedlichen Sprachebenen, *der Aussprache, dem Wortschatz, der Grammatik und der Kommunikation*. Auffälligkeiten auf diesen Sprachebenen beeinträchtigen das Verstehen von mündlicher und geschriebener Sprache, das Sprechen und Schreiben (Mahlau & Herse, 2017, S. 11–14; Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 8). Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung werden somit überall dort in ihrem Handeln behindert, wo sie mit mündlicher oder schriftlicher Sprache in Kontakt kommen. Das ist praktisch überall in ihrem Alltag. Die Unterteilung in die vier Sprachebenen ermöglicht es, Sprache differenziert zu beschreiben und darauf aufbauend diagnostische Massnahmen und Fördermassnahmen abzuleiten. Fachpersonen im Unterricht können den Sprachstand der Kinder erfassen, indem sie sich auf eine Sprachebene um die andere fokussieren und die Schülerinnen und Schüler entsprechend beobachten. Die Sprachebenen werden im Folgenden genauer erläutert, häufige sprachliche Auffälligkeiten, Beispiele für Unterrichtssituationen, die sich zur Beobachtung eignen beschrieben und daraus entstehende Barrieren für das schulische Lernen erläutert. Als Hilfestellung dienen Leitfragen. Alle Sprachebenen haben Auswirkungen auf das *Sprachverständnis*. Auf dieses wird in einem zusätzlichen Kapitel genauer eingegangen. Beobachtet die Lehrperson Auffälligkeiten auf einer Sprachebene, so wird dringend empfohlen, sich mit einer Logopädin oder einem Logopäden über das weitere Vorgehen auszutauschen (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 9–11). Dies ist insofern wichtig, da Auffälligkeiten in einer oder mehreren Sprachebenen das schulische Lernen massiv beeinträchtigen und die Entwicklung des Kindes langfristig gefährden können.

Aussprache

Die Aussprache wird in die zwei Bereiche das *Verstehen* und die *Produktion* unterteilt. Beim Verstehen geht es um das Erkennen und Unterscheiden sprachlicher Einheiten, wie Wörter, Silben und Laute. Für die mündlich Sprachproduktion müssen Laute motorisch gebildet, in eine Bewegungsabfolge gebracht und Lautverbindungen gebildet werden (Mahlau & Herse, 2017, S. 12; Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 8). Hat ein Kind Mühe gehörte Laute zu unterscheiden, zeigt allgemein eine geringe phonologische Bewusstheit oder Auffälligkeiten in der Lautproduktion so deutet dies auf einen Förderbedarf im Bereich Aussprache hin (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 8).

Tabelle 1 Förderbedarf im Bereich Aussprache

	Verstehen	Produktion
Hinweise auf einen Förderbedarf	<ul style="list-style-type: none"> - unzureichende Unterscheidung von Lauten, z.B. Tatze oder Katze - geringe phonologische Bewusstheit 	<ul style="list-style-type: none"> - undeutliche Aussprache - Auslassungen von Lauten und Silben z.B. «ot» für «Brot» - Inkonstante Lautfolgen, z.B. einmal «rot», dann «otr», dann «tro» - Ersetzten von Lauten z.B. «Lot» für «Brot» - Fehlbildungen von Lauten, kann z.B. kein «s» bilden
Beispiele von Unterrichtssituationen zur Beobachtung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtssituationen, die zum spontanen Sprechen anregen, z.B. Morgenkreis, Klassengespräch und Wimmelbilder - besprechen von Bildern, die bestimmte Laute oder Lautverbindungen enthalten z.B. Tatze und Katze, Tor und Chor 	
Leitfragen	<ul style="list-style-type: none"> - Kann das Kind Laute unterscheiden? z.B. <i>t</i> und <i>k</i> in <i>Tatze</i> und <i>Katze</i>, <i>s</i> und <i>sch</i> in <i>Schal</i> und <i>Saal</i> - Sind die Aussagen des Kindes verständlich? - Bildet es die Laute korrekt? 	
Mögliche Barrieren für das schulische Lernen	<ul style="list-style-type: none"> - Einschränkungen im Schriftspracherwerb, der Rechtschreibung und dem Lesen - Korrektes Verstehen von Unterrichtsinhalten: Spricht die Lehrperson von <i>Katze</i> oder <i>Tatze</i>, <i>vierzehn</i> oder <i>vierzig</i>, <i>Barren</i> oder <i>Ball</i>? - Aufbau und Verwendung neuer Fachbegriffe - Teilnahme an mündlichen und schriftlichen Kommunikationssituationen, Gedanken, Gefühle und eigenes Wissen einbringen 	

Wortschatz

Kinder mit Beeinträchtigungen im Bereich Wortschatz haben Mühe die Bedeutung von Wörtern abzuspeichern und abgespeicherte Wörter wieder abzurufen. Kinder mit einer Beeinträchtigung in diesem Bereich verstehen viele Begriffe nicht oder ungenau. Es fehlen ihnen die Worte zum Sprechen und Schreiben oder sie nutzen sie ungenau (Mahlau & Herse, 2017, S. 12; Reber & Schönauer-Schneider, 2009, S. 95–99, 2017, S. 8–9). Bei Kindern, die Deutsch als Zweitsprache lernen, sogenannten sukzessiv bilingualen Kindern, stellt sich häufig die Frage, ob die Auffälligkeiten im Wortschatz eine Folge der Mehrsprachigkeit oder auf eine grundlegende Störung im Wortschatzerwerb zurückzuführen ist.

Tabelle 2 Förderbedarf im Bereich Wortschatz

	Verstehen	Produktion
Hinweise auf einen Förderbedarf	<ul style="list-style-type: none"> - ungenaueres Verstehen von Wörtern, z.B. von ähnlichen Begriffen wie schneiden und sägen, ziehen und stossen, Ober- und Unterbegriffen - Schwierigkeiten beim Verstehen von Funktionswörtern, z.B. ihm, ihr, und, was, wen, wem, wer, warum, weshalb, von, mit - ungenaues Verstehen von morphologisch veränderten Wörtern, z.B. ass, lief, fiel - Kinder benötigen viel Zeit, um ein Wort zu verstehen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ersetzungen von ähnlichen Wörtern, z.B. Heizung für Ofen, backen für braten - Wortneuschöpfungen, z.B. Schwarzvogel für Amsel - verwenden von Platzhaltern, z.B. ähm, also - verwenden von unspezifischen Wörtern, z.B. Dings, tut - Umschreibungen, z.B. das zum Schneiden für Schere
Beispiele von Unterrichtssituationen zur Beobachtung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtssituationen, in welchen Realgegenstände oder Bilder benannt werden sollen. Wichtig ist, dass nach Nomen, Verben und Adjektiven gefragt wird. - Erraten von Rätseln und Pantomime - Erstellenlassen von Mindmaps zu einem Thema 	
Leitfragen	<ul style="list-style-type: none"> - Kann das Kind Gegenstände oder Handlungen differenziert und vor allem auch schnell benennen? - Merkt sich das Kind neue Wörter? - Reagiert das Kind auf Nichtverstehen und fragt nach? 	
Mögliche Barrieren für das schulische Lernen	<ul style="list-style-type: none"> - Einschränkungen im Verstehen von Texten, Erklärungen, Aufgaben und Anweisungen - Einschränkungen im Schriftspracherwerb - Einschränkungen im Erwerb von Fachwortschatz und die Vernetzung von Wissen - Eingeschränkte Teilnahme an Kommunikationssituationen - Schwierigkeiten im Äussern von Gedanken, Gefühlen und ihrem Wissen 	

Grammatik

Auf der Sprachebene der Grammatik werden zwei Bereiche unterschieden, die *Syntax* und die *Morphologie*. Die Morphologie befasst sich mit den Wortbausteinen und wie die Wortbausteine (Morpheme) zu Wörtern zusammengesetzt werden. Die Syntax beschäftigt sich mit dem Satzbau. Die Abfolge der Wörter, beziehungsweise die Position eines Wortes im Satz sind entscheidend für den

Sinn des Satzes (Mahlau & Herse, 2017, S. 12; Reber & Schönauer-Schneider, 2009, S. 126, 2017, S. 8).

Tabelle 3 Förderbedarf im Bereich Grammatik

	Verstehen	Produktion
Hinweise auf einen Förderbedarf	<ul style="list-style-type: none"> - ungenaues Verstehen von Passivsätzen - ungenaues Verstehen von Negationen (ohne, weder noch) - ungenaues Verstehen von Nebensätzen, die nicht in der Reihenfolge der erwünschten Handlung gesagt werden, z.B. «Klatsche in die Hände, <i>nachdem</i> du am Platz bist.» 	<ul style="list-style-type: none"> - Fehler in der Satzstruktur, z.B. fehlende Verbzweitstellung im Hauptsatz, das Verb wird nicht konjugiert, z.B. Ich Auto fahren. - Schwierigkeiten bei der Bildung des Plurals, Partizips und Genus - Verwendung starrer Satzmuster - fehlende Präpositionen, z.B. Ich Stuhl. - Keine oder fehlerhaftes Bilden von Nebensätzen
Beispiele von Unterrichtssituationen zur Beobachtung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtssituationen, in welchen Anweisungen mit Negationen oder Nebensätzen mit z.B. <i>bevor, danach</i> gebraucht werden. - Situationen, die zum Sprechen animieren, z.B. Erzählen von Erlebnissen, Besprechen eines Bildes - Analyse von freien Schreibprodukten 	
Leitfragen	<ul style="list-style-type: none"> - Versteht das Kind Aussagen mit Negationen? z.B. Komme <i>ohne</i> Buch nach vorne. - Versteht das Kind Passivsätze korrekt? - Nennt das Kind das Verb bei einfachen Hauptsätzen an der korrekten Stelle? - Wird das Verb konjugiert? - Kann das Kind Nebensätze bilden? - Nutzt das Kind Plural, Partizip, Genus? 	
Mögliche Barrieren im Schulalltag	<ul style="list-style-type: none"> - Einschränkungen beim Schriftspracherwerb - Einschränkungen beim Verstehen von Texten, Anweisungen und Erklärungen - Einschränkungen in der Aneignung neuer Fachbegriffe und im Aufbau von Wissen - Einschränkungen in der Teilnahme an Kommunikationssituationen - Schwierigkeiten, sich verständlich auszudrücken 	

Kommunikation

Kinder mit Einschränkungen im Bereich Kommunikation zeigen Auffälligkeiten im Bereich der *Kommunikation im engeren Sinne* und der *Pragmatik* (Mahlau und Herse (2017, S. 13–14).

Kommunikation im engeren Sinne meint den Austausch von Informationen mit Hilfe von Sprache.

Pragmatik umfasst den Bereich des sprachlichen Handelns in einem bestimmten Kontext. Aussagen können wortwörtlich verstanden oder in der Situation pragmatisch interpretiert werden. Die pragmatische Interpretation der Aussage «Das Fenster ist offen» wäre dann vielleicht «Schliesse das Fenster.

Tabelle 4 Förderbedarf im Bereich Kommunikation

	Verstehen	Produktion
Hinweise auf einen Förderbedarf	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlende Fokussierung auf Gesprächsbeiträge - Nichtverstehen von Gesagtem oder Geschriebenem - Missverstehen von Ironie, Witz, kommunikativen Absichten - Missverstehen von impliziten Inhalten (Schlussfolgern) - Das Nichtverstehen wird selbst nicht erkannt, ein Nachfragen fehlt 	<ul style="list-style-type: none"> - Ausfälligkeiten beim Hörer-Sprecher-Wechsel, z.B. stellt das Kind eine Frage und wartet die Antwort nicht ab - unangemessener Rededrang - Sprunghaftes Wechseln zwischen Themen beim Erzählen - fehlende Informationen und Brüche in den Erzählungen - fehlender Blickkontakt, mangelnde nonverbale Kommunikation - Ängstlichkeit in Kommunikationssituationen
Beispiele von Unterrichtssituationen zur Beobachtung	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachten der Kinder in Partnerarbeiten - Unterrichtssituationen, in welchen die Kinder von Erlebnissen erzählen - Nacherzählen einer Geschichte 	
Leitfragen	<ul style="list-style-type: none"> - Kann das Kind ein Gespräch aufrechterhalten? - Reagiert es auf Aussagen des Gegenübers? - Stellt das Kind Fragen und wartet die Antwort ab? - Kann das Kind ein Erlebnis oder eine einfache Geschichte verständlich und mit rotem Faden erzählen? 	
Mögliche Barrieren im Schulalltag	<ul style="list-style-type: none"> - Einschränkungen im Verfolgen von Gesprächen und somit z.B. im Aufbau von Wissen, Verstehen von Anweisungen und Texten - Einschränkungen in der aktiven Teilnahme an Gesprächen - Versprachlichen/Verschriften von Gedanken, Gefühlen und Wissensinhalten - Einschränkungen auf den Schriftspracherwerb 	

Sprachverständnis

Alle vier Sprachebenen sind hoch relevant für das Verstehen von Sprache. So muss ein Kind zuerst merken, dass mit ihm gesprochen wird und sich auf das Gesagte fokussieren (Kommunikation). Es muss in der Lage sein, Sprache von anderen Geräuschen zu trennen, die Laute korrekt zu unterscheiden und als Wörter zu erkennen (Aussprache). Die Bedeutung der Wörter muss bereits sicher abgespeichert und abrufbar sein (Wortschatz) sowie im Satzkontext erfasst werden (Grammatik). Kinder mit USES zeigen individuelle Probleme auf meist mehreren Sprachebenen. Es überrascht deshalb nicht, dass fast die Hälfte der Kinder mit USES nicht nur in ihrer Sprachproduktion sondern auch in der Rezeption, dem Sprachverständnis, beeinträchtigt sind (Mahlau & Herse, 2017, S. 122; Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 165). Zu beachten ist, dass die Kinder mit Sprachverständnisproblemen meist sehr kompetente Strategien aufgebaut haben, um ihren Alltag trotz fehlendem Sprachverstehen zu meistern. Sie haben in ihrem Leben Sprache noch nie zuverlässig verstanden. Sie sind deshalb sehr geübt, die Situationen zu lesen oder sich an anderen Kindern, der Gestik und Mimik der sprechenden Person zu orientieren. Sie kombinieren zum Beispiel bei der Erklärung einer Bastelarbeit, dass als nächstes geschnitten werden muss, indem sie das Verhalten der

Lehrperson beobachten. Zeigt die Lehrperson auf den Tisch, auf welchem eine Schere liegt und das Kind auffordernd anschaut, dann wird sie wohl erwarten, dass das Kind die Schere holt. Stehen dann noch andere Kinder auf, gehen an ihren Platz und greifen nach der Schere, dann weiss das Kind mit grosser Sicherheit, was der Auftrag war und macht es ihnen gleich. Das Kind führt den Auftrag dann eventuell korrekt aus, auch wenn es die verbale Aussage nicht verstanden hat. Dies könnte schnell zu einem falschen Schluss bezüglich Sprachverständnis führen.

Tabelle 5 Förderbedarf im Bereich Sprachverständnis

	Sprachverstehen
Hinweise auf einen Förderbedarf	<ul style="list-style-type: none"> - ungenaues Verstehen von Wörtern und Sätzen, z.B. in Anweisungen und Texten - Abwartendes Verhalten der Kinder nach dem Geben von Anweisungen - Unpassende Gesprächsbeiträge auf Fragen oder in Klassendiskussionen, z.B. Erzählung vom Auto des Vaters, wenn der Aufbau der Blume besprochen wird - Fehlende Reaktion auf das Nichtverstehen, die Kinder Fragen kaum nach
Beispiele von Unterrichtssituationen zur Beobachtung	<ul style="list-style-type: none"> - Geben von klaren Anweisungen, möglichst kontextunabhängig ohne Gestik und Mimik - Geben von unverständlichen oder offensichtlich falschen Anweisungen, z.B. «Hole den äähm.», «Gehe an den Platz und öffne den Elefanten.» - Malen nach Anweisung - Beantworten von Fragen zu einem Text oder einer Erzählung
Leitfragen	<ul style="list-style-type: none"> - Führt das Kind rein sprachliche Anweisungen korrekt aus? - Versteht das Kind Wörter und Aussagen in Texten und Aussagen korrekt, z.B. beim Leseverständnis? - Reagiert das Kind bei Nichtverstehen?
Mögliche Barrieren im Schulalltag	<ul style="list-style-type: none"> - Massive Einschränkungen in allen Kommunikationssituationen, Aufgabenstellungen, mündlich wie schriftlich in allen Bereichen des schulischen Lernens - Kürzere Konzentrationsspanne, da der Verstehensprozess nicht beiläufig geschieht, sondern aktiv bewältigt werden muss. Dies ist sehr anstrengend. Es bleibt weniger Kapazität für den eigentlichen Inhalt. - Einschränkungen im Erwerb von Fachwortschatz, Wissen und die Vernetzung von diesem - Häufig grosses Störungsbewusstsein und Vermeidungsstrategien, daraus resultieren teilweise Rückzug oder Verhaltensauffälligkeiten

Erkennen einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache

Es gibt viele Kinder, welche die ersten Jahren Zuhause die Familiensprache sprechen und erst zu einem späteren Zeitpunkt die deutsche Sprache lernen. Wird die Zweitsprache nicht gleichzeitig zur Erstsprache erworben, so spricht man von sukzessiv bilingualen Kindern. Im Alltag ist es manchmal schwierig herauszufinden, ob die sprachlichen Auffälligkeiten eines sukzessiv bilingualen Kindes aufgrund der, eventuell noch nicht ausreichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache entstehen, oder ob diesen eine problematische Sprachentwicklung zugrunde liegt. Geben die Eltern in einem Gespräch an, dass das Kind auch in der Erstsprache Auffälligkeiten zeigt, so sind weitere Abklärung angezeigt. Es gibt aber auch Eltern, welche die sprachlichen Auffälligkeiten ihrer Kinder nicht

benennen können. Die Fachpersonen rund um das Kind sind herausgefordert eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung frühzeitig zu erkennen und Massnahmen einzuleiten. Um verlässliche Aussagen treffen zu können, soll der gesamte diagnostische Prozess genau dokumentiert werden. Sind die Fachkräfte um die sprachlichen Fortschritte eines Kindes besorgt, so kann eine interdisziplinäre Abklärung eingeleitet werden. Dabei werden die Fachpersonen der Schule, das Kind, die Eltern und der Kinderarzt oder die Kinderärztin in die Diagnostik miteinbezogen. Weiter soll eine Hörabklärung vorgenommen und der nonverbale IQ gemessen werden. Mit Hilfe eines DaZ-Screening, z.B. LiSe-DaZ (Schulz & Tracy, 2011) können Spracherwerbsschritte erfasst werden. Diese geben Hinweise auf eine verzögerte oder gestörte Sprachentwicklung bei sukzessiv bilingualen Kindern (Chilla, 2019, S. 82). Der LiSe-DaZ wird zum Beispiel im Unterricht Deutsch als Zweitsprache (DaZ) angewendet, um den Förderbedarf der Kinder festzustellen. Untersuchungen zeigen, dass Kinder, die mit dem Erwerb des Deutschen bis zum Alter von vier Jahren beginnen, die gleichen Entwicklungsphasen beim Lernen der Sprache durchlaufen, wie einsprachige Kinder. Der Aufbau der grammatikalischen Strukturen ist identisch, sie machen dieselben Fehler. Dabei ist es unwichtig, welche Erstsprache die Kinder haben (Ruberg & Rothweiler, 2012, S. 131–132). Für Kinder, die nach ihrem fünften Geburtstag mit dem Lernen von Deutsch als Zweitsprache beginnen trifft diese Aussage nicht mehr zu. Sie zeigen Erwerbsschritte, die von jenen der monolingualen bzw. simultan-bilingualen Kindern abweichen (Chilla, 2019, S. 79). Mit Hilfe des topologische Feldermodells, wie es z.B. im LiSe-DaZ verwendet wird, kann die grammatikalische Entwicklungsstufe von Kindern eingeschätzt werden. Ein Satz besteht auf verschiedenen Satzelementen. Die Stellung der Satzelemente folgt gewissen grammatikalischen Regeln. Für das Verb gibt es beispielsweise zwei Satzstellungen. In einem Hauptsatz steht es entweder an zweiter Satzstelle oder in infinitiver Form am Satzende. Auf Grund dessen, wie Kinder bereits in der Lage sind, sich an solche grammatikalischen Regeln zu halten, kann eingeschätzt werden, auf welcher Entwicklungsstufe sie sich in der Aneignung der deutschen Sprache befinden. Mit Hilfe des topologischen Feldermodells können die grammatikalischen Strukturen in den Aussagen der Kinder analysiert und eine Einschätzung der Entwicklungsstufe vorgenommen werden. Gemäss Studien erreichen sukzessiv bilinguale Kinder, die bis zum Alter von vier Jahren mit Deutsch als Zweitsprache beginnen, die Phase IV des Spracherwerbs innerhalb von 18 Kontaktmonate mit der deutschen Sprache, spätestens jedoch nach 24 Monaten (Chilla, 2019, S. 77–79). Im Gegensatz zu vorherigen Phasen sind die Kinder in Phase IV in der Lage, in ihren Aussagen die Verben an der grammatikalisch korrekten Stelle im Satz zu platzieren. Kinder haben in dieser Phase die Subjekt-Verbkongruenz erworben und verwenden Flexive. Artikel werden meist genannt, erste Akkusativmarkierungen treten auf (z.B. den, einen). Typische Aussagen in Phase IV sind zum Beispiel: *Du sollst Lego bauen. Emil kriegt n Ball. Des ist ein Bus.* Gleichzeitig oder kurze Zeit später produzieren die Kinder ihre ersten Nebensätze und erreichen damit Phase V (Ruberg &

Rothweiler, 2012, S. 119–130). Eigenen sich die sukzessiv bilingualen Kinder die morphologischen und syntaktischen Eigenschaften der deutschen Sprache innerhalb der 18 bis 24 Kontaktmonate mit der deutschen Sprache an, so kann eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung ausgeschlossen werden (Tracy, 2007, S. 86). Zeigen sukzessiv bilinguale Kinder Auffälligkeiten in der Aneignung der deutschen Sprache, bzw. halten den Ablauf der Phasen nicht ein, so kann dies ein deutlicher Hinweis auf eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung sein und bedarf sofortiger weiterer logopädischer Abklärungen. Allerdings fehlen dazu aktuell geeignete standardisierte Testverfahren, da sich diese hauptsächlich am monolingualen Spracherwerb orientieren (Chilla, 2019, S. 85). Nach aktuellem Wissensstand wird der Einsatz des LITMUS-Verfahrens empfohlen, um sukzessiv bilinguale Kinder mit USES zu identifizieren (Grimm & Hübner, im Druck). Scherger (2020, S. 10) erforschte die Kombination von LITMUS-NWR mit dem LiSe-DaZ (Schulz & Tracy, 2011) bei sukzessiv bilingualen Kindern im Alter von 6-8 Jahren und hält die Kombination der beiden Testverfahren für besonders effizient und geeignet.

Auswirkungen einer USES auf das schulische Lernen

In der Schule ist Sprache Lerngegenstand und Medium zugleich. Erklärungen, Aufträge, Inhalte und Fachbegriffe, Gruppenarbeiten und geschriebene Aufgaben basieren auf der Grundlage von Sprache und dies in allen Fachbereichen. Sprachentwicklungsprobleme beeinflussen somit das gesamte schulische Lernen, die Schulleistungen und somit die Bildungszukunft der Kinder (Spreer, Markus, Glück, Christian W. & Theisel, Anja, 2020). Sprachentwicklungsstörungen treten häufig kombiniert mit anderen Entwicklungsstörungen auf. Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung haben im Vergleich zu sprachunauffälligen Kindern ein grösseres Risiko, Lernstörungen, Aufmerksamkeitsstörung, Angststörungen, aggressives Verhalten, emotionale Probleme und Störungen des Sozialverhaltens zu entwickeln (Mahlau & Herse, 2017; Rissling, Ronniger, Petermann & Melzer, 2019, S. 17; Ritterfeld et al., 2013). Sie zeigen Schwierigkeiten im Aufbau von Freundschaften und werden häufiger Opfer von Mobbing (Rissling et al., 2019). Gut dokumentiert sind auch Komorbiditäten mit Entwicklungsauffälligkeiten in der Fein- und Grobmotorik, der Sensorik (Nickisch, 1988), der Spielentwicklung (Hofmann, 2018) und der emotionalen Entwicklung (Beck, 2012). Die Wirkungszusammenhänge sind noch nicht abschliessend geklärt. Komorbiditäten werden häufig als direkte Folge der sprachlichen Einschränkungen interpretiert (von Suchodoletz, 2003, S. 32). So scheint es plausibel, dass Auffälligkeiten in der Sprache schnell zu unbefriedigenden Kommunikationssituationen, zu Missverständnissen, Unsicherheiten und Misserfolgen führen. Die Kinder können ihre Gedanken, Gefühle und ihr Wissen nicht adäquat mitteilen. Dies kann für zu einer grossen emotionalen Belastung werden und in Rückzug oder auffälligem Verhalten münden (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 17). Weiter werden Entwicklungsauffälligkeiten in der Sprache und

anderen Bereichen auf gemeinsame Drittfaktoren zurückgeführt. So werden beispielsweise basale Defizite in den exekutiven Funktionen als mögliche Ursache für Aufmerksamkeits- und Sprachentwicklungsstörungen diskutiert (Rissling et al., 2019). Studien zeigen auch die enge Verknüpfung der Sprachentwicklung mit anderen Entwicklungsbereichen. In einem interaktiven Prozess mit der Umwelt wird die Entwicklung von Motorik, Sensorik, Kognition, Emotion, Soziabilität und Sprache gegenseitig angeregt und vorangetrieben (Frigerio Sayilir, 2011). Diese Entwicklungsbereiche gehen demnach nicht getrennte Wege, sondern stehen vielmehr in Beziehung miteinander. Das bedeutet, dass eine Verzögerung in der Sprachentwicklung auch zu Auffälligkeiten in anderen Entwicklungsbereichen führen kann (Beck, 2012; Hofmann, 2018). Wiederum beeinflussen Beeinträchtigungen in anderen Entwicklungsbereichen die Sprachentwicklung. Ein Beispiel soll das verdeutlichen. Kinder nehmen über Objekte über ihre Sinne wahr, indem sie sie erkunden. Sie betrachten zum Beispiel einen Ball mit ihren Augen und betasten ihn. Beide Informationen werden im Hirn miteinander verbunden und auf den Ball bezogen. Durch Vergleichen von Objekten finden sie gemeinsame und abweichende Eigenschaften und beginnen diese zu ordnen. Beschreibt eine Person die Eindrücke sprachlich, so werden diese ebenfalls miteinander verknüpft. Der Ball ist zum Beispiel *weich* oder *hart*. Umgekehrt bekommen die Worte *weich* und *hart* durch die erlebten Sinneseindrücke eine Bedeutung, was elementar wichtig für den Aufbau der Wortbedeutung und des Wortschatzes ist. Die Vernetzung der Sprachentwicklung mit anderen Entwicklungsbereichen sowie die Komplexität der Sprache selbst macht deutlich, dass es nicht eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung gibt, sondern sie sich je nach Kind anders zeigt. Die Auswirkungen auf das schulische Lernen sind meist sehr ausgeprägt.

Förderung von Kindern mit umschriebener

Sprachentwicklungsstörung

Damit sich Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung angemessen entwickeln können, sind sie auch eine frühzeitige Diagnose, qualifizierte logopädische Therapie und ein, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes, sprachförderndes schulisches und außerschulisches Umfeld angewiesen. Dazu gehören zwingend eine koordinierte interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachpersonen, sowie ein sprachheilpädagogisch ausgerichteter Unterricht, der eine barrierefreie Teilhabe am schulischen Lernen ermöglicht. Dazu sollen Fachpersonen die Herausforderungen von Kindern mit USES im Unterricht verstehen und berücksichtigen. Die weiteren Broschüren zeigen die fächerspezifischen Herausforderungen von Kindern mit USES und mögliche pädagogisch-didaktische Hilfestellungen für den Unterricht auf.

Studien zeigen, dass sprachheilpädagogisch ausgerichteter Unterricht nicht nur die Entwicklung von Kindern mit umschriebener Sprachentwicklungsstörung fördert, sondern Kinder mit sprachlichem

Förderbedarf allgemein. Dazu zählen beispielsweise fremdsprachige Kinder sowie Kinder mit anderen Beeinträchtigungen, die ebenfalls sprachliche Einschränkungen zur Folge haben.

Literaturverzeichnis

Beck, L. (2012). Einblicke in das Zusammenspiel sprachlicher und emotionaler Kompetenzen. (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie SAL & Fachverband für das Sprachheilwesen, Hrsg.) *SAL-Bulletin*, (Nr. 146), 5–12.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) (Hrsg.). (2019, September 20). ICD-10-GM Version 2020. Zugriff am 16.3.2022. Verfügbar unter:
<https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2020/>

Chilla, C. (2019). Spracherwerbsverzögerung - Spracherwerbsstörung (DAZ-Handbücher). In S. Jeuk & J. Settinieri (Hrsg.), *Sprachdiagnostik Deutsch als Zweitsprache: ein Handbuch*. Berlin ; Boston: De Gruyter.

Frigerio Sayilir, C. (2011). Kinder mit besonderen Bedürfnissen lernen Fremdsprachen. Ein heilpädagogischer Blick auf das Fremdsprachenlernen. *Babylonia, Die Ausspracheschulung im Fremdsprachenunterricht*(2/11), 92–97.

Grimm, A. & Hübner, J. (im Druck). Nonword repetition by bilingual learners of German. The role of language-specific complexity. In C. dos Santos & L. de Almeida (Hrsg.), *Bilingualism and Specific Language Impairment*. Amsterdam: Benjamins.

Hofmann, J. (2018, Mai). Die gegenseitige Abhängigkeit von Spiel- und Sprachentwicklung bei Kindern im Alter von null bis sechs Jahren. Verfügbar unter: https://www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_Hofmann_2018_Spiel-_und_Sprachentwicklung_01.pdf

Kannengieser, S. (2009). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie - mit Zugang zur Medizinwelt* (1. Auflage.). München: Urban & Fischer in Elsevier.

Mahlau, K. & Herse, S. (2017). *Sprechen, Spielen, Spaß - sprachauffällige Kinder in der Grundschule fördern: mit 171 Übungen und Online-Zusatzmaterial*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Nickisch, A. (1988). Motorische Störungen bei Kindern mit verzögerter Sprachentwicklung. *Folia Phoniatica Et Logopaedica - FOLIA PHONIATR LOGOPAED*, 40, 147–152.

<https://doi.org/10.1159/000265902>

Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2009). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik) (Band Band 2). München: Ernst Reinhardt.

Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2017). *Sprachförderung im inklusiven Unterricht: Praxistipps für Lehrkräfte: mit Kopiervorlagen als Online-Zusatzmaterial* (Inklusiver Unterricht kompakt).

München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2018). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik) (4., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Rissling, J.-K., Ronniger, P., Petermann, F. & Melzer, J. (2019). Psychosoziale Belastungen bei Sprachentwicklungsstörungen: Eine Bestandsaufnahme. Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen.

Ritterfeld, U., Starke, A., Röhm, A., Latschinske, S., Wittich, C. & Moser Opitz, E. (2013). Über welche Strategien verfügen Erstklässler mit Sprachstörungen beim Lösen mathematischer Aufgaben? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 64, 136–143.

Ruberg, T. & Rothweiler, M. (2012). *Spracherwerb und Sprachförderung in der KiTa* (Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit). Stuttgart: Kohlhammer.

Scherger, A.-L. (2020). Erprobung von LITMUS-Screening für SES bei Mehrsprachigkeit - Morphosyntax und phonologische Komplexität. (Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. (dgs), Hrsg.) *Forschung Sprache*, (2/2020), 10–25.

Schulz, P. & Tracy, R. (2011). *LiSe-DaZ. Linguistische Sprachstandserhebung - Deutsch als Zweitsprache* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co.KG.

Spreer, Markus, Glück, Christian W. & Theisel, Anja. (2020). Sprachliche Fähigkeiten und Schulleistungen von Grundschulkindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Sprache im

Längsschnitt. Pabst Science Publishers. <https://doi.org/10.25656/01:18338>

von Suchodoletz, W. (2003). Umschriebene Sprachentwicklungsstörungen. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 151(1), 31–37. <https://doi.org/10.1007/s00112-002-0644-3>

Tracy, R. (2007). Wie viele Sprachen passen in einen Kopf? Mehrsprachigkeit als Herausforderung für Gesellschaft und Schule. In T. Anstatt (Hrsg.), *Mehrsprachigkeit bei Kindern und Erwachsenen: Erwerb, Formen, Förderung* (S. 69–92). Tübingen: Attempo.

Wildegger-Lack, E. (2011). *Therapie von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen (3 - 10 Jahre): mit 38 Tabellen* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik). München: Reinhardt.

Arbeitstitel:

KINDER MIT UMSCHRIEBENER SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG
LERNEN FREMDSPRACHEN

Wissenschaftliche Erkenntnisse und pädagogisch-didaktische Hilfestellungen für
den Fremdsprachenunterricht

Beispiele aus dem Fremdsprachunterricht von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung

Paul beteiligt sich anfangs hochmotiviert am Englischunterricht. Bereits nach wenigen Wochen verhält er sich passiv und beginnt den Unterricht zu stören.

Sina spricht im Fremdsprachenunterricht mehrere Monate lang nicht. Sie scheint aber zuzuhören und erledigt Aufgaben, bei denen sie nicht sprechen muss.

Aditi hat eine umschriebene Sprachentwicklungsstörung und wird von Anfang an vom Fremdsprachenunterricht dispensiert. Die Lehrpersonen sind sich einig, dass sie zuerst besser Deutsch lernen soll, bevor sie sich einer Fremdsprache zuwendet.

Aurelio braucht sehr lange, um sich ein neues Wort in der Fremdsprache einzuprägen. Wenn die Lehrperson denkt, dass er es nun kann, so schafft er es nicht, das Wort in einer neuen Situation abzurufen. Aurelio ist zunehmend frustriert und traut sich das Lernen der Wörter kaum mehr zu.

Lucie schaut die Lehrerin im Englischunterricht mit grossen Augen an. Sie scheint kaum etwas zu verstehen, fragt aber nicht nach.

Inhaltsverzeichnis

WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN ZUM FREMDSPRACHENLERNEN VON KINDERN MIT UMSCHRIEBENER SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG	4
ERKLÄRUNGSANSÄTZE	4
SOLLEN KINDER MIT UMSCHRIEBENER SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG FREMDSPRACHEN LERNEN?	5
PÄDAGOGISCH-DIDAKTISCHE HILFESTELLUNGEN FÜR DEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT MIT KINDERN MIT USES	5
MOTIVATION AUFRECHTERHALTEN DURCH ERFOLGSERLEBNISSE	6
ZUSÄTZLICHE HERAUSFORDERUNGEN UND NÖTIGE ANSTRENGUNGEN DER KINDER MIT USES ANERKENNEN UND DEN UNTERRICHT INDIVIDUALISIEREN	6
SELBSTVERTRAUEN STÄRKEN DURCH DEKLARIEREN UNTERSCHIEDLICHER UNTERRICHTSPHASEN.....	6
EXPLIZITE VERMITTLUNG VON REGELSYSTEMEN DER FREMDSPRACHE	6
VERWENDUNG DER SCHULSPRACHE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT.....	6
SCHWEIGEPHASEN AKZEPTIEREN UND AUSHALTEN	6
ZEIT GEBEN, TEMPO REDUZIEREN UND DAFÜR UNTERRICHTSINHALTE AUF DAS WESENTLICHE BESCHRÄNKEN.....	7
WORTSCHATZARBEIT NACH SPRACHHEILPÄDAGOGISCHEN PRINZIPIEN.....	7
<i>Grundsätzliches zum Einführen von neuen Wörtern</i>	7
<i>Elaboration auf der Inhaltsebene</i>	8
<i>Elaboration auf der Formebene</i>	8
<i>Wort in Sätze einbauen</i>	8
<i>Vernetzung von Wörtern</i>	8
<i>Wortabruf</i>	9
<i>Multisensorische Förderung</i>	9
VERMITTLUNG VON STRATEGIEN	9
KOOPERATIONEN STÄRKEN UND NUTZEN.....	10
UMGANG MIT DER SCHRIFTLICHKEIT	10
LITERATURVERZEICHNIS	11

Wissenschaftliche Studien zum Fremdsprachenlernen von Kindern mit Umschriebener Sprachentwicklungsstörung

Kinder mit umschriebener Sprachentwicklungsstörung (USES) zeigen häufiger Auffälligkeiten im Fremdspracherwerb, als sprachunauffällige Kinder. Die Forschungslage zum Thema Fremdsprachenlernen mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist allerdings dünn (Frigerio Sayilir, 2011, S. 92). Forschungsergebnisse zu finden, die sich ausschliesslich auf Kinder mit USES beziehen ist noch schwieriger. Für die folgenden Ausführungen werden deshalb zusätzlich Forschungsergebnisse über Auswirkungen einer Schriftspracherwerbsstörung auf das Fremdsprachenlernen beigezogen. Viele Kinder mit einer USES zeigen Auffälligkeiten im Schriftspracherwerb. Die Schwierigkeiten, die Kinder mit einer Schriftspracherwerbsstörung beim Fremdsprachenlernen zeigen, zeigen sich deshalb meist auch bei Kindern mit USES und geben Hinweise darauf, wie der Fremdsprachenunterricht gestaltet werden könnte.

Erklärungsansätze

Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind anfangs meist gleich motiviert eine Fremdsprache zu erlernen, wie Kinder ohne besondere Bedürfnisse (Sparks, 2001, S. 42). Da zu Beginn des Fremdsprachenunterrichts alle Kinder von vorne anfangen, ist vor allem der Anfangsunterricht für Kinder mit USES eine Chance, mit den Gleichalterigen mitzuhalten (Fenk & Leisner, 2004, S. 176). Der Fremdspracherwerb baut auf dem Erstspracherwerb auf (Frigerio Sayilir, 2011, S. 92; Mieting, 2019, S. 85). Jene Mechanismen, welche das implizite Erlernen des Wortschatzes und der Grammatik der Erstsprache behindert haben, behindern auch das Erlernen des Wortschatzes und der Grammatik der Fremdsprache. Kinder mit USES haben häufig Einschränkungen in der Quantität und der Qualität des Wortschatzes. Ihnen fehlt somit teilweise Wortschatz der Erstsprache, der zur Bedeutungserschliessung der Fremdsprache beigezogen werden könnte. Sie müssen Begriffskonzepte von Grund auf neu lernen, was zeitintensiv ist (Schlatter, Tucholski & Curschellas, 2016, S. 123). Hinzu kommt, dass Kinder mit Sprachverständnisproblemen, wie es bei Kindern mit USES vorkommt, häufig nicht erkennen, dass sie etwas nicht verstehen. Sie fragen deshalb wenig nach (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 175). Es ist zu erwarten, dass sich dies wiederum negativ auf den Aufbau des Wortschatzes auswirkt. Doch auch wenn sich der Wortschatz von Kindern mit einer USES vermutlich langsamer weiterentwickelt als von Kindern ohne sprachliche Auffälligkeiten, so ist doch ein stetiges Anwachsen möglich (Mieting, 2019, S. 87). Ohne verlässliche Grammatik in der Erstsprache ist zu erwarten, dass nur schwer verlässliche Analogien zwischen Erst- und Fremdsprache vorgenommen werden können. Kinder, die Auffälligkeiten im Erstspracherwerb zeigen, zeigen diese auch im Fremdspracherwerb. Dies ist auch der Fall, wenn Kinder ihre

Spracherwerbsprobleme in der Erstsprache scheinbar überwunden haben (Frigerio Sayilir, 2011, S. 94). Das Lernen einer Fremdsprache ist für Kinder mit USES mit grösserer Anstrengung verbunden als für sprachunauffällige Kinder. Es ist aber nicht möglich vorauszusagen, welches Kind beim Erlernen einer Fremdsprache wie weit kommt (Sparks, 2001, S. 48).

Sollen Kinder mit umschriebener Sprachentwicklungsstörung Fremdsprachen lernen?

Das Erlernen von Englisch und Französisch gelten als wichtiges Bildungsgut und erlaubt die Teilnahme an der Gesellschaft. Das Erlernen einer Fremdsprache ist eine wichtige Grundlage für den weiteren Bildungsweg und die Berufswahlmöglichkeit (Frigerio Sayilir, 2017, S. 7–8; Gründemann & Welling, 2002, S. 105). Der früh beginnende Englischunterricht, der sich an der Lebenswelt der Kinder orientiert, bietet ausserdem ein erhebliches sprachtherapeutisches Potential (Blume & Röhner-Münch, 2012, S. 598). Kinder mit USES sollen deshalb wenn immer möglich am Fremdsprachenunterricht teilnehmen (Frigerio Sayilir, 2011, S. 96). Das Erlernen einer Fremdsprache ermöglicht zudem die erneute Auseinandersetzung mit Wortfeldern und grammatikalischen Zusammenhängen der deutschen Sprache, die im Alter der Schulkinder, in welcher sie eine Fremdsprache erlernen, bereits erworben sein sollten. Mit dem Start des Fremdsprachenlernens haben Kinder mit USES die Möglichkeit, ihre Defizite erneut und in einem motivierenden Umfeld aufzuarbeiten. Weiter können im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts Lernstrategien vermittelt werden, welche die Kinder mit USES auch im Erlernen der Erst- oder Schulsprache unterstützen können (Mieting, 2019, S. 86–87).

Pädagogisch-didaktische Hilfestellungen für den Fremdsprachenunterricht mit Kindern mit USES

Kinder mit einer USES brauchen keine besondere Fremdsprachdidaktik und -methodik. Sie benötigen einen guten Fremdsprachenunterricht, wie er für alle Kinder passend wäre mit umfassendem Verständnis für die Herausforderungen der Kinder mit USES und darauf aufbauend individualisierten Unterrichtsinhalten (Frigerio Sayilir, 2011, S. 96). Abgeleitet aus der Fachliteratur und der Praxis werden im Folgenden pädagogisch-didaktische Hilfestellungen formuliert, die Kinder mit USES im Fremdsprachenunterricht unterstützen können. Viele der Interventionen sind auch für Kinder ohne USES geeignet, für Kinder mit USES aber von besonderer Bedeutung, da sie auch Grund ihrer sprachlichen Defizite eine weitere Hürde im Fremdsprachenlernen zu nehmen haben.

Motivation aufrechterhalten durch Erfolgserlebnisse

Kinder mit Sprach- und Schriftspracherwerbsstörung sind auf Grund ihrer Vorerfahrungen häufig verunsichert sind in Bezug auf Sprachlernen (Romonath, 2006, S. 27–28). Sie sind verletzlicher in ihrem Selbstwert. Misserfolge verstärken dieses Gefühl und sind durch enge, verständnisvolle Begleitung und individualisierter Unterricht zu vermeiden.

Zusätzliche Herausforderungen und nötige Anstrengungen der Kinder mit USES anerkennen und den Unterricht individualisieren

Kinder mit USES sind, im Vergleich zu Kindern ohne Sprachauffälligkeiten, beim Fremdsprachlernen mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Um sich eine Fremdsprache anzueignen, müssen Kinder mit USES mehr Arbeit leisten als sprachunauffällige Kinder. Sie sind zwingend auf verständnisvolle Begleiterinnen und Begleiter angewiesen, die ihre Herausforderungen kennen, ihre Anstrengungen wertschätzen und bei der Unterrichtsplanung berücksichtigen (Frigerio Sayilir, 2011, S. 96).

Selbstvertrauen stärken durch Deklarieren unterschiedlicher Unterrichtsphasen

Es soll ein möglichst angstfreier Kommunikationsrahmen geschaffen werden, in welchem sich Kinder mit Beeinträchtigungen trauen zu sprechen (Frigerio Sayilir, 2011, S. 95). Dazu sollen im Sprachunterricht zum Beispiel Phasen, in welchen geübt wird klar von Phasen, in welchen bewertet wird getrennt und deklariert werden. So trauen sich Kinder eventuell eher, sich aktiv am Fremdsprachunterricht zu beteiligen.

Explizite Vermittlung von Regelsystemen der Fremdsprache

Kinder mit einer USES konnten ihre Erstsprache nicht implizit erlernen. Die Ursachen dafür bleiben bestehen und beeinträchtigen das Erlernen der Fremdsprache. Der heutige Anfangsunterricht im Fremdsprachlernen ist eher implizit und kommunikationsorientiert. Für Kinder mit USES ist dieses Vorgehen wenig erfolgsversprechend (Frigerio Sayilir, 2011, S. 95). Sie benötigen ein explizites Sprachenlernen, bei welchem das Regelsystem der Fremdsprache klar strukturiert und systematisch durch direkte Instruktionen vermittelt wird (Romonath, 2006, S. 28).

Verwendung der Schulsprache im Fremdsprachenunterricht

Es wird empfohlen den Fremdsprachenunterricht nicht nur in der Zielsprache abzuhalten. Um das Verständnis zu fördern sind für Kinder mit umschriebener Sprachentwicklungsstörung Rückgriffe auf die Schulsprache nötig. Die Sprachwechsel sollen dabei deutlich gemacht werden (Romonath, 2006, S. 28).

Schweigephasen akzeptieren und aushalten

Betrachtet man den Spracherwerb, so nehmen Kinder die Sprache zuerst rezeptiv auf, bevor sie selbst Sprache produzieren. Die Phase des Hörens ist wichtig. Dieser Prozess des Spracherwerbs soll

möglichst respektiert und das Schweigen der Kinder akzeptiert werden. Bei Kindern mit einer USES dauert die Phase, in welcher sie Sprache nicht selbst produzieren, meist länger. Sie brauchen meist mehr Zeit, um die Merkmale der Sprache zu erfassen, den Wortschatz aufzubauen und den Mut zu fassen, ihre Hypothesen über die Sprache auszuprobieren (Frigerio Sayilir, 2011, S. 96; Mieting, 2019, S. 87).

Zeit geben, Tempo reduzieren und dafür Unterrichtsinhalte auf das Wesentliche beschränken

Kinder mit einer umschriebener Sprachentwicklungsstörung benötigen meist mehr Zeit, um Gehörtes aus dem Unterricht zu verarbeiten und Antworten zu planen. Sie brauchen Zeit, um neue Lerninhalte zu verstehen und abzuspeichern. Dazu benötigen sie mehr Wiederholungen in verschiedenen Kontexten. Dies bedeutet, dass Kinder mit umschriebener Sprachentwicklungsstörung insgesamt einen höheren Zeitbedarf haben, um eine Fremdsprache zu lernen (Frigerio Sayilir, 2011, S. 96; Romonath, 2006, S. 30). Eine Reduktion auf die wesentlichen Lerninhalte hilft, die nötige Zeit innerhalb des Schuljahres zu Verfügung zu stellen.

Wortschatzarbeit nach sprachheilpädagogischen Prinzipien

Generell gilt, dass ein Kind ein Wort schneller und treffender abrufen kann, wenn die Wortinformation im mentalen Lexikon vielfältig und qualitativ hochwertig abgespeichert wurde, mit anderen Wörtern vernetzt ist und das Wort selber häufig verwendet wird (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 103–122). Dies gilt für den Erwerb des Wortschatzes in der Erst- wie auch in der Fremdsprache. Empfohlen wird deshalb für den Aufbau des Wortschatzes in der Fremdsprache für Kinder mit umschriebener Sprachentwicklungsstörung ebenfalls nach sprachheilpädagogischen Prinzipien vorzugehen (Frigerio Sayilir, 2011, S. 96; Mieting, 2019, S. 86). Dabei wird für die Elaboration der Wörter sowohl die Form- sowie die die Inhaltsebene erarbeitet, die Vernetzung gefördert und der Abruf trainiert. Zur Steigerung des Wortschatzumfangs und zur Automatisierung gelernter Wörter soll Wortschatzarbeit täglich Unterrichtsinhalt sein.

Grundsätzliches zum Einführen von neuen Wörtern

Die Auswahl des Wortschatzes ist für Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung sehr wichtig. Begriffe sollen an der Lebenswelt der Kinder anknüpfen, relevant sein und Interesse wecken. Dabei werden alle Wortarten berücksichtigt. Bei der Einführung der Begriffe sollen möglichst typische Beispiele und Abbildungen gezeigt werden, so zum Beispiel für den Begriff *Vogel* eine Amsel und nicht ein Pinguin. Die Lehrperson soll das neue Wort zuerst rezeptiv anbieten und möglichst hochfrequent einsetzen. Erst später produzieren die Kinder das Wort selber zum Beispiel durch Chorsprechen, klatschen und nachsprechen (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 103–109).

Elaboration auf der Inhaltsebene

Um ein Wort korrekt gebrauchen zu können, muss man die Bedeutung des Wortes kennen. Eine sehr wichtige Fördermassnahme ist das Fragen nach Wörtern. Im Klassenverband können Wörter besprochen und Beziehungen, die zwischen Wortbedeutungen bestehen, erarbeitet werden. Im Sinne des multimodalen Lernens sollen Realgegenstände beigezogen, das Wort geschrieben, gehört und gesprochen werden. Wenn möglich wird das Wort mit persönlichen Erlebnissen und Emotionen verknüpft, zum Beispiel durch Erzählen von Erinnerungen dazu oder Durchführen eines thematisch passenden Ausflugs oder authentischen Lernsituationen. Um die Abspeicherung weiter zu differenzieren, können Wörter in Handlung umgesetzt und mit Bewegungen verknüpft werden, zum Beispiel durch pantomimische Darstellung des Wortes (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 105–109).

Elaboration auf der Formebene

Auf der Formebene ist es besonders wichtig, dass die Kinder die Artikulation des neuen Wortes einüben. Die Lehrperson ist das Sprechmodell. Sie sichert vor dem Vorsagen des Wortes die Aufmerksamkeit der Kinder. Am besten spricht sie das Wort langsam und gedehnt und macht auf Besonderheiten des Wortes, z.B. herausfordernde Konsonantenverbindungen, aufmerksam. Das Wort soll im Sinne des multimodalen Prinzips auch aufgeschrieben werden, einzelne Laute können über dazugehörige Handzeichen visualisiert werden. Die Kinder sprechen das Wort laut im Chor nach. Das Chorsprechen kann variieren, mal wird das Wort schnell dann langsam, laut und leise, als Oma oder Baby gesprochen. Das Wort kann geklatscht oder Reimwörter dazu gesucht werden (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 56, 2018, S. 109). Bleibt Zeit, so soll man auch die Morphologie des Wortes betrachten, in dem man beispielsweise Wortbausteine bespricht und zusammengesetzte Wörter analysiert. Die Schreibweise des Wortes kann besprochen werden, indem Rechtschreibregeln besprochen werden, die man braucht, um das Wort korrekt zu schreiben. Die Kinder können weiter aufgefordert werden, sich die Schreibweise einzuprägen, indem sie sich die Wörter ins Merkheft übertragen, gegenseitig trainieren oder das Schriftbild durch Blitzlesen automatisieren (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 57, 2018, S. 110–111).

Wort in Sätze einbauen

Es ist sehr wichtig, dass Kinder lernen das Wort im Satz zu nutzen. Sie sollen das Wort im Satz erproben. Verben sollen in den Verbformen und Nomen mit Artikel genutzt werden (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 112-113).

Vernetzung von Wörtern

Für eine qualitativ hochwertige Speicherung und den schnellen Wortabruf ist die Vernetzung eines Wortes mit anderen Wörtern verschiedener Wortarten wichtig. Es sollen Ober- und Unterbegriffe, Gegenteile, Synonyme und Teil-Ganzes-Beziehungen, z.B. «Kopf», «Nase», besprochen werden.

Wortfelder mit ähnlichen oder wichtigen Wörtern können erarbeitet und dazu z.B. Plakate erstellt werden. Weiter werden Wörter verknüpft, die häufig gemeinsam genutzt werden, z.B. durch Erstellen eines Mindmaps. So können zum Wort *Wolke* die Kollokationen *der Himmel, der Regen, fliegen, weich und weiss* geschrieben werden. Es gibt zahlreiche Spiele und Unterrichtssettings, die zur Vernetzung anregen, z.B. Sortierspiele, in welchen Wörter nach bestimmten Kriterien geordnet werden, Memoryspiele, schrittweises Aufdecken und besprechen von Bildern oder Unterrichtsgespräche zu Wörtern (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 57–59, 2018, S. 117–118).

Wortabruf

Ist die Speicherqualität eines Wortes im mentalen Lexikon gut und vielseitig, so unterstützt dies den Wortabruf. Weiter wird der Wortabruf schneller, genauer und leichter, wenn ein Wort möglichst häufig verwendet wird. Spielsituationen, die solch häufiges Abrufen von Wörtern unterstützen sind z.B. Kim-Spiele, bei welchen die Begriffe präsentiert werden. Nach der Aufforderung «Augen zu» wird ein Begriff entfernt und die Kinder sollen herausfinden, welcher Begriff fehlt. Memory und Dominospiele, bei welchen die Begriffe benannt werden, eignen sich ebenso wie hochfrequentes Wiederholen (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 112–114). Kann ein Kind das Wort nicht abrufen, so können Lehrpersonen Abrufhilfen auf der Inhalts- oder Formebene anwenden. Besonders abrufförderlich sind phonologische Abrufhilfen, indem z.B. der Anfangsbuchstaben eines Wortes gesagt wird. Ebenfalls förderlich ist das zur Verfügung stellen von Alternativfragen, z.B. Meinst du den Apfel oder die Birne? Mit dem Spiel «Klappe auf» kann der Wortabruf ebenfalls gut trainiert werden (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 59, 2018, S. 114–116).

Multisensorische Förderung

Kinder mit Wahrnehmungs- und Verarbeitungsproblemen, wie es bei Kindern mit USES teilweise vorkommt, benötigen eine multisensorische Förderung (Frigerio Sayilir, 2011, S. 95; Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 95–97). Durch Sprechen, Hören, Sehen und Schreiben werden Wörter über verschiedene Sinneskanäle wahrgenommen und können besser abgespeichert werden (Romonath, 2006, S. 28). Der Einsatz von Gesten und Gebärden kann unterstützend wirken (Frigerio Sayilir, 2011, S. 95).

Vermittlung von Strategien

Neben der konkreten Erweiterung des Wortschatzes sollen Kinder Strategien einüben, mit welchen sie ihre Kenntnisse eigenständig erweitern können. Beispiele von solchen Strategien sind z.B. das Unterstreichen von Wörtern, die sie nicht verstehen und gezieltes Nachfragen. Auch Strategien, um sich Wörter zu merken müssen Kinder explizit erlernen. So können sie sich z.B. neue Wörter wiederholt vorsprechen, zuerst laut, dann leise und dann innerlich. So können Wörter vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis überführt werden. Auch ein wiederholtes Aufschreiben des Wortes oder visuelle

Darstellungen von Wortfeldern als Mindmap können den Speicherungsprozess unterstützen (Reber & Schönauer-Schneider, 2018, S. 116–118).

Kooperationen stärken und nutzen

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind im Unterricht meist zuständig für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. In Bezug auf das Fremdsprachenlernen mit Kindern mit Beeinträchtigung sind sie aber meist wenig spezifisch ausgebildet (Frigerio Sayilir, 2011, S. 97). Über eine enge Kooperation der beteiligten Personen kann das Fachwissen der heilpädagogischen Person mit jenem der Fachlehrperson verbunden werden. Für eine solche Zusammenarbeit müssen ausreichend zeitliche und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen sowie klare Absprachen bezüglich Rolle und Zielen getroffen werden (Frigerio Sayilir, 2011, S. 97).

Umgang mit der Schriftlichkeit

Für Kinder mit einer Schriftspracherwerbsstörung, wie es Kinder mit USES häufig haben, stellt das Lesen und Schreiben in einer Fremdsprache eine zusätzliche Herausforderung dar, hat aber im Sinne der multimodalen Vermittlung der Fremdsprache ihre Berechtigung. Wichtig ist, dass das Lesen und Schreiben in der Fremdsprache sorgfältig aufgebaut und unterstützt wird. Schreibvorlagen, wie z.B. scaffoldings und creative copying, können Unterstützung bieten (Frigerio Sayilir, 2011, S. 94; Mieting, 2019, S. 87). Die Kinder sollen erkennen, dass für das Lesen und Schreiben im Deutsch und der Fremdsprache unterscheidet. Der Umgang mit der Schriftlichkeit soll reflektiert, die Ansprüche an Korrektheit und die Beurteilung differenziert werden. Der Fokus soll auf der erbrachten Leistung und nicht auf dem Feststellen der Fehler liegen (Mieting, 2019, S. 87).

Literaturverzeichnis

- Blume, A. & Röhner-Münch, K. (2012). Frühenglisch (Behinderung, Bildung, Partizipation). In U. Lüdtke & O. Braun (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Fenk, S. & Leisner, A. (2004). Fremdsprachenunterricht mit sprachbehinderten Kindern - eine Herausforderung für Lernende und Lehrende?! : „Nothing succeeds like success“ oder „Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg“. *Die Sprachheilarbeit*, S. 175-181.
- Frigerio Sayilir, C. (2011). Kinder mit besonderen Bedürfnissen lernen Fremdsprachen. Ein heilpädagogischer Blick auf das Fremdsprachenlernen. *Babylonia, Die Ausspracheschulung im Fremdsprachenunterricht* (2/11), 92–97.
- Frigerio Sayilir, C. (2017, September 1). Fremdsprachen lernen trotz Sprachbehinderung. Brugg. Zugriff am 25.9.2020. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/56781085-Fremdsprachenlernen-trotz-sprachbehinderung.html>
- Gründemann, A. & Welling, A. (2002). Kinder mit sprachlichen Beeinträchtigungen lernen Fremdsprachen (KFU). In H. Decke-Cornill & M. Reichart-Wallrabenstein (Hrsg.), *Fremdsprachenunterricht in medialen Lernumgebungen*. Frankfurt am Main ; New York: P. Lang.
- Mieting, J. (2019). Sprachtherapeutische und Lernstrategische Ansätze im Englischunterricht der Förderschule Schwerpunkt Sprache - auch mit Hilfe digitaler Medien (Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung), (2), 85–91.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2017). *Sprachförderung im inklusiven Unterricht: Praxistipps für Lehrkräfte: mit Kopiervorlagen als Online-Zusatzmaterial* (Inklusiver Unterricht kompakt). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2018). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts* (Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik) (4., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Romonath, Prof. Dr. R. (2006). Fremdsprachen lernen bei Legasthenie. *Aus Forschung und Wissenschaft*, (4/06), 21–31.
- Schlatter, K., Tucholski, Y. & Curschellas, F. (2016). *DaZ unterrichten: ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen* (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (1. Auflage.). Bern: Schulverlag plus AG.
- Sparks, Ri. L. (2001). Foreign Language Learning Problems of Students Classified as Learning Disabled and Non-Learning Disabled: Ist There a Difference? *Topics in Language Disorders*, 21(2), 38–54.

Arbeitstitel:

KINDER MIT UMSCHRIEBENER SPRACHENTWICKLUNGSSTÖRUNG
LERNEN MATHEMATIK

Wissenschaftliche Erkenntnisse und pädagogisch-didaktische Hilfestellungen für
den Mathematikunterricht

Beispiele aus dem Mathematikunterricht von Kindern mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung

Franz summt beim Lösen der Rechenaufgabe. Als die Lehrperson ihn auffordert, still zu sein, meint er entrüstet, dass im Mathebuch stehe «Bilde die Summe der beiden Zahlen.».

Silvan besucht bald die 3. Klasse, es gelingt ihm noch nicht zuverlässig bis Zwanzig zu zählen. Er verwechselt Zehner und Einer, sagt zum Zahlzeichen 14 einmal «vierzehn», dann «vierzig» oder «einundvierzig». Additions- und Subtraktionsaufgaben im Zahlenraum zwanzig kann er nur im Beisein einer helfenden Person lösen, die ihm die Aufgaben vorsagt und ihn beim Nutzen des Hilfsmaterials unterstützt.

Julia geht in die Mittelstufe. Addition und Subtraktionsaufgaben im Zahlenraum 20 kann sie lediglich mit Hilfsmaterial lösen. Sie kann die Aufgaben nicht automatisiert abrufen. Das Prinzip der Multiplikation hat sie nicht verstanden.

Bei der Einführung eines neuen mathematischen Lerninhalts schaut Peter zum Fenster raus, wackelt auf seinem Stuhl und hört nicht zu.

Sumera besucht die vierte Klasse. Sie schreibt Zahlen immer noch sehr verkrampft und schafft es nicht, sich an die vorgegebene Liniatur zu halten. Wenn sie eine Additionsaufgabe löst, vergisst sie stets die Zwischenresultate.

Mohammed besucht das zweite Kindergartenjahr. Er kann Mengen bis zehn nicht korrekt benennen und lässt beim Zählen bis Zehn einzelne Zahlen aus.

Inhaltsverzeichnis

1.	WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN ZUM MATHEMATISCHEN LERNEN VON KINDERN MIT USES	4
2.	ERKLÄRUNGSANSÄTZE.....	4
3.	PÄDAGOGISCH-DIDAKTISCHE HILFESTELLUNGEN FÜR DEN MATHEMATIKUNTERRICHT VON KINDERN MIT USES	5
1.1	FRÜHZEITIGE DIAGNOSTIK UND EINLEITUNG VON FÖRDERMASSNAHMEN.....	5
1.2	DER AUFBAU NUMERISCHER BASISKOMPETENZEN ALS WICHTIGER FÖRDERSCHEWERPUNKT	5
1.2.1	<i>Förderung eines umfassenden Zahlbegriffs.....</i>	5
1.2.2	<i>Förderung der Zahlwortreihe.....</i>	6
1.3	AUTOMATISIERUNG DES BASALEN ARITHMETISCHEN FAKTENWISSENS ALS WICHTIGER FÖRDERSCHEWERPUNKT	7
1.3.1	<i>Verstehen als Grundlage für das Automatisieren</i>	7
1.3.2	<i>Schwerpunkt auf der Automatisierung des arithmetischen Faktenwissens</i>	7
1.4	REDUKTION DER MATHEMATISCHEN LERNINHALTE	8
1.4.1	<i>Zeit nehmen für die Erarbeitung mathematischer Basiskompetenzen</i>	8
1.4.2	<i>Fokussierung auf die mathematischen Basiskompetenzen</i>	8
1.5	ZUSÄTZLICHE HERAUSFORDERUNGEN UND NÖTIGE ANSTRENGUNGEN DER KINDER ANERKENNEN UND DEN UNTERRICHT INDIVIDUALISIEREN.....	8
1.6	ACHTSAMER UMGANG MIT MATHEMATISCHEN SYMBOLEN UND BEGRIFFEN.....	9
1.6.1	<i>Mathematische Symbole und Begriffe sorgfältig einführen und Verständnis überprüfen</i>	9
1.6.2	<i>Mathematische Begriffe gleichbleibend benutzen</i>	9
1.6.3	<i>Versprachlichen von mathematischen Handlungen</i>	9
1.7	VISUALISIERUNGEN UND ANSCHAUUNGSMATERIAL ALS FESTER BESTANDTEIL IM UNTERRICHT	9
1.7.1	<i>Visualisierungen und Anschauungsmaterial unterstützen des Verstehens der Aufgabenstellung ..</i>	9
1.7.2	<i>Visualisierungen und Anschauungsmaterial wirkt kompensatorisch beim Führen von Diskursen</i>	10
1.7.3	<i>Visualisierungen und Anschauungsmaterial helfen Schritte beim Bearbeiten einer Mathematikaufgabe zu visualisieren und entlasten das Arbeitsgedächtnis.....</i>	10
1.7.4	<i>Anschauungsmaterial beschränken und sorgfältig einführen</i>	11
1.7.5	<i>Anschauungsmaterial gezielt auswählen und einsetzen</i>	11
1.8	ACHTSAMER UMGANG MIT SACHBEZOGENER MATHEMATIK	11
1.9	ENTLASTEN BEIM FÜHREN VON MATHEMATISCHEN DISKURSEN	12
4.	LITERATURVERZEICHNIS.....	13

1. Wissenschaftliche Studien zum mathematischen Lernen von Kindern mit USES

Kinder mit einer umschriebenen Sprachentwicklungsstörung (USES) haben wissenschaftlichen Studien zur Folge ein höheres Risiko mathematische Lernschwierigkeiten zu entwickeln, als sprachunauffällige Kinder (Berg, 2015, S. 76–80; Moser Opitz, 2006, S. 16; Ritterfeld et al., 2013, S. 4–18). Die Schwierigkeiten treten meist bereits im Vorschulalter auf und setzen sich über die Schuljahre hinweg fort (Fazio, 1999, S. 420–431). Vierzig Prozent der Kinder mit USES haben im Alter von acht Jahren Probleme beim Zählen bis zwanzig. Im Vergleich dazu liegt der Anteil der Kinder ohne Sprachentwicklungsstörung bei vier Prozent. Die Schwierigkeiten betreffen meist nicht das Kardinalprinzip, also das Erfassen einer Anzahl durch abzählen, sondern den Erwerb der Zahlenworte und der Zahlwortreihe, dem vorwärts- und rückwärts Zählen in Einer- oder anderen Schritten (Moser Opitz, 2006, S. 7). Dies ist insofern von grosser Bedeutung, da ein sicheres Vorwärts- und Rückwärtszählen als Grundvoraussetzung für den Aufbau weiterer mathematischer Kompetenzen gilt, wie zum Beispiel der Einsicht ins Stellenwertsystem oder dem Aufbau von arithmetischen Strategien (Donlan, 2003, S. 335; GDM-Arbeitskreis Grundschule, Steinweg, & University of Bamberg Press, 2018, S. 10). Mit zunehmender Entwicklung sollen sich die Kinder vom zählenden Rechnen lösen und alternative, effizientere Strategien anwenden können (Hess, 2012, S. 111-118). Gelingt dieser Entwicklungsschritt nicht, so verbleiben die Kinder im zählenden Rechnen. Dies ist nach (Ritterfeld et al., 2013, S. 17–18; Schröder, 2014, S. 92) bei Kinder mit USES beobachtbar und kann die mathematische Bildung langfristig stark negativ beeinflussen.

2. Erklärungsansätze

Wissenschaftliche Studien befassen sich mit zwei verschiedenen Erklärungsansätzen; der *Epiphänomen-Hypothese* und der *Drittfaktor-Hypothese*. Die Epiphänomen-Hypothese beschreibt die Mathematikprobleme der Kinder mit USES als Folge ihrer sprachlichen Schwierigkeiten. Da mathematisches Lernen über Sprache stattfindet, sind Kinder auf Grund ihrer sprachlichen Auffälligkeiten im mathematischen Lernen beeinträchtigt. Die Drittfaktor-Hypothese führt die Schwierigkeiten auf einen dritten Faktor zurück, der sowohl das sprachliche wie auch das mathematische Lernen beeinflusst. Dieser Drittfaktor ist das Arbeitsgedächtnis. Studien zeigen signifikante Zusammenhänge zwischen den Arbeitsgedächtniskomponenten *phonologische Schleife*, *visuell-räumlicher Notizblock* und *zentrale Exekutive* und der Sprachkompetenz sowie mit der mathematischen Basiskompetenzen (Kiese-Himmel, 2019, S. 113; Röhms, Starke & Ritterfeld, 2017).

3. Pädagogisch-didaktische Hilfestellungen für den Mathematikunterricht von Kindern mit USES

Werden bei Kindern mit Sprachförderbedarf auch Schwierigkeiten beim Mathematiklernen beobachtet, so ist eine didaktische Intervention angezeigt. Es gilt sprachliche Herausforderungen im Mathematikunterricht zu analysieren und Barrieren vorausschauend abzubauen. Abgeleitet aus Fachliteratur und Praxis werden im Folgenden pädagogisch-didaktische Hilfestellungen formuliert, die Kinder mit USES im Mathematikunterricht unterstützen können. Viele der Interventionen sind auch für rechenschwache Kinder ohne USES geeignet, für Kinder mit USES aber von besonderer Bedeutung, da sie auch Grund ihrer sprachlichen Defizite eine weitere Hürde im mathematischen Lernen zu nehmen haben.

1.1 Frühzeitige Diagnostik und Einleitung von Fördermassnahmen

Kinder mit Sprachauffälligkeiten entwickeln häufiger mathematische Lernschwierigkeiten als sprachunauffällige Kinder. Deshalb müssen die mathematischen Kompetenzen dieser Kinder besonders beobachtet werden. Bei Kindergarten- und Erstklasskindern mit logopädischer Behandlung sollen die numerischen Basiskompetenzen frühzeitig erfasst werden (Moser Opitz, 2006, S. 11). Zu den numerischen Basiskompetenzen gehören zum Beispiel der Zahl- und Mengenbegriff wie auch die Zählfertigkeit. Zur Erfassung der numerischen Basiskompetenzen eignen sich zum Beispiel der Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung (van Luit, van de Rijt & Hasemann, 2001) oder das Goldstückspiel im Heilpädagogischen Kommentar des Zahlenbuch 1 (Schmassmann & Moser Opitz, 2007). Bei Auffälligkeiten müssen geeignete Fördermassnahmen zur Förderung der numerischen Kompetenzen umgehend eingeleitet werden (Moser Opitz & Freeseemann, 2012, S. 9–14).

1.2 Der Aufbau numerischer Basiskompetenzen als wichtiger Förderschwerpunkt

1.2.1 Förderung eines umfassenden Zahlbegriffs

Bei Menschen mit einem umfassenden Zahlbegriff wird bei Lesen einem *Zahlzeichen*, z.B. «14», das *Zahlwort* «vierzehn» im Kopf eine ungefähre *Menge* dieser Zahl automatisch aktiviert. Aus der Zusammenarbeit dieser drei Komponenten *Zahlwort*, *Zahlzeichen* und *Menge* bildet sich ein mentaler Zahlenstrahl (Born & Oehler, 2020, S. 64–70), der das Zählen und das Abschätzen von Mengen und darauf aufbauend arithmetische Fertigkeiten ermöglicht. Kinder mit USES sind gemäss Studien besonders gefährdet, die Strukturen im Aufbau der Zahlen nicht richtig zu verstehen oder ungenau abzuspeichern (Lorenz, 2005, S. 186). Der Erwerb der Zahlworte ist für sie hausfordernd. Im

Gegensatz zu sprachunauffälligen Kindern lernen sie diese nicht beiläufig. Dazu kommt, dass Kinder mit USES teilweise Einschränkungen in der phonologischen Bewusstheit zeigen. Sie können Laute nur unzureichend differenzieren (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 8). Ähnlich klingende Wörter werden schnell verwechselt. Dies ist zum Beispiel besonders bedeutsam bei der Unterscheidung von «-zig» und «-zehn». Auch Auffälligkeiten in der Serialität sind bei Kindern mit USES zu beobachten (Schröder & Ritterfeld, 2014, S. 54–56). Dies kann dazu führen, dass sie die Reihenfolge der Ziffern in einer Zahl durcheinanderbringen (z.B. 41 statt 14), was den sicheren Aufbau des Zahlbegriffs ebenfalls beeinträchtigt.

Kinder mit USES sollen im Aufbau des umfassenden Zahlbegriffs besonders eng begleitet und unterstützt werden. In der Praxis bewährt sich für den Aufbau des umfassenden Zahlbegriffs das Lehrmittel *Mathe-Lernen nach dem IntraActPlus-Konzept* (Streit & Jansen, 2020). Es bietet einfaches, differenziertes Material zum Training der Zahlworte, der Mengen und Zahlzeichen. Zahlen sollen im Unterricht gesprochen bzw. gehört, als Zahlzeichen und möglichst mit Mengen verbunden werden, um die Verbindungen der drei Komponenten anzuregen. Zur Unterstützung der Serialität bewährt sich das Einfärben der Zehner und Einer des Zahlzeichens mit immer gleicher Farbe (z.B. 14), sowie die farblich passenden Stellwertkarten und eingefärbtes Dienesmaterial. Die Arbeit mit dem Zahlenstrahl, zum Beispiel durch Zuordnen von Zahlen sowie Schätzaufgaben, bei welchen die Kinder zwei Zahlen zur Auswahl haben, unterstützen den Aufbau des mentalen Zahlenstrahls ebenfalls. Wichtig ist, dass die Kinder das Zahlwort stets überprüfen können und keine falschen Zahlworte gedacht oder genannt werden (Born & Oehler, 2020). Hilfreich ist dazu der Einsatz von AnyBook-Audiostiften und entsprechenden Sticker, die mit der richtigen Antwort besprochen werden können.

1.2.2 Förderung der Zahlwortreihe

Die Zählkompetenz gilt als wichtige Voraussetzung für den Aufbau arithmetischer Fertigkeiten, flexibler Rechenstrategien und die Ablösung vom zählenden Rechnen. Kinder mit USES sind besonders gefährdet Einschränkungen in der Zahlwortreihe zu entwickeln (Lorenz, 2005, S. 186). Deshalb soll in der mathematischen Förderung von Kindern mit USES dem Zählen besondere Bedeutung geschenkt werden. Es soll so viel gezählt werden, wie möglich, die Zahlwortreihe in Form von Liedern und Versen gelernt werden. Objekte können gezählt und Anzahlen verglichen werden, z.B. Wer hat mehr? Wer hat am wenigsten? Ziel ist, dass die Kinder sicher vorwärts, rückwärts, in Schritten und flexibel von einer Zahl aus zählen können, sowie Zahlen zerlegen und ergänzen können.

1.3 Automatisierung des basalen arithmetischen Faktenwissens als wichtiger Förderschwerpunkt

1.3.1 Verstehen als Grundlage für das Automatisieren

Kinder sollen mathematische Inhalte zuerst verstehen und erst dann automatisieren (Moser Opitz, 2019, S. 18). Kinder mit USES verstehen häufig ungenau oder gar nicht und fragen von sich aus wenig nach. Es soll deshalb besonders gut überprüft werden, ob sie etwas korrekt verstanden haben, zum Beispiel, indem sie es in eigenen Worten wiedergeben.

1.3.2 Schwerpunkt auf der Automatisierung des arithmetischen Faktenwissens

Im mathematischen Anfangsunterricht liegt ein Schwerpunkt auf dem Automatisieren des kleinen Einspluseins und der Einmaleinsaufgaben, dieses wird als *arithmetisches Faktenwissen* zusammengefasst (Born & Oehler, 2020, S. 87). Sind Aufgaben im Einspluseins und Einmaleins automatisiert abrufbar, so entlastet dies das Arbeitsgedächtnis. Wenn man davon ausgeht, dass Kinder mit USES teilweise Probleme im Arbeitsgedächtnis haben, ist das Entlasten dieses von besonderer Bedeutung. Weiter benötigen Kinder mit USES bereits Kapazität des Arbeitsgedächtnisses für die sprachliche Herausforderungen einer Mathematikaufgabe, wie zum Beispiel das Dekodieren der abstrakten mathematischen Sprache. Sind die Einspluseins-Aufgaben automatisiert, so bleibt mehr Kapazität, um sich anderen Herausforderungen der Rechenaufgabe zu widmen (Born & Oehler, 2020, S. 124). Beim Automatisieren empfiehlt es sich, immer nur drei neue Aufgaben auf einmal zu üben. Empfohlen wird der Einsatz von Lernkärtchen und einer Karteibox (Born & Oehler, 2020, S. 154). Kann ein Resultat einer Aufgabe nicht innerhalb einer Sekunde gesagt werden, so wird das Resultat gezeigt und gesagt. Um den Automatisierungsprozess zu fördern, sollen stets nur richtige Resultate genannt beziehungsweise vom Kind gedacht werden. Die Kinder speichern visuell und akustisch ab (Born & Oehler, 2020, S. 155–156). Bei Kindern mit USES soll besonders auf das korrekte Benennen der Zahlen geschaut werden. Wichtig ist, dass zwischen zwei Informationseinheiten z.B. der Rechnung « 7×3 » und dem Ergebnis «21» der direkteste neuronale Weg eingeübt wird, also « $7 \times 3 = 21$ ». Ableitungsstrategien, wie z.B. « $5 \times 3 = 15$, plus 2×3 dazuzählen, $2 \times 3 = 6$, also $7 \times 3 = 15 + 6 = 21$ » überlasten das Arbeitsgedächtnis (Born & Oehler, 2020, S. 78–83). Zu beachten ist weiter, dass für den Prozess des Automatisierens Methoden gewählt werden, bei denen die Kinder nicht schreiben müssen. Viele Kinder mit USES haben feinmotorische Schwierigkeiten (Nickisch, 1988). Das Ausüben des richtigen Drucks beim Schreiben oder das Einhalten der Zeilen läuft nicht automatisiert ab, sondern benötigt bewusste Aufmerksamkeit und somit Kapazität des Arbeitsgedächtnis. Es bleibt weniger Kapazität für den mathematischen Inhalt. Das Einprägen findet begrenzt oder gar nicht statt. Das Schreiben und der Automatisierungsprozess werden als anstrengend wahrgenommen und dadurch eventuell emotional negativ geprägt. Dies hat

wiederum Einfluss auf die Motivation des weiteren Mathematiklernens (Born & Oehler, 2020, S. 153).

1.4 Reduktion der mathematischen Lerninhalte

1.4.1 Zeit nehmen für die Erarbeitung mathematischer Basiskompetenzen

Kinder mit USES brauchen meist mehr Zeit, um sich mathematische Basiskompetenzen anzueignen. Sie sind mit dem Dekodieren der abstrakten und präzisen mathematischen Sprache bereits gefordert. Die Aufnahmekapazität für den eigentlichen Lerninhalt ist reduziert. Für den Mathematikunterricht relevante Begriffe wie zum Beispiel *mehr*, *weniger*, *hinzufügen*, *ergänzen*, welche für Kinder ohne sprachliche Auffälligkeiten aus dem Alltag bekannt sind, müssen mit Kindern mit USES erst erarbeitet werden (Lorenz, 2005, S. 192). Zudem benötigen sie Unterstützung, um sprachliche Diskurse über mathematische Inhalte führen zu können aufzubauen (Ritterfeld et al., 2013, S. 17–18; Schröder, 2014, S. 94–95). Es ist deshalb wichtig, dass Kinder mit USES genügend Zeit zur Verfügung haben, um sich mathematische Basiskompetenzen anzueignen.

1.4.2 Fokussierung auf die mathematischen Basiskompetenzen

Mathematische Basiskompetenzen sind elementar wichtig für den Aufbau der weiteren mathematischen Lernprozesse (Moser Opitz, 2006, S. 5). Dazu zählt das Zählen, die Einsicht in die Beziehung Teile-Ganzes, die «Kraft der Fünf und Zehn», das Bündeln, Einsichten in das Dezimalsystem, das Verständnis für die Grundoperationen, Verdoppeln und Halbieren wie auch das Erkennen von Beziehungen zwischen Rechenaufgaben (Moser Opitz, 2006, S. 12; Moser Opitz & Freesemann, 2012, S. 10). Das Erarbeiten der Basiskompetenzen muss zentraler Lerninhalt sein. Weniger relevante Bereiche des Mathematikunterrichts sollen zugunsten dieser weggelassen werden (Moser Opitz & Freesemann, 2012, S. 10). Wichtig ist weiter, dass mathematische Kompetenzen *direkt* gefördert werden. Konzepte, in welchen Zahlen zum Beispiel Hauptfiguren in Fantasiegeschichten spielen sind ungeeignet (Moser Opitz & Freesemann, 2012, S. 9–10).

1.5 Zusätzliche Herausforderungen und nötige Anstrengungen der Kinder anerkennen und den Unterricht individualisieren

Kinder mit USES sind, im Vergleich zu sprachunauffälligen Kindern, beim Mathematiklernen mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Sie müssen mehr Arbeit leisten, um sich mathematische Inhalte anzueignen, als sprachunauffällige Kinder. Deshalb sind zwingend auf verständnisvolle Begleiterinnen und Begleiter angewiesen, die ihre Herausforderungen kennen, Fördermassnahmen frühzeitig einleiten, Barrieren im Unterricht abbauen, sowie ihre Anstrengungen wertschätzen und bei der Unterrichtsplanung berücksichtigen.

1.6 Achtsamer Umgang mit mathematischen Symbolen und Begriffen

1.6.1 Mathematische Symbole und Begriffe sorgfältig einführen und Verständnis überprüfen

Operationszeichen sind abstrakte Symbole für mathematische Handlungen. Kinder mit einer USES weisen teilweise eine verzögerte Entwicklung des Symbolverständnisses auf. Dies kann das Symbolverständnis im Mathematikunterricht beeinträchtigt (Lorenz, 2005, S. 187). Viele der mathematischen Begriffe wie z.B. *Addition*, *Produkt*, *Zehnerzahl*, *Rechenbaum*, *Quadrat*, *Legeplättchen* sind höchst abstrakt und müssen für die Anwendung ganz genau verstanden werden. Mathematische Fachausdrücke und Symbole müssen mit Kindern mit USES kleinschrittig eingeführt und das Verständnis überprüft werden, indem man die Kinder die Begriffe und Symbole selber erklären lässt (Reber, 2007).

1.6.2 Mathematische Begriffe gleichbleibend benutzen

Fachbegriffe sollen, wenn immer möglich, gleich benutzt werden. das bedeutet, die Fachperson verwendet konsequent den Begriff „addieren“ und spricht nicht einmal vom „plus rechnen“, dann vom „dazuzählen“ und dann vom „zusammenrechnen“ (Ritterfeld et al., 2013, S. 18).

1.6.3 Versprachlichen von mathematischen Handlungen

Die Lehrperson kann das Mathematiklernen unterstützen, indem Rechenwege besprochen und Handlungen sprachlich begleitet werden z.B. «drei plus drei gleich sechs» (Moser Opitz, 2006, S. 15). Hilfreich ist auch das Prinzip der verbalen Selbstinstruktion (Reber, 2007): Die Lehrperson führt eine Handlung modellhaft vor und spricht laut. Als nächstes führt das Kind die Aufgabe durch, die Lehrperson spricht mit. Dann führt das Kind die Aufgabe durch und spricht selbst. In einem weiteren Schritt führt das Kind die Aufgabe durch und flüstert nur noch. Abschliessend führt das Kind die Aufgabe durch und denkt die Instruktion für sich.

1.7 Visualisierungen und Anschauungsmaterial als fester Bestandteil im Unterricht

1.7.1 Visualisierungen und Anschauungsmaterial unterstützen des Verstehens der Aufgabenstellung

Visualisierungen und Anschauungsmaterial sind eine wichtige Unterstützung für Kinder mit USES und sollen fester Bestandteil im Mathematikunterricht sein. Vor allem im Verstehensprozess können Visualisierungen helfen die sprachlichen Informationen zu dekodieren. Dies soll durch ein Beispiel sichtbar gemacht werden: Kinder mit einer phonologischen Diskriminierungsstörung, ungenau abgespeicherten Zahlworten oder einer Einschränkung der auditiven Merkfähigkeit verstehen Zahlen, welche rein verbal genannt werden, häufig falsch. Wird zum Beispiel rein verbal besprochen, wie die Rechnung «vierzehn plus sieben» gerechnet werden kann, so haben Kinder mit den oben erwähnten Einschränkungen bereits beim Verstehen der Zahlenworte Schwierigkeiten: Wurde von *vierzig* oder *vierzehn* gesprochen? Selbst wenn es «vierzehn» korrekt verstanden hat, stellt es sich in

der symbolischen Schreibweise ev. 41 oder gar 40 vor, was für den Ausrechenprozess der Rechnung «Vierzehn plus sieben» Folgen hat. Selbst wenn es bis am Schluss vor dem inneren Auge $14+7$ korrekt «bilden» kann, so ist der Verstehensprozess nicht automatisiert abgelaufen, sondern brauchte bereits viel gezielte Aufmerksamkeit und benötigte Kapazität des Arbeitsgedächtnis (Born & Oehler, 2020). Es bleibt weniger Kapazität für den eigentlichen mathematischen Inhalt als bei Kindern ohne sprachliche Einschränkungen. Wird die Rechnung «Vierzehn plus sieben» als $14+7$ aufgeschrieben und gleichzeitig mit dem Dienesmaterial gelegt, so kann das Kind das Gehörte visuell überprüfen. Es versteht genauer, die Kapazität des Arbeitsgedächtnis wird entlastet und Kapazität für die eigentliche mathematische Aufgabe, nämlich die Addition, wird frei.

1.7.2 Visualisierungen und Anschauungsmaterial wirkt kompensatorisch beim Führen von Diskursen
Kinder mit einer USES haben häufig Probleme, sich verständlich auszudrücken. Sollen sie zum Beispiel mit den abstrakten mathematischen Begriffen erklären, wie sie beim Lösen einer Aufgabe vorgegangen sind, so stellt dies für sie eine grosse Herausforderung dar. Durch das Nutzen von Visualisierungen und Anschauungsmaterial können sie ihre verbalen Aussagen verdeutlichen und handelnd vorzeigen, was sie vielleicht mit Worten nicht ausdrücken können. Visualisierungen und Anschauungsmaterial wirken dadurch kompensatorisch beim Führen von Diskursen (Born & Oehler, 2020, S. 112–119).

1.7.3 Visualisierungen und Anschauungsmaterial helfen Schritte beim Bearbeiten einer Mathematikaufgabe zu visualisieren und entlasten das Arbeitsgedächtnis

Kinder mit USES, die auch unter Arbeitsgedächtnisdefiziten leiden, können beim Bearbeiten einer Mathematikaufgabe die Rechenschritte, zum Beispiel Zwischenresultate, weniger gut im Arbeitsgedächtnis repräsentieren (Ritterfeld et al., 2013, S. 9). Wird eine Aufgabe handelnd, mit Hilfe von Anschauungsmaterial bearbeitet, so sind die Zwischenschritte konkret sichtbar und müssen nicht nur gedanklich im Arbeitsgedächtnis repräsentiert werden. Zu beachten ist, das Anschauungsmaterial ganz gezielt und hauptsächlich für das Verstehen von mathematischen Inhalten genutzt werden soll, nicht aber dauernd als Rechenhilfe zum Lösen mathematischer Aufgaben. Kinder sollen lernen, vom konkret handelnden Rechnen mit dem Anschauungsmaterial zur abstrakten Ebene zu wechseln. Die Ablösung vom Anschauungsmaterial soll im Fokus stehen und begleitet werden (Born & Oehler, 2020, S. 112–119). Auf abstrakterer Ebene können halbschriftlichen Verfahren, wie zum Beispiel der Rechenstrich, genutzt werden. Auch erlaubt soll es sein, Zwischenresultate auf ein Notizblatt zu schreiben. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Kinder von sich aus auf die Idee kommen, Zwischenresultate zu notieren. Eventuell muss diese Strategie durch eine Fachperson eingeführt werden.

1.7.4 Anschauungsmaterial beschränken und sorgfältig einführen

Anschauungsmaterial dient als Kommunikationsmittel, um mathematische Sachverhalte und Zusammenhänge visuell unterstützt zu erklären. Anschauungsmaterial ist nicht selbsterklärend, sondern muss mit den Kindern sorgfältig eingeführt werden (Born & Oehler, 2020, S. 112–119). So soll z.B. besprochen werden, dass beim einem Zahlenstrahl mit längeren und kürzeren Unterteilungsstrichen die langen die Zehnerzahlen kennzeichnet und man sich so einfach orientieren kann. Die Einführung eines neuen Anschauungsmittels ist mit Sprache verbunden und fordert Kinder mit USES heraus. Deshalb gilt es, weniger und gezieltes Anschauungsmaterial einzuführen und das dafür wiederholt zu nutzen.

1.7.5 Anschauungsmaterial gezielt auswählen und einsetzen

Falsch eingesetztes Anschauungsmaterial kann Kinder verwirren und sogar das zählende Rechnen anstatt der Ablösung davon fördern (Born & Oehler, 2020, S. 112–119; Moser Opitz, 2019, S. 18). Deshalb soll Anschauungsmaterial gezielt ausgewählt und eingesetzt werden. Es soll die mentale Vorstellung unterstützen und die Einsicht ins Dezimalsystem ermöglichen. Empfohlen wird der *Zahlenstrahl*. Er unterstützt den Aufbau des Zahlenraums, beziehungsweise des mentalen Zahlenstrahls und hilft Mengen einzuschätzen. Vom Einsatz der Hundertertafel hingegen wird klar abgeraten (Born & Oehler, 2020, S. 116-117). Das *Dienesmaterial* unterstützt die Darstellung von Mengen, die Bündelung und das Verständnis des Stellwertsystems und kann weiter zur Visualisierung von Rechenoperationen genutzt werden. Zusätzlich wird der Einbezug der *Stellwerttafel* und der *Stellwertkarten* als besonders förderlich erachtet, um die Einsicht in das Stellwertsystem zu fördern (Moser Opitz & Freesemann, 2012, S. 11).

1.8 Achtsamer Umgang mit sachbezogener Mathematik

Sätze im Mathematikunterricht weisen eine diffizile, semantische Struktur auf (Lorenz, 2005, S. 193). So sind die Formulierungen „Ergänze zu den folgenden Zahlen 100“ und „Ergänze die folgenden Zahlen auf 100“ sehr ähnlich und erfordern dennoch eine ganz andere Rechenleistung. Kinder mit einer USES sind in ihren Fähigkeiten, solche Feinheiten der Sprache zu erkennen eingeschränkt. Zudem haben Kinder mit USES teilweise Schwierigkeiten mit der auditiven Speicherung (Kiese-Himmel, 2019; Nickisch & von Kries, 2009, S. 1). Ihre Fähigkeit, auditiv dargebotene Informationen aufzunehmen und im Arbeitsgedächtnis aufrecht zu erhalten ist eingeschränkt. Kinder mit dieser Auffälligkeit können sich zum Beispiel komplexe Anweisungen nicht merken (Kannengieser, 2009, S. 340–344). Formulierungen in mathematisches Handeln zu Übertragen stellt für Kinder mit USES somit meist eine sehr grosse Herausforderung dar. Dies kann dazu führen, dass mathematische Aufgaben nicht verstanden und falsch gelöst werden.

Losgelöste Textaufgaben erfüllen zudem selten die Zielsetzung des Sachrechnens, nämlich die Erschliessung der Umwelt mit mathematischen Mitteln (Reber, 2007). Sachbezogenes Rechnen soll

sich nicht auf das Abarbeiten von Textaufgaben reduzieren, sondern an der Lebenswelt der Kinder orientieren, zum Beispiel, indem echte Anlässe oder Bilder mathematisiert werden (Moser Opitz, 2006, S. 13). Einkaufszettel, Zeitungsinserte oder Speisekarten, welche die Kinder aus ihrem Alltag mitbringen, motivieren meist mehr zum mathematischen Denken als Texte aus dem Mathematikbuch. Ebenso dienlich sind *Rechengeschichten*, die zum Beispiel von der Fachperson mit Hilfe von Anschauungsmaterial erzählt oder von den Kindern selbst erfunden werden (Moser Opitz, 2006, S. 13; Reber, 2007). Wichtig ist dabei zu diskutieren, welche Zahlen und Zeichen zu welchem Teil der Geschichte gehören. Echte Anlässe, Bilder und visualisierte Rechengeschichten reduzieren die sprachlichen Anforderungen und helfen beim Verstehen des relevanten mathematischen Inhalts. Der Austausch über Sachaufgaben ist zudem eine gute Möglichkeit die Sprachförderung und die Mathematikförderung zu verbinden.

1.9 Entlasten beim Führen von mathematischen Diskursen

Diskurse tragen wesentlich zum Aufbau mathematischen Wissens bei. Kinder mit USES sollen zum Nachdenken und Austauschen über Mathematik angeregt werden, auch wenn dies für die Kinder mit USES und die Fachpersonen gleichermaßen eine Herausforderung darstellt (Ritterfeld et al., 2013, S. 18; Schröder & Ritterfeld, 2014, S. 53). Die Kinder sollen Gesetzmässigkeiten selber erkennen, diese versprachlichen und im Austausch mit anderen vergleichen und gegebenenfalls korrigieren können (Schröder & Ritterfeld, 2014, S. 53). Die Lehrperson kann anhand der sprachlichen Äusserungen der Kinder überprüfen, ob Begrifflichkeiten und Gesetzmässigkeiten korrekt erschlossen wurden. Kinder mit USES benötigen beim Führen von Diskursen zusätzliche Unterstützung, zum Beispiel durch spezifische Impulse und Fragen der Lehrperson (Schröder, 2014, S. 95). Anschauungsmaterial soll bei Erklärungen stets beigezogen werden. Zu bedenken ist beim Führen von Diskursen allerdings, dass sich rechenschwache Kinder Faktenwissen oder Strategien meist auf Umwegen erschliessen (Born & Oehler, 2020, S. 125–129). Bei Automatisierungsprozessen ist es aber wichtig, den direktesten und einfachsten Weg im neuronalen Netzwerk aufzubauen und diesen zu festigen (z.B. $6+7 = 13$ und nicht $6+6=12$, also $6+7 = 6+6+1 = 13$), um das Arbeitsgedächtnis zu entlasten (Born & Oehler, 2020, S. 125–129). Die Fachpersonen sind verantwortlich, dass Kinder Diskurse führen können, bei Automatisierungsprozessen aber diesen direkten Weg aufbauen.

4. LITERATURVERZEICHNIS

Berg, M. (2015). Grammatikverständnis und mathematische Fähigkeiten sprachbehinderter Kinder. *Sprache · Stimme · Gehör*, 39, 76–80. <https://doi.org/10.1055/s-0035-1549913>

Born, A. & Oehler, C. (2020). *Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern: ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten*.

Donlan, C. (2003). The early numeracy of children with specific language impairments. *The development of arithmetic concepts and skills. Constructing adaptive expertise*. (S. 337–358). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

GDM-Arbeitskreis Grundschule, Steinweg, A. S., & University of Bamberg Press (Hrsg.). (2018). *Inhalte im Fokus – Mathematische Strategien entwickeln: Tagungsband des AK Grundschule in der GDM 2018*.

Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien: eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen; [Download-Material]* (1. Aufl.). Seelze: Kallmeyer.

Kannengieser, S. (2009). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie - mit Zugang zur Medizinwelt* (1. Auflage.). München: Urban & Fischer in Elsevier.

Kiese-Himmel, C. (2019). Das Arbeitsgedächtnis - eine Bestandsaufnahme. Georg Thieme Verlag KG Stuttgart. Zugriff am 9.4.2022. Verfügbar unter: <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/a-0899-6784.pdf>

Lorenz, J. H. (2005). Mathematikverstehen und Sprachrezeptionsstörungen in den Eingangsklassen. In P. Arnoldy & B. Traub (Hrsg.), (S. 184-194). . . In P. Arnoldy & B. Traub (Hrsg.), *Sprachentwicklungsstörungen für erkennen und behandeln. Bericht über den 16. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik* (S. 184–194). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.

van Luit, J. E. H., van de Rijt, B. A. M. & Hasemann, K. (2001). *Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung* (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.

Moser Opitz, E. (2006). Rechenschwäche: Grundsätzliche Überlegungen und aktuelle Forschungsergebnisse unter besonderer Berücksichtigung der Sprache. *SAL-Bulletin, Nr.120*. Masterarbeit, Manuela Beerli

Moser Opitz, E. (2019). Rechenschwäche. Vorlesung gehalten am Studientag HfH, HfH Zürich.

Moser Opitz, E. & Freesemann, O. (2012). Rechenschwäche: Diagnose, Merkmale, Fördermöglichkeiten. (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH), Hrsg.), (18. Jahrgang, 6/2012), 6–14.

Nickisch, A. (1988). Motorische Störungen bei Kindern mit verzögerter Sprachentwicklung. *Folia Phoniatica Et Logopaedica - FOLIA PHONIATR LOGOPAED*, 40, 147–152.
<https://doi.org/10.1159/000265902>

Nickisch, A. & von Kries, R. (2009). Short-Term Memory (STM) Constraints in Children With Specific Language Impairment (SLI): Are There Differences Between Receptive and Expressive SLI? *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 52(3), 578–595. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2008/07-0150\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2008/07-0150))

Reber, K. (2007). Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts - Versprachlichung im Mathematikunterricht. LMU München.

Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2017). *Sprachförderung im inklusiven Unterricht: Praxistipps für Lehrkräfte: mit Kopiervorlagen als Online-Zusatzmaterial* (Inklusiver Unterricht kompakt). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Ritterfeld, U., Starke, A., Röhm, A., Latschinske, S., Wittich, C. & Moser Opitz, E. (2013). Über welche Strategien verfügen Erstklässler mit Sprachstörungen beim Lösen mathematischer Aufgaben? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 64, 136–143.

Röhm, A., Starke, A. & Ritterfeld, U. (2017). Die Rolle von Arbeitsgedächtnis und Sprachkompetenz für den Erwerb mathematischer Basiskompetenzen im Vorschulalter. Ernst Reinhardt Verlag.

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2007). *Schweizer Zahlenbuch. 1: Heilpädagogischer Kommentar: Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (Vollständig überarbeitete Neuauflage.). Zug: Klett und Balmer Verlag.

Schröder, A. (2014). Förderung mathematischen Lernens mit Kindern mit Spracherwerbsstörungen. In S. Sallat, M. Spreer & C.W. Glück (Hrsg.), *Sprache professionell fördern* (S. 91–97). Idstein: Schulz-

Kirchner Verlag.

Schröder, A. & Ritterfeld, U. (2014). Zur Bedeutung sprachlicher Barrieren im Mathematikunterricht der Primarstufe: Wissenschaftlicher Erkenntnisstand und Reflexion in der (Förder-)Schulpraxis (Forschung Sprache), 49–69. <https://doi.org/10.2443>

Streit, U. & Jansen, F. (2020). *Mathe lernen nach dem IntraActPlus-Konzept: Rechnen lernen in Klasse 1 ; auch für Förderschule, Schulvorbereitung und Dyskalkulie-Therapie*. Springer-Verlag GmbH.